

ARCHE

PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UPV
JOURNAL OF THE HERITAGE CONSERVATION INSTITUTE
OF THE POLYTECHNICAL UNIVERSITY OF VALENCIA

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

IRP

INSTITUTO DE
RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN

ἀρχή (arché), el principio. Y el principio fue hace más de dos milenios, cuando el hombre, admirado ante la maravilla del cosmos, se aventuró, como Prometeo, a robar el fuego a los dioses, y desentrañar a la luz de la razón los misterios del universo. La razón desplazó al mito y los primeros filósofos trataron de encontrar alguna sustancia primigenia, no creada e imperecedera, que a través de transformaciones explicara la multiplicidad de fenómenos del universo. Fue Anaximandro el primero en denominar a esa sustancia ἀρχή, el principio.

«Anaximandro, hijo de Praxiades, milesio, discípulo y seguidor de Tales, consideró como principio y elemento de las cosas el ápeiron, siendo el primero que dio este nombre al principio» (Simplicio, Phys. 24, 13)

ἀρχή (arché), the beginning. And the beginning was more than two thousand years ago, when Man, awed by the wonders of the cosmos, adventured, like Prometeo, to steal the fire from the Gods and unveil the mysteries of the universe. Reason outgrew the myth, and the first philosophers endeavoured to find an eternal and uncreated substance, which, by means of transformations, would explain the multiplicity of the phenomena of the universe. Anaximandro was the first man to name that substance ἀρχή, the beginning.

“Anaximandro, son of Praxiades, from Mileto, disciple and follower of Tales, considered as the principle and the element of all things the ápeiron, being the first to give this name to the principle” (Simplicio, Phys. 24, 13)

Enrique Benavent Morales

ARCHE

PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UPV
JOURNAL OF THE HERITAGE CONSERVATION INSTITUTE
OF THE POLYTECHNICAL UNIVERSITY OF VALENCIA

Dirección

Francisco Juan Vidal

Coordinación editorial

Santiago Tormo Esteve

M^a Pilar Bosh Roig

Ignasi Gironés Sarrió

Diseño y maquetación

Sabina Soler Sanz

Laura Salas Cebrián

Ignasi Gironés Sarrió

Diseño portada

Francisco Juan Vidal

Laura Salas Cebrián

Sabina Soler Sanz

Edición:

Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia

www.editorial.upv.es

Camino de Vera s/n

46022 Valencia

Déposito legal

V-5349-2006

ISSN

1887-3960

© de los textos

Los autores

©de la edición

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV

Camino de Vera s/n

46022 Valencia

ÍNDICE

- 8 MÉTODO DE REGISTRO PARA UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN MUSEOS ARQUEOLÓGICOS CON RECURSOS LIMITADOS**
Tania Pérez Tordera, Montserrat Lastras Pérez y José A. Madrid García
- 15 TECNOLOGÍA 3D Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CONSERVACIÓN DE OBJETOS DE PORCELANA**
Yang Zhou, Elvira Aura Castro y Esther Nebot Díaz
- 21 ENSAYOS EN TORRE DE COMPORTAMIENTO DE MASILLAS-ADHESIVO-IMAN EN LAGUNAS DESMONTABLES CON SISTEMAS MAGNÉTICOS EMPLEADAS EN RESTAURACIONES DE ESCULTURA POLICROMADA**
Manuel Moragues Santacreu, María Victoria Vivancos Ramón, José Vicente Oliver Villanueva, David Juanes Barber y María Teresa Pastor Valls
- 27 EVALUACIÓN IN VITRO DEL BIODETERIORO FÚNGICO EN PINTURAS AL ÓLEO SOBRE LIENZO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLES**
Agustí Sala Luis, Pilar Bosch Roig, Susana Martín Rey y María Teresa Doménech Carbó
- 35 ADAPTACIÓN DEL PROCESO TRADICIONAL DEL STRAPPO EN EL ARRANQUE DE PINTURAS MURALES AL TEMPLE. PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES TÉCNICAS**
Iris Hernández Altarejos, M^a Pilar Soriano Sancho, Jose Luis Regidor Ros y Julia Osca Pons
- 41 LA ARQUITECTURA DE LAS MISIONES DE LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO, MÉXICO**
María de los Angeles Dorantes Lámbarri, Ana Torres Barchino y Irene de la Torre Fornés
- 47 LA DESINFECCIÓN DE SOPORTES TEXTILES DESDE UNA PERSPECTIVA SOSTENIBLE: MUESTREO, CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE CEPAS FÚNGICAS COMO FASE INICIAL DEL ESTUDIO**
Haizea Oliveira Urquiri, Susana Martín Rey, Pilar Bosch Roig y M^a Victoria Vivancos Ramón
- 58 PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE FICHAS CODIFICADAS SOBRE EL MODELO TIPOLÓGICO EDIFICATORIO DE LAS VIVIENDAS DE SAN AGUSTÍN DE LA FLORIDA, USA, ENTRE LOS SIGLOS XVI AL XVIII**
Yesmín Morales Hidalgo y Juan Carlos Piquer Cases
- 68 UNA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS ACTUALES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN APLICABLES A LA MINIATURA HISTÓRICA DE PLOMO: “LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI” COMO CASO DE ESTUDIO**
Irene Blasco Gil, Laura Osete Cortina, Montserrat Lastras Pérez y Juana Cristina Bernal Navarro
- 78 SOLUCIONES ECOSOSTENIBLES PARA LA LIMPIEZA POR ULTRACONGELACIÓN DE BIENES CULTURALES**
Aina Vega Bosch y Virginia Santamarina Campos
- 84 EL USO DE MODELOS 3D COMO HERRAMIENTAS PARA ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**
Francisco Juan Vidal y Gianna Bertacchi
- 90 ESTUDIO COLORIMÉTRICO DE LOS ADHESIVOS EN AEROSOL: ENVEJECIMIENTO, RIESGOS Y PREVENCIÓN**
María Sobrino y Salvador Muñoz Viñas
- SEPARATA 25 AÑOS**
- 98 RESTAURACIÓN DEL CARRO-ESTUFA DE DESINFECCIÓN SANITARIA DEL MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA**
Victoria Vivancos Ramón, José Vicente Grafiá Sales, Beatriz Doménech García, Priscila Lehmann Gravier y Montserrat Lastras Pérez
- 102 MODELIZACIÓN 3D EN EL PATRIMONIO**
Enrique Priego de los Santos, José Herráez Boquera, José Luis Denia Ríos y Marco de Rossi Estrada
- 106 DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO SOSTENIBLE ELABORADO POR NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE Y BIOCIDAS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN A LARGO PLAZO DE SUPERFICIES PÉTREAS DEL PATRIMONIO CULTURAL FRENTE AL BIODETERIORO**
Pilar Bosch Roig, Andrea Camprostrini y Agustí Sala Luis
- 110 TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN EN INDUMENTARIA ASOCIADA A LA FOSA 111 DEL CEMENTERIO DE PATERNA, VALENCIA**
Albert Costa, Pilar Bosch, Carolina Mai, Nuria Gil y Carlos Milla
- 114 LAS PINTURAS MURALES ARRANCADAS DE LA BÓVEDA DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE VALENCIA. RESTAURACIÓN EN CURSO**
Pilar Roig Picazo, José Luis Regidor Ros, Valeria Marcenac, Pilar Bosch Roig, María Pilar Soriano Sancho, Juan Cayetano Valcarcel Andrés, M^a Julia Osca Pons, Xavier Mas Barberà, Lucía Bosch Roig, José Antonio Madrid García, Mercedes Sánchez Pons, José Herráez Boquera, Pablo Navarro Esteve, José Enrique Priego de los Santos, José Luis Denia Ríos, Ignacio Bosch Roig, Jorge Gosálbez Castillo, Beatriz Del Ordí Castilla, Clara Portilla Romero, María Amparo Linares Soriano, Francisca Lorenzo Mora, Medina-Azahara Rodríguez Rodríguez, María del Pilar Martín Sáez, Paula Pérez Benito y Berta Moreno Giménez
- 118 LA COLECCIÓN ESCULTÓRICA DEL ARTISTA JACQUES LIPCHITZ DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE VALENCIA. ESTUDIOS Y RESTAURACIÓN**
Xavier Mas Barberà, José Vicente Grafiá, Pilar Roig, Pilar Bosch Roig, Laura Osete, Agustí Sala y Ignasi Gironés
- 122 LA PORTADA DE LA CAPILLA DE LOS REYES, ANTIGUO CONVENTO DE SANTO DOMINGO (VALENCIA). ESTUDIOS E INTERVENCIÓN**
Xavier Mas Barberà, María Victoria Vivancos, Laura Osete y Ignasi Gironés
- 126 TRACERÍA FLAMÍGERA DEL ARCO N^o 2, PANDA ESTE DEL CLAUSTRO MAYOR DEL ANTIGUO CONVENTO DE SANTO DOMINGO (VALENCIA). RESTAURACIÓN Y PREVENCIÓN**
Xavier Mas Barberà, María Victoria Vivancos, Laura Osete e Ignasi Gironés

- 130 CHRONOCU PROJECT: A BREAKTHROUGH IN ARCHAEOLOGICAL BRONZE DATING USING ELECTROCHEMICAL TECHNIQUES**
Marianne Mödinger, Antonio Doménech Carbó, María Teresa Doménech Carbó y Laura Osete Cortina
- 132 LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BODEGA MEDIEVAL CONSERVADA EN LA ANTIGUA FÁBRICA BOMBAS GENS DE VALENCIA**
María Amparo Peiró Ronda, Carolina Mai Cerovaz, Gema López Chamorro y Laura Osete Cortina
- 136 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CONVENTO DEL CARMEN DE GEA DE ALBARRACÍN (TERUEL)**
Ignacio Bosch Reig, José L. Alapont Ramón, María José Ballester Bordes, Luis Bosch Roig, Valeria Marcenac, Ana Navarro Bosch, Nuria Salvador Lujan, Pedro Torrero Sales, Manuel Hector Ortí delToro, Santiago Tormo Esteve, Rafael Martínez Porras, Pablo Navarro Esteve, Pablo Navarro Camallonga, Adolfo Alonso Durá, Jorge Padín Devesa, Juan Aznar Molla, Pilar Bosch Roig, Enrique Vivó Soria, Pilar Roig Picazo, Lucía Bosch Roig, Patricia Sanmartín Sánchez y Francisco J. Calatayud
- 140 EL PROYECTO BIOXEN: BIOLIMPIEZA DE MATERIALES XENOBIÓTICOS EN PATRIMONIO GRANITICO**
Patricia Sanmartín, Pilar Bosch Roig, Mercedes Sánchez Pons, Pablo Barreiro, Francesca Cappitelli, Anxo Méndez, Domenico Pangallo, Miguel Serrano, Teresa Taboada, Ezequiel Vázquez y Fabiana Martín Caramés
- 142 EL CONJUNTO ESCULTÓRICO-ORNAMENTAL DE LOS PARAMENTOS PERIMETRALES DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE VALENCIA. RECUPERACIÓN Y CORRECCIÓN VOLUMÉTRICA**
Pilar Roig Picazo, José Luis Regidor Ros, Valeria Marcenac, María del Pilar Bosch Roig, María Pilar Soriano Sancho, Juan Cayetano Valcárcel Andrés, M^a Julia Osca Pons, Xavier Mas-Barberà, Lucía Bosch Roig, José Antonio Madrid García, Mercedes Sánchez Pons, José Herráez Boquera, Pablo Navarro Esteve, José Enrique Priego de los Santos, José Luis Denia Rios, Ignacio Bosch Roig, Jorge Gosálbez Castillo, Beatriz Del Ordí Castilla, Clara Portilla Romero, María Amparo Linares Soriano, Francisca Lorenzo Mora, Medina-Azahara Rodríguez Rodríguez, María del Pilar Martín Sáez, Paula Pérez Benito y Berta Moreno Giménez
- 146 DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO HERIVERSO (PLAY&GO)**
Francisco Juan Vidal y Gianna Bertacchi
- 150 ECO-CRIOGENIA: TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL**
Virginia Santamarina Campos, Vicente Dolz Ruiz, Aina Vega Bosch, María del Pilar Bosch Roig, Laura Osete Cortina, Mercedes Sánchez Pons, Antonio Miguel Peris Pascual, Francisco José Tejada Magraner y Juan Antonio López Carrillo
- 154 NUEVAS INCORPORACIONES AL PATRIMONIO CULTURAL. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS BOTAS DEL JUGADOR DE FÚTBOL GAIZKA MENDIETA**
Rosario Llamas Pacheco
- 158 RESULTADOS DE UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CHENG SHIU DE TAIWÁN**
Rosario Llamas Pacheco
- 162 LABORATORIO DE ANÁLISIS RADIOGRÁFICO**
Jose A. Madrid García
- 166 CONSERVACIÓN DE ARMAMENTO PESADO EN EL MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA**
Montserrat Lastras Pérez, Irene Blasco Gil y Tania Pérez Tordera
- 170 EL INFIERNO DE DANTE DE MARIANO BENLLIURE: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN**
Montserrat Lastras Pérez, Juan Cayetano Valcárcel Andrés y Laura Osete Cortina
- 174 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TEXTILES DE VALOR CULTURAL**
Sofía Vicente Palomino y Dolores Julia Yusá Marco
- 178 APORTACIÓN ICONOGRÁFICA EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN PICTÓRICA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS Y SAN PEDRO MÁRTIR DE VALENCIA. BÓVEDA Y CAPILLA DE LA COMUNIÓN (2013-2019)**
Juana C. Bernal Navarro
- 182 RECUPERACIÓN DEL CARRER SANT ANTONI**
Antonio Gallud Martínez y Miguel del Rey Aynat
- 186 REHABILITACIÓN DEL BARRIO MEDIEVAL DE BOCAIRENT: JARDÍ DEL TINT, CARRER MOSSÈN HILARI Y BAIXADA TINT**
Antonio Gallud Martínez y Miguel del Rey Aynat
- 190 RESTAURACIÓN DEL PONT VELL DE ONTINYENT**
Antonio Gallud Martínez y Miguel del Rey Aynat
- 194 OCEAN ART PROJECT**
Victoria Vivancos Ramón, Antoni Colomina, Begonia Carrascosa, Carmen Bachiller, David Heras, Esther Nebot, Eva Pérez, Francisco García, Ignasi Gironés, Jonay Cogollos, Jorge Llopis, José Galindo, Jose Luis Cueto, Juan Valcárcel, Juan Bautista Peiró, Juana Cristina Bernal, María Castell, María Angeles López, María Isabel Escriche, María Nuria Rodríguez, Priscila Lehmann, Susana Martín, Valeria Navarro, Vicente Guerola, Álvaro Sanchis y Sara Alvarez
- 198 CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL BARRIO DE TEPITO DE MÉXICO: COLABORACIÓN INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL ACTUAL**
Rosario Llamas Pacheco, Ana Lizeth Mata Delgado y Mercedes Sánchez Pons
- 202 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MUSEALIZACIÓN DE UN GRAFITI “INDULTADO”: BOWIE DE JESÚS ARRÚE**
Mercedes Sánchez Pons
- 206 INTERVENCIONES EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR Y SAN NICOLÁS OBISPO, EN VALENCIA**
Carlos Campos González
- 208 RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES, EN VALENCIA**
Carlos Campos González
- 210 SALVEM LES FOTOS: LABORATORIO UPV**
Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho, Pedro Joaquín Vicente Mullor y Pilar Bosch Roig
- 214 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍA**
Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho, Pedro Joaquín Vicente Mullor y Pilar Bosch Roig

218 SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE ROTACIÓN DE LA PUERTA GIRATORIA DEL CENTRO CULTURAL “LA LLOTGETA”

José Vicente Grafiá Sales, Ignasi Gironés Sarrió y Eva María Gomis Vendrell

222 UN NUEVO SISTEMA DE MONTAJE DE OBRAS SOBRE PAPEL

Salvador Muñoz Viñas, Ignasi Gironés Sarrió, Vicent Guerola Blay y M^aVictoria Vivancos Ramón

226 BENIOPA: DECLARACIÓN COMO BIEN DE RELEVANCIA LOCAL - NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL

Gonzalo Vicente Almazán, Luis Francisco Herrero, Antonio Gallud Martínez y Silvia Bronchales Alegre

230 LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO MAYOR BARROCO DE LA IGLESIA DE GRAJA DE CAMPALBO, CUENCA

Eva Pérez Marín, María Castell Agustí, Vicente Guerola Blay e Isaac Valero García

234 ESTUDIO CROMÁTICO DE LA CASA DE PUNT DE GANTXO DE VALENCIA

Jorge Llopis Verdú, Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Irene de la Torre Fornés, Ignacio Cabodevilla Artieda y Javier Cortina Maruenda

238 EL PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ADEMUZ

Irene de la Torre Fornés, Jorge Llopis Verdú, Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Ignacio Cabodevilla Artieda y Javier Cortina Maruenda

242 METODOLOGÍA PARA LA RESTAURACIÓN CROMÁTICA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS

Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Jorge Llopis Verdú, Irene de la Torre Fornés, Javier Cortina Maruenda e Ignacio Cabodevilla Artieda

246 RESTAURACIÓN CROMÁTICA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS EN VALENCIA: CORREO VIEJO N^o2. CERRAJEROS N^o1, Y CRUZ ROJA

Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Jorge Llopis Verdú, Irene de la Torre Fornés, Javier Cortina Maruenda e Ignacio Cabodevilla Artieda

250 TERMOGRAFÍA INFRARROJA APLICADA AL PATRIMONIO

Santiago Tormo Esteve, Liliana Palaia y Rafael Royo Pastor

254 PATRIMONIO CULTURAL, INDUSTRIAL Y DEL HUMO

Gracia López Patiño

258 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERVENCIÓN EN LA TORRE BASTIÓN SO DEL CASTILLO DE LA VIÑAZA. PUEBLA DE ARENOSO, CASTELLÓN

María José Ballester e Ignacio Bosch Reig

262 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE INTERVENCIÓN EN EL CLAUSTRO DEL CONVENTO DOMINICO DE LLOMBAI(VALENCIA)

María José Ballester e Ignacio Bosch Reig

266 MECÁNICA DE LOS MATERIALES APLICADA AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL Y LOS MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DE LA PINTURA DE CABALLETE

Laura Fuster López

MÉTODO DE REGISTRO PARA UN PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN MUSEOS ARQUEOLÓGICOS CON RECURSOS LIMITADOS

Tania Pérez Tordera¹, Montserrat Lastras Pérez² y José A. Madrid García²

¹ Estudiante de doctorado de la Universitat Politècnica de València, España.

² Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España.

Autor de contacto: Tania Pérez Tordera, tapretor@doctor.upv.es

RESUMEN: *Los museos pequeños que poseen una colección de obra importante y numerosa, pero con pocos recursos materiales y de personal, puede resultar difícil la labor de inventariar, catalogar, almacenar y difundir. Esta imposibilidad de poder abarcar todas las tareas a realizar supone un problema, no solamente a nivel administrativo y de afluencia de público, sino a nivel conservativo ya que desemboca en la falta de control o supervisión de las colecciones. Este proyecto pretende crear un plan de gestión que permita agrupar toda la información posible a través del diseño de una base de datos. A través de este sistema y gracias a la gestión que se posibilita en la base de datos, se pueden desarrollar una serie de tareas, o consultas, que de forma fácil y rápida nos ofrezcan listados que faciliten la gestión de la colección.*

Mediante la información recopilada en cada una de las piezas de la colección sobre el estado de conservación, las patologías presentes y su valor estimado, se aspira a obtener un sistema que ayude a establecer protocolos de priorización a la hora de la conservación e intervención de las obras.

En este momento el proyecto se encuentra en su fase inicial, en la cual se están analizando los bloques, secciones y campos que van a componer la base de datos en la que se registrarán las piezas del Museo Arqueológico de Lliria. Durante este proceso se pretende llegar a un equilibrio entre las necesidades que demandan las piezas, el arqueólogo y los restauradores. La colección posee piezas con características muy diversas y es imprescindible encontrar un sistema de registro que permita inscribir cada uno de los objetos pertenecientes a la colección, aunando todos los datos esenciales para todos los profesionales que puedan acceder al catálogo.

PALABRAS CLAVE: Catalogación, piezas arqueológicas, base de datos, conservación preventiva, museo arqueológico Lliria.

TITLE: *Design and development of a recording method as a basis for a preventive conservation plan for archaeological museums with small resources*

ABSTRACT: *Small museums with a large and important collections but with few material and human resources, the task of inventorying, cataloguing, storing and disseminating them can be difficult. This impossibility of being able to cover all the tasks to be carried out is a problem, not only at an administrative level and in terms of the number of visitors, but also at a conservation level, as it leads to a lack of control or supervision of the collections.*

This project aims to create a management plan that allows all possible information to be grouped together through the design of a database. Through this system and thanks to the management in the database, a series of tasks, or queries, can be carried out that easily and quickly provide us with lists that facilitate the management of the collection. Through the information compiled on each of the pieces in the collection on the state of conservation, the pathologies present and their estimated value, the aim is to obtain a system that will help to establish prioritisation protocols for the conservation and intervention of the works.

The project is currently in its initial phase, in which the blocks, sections and fields that will make up the database in which the pieces from the Archaeological Museum of Lliria will be registered are being analysed. During this process, the aim is to strike a balance between the needs of the pieces, the archaeologist and the restorers. The collection has pieces with very diverse characteristics and it is essential to find a registration system that allows each of the objects belonging to the collection to be registered, bringing together all the essential data for all the professionals who can access the catalogue.

KEYWORDS: *Cataloguing, archaeological pieces, database, preventive conservation, archaeological museum Lliria.*

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es un museo? ¿Cuál es su función? Estas dos cuestiones pueden parecer livianas a simple vista, ya que prácticamente todo el mundo posee una idea al respecto. Posiblemente, para gran parte de la sociedad un museo es un lugar donde se exponen objetos de diversa índole, ubicados en vitrinas o colgados en las paredes donde se sigue un recorrido marcado que ayuda a entender lo que se expone. Sin embargo, tras la palabra Museo, se esconde un complejo entramado de conceptos que cuesta definir y que va evolucionando con los años.

De hecho, el ICOM en su última Asamblea General Extraordinaria, llevada a cabo dentro de su 26ª Conferencia de General, aprobó una nueva definición de museo estableciendo que:

«Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos». (ICOM-CE, 2022)

INVESTIGA, COLECCIONA, CONSERVA, INTERPRETA Y EXHIBE. Todas estas importantes funciones deberían realizarse en estas instituciones, ya que son las encargadas de gestionar y salvaguardar el patrimonio que en ellas reside; sin embargo, no siempre es así, por falta de recursos. Esta falta de recursos es una de las razones por las que los museos que surgen en pueblos o pequeñas ciudades, como fuente de turismo o para evitar perder su patrimonio en favor de otras instituciones; terminan en el olvido o intentando subsistir.

Un ejemplo claro de los problemas que presentan los museos con pocos recursos es el Museu Arqueològic de Lliria. Este museo, se creó ante el intenso trabajo de recuperación de piezas a través de las intervenciones arqueológicas y, de este modo, proteger el patrimonio del municipio además de ofrecer una visión de la historia de la ciudad.

Sin embargo, los trámites administrativos, la amplia y variada colección y las labores que ésta requiere junto a la falta de recursos hacen prácticamente imposible la correcta gestión del museo; provocando dificultades para el correcto control y conservación de la colección museográfica.

2. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE LLÍRIA

El origen del Museu Arqueològic de Lliria (MALL) surge en el año 1978, cuando el pleno municipal acordó su creación, utilizando como ubicación el edificio del “Forn de la Vila”, aunque no fue reconocido oficialmente por la Conselleria de Cultura. Casi dos décadas después, el 28 de febrero de 1995, se solicita de nuevo la aprobación del museo del “Forn de la Vila”, pero esta solicitud fue rechazada, ya que el edificio no cumplía con la normativa de barreras arquitectónicas, aunque en esta ocasión se consiguió el reconocimiento como Colección Museográfica Permanente el 19 de junio de ese mismo año. (Escrivà Torres, 2017).

En 1999, la Colección Museográfica, se traslada al actual museo, situado en la Plaça del Trinquet, en plena la «Vila Vella». El edificio (Figura 1) que se erigió como museo, sobre los restos de la antigua alcazaba islámica, cumpliendo con la normativa vigente, y en el año 2000 obtuvo el reconocimiento como Museo de Arqueología de Lliria, ingresando en el Sistema Valenciano de Museos. (Escrivà Torres, 2017) Desde octubre de 2017, Xavier Vidal Ferrús es el director de esta institución, sucediendo a Vicent Escrivà Torres.

Figura 1. Museu Arqueològic de Lliria. Fotografía extraída de la web de turismo de la localidad

El museo alberga una amplia y variada colección procedente de los yacimientos existentes en el municipio de Lliria, pero también acoge los objetos pertenecientes a todas las localidades que forman parte de la *Comarca de Camp de Turia*, de la *Comarca dels Serrans* y del *Racò d'Ademúz*, ya que todos ellos están adscritos al museo de Lliria.

La colección está formada, actualmente, por aproximadamente 1400 piezas museables, compuesta en su mayoría por material cerámico de origen romano, pero también posee importantes piezas de material pétreo, vítreo, óseo, metales, pintura mural y madera policromada (Figura 2). Prácticamente, una cuarta parte de la colección se encuentra pendiente de su catalogación y restauración definitiva para poder ser expuesta en alguna de las salas del museo.

Figura 2. Muestra de los distintos materiales que forman la colección museográfica. Fotografía de autor

En estos momentos, en museo está bajo la supervisión de una sola persona, su director. Él es el encargado de ejecutar todas las tareas administrativas necesarias para la gestión de la institución, además de asumir todas las tareas de registro, control, almacenamiento y exposición de cada uno de los objetos que ingresan en el museo. Que todas estas tareas sean llevadas a cabo, por una sola persona, de forma controlada y eficiente es inviable.

3. OBJETIVOS

Los museos son instituciones que van evolucionando a lo largo de los años, pero no todas poseen los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas funciones que de ellas se espera.

Este proyecto, se centra en los museos pequeños que poseen grandes y variadas colecciones, pero con recursos escasos e insuficientes. Más concretamente, toda la investigación se va a llevar a cabo en el Museo Arqueològic de Lliria, un museo con una colección arqueológica muy diversa y extensa que cuentan con los mínimos recursos para subsistir.

Esta investigación pretende alcanzar dos objetivos ambiciosos. El primero, consiste en diseñar e implantar un sistema de gestión que permita acceder de forma fácil y rápida a toda la colección museográfica, a través de una base de datos.

El segundo, aspira a establecer un sistema de ponderación que posibilite el análisis y la cuantificación de las alteraciones de manera que permita priorizar la intervención de los objetos, teniendo en cuenta su valor histórico y su estado de conservación.

A partir de estos dos objetivos, se establecen una serie de metas secundarias, que van a ayudar a llevar a cabo el proyecto.

Alguno de estos objetivos secundarios son diseñar la estructura en la que se va a basar la base de datos a partir de las características de la colección; adaptar el sistema de *siglado* existente al nuevo sistema de catalogación,

analizar el estado de conservación y las patologías que presentan las piezas, planificar el diseño de la exposición permanente de la institución y volcar toda la información seleccionada a un catálogo online que posibilite su divulgación y facilite la accesibilidad.

4. MÉTODO DE REGISTRO

En la actualidad, la tecnología puede convertirse en una herramienta muy útil y efectiva, ya que permite la recolección de gran cantidad de información en un mismo lugar, facilitando el acceso y el trabajo con la información almacenada, como ocurre con las bases de datos. Estos instrumentos permiten añadir, extraer, modificar, consultar, entre otras funciones, los datos de forma sencilla, sin necesidad de grandes recursos. Además, pueden servir de base para funciones como la conservación preventiva o la difusión, a través de la red, de las obras pertenecientes a una colección.

Mediante la realización de este proyecto se pretende alcanzar un objetivo ambicioso como es la creación de un sistema de gestión enfocado a pequeños museos que no dispongan de grandes recursos, que posean colecciones integradas por piezas de diversa índole que presenten dificultades para su catalogación, control y difusión. Se aspira, con una misma herramienta, a poder desarrollar una serie de tareas de forma fácil y rápida.

Para conseguir este objetivo, es necesario poseer una base de datos muy bien estructurada y definida en la que se puedan registrar los diversos objetos que posee la colección independientemente de las características que estos presenten. Esta primera fase, es una de las más importantes, ya que definir bien todos los bloques, secciones, campos y opciones es primordial para obtener un buen sistema de registro, ya que se va a convertir en la parte central del proyecto y, desde la que se van a fundamentar el resto de la investigación.

Durante el proceso de diseño de la base de datos, se va a establecer un método de ponderación, teniendo en cuenta el estado de conservación de la colección y de las patologías que presentan las piezas. Una escala numérica, va a establecer el grado de degradación e importancia de los daños dentro de la pieza, lo que va a permitir poder establecer protocolos de intervención, hecho que va a ayudar a la institución a priorizar teniendo en cuenta sus necesidades en cada momento. Mediante este sistema se va a poder intervenir las piezas teniendo en cuenta tanto su estado de conservación como su valor histórico y económico.

Una vez esté creada la base de datos, se va a proceder a registrar las piezas de forma individual, asignándoles su número de inventario y de *siglado* correspondiente creando una combinación que va a permitir conocer información de la pieza, sin necesidad de entrar directamente en su ficha de registro.

Introducida toda la información en el sistema de gestión, se van a poder llevar a cabo diversas tareas de forma rápida y sencilla; desde crear las propias fichas de las piezas introduciendo en ellas las características que convengan en cada momento hasta realizar listados, informes y consultas que van a agilizar la gestión del museo, simplemente con un ordenador.

El control que va a ofrecer este sistema va a permitir, entre otras cosas, conocer la ubicación de la pieza dentro del museo, agrupar piezas por épocas, municipios o excavaciones, controlar de estado conservativo de la colección o ayudar a establecer relaciones entre las piezas de forma que se va a poder estimular el montaje de exposiciones temporales que pueden favorecer el flujo de visitantes.

De forma paralela, se va a llevar a cabo el diseño y distribución de las diversas zonas del museo. Se van a delimitar los espacios de almacenamiento de la colección y se van a habilitar para poder establecer las condiciones óptimas para el control de las piezas que se encuentren en los fondos. (Figura 3)

Figura 3. Estado actual del almacén del MALL. Fotografía de autor

Al igual, que se van a delimitar las zonas de almacenamiento, es necesario crear un discurso expositivo acorde, que se adapte a la evolución del concepto de museo, incorporando nuevas tecnologías que permita al visitante ser partícipe de la experiencia museística.

La fase final del proyecto consiste en trasladar la información recabada en la base de datos, a un servidor para poder establecer un registro *online*. Por un lado, el personal va a poder modificar y añadir registros desde un teléfono móvil de forma fácil y rápida y, por otro lado, el público va a poder visitar una página web, de forma que se pueda interactuar y difundir el patrimonio que posee el Museo Arqueológico de Lliria.

4.1. Fase de diseño y creación de la base de datos

En estos momentos, el proyecto se encuentra en su fase inicial, donde se está llevando a cabo el diseño y creación de la base de datos. Es una fase lenta pero crucial, ya que diseñar una buena estructura, bien definida, va a permitir agilizar el proceso en fases futuras y evitar errores importantes que puedan ralentizar o retroceder la investigación. Se han de tener en cuenta los aspectos fundamentales que competen a cada profesional, por eso, es necesario analizarlos y conocerlos para poder aunar en la misma base de datos la información esencial para los arqueólogos e investigadores, para los restauradores y para las propias piezas.

Como se ha visto anteriormente, el Museo Arqueológico de Lliria posee una colección bastante numerosa y con gran diversidad de materiales, lo que se traduce en innumerables variables que dificultan el proceso de catalogación en una misma base de datos. Se ha de tener en cuenta que el sistema de registro ha de adaptarse y ser válido para todas las piezas que forman la colección, desde una aguja de hueso manufacturada, pasando por una pieza cerámica con decoración o un armamento de hierro, hasta una inscripción de material pétreo.

En esta primera fase del proyecto, como ya se ha comentado anteriormente, se está diseñando la estructura de la base de datos. Para ello, se estableció un listado inicial con todos los campos posibles que podrían ser de interés, mediante la bibliografía estudiada, las antiguas fichas de registro que posee la institución y las diversas reuniones llevadas a cabo con el director del museo.

Es importante estudiar el antiguo sistema de gestión, para poder determinar sus puntos fuertes y también detectar las carencias que presenta, para poder mejorar el sistema existente, teniendo en cuenta no solo las necesidades de la colección si no, también, las de los técnicos encargados de su futuro manejo.

También se han consultado los catálogos de museos arqueológicos importantes, tanto a nivel nacional como internacional, para conocer, estudiar y comparar sus formas de clasificación de las obras.

Todos los campos se han dividido en diversas secciones y bloques, dependiendo de la información que va a registrarse. Tras esta división inicial se ha examinado cada una de las secciones y los campos que las componen de forma individual. De esta forma, algunos de los campos iniciales se han descartado, otros se han unificado y otros se han establecido como imprescindibles. A lo largo de todo este proceso se ha tenido en cuenta la diversidad y las características de las que se compone la colección museográfica, ya que es necesario adecuar los campos para que sean útiles para todas las piezas o para la gran mayoría. Con todo ello se quiere conseguir un homogeneidad de los campos con el fin de que este sistema sea útil. (Figura 4)

Mediante este análisis individual, se ha ido concretando la información que va a acoger cada uno de los campos de diversas formas:

- Se han establecido listados, que van a permitir agilizar el registro de los objetos en fases posteriores, en los campos con información recurrente o idéntica en diversos objetos que forman parte de la colección.
- Se han instaurado ítems con texto abiertos, que van a posibilitar la introducción de información de forma manual en piezas con características especiales.
- Se han fijado campos numéricos en el que introducir fechas, medidas o pesos.
- Se han establecido campos booleanos que con un simple clic van a aportar gran información de forma rápida y sencilla.

En cuanto a los datos que se van a registrar en el sistema de gestión, existen ítems muy específicos que no presentan problema, que se puede resolver con las formas descritas anteriormente, como por ejemplo el campo “Municipio de Excavación”; sin embargo otros campos son mucho más complejos y necesitan un proceso exhaustivo de análisis, como es el caso de las patologías de las piezas, ya que, hay que tener en cuenta que dependiendo del material o materiales por los que está compuesto la obra, las patologías son distintas.

Estos campos complejos, que poseen diversas variantes teniendo en cuenta las características que presentan los objetos que forman parte de la colección arqueológica del Museo Arqueológico de Llíria, son a los que hay que prestar mayor atención, pues son los que mayores problemas pueden acarrear en fases posteriores.

Cuatro de los campos que más discusión están generando, actualmente, son:

- La cronología de las piezas, dado que las épocas poseen tramos muy amplios y es necesario establecer la cronología que más se adapta a la colección, por este motivo se está trabajando de forma muy estrecha con el director del museo, ya que es el que mejor conoce la colección.
- El uso de los objetos, puesto que se debe establecer una división que no conlleve errores o duplicación de la información. Además, muchas de las piezas, a lo largo de su vida útil, han sido utilizadas en diversos contextos.

Figura 4. Diagrama resumen del proceso de análisis de campos. Imagen de autor

- La decoración, es un campo complicado e importante, que no afecta a todas las piezas. Además, las técnicas y tipologías que se pueden encontrar a lo largo de la colección son muy diversas.
- Inscripciones y epigrafías, ya que son datos muy relevantes y diferenciadoras en las piezas y que aportan gran valor a los objetos que las poseen.

Finalmente, tras mucho tiempo de análisis y estudio, se han logrado obtener soluciones a estos campos complejos.

- Se ha establecido una cronología, totalmente determinada por las piezas de la colección, con periodos específicos establecidos por el director de la institución.
- El uso, se ha instaurado un listado con elección múltiple, ya que, como se ha dicho anteriormente gran parte de las piezas han sido utilizadas en diversos contextos, teniendo en cuenta que muchos de estos objetos, han formado parte de ajuares funerarios.
- Para la decoración, inscripciones y epigrafías se ha establecido el mismo método. Se han fijado listados determinados que permiten elegir entre las diversas opciones, determinando la técnica o la tipología, junto con campos de texto abierto que va a permitir describir con mayor detalle la decoración o inscripción que posea la pieza.

Otro de los puntos, que más dilema está ocasionando, es la numismática, ya que se debe integrar en el sistema de registro, pero teniendo en cuenta que es un campo muy específico con unas características muy concretas que el resto de las piezas de la colección no comparte. No obstante, por el momento, este apartado se ha dejado a un lado, considerando las piezas numismáticas como piezas, simplemente metálicas, ya que se plantea la creación de una base de datos paralela y enlazada a la principal para resolver esta problemática.

Existe un bloque muy importante para la investigación, como es el de la conservación de las piezas donde ha de tenerse muy en cuenta la división de patologías, teniendo en cuenta que algunas de ellas van a ser comunes a todos los objetos, pero otras, van a ser características de cada material. Este bloque se encuentra en pleno estudio, para tratar de encontrar la mejor solución que se adapte a la colección del museo, tratando de cometer el menor número de errores posibles en su fase más inicial, ya que de esta parte del sistema va a depender el sistema de ponderación y la creación del sistema de priorización de intervención de las piezas.

La principal dificultad de este apartado radica en la gran diversidad de materiales existentes y la ingente cantidad de patologías que pueden llegar a manifestar. Asimismo, se ha de tener en cuenta la extensión que presenta cada patología sobre el objeto, y su agresividad.

Además, se está trabajando en una sección de conservación preventiva que ayude al control de las piezas y, de ese modo, evitar la aparición de nuevas alteraciones o agravar las ya existentes.

Se aspira a obtener el sistema de gestión que mejor se adapte a sus características y, de este modo, conseguir suplir, o al menos aminorar, las carencias que se manifiestan en la institución por falta de recursos.

Fase de registro de piezas

Una vez estructurada la base de datos con la mayoría de sus secciones y campos establecidos, se ha iniciado de forma paralela, el proceso de registro, introduciendo los datos de cada una de las piezas componentes de la colección museográfica.

Se ha establecido para esta fase, una metodología determinada, en la que se ha escogido una serie de piezas teniendo en cuenta sus características, eligiendo objetos de la colección, con diversidad de materiales, dimensiones, características determinantes como decoraciones y epigrafías, estado de conservación, etc.

Con esta primera selección se pretende localizar los errores existentes en la base de datos, fallos en la creación de relaciones, defectos en la introducción de información, etc.

De este modo, se aspira a minimizar posibles problemas que puedan surgir en fases más avanzadas que ralenticen la implantación de este nuevo sistema de gestión.

5. CONCLUSIONES

La fase de diseño y creación de la base de datos es una parte fundamental en el proyecto, ya que es el pilar sobre el que se va a sostener el resto de la investigación. Es un proceso lento, donde hay que definir los bloques, las secciones y los campos que la van a componer para poder agilizar y facilitar el proceso en futuras fases.

Se está llevando a cabo un gran proceso de estudio que permita abarcar en un mismo lugar todos los objetos que forman la colección, que presentan unas características muy variadas y diversas. Determinar los campos y la información que en ellos se va a registrar es crucial para poder obtener el máximo beneficio de este método de registro y que se convierta en una herramienta imprescindible para la gestión de la institución.

Se está llevando a cabo una ardua tarea para estructurar la base de datos y conseguir que se convierta, realmente, en una herramienta de gestión, que sea útil y ayude a la institución.

Establecer correctamente la información que va a contener cada uno de los campos y determinar cómo introducirla va a agilizar en gran medida procesos en el futuro. Sin embargo, es una etapa, en la que es imprescindible analizar constantemente toda la información, estudiando todas las opciones y comprobando que funcionan de forma correcta y que son viables para todos los objetos que forman parte de la colección museográfica del Museu Arqueològic de Lliria, ya que este sistema se está creando específicamente para este conjunto de piezas.

Hay un largo camino por delante, con muchos frentes abiertos, que es necesario ir definiendo para poder agrupar todos los objetos en la base de datos, de forma que nos permita registrar las piezas y establecer el sistema de priorización y el registro online, con la intención de crear un sistema de gestión efectivo para el museo, que en un futuro permita ser extrapolado a otras instituciones con recursos limitados.

AGRADECIMIENTOS

A través de estas líneas quiero transmitir mi más sincero agradecimiento al M.I. Ayuntamiento de Llíria y en especial al Museo Arqueològic de Llíria por permitirme llevar a cabo este proyecto tan beneficioso para el municipio y para el patrimonio de mi localidad. En especial, quiero agradecerle a Xavi, director del museo por su entera disposición y su gran ayuda en la cesión de información y en las enseñanzas sobre la colección museográfica.

Por supuesto, agradecer a mis directores de tesis, Montse y José por guiarme a lo largo de este proceso, brindándome sus conocimientos y experiencia. Mil gracias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cuenca, C. R. (1997). Catalogación del Patrimonio Histórico: (Cuadernos. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). *Arqueología y Territorio Medieval*, 4, 243-246. <https://doi.org/10.17561/aytm.v4i0.1655>

DOGV núm. 2554 de 19.07.1995. RESOLUCIÓN de 19 de junio de 1995, de la consellera de Cultura por la que se reconoce el Forn de la Vila-Llíria como colección museográfica permanente.

Escrivà Torres, V. (2017). El Museo Arqueológico de Llíria: Un instrumento para la recuperación patrimonial de la ciudad. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional* 35/2017.

Escrivà Torres, V., Martínez Camps, C., & Vidal Ferrús, X. (2001). Edetakai Leiria. La ciutat romana d'Edeta de l'època romana a l'antiguitat tardana. *Lauro: quaderns d'història i societat*, 9, 13-91.

Fletcher Valls, D. (1984). El complejo arqueológico del Cerro de San Miguel. Llíria. *Lauro: quaderns d'història i societat*, 1, 15-24.

ICOM-CE. (2022, agosto 24). Definición de museo. *ICOM España*. <https://www.icom-ce.org/definicion-de-museo/>

Martí Ferrando, L. (1986). *Historia de la muy ilustre ciudad de Liria*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=152485#volumen180731>

Normativa y documentación / Patrimonio Cultural de Defensa. (1996). Recuperado 24 de enero de 2024, de <https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/normativa-y-documentacion>

Tesoros—Diccionarios del patrimonio cultural de España—Diccionario de Técnicas. (s. f.). Recuperado 17 de diciembre de 2022, de <http://tesoros.mecd.es/tesoros/tecnicas/1039115#c66129678>

TECNOLOGÍA 3D Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CONSERVACIÓN DE OBJETOS DE PORCELANA

Yang Zhou¹, Elvira Aura Castro² y Esther Nebot Díaz²

¹ Doctoranda, Universitat Politècnica de València, Valencia, España

² Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Yang Zhou, yanzh3@doctor.upv.es, Elvira Aura Castro, eaura@crbc.upv.es, Esther Nebot Díaz esnedia@crbc.upv.es

RESUMEN: *Hoy en día, el concepto de desarrollo sostenible ha sido ampliamente reconocido y aceptado en todo el mundo, y se ha introducido en diversos campos como la economía social y la cultura. Como riqueza preciosa de la cultura humana, la porcelana tiene un importante valor histórico, artístico y científico, debe ser efectivamente conservada y restaurada de modo sostenible. La porcelana es un material frágil, durante la etapa de reconstrucción de partes faltantes llevada a cabo en restauración de porcelana, es habitual la aplicación de moldes y resinas para reproducir zonas perdidas que van a ser replicadas. Sin embargo, el método tradicional plantea ciertos problemas al tener que operar directamente sobre la superficie y provocar modificaciones sobre la misma de mayor o menor impacto. Por otro lado, las resinas y moldes utilizados generan residuos de productos poco sostenibles. Estos desechos pueden evitarse al ser sustituidos por tecnología de impresión 3D. Por lo tanto, hacer un buen trabajo en la restauración de porcelana puede conservar mejor la porcelana, prolongar la vida de estos objetos, promover un desarrollo sostenible ambiental en la medida en que disminuye la producción de polímeros y plásticos de menor grado de sostenibilidad, eficiencia y estabilidad. Este estudio se presenta un método de restauración de un plato de porcelana mediante la tecnología 3D, este método corresponde a la Meta 9.5: “Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica”.*

PALABRAS CLAVE: Tecnología de impresión 3D, desarrollo sostenible, conservación de la porcelana, restauración de la porcelana, porcelana fragmentada.

TITLE: *3D technology and contribution to sustainable development in the conservation of porcelain objects*

ABSTRACT: *Today, the concept of sustainable development has been widely recognized and accepted throughout the world, and has been introduced into various fields such as social economy and culture. As a precious wealth of human culture, porcelain has an important historical, artistic and scientific value, and must be must be effectively conserved and restored in a sustainable manner. Porcelain is a kind of fragile material. During the reconstruction stage of missing parts carried out in porcelain restoration, it is common to apply molds and resins to reproduce lost areas that are to be replicated. However, the traditional method poses certain problems when having to operate directly on the surface and causes greater or less impact to it. On the other hand, the resins and molds use generate waste from products that are not very sustainable. This waste can be avoided by being replaced by 3D printing technology. Therefore, doing a good job in porcelain restoration can better preserve porcelain, prolong the life of these objects, promote environmentally sustainable development by reducing the production of polymers and plastics with a lower degree of sustainability, efficiency and stability. This study presents a method of restoring a porcelain plate using 3D technology, and this method corresponds to Target 9.5: “Increasing scientific research, technological capacity”.*

KEYWORDS: *3D printing technology, sustainable development, porcelain preservation, porcelain restoration, fragmented porcela.*

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la tecnología 3D se están desarrollando rápidamente debido a su alta precisión y versatilidad siendo utilizada cada vez más en la conservación y restauración del patrimonio cultural. El presente estudio consiste en la intervención de un plato mediante tecnología de escaneado e impresión 3D. Esta investigación se fija en la publicación “Combining 3D technologies in the field of cultural heritage: three case studies” (Antlej et al., 2011), que tomaremos como referencia para ilustrarlo mejor. Otro buen procedimiento para restituir formas o partes faltantes de objetos de cerámica, se describe en la publicación “Transparent reversible prosthesis, a new way to complete the conservation–restoration of a Black Ding bowl with application of 3D technologies” (Liu et al., 2022). En este artículo, se presenta una combinación de la imagen digital, la anastilosis virtual, la reconstrucción virtual y la impresión 3D de una prótesis con ranuras para la restauración de un cuenco Black Ding decorado con lámina de oro. También se realizan las pruebas preliminares para el material de impresión 3D de la prótesis, haciendo de este método de restauración un sistema innovador. Otra publicación a destacar se titula “Application of 3D model of cultural relics in virtual restoration” (Zhao et al., 2018), en la que se presenta el proceso de aplicar la técnica de restauración virtual de un bien cultural mediante modelado 3D, y se usan de ejemplo las esculturas de los Guerreros de Terracota para describir el proceso. Cuando se desenterraron los Guerreros de Terracota, la superficie estaba policromada, por lo que el contacto excesivo entre los escombros causa el desprendimiento de la pintura, descamación y otros fenómenos. Este método de restauración virtual basado en el modelo 3D de los Guerreros de Terracota evita daños secundarios irreversibles que pueden ser causados durante la reparación real del proceso. Relacionado con ello, la porcelana representa la base de la disciplina cerámica y uno de los materiales cerámicos más complejos (Carty y Senapati, 1998). De todos es sabido que la porcelana es un material frágil con elevado riesgo de fractura ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Durante la etapa de reconstrucción de partes faltantes llevada a cabo en restauración de porcelana, es habitual la aplicación de moldes y resinas para reproducir zonas perdidas que van a ser replicadas. Sin embargo, el método tradicional plantea ciertos problemas al tener que operar directamente sobre la superficie y provocar modificaciones sobre la misma de mayor o menor impacto. Por otro lado, las resinas y moldes utilizados generan residuos de productos poco sostenibles. Estos desechos pueden evitarse al ser sustituidos por tecnología de impresión 3D. Por lo tanto, hacer un buen trabajo en la restauración de porcelana puede conservar mejor la porcelana, prolongar la vida de estos objetos y promover un desarrollo sostenible ambiental en la medida en que disminuye la producción de polímeros y plásticos de menor grado de sostenibilidad, eficiencia y estabilidad.

A continuación, se presenta un método de restauración de un plato de porcelana mediante la tecnología 3D.

2. OBJETIVOS

Los objetivos son la aplicación de la tecnología 3D en restauración de porcelana para promover el desarrollo sostenible y la conservación de estos objetos del patrimonio.

3. METODOLOGÍA

En cuanto a la pieza seleccionada, se ha optado por un plato de porcelana. El plato presenta una gran pérdida de material que es el rasgo más significativo. La superficie muestra una decoración de relieve y dibujos vegetales de bambú (fig. 1).

El procedimiento se lleva a cabo con un escáner de luz estructurada. Sobre la base de los datos adquiridos, se diseña la reconstrucción 3D mediante modelado virtual del fragmento faltante. En este estudio se ha utilizado, la impresión 3D utilizando la tecnología FDM con la impresora ANYCUBIC Mega-S y el filamento PLA (ácido poliláctico) “cerámica”. El proceso es el siguiente: adquisición 3D y obtención del modelo 3D del objeto, creación y modelado del implante, impresión 3D, tratamiento superficial del implante, y por último la reintegración cromática e incorporación al objeto de porcelana.

Figura 1. Plato de porcelana, estado inicial antes de su intervención

3.1 Adquisición 3D y obtención del modelo 3D del objeto

La digitalización tridimensional es la generación de un modelo informático tridimensional de un objeto (Carlos Torres, et al., 2010). Los sistemas de escaneo 3D permiten proyectar una fuente de luz sobre una pieza y digitalizarla registrando los millones de puntos resultantes del procesamiento fotográfico (Yalçinkaya et al., 2018). Resultan procedimientos relativamente nuevos, y herramientas de medición altamente precisas. Estos sistemas proporcionan un archivo con el 3D modelo de alta calidad y resolución registrando la topografía de la superficie de un objeto con precisión de medición a nivel submilimétrico (Wachowiak y Karas, 2009).

En este estudio, se utiliza un escáner 3D EinScan-SP, y la tecnología de escaneo 3D que consiste en el empleo de luz estructurada (luz blanca). Este tipo de escáner ofrece dos modos de escaneo: escaneo fijo con plataforma giratoria y escaneo fijo sin plataforma giratoria. El escaneo fijo con plataforma giratoria se realiza sin trípode siendo ésta la principal diferencia entre ambos. En esta investigación se ha utilizado el escaneo fijo con plataforma giratoria. En primer lugar, se procede a calibrar el escáner 3D antes de su uso. El proceso de escaneo se realiza a continuamente mediante una serie de registros que generan nubes de puntos. El escaneo fijo con plataforma giratoria es de gran utilidad puesto que tiene un sistema con una plataforma giratoria que se usa para generar las rotaciones para que el escáner pueda leer el objeto desde varios ángulos. El objeto debe colocarse en diferentes posiciones para un registro óptimo. En este estudio, el registro del plato de porcelana se realizó con 32 vueltas completan al objeto. Cada vez que finaliza un ciclo de escaneo, en el software que gestiona el escaneado, hay que limpiar la nube de puntos, es decir eliminar de la nube de puntos en aquellas zonas que no están en el cuerpo de plato. Finalmente, cuando termina el escaneo del objeto, se exporta y se guarda el modelo en formato STL (fig. 2).

Figura 2. Modelo 3D de plato de porcelana

3.2 Creación y modelado del implante

El modelado 3D permite utilizar un sistema informático para representar, controlar, analizar y generar información geométrica e información de topología que describa objetos tridimensionales y finalmente permita generar archivos de datos imprimibles a través de la conversión a un formato adecuado. El proceso del modelado 3D puede visualizarse como una analogía del desarrollo de una escultura física, con un material que puede modelarse de acuerdo con las especificaciones de un proyecto (Vargas et al., 2019).

En este estudio, el modelado de la parte faltante, se modela a partir del objeto original. Una vez exportado el modelo, se importa en software Blender. Aprovechando la simetría intrínseca del plato; se selecciona un área con tamaño suficiente, que permita poder cubrir la parte faltante, después se alinean el modelo 3D del objeto original y el modelo del área seleccionada, y posteriormente se aplica la opción Boolean (*Diferencia*). Para la realización de detalles del modelado y la corrección de errores, se modifica manualmente el modelo obtenido con el software Blender. Por último, el implante obtenido se exporta en formato STL para su impresión en 3D (fig. 3).

Figura 3. Modelo e implante 3D de plato de porcelana

3.3 Impresión 3D

La impresión 3D es un proceso de producción de objetos tridimensionales a partir de un modelo digital que permite crear objetos completos o partes de objetos y máquinas, mediante una estratificación secuencial (*layering*), obtenida colocando en secuencia, varias capas de materiales que se superponen para componer el objeto a producir (Magnaghi, 2015).

En este estudio, se utiliza la tecnología FDM. El modelado por deposición fundida de filamento FDM es la tecnología de impresión 3D más utilizada y extendida en los últimos años, debido al reducido coste de las impresoras y filamentos necesarios (Colella et al., 2021).

Es una tecnología aditiva que libera material en capas. Se envía el archivo digital desde un software CAD al software de la máquina, posteriormente un filamento de un polímero termoplástico que está en un rollo pasa por una boquilla metálica que está a una temperatura superior a la temperatura de fusión del polímero, este se va derritiendo y generando capas sucesivas y horizontales de material que se va adhiriendo una tras otras hasta formar tridimensionalmente el objeto físico que es enviado a través de un archivo digital (Torreblanca Díaz, 2016). Esta tecnología es la más utilizada con dos tipos de material de filamento de plástico: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y PLA pero hay otros materiales disponibles que varían en propiedades (Almaliki, 2015). En este estudio, la impresión se realiza con la impresora ANYCUBIC Mega-S y el filamento PLA “cerámica” de 1.75 mm, de color blanco. El PLA “cerámica” es una mezcla de partículas cerámicas (15% por volumen) y NatureWorks Ingeo PLA (85%). El filamento de PLA está compuesto por materiales como almidón de maíz, caña de azúcar y un plástico biodegradable. Este material tiene varias características equivalentes e incluso mejores que muchos plásticos derivados del petróleo (Del Castillo Rodríguez, 2018). Una vez preparado el archivo STL, se importa en el software Ultimaker Cura para su Slicing (laminado). Para realizar una impresión 3D hay que indicar una serie de parámetros. La altura de capa varía entre 0.05mm - 0.3 mm, cuanto la distancia de la capa es más baja, la resolución es más alta, es decir que la calidad de objeto es más alta. Según diferentes alturas de capa, se realizan una serie de pruebas. En este estudio, la densidad de relleno se indica del 20% al 80%. Cuanto mayor sea la densidad de llenado, más consumibles se necesitarán y mayor será el tiempo de impresión. La velocidad de impresión de material PLA está entre 20 mm/s-50mm/s, si la velocidad es excesiva, la pieza se imprime de forma incorrecta y se generan errores. Durante la impresión, es necesario añadir los soportes para asegurar la pieza. De este modo, en el caso de plato, es preferible añadir los soportes en la zona externa para poder quitar los soportes sin dañar los detalles de zona interior y realizar una mejor impresión. Por último, se debe de exportar y guardar en formato .gcode para su impresión (fig. 4).

Figura 4. Resultado de las impresiones 3D del implante. a: vista cara externa. b: vista cara interna

3.4 Tratamiento superficial del implante

El modelo 3D impreso por FDM muestra en su superficie los diferentes capas que forman tras la impresión. Se retiran los soportes con cuidado para no dejar ningún tipo de marca. Después, el implante prototipado se lija manualmente con papeles abrasivos de distintos gramajes y limas, tanto en seco como en húmedo (con agua), las que son más gruesas se emplean para zonas más amplias y aquellas que son más finas para los pequeños detalles y para zonas más pequeñas (fig. 5). Gracias a las características de este tipo de filamentos, la superficie del implante impreso ha sido fácil de lijar obteniendo como resultado una superficie muy lisa.

Figura 5. Resultado tras el tratamiento superficial del implante de PLA “cerámica”. a: vista cara externa. b: vista cara interna

3.5 Reintegración cromática e incorporación al objeto de porcelana

Para las reintegraciones de las piezas faltantes se tuvieron en cuenta necesidades tanto estéticas como conservadoras. Según el principio de la restauración expuesto por Césare Brandi, “la reintegración siempre será fácilmente reconocible; pero sin que por esto haya que llegar a romper esa unidad que precisamente se pretende reconstruir. Por lo tanto, la reintegración debe ser invisible desde la distancia a la que la obra de arte ha de contemplarse, pero reconocible de inmediato, y sin necesidad de instrumentos especiales, tan pronto como se llegue a una observación cercana” (Brandi, 2000).

Una vez que el implante ya está lijado, se aplica una imprimación de color transparente sobre este fragmento prototipado. Posteriormente, se deja que esta imprimación se seque completamente y en la última etapa, se coloca el fragmento implantado en su lugar utilizando un adhesivo compatible como UHU Plus y llevando a cabo la reintegración del color mediante la aplicación de pinturas de tipo acrílico. Sin embargo, antes de la aplicación de las pinturas, se realizan una serie de pruebas con PLA “cerámica” para localizar el color más cercano al de la superficie original (fig. 6-7)

Figura 6. Plato de porcelana después de la reintegración cromática con filamento PLA "cerámica"; vista superior del objeto

Figura 7. Plato de porcelana después de la reintegración cromática con filamento PLA "cerámica"; vista posterior del objeto

4. CONCLUSIONES

Se ha propuesto un método de restauración en un plato de porcelana que utiliza la tecnología 3D en la reconstrucción volumétrica de los fragmentos faltantes mediante escaneado en 3D, posterior modelado virtual y prototipado del faltante. Los resultados preliminares han permitido constatar la bondad y ventajas de la tecnología de impresión FDM. El método de restauración en 3D ha proporcionado mejoras significativas en el aspecto final de la zona intervenida minimizando la manipulación del objeto y conformado, de manera rápida y precisa, los implantes aplicados en la restauración de porcelana. La tecnología 3D ha podido ser aplicada con éxito en la

conservación y restauración de la porcelana contribuyendo a la creación de implantes idóneos y ventajosos.

Por otro lado, el PLA es un material biodegradable. Tras su descomposición, los microorganismos lo descompondrán en dióxido de carbono y agua, no contamina el medio ambiente. El PLA es un plástico sostenible y desempeña un papel importante en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible:

- Reduce la contaminación plástica: los materiales PLA se pueden degradar naturalmente y no causará contaminación plástica, protegiendo así el medio ambiente y el ecosistema.
- Ahorro de recursos: los materiales PLA se pueden preparar utilizando recursos renovables, lo que reduce la demanda de materias primas petroquímicas y logra una utilización sostenible.
- Reducción de emisiones de carbono: la producción de PLA utiliza menos energía y agua, por lo que su proceso de producción también reduce las emisiones de carbono. Esto es de gran importancia para mitigar el cambio climático global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almaliki, A.J., (2015). The Processes and Technologies of 3D Printing

Antlej, K., Erič, M., Šavnik, M., Županek, B., Slabe, J., Battestin, B., (2011). Combining 3D technologies in the field of cultural heritage: three case studies

Brandi, C., (2000). Teoria del restauro. Einaudi, editore, p 17-18

Carty, W.M., Senapati, U., (1998). Porcelain-Raw Materials, Processing, Phase Evolution, and Mechanical Behavior

Colella, R., Chietera, F.P., Catarinucci, L., (2021). Analysis of FDM and DLP 3D-Printing Technologies to Prototype Electromagnetic Devices for RFID Applications

Carlos Torres, J., Cano, P., Javier Melero, F., España Acebal, M., Moreno, J., (2010). Aplicaciones de la digitalización 3D del patrimonio. Virtual Archaeology Review, 1(1):51-54

Del Castillo Rodríguez, F.D., (2018). Lecturas de ingeniería no.26 . Impresión 3d, una introducción. p. 39

Liu, S.Y., Tu, Y.W., Wang, X., Qin B., Xie, Z.D., Zhang, Y.L., Zhang, H., Hu D.B., (2022). Transparent reversible prosthesis, a new way to complete the conservation-restoration of a Black Ding bowl with application of 3D technologies

Magnaghi, G., (2015). Stampa 3D. Applicazioni di un'idea innovativa. P.5

Torreblanca díaz, D., (2016). Tecnologías de Fabricación Digital Aditiva, ventajas para la construcción de modelos, prototipos y series cortas en el proceso de diseño de productos

Zhao, S.Z., Hou, M.L., Hu, Y.G., Zhao, Q., (2018) ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3, Application of 3D model of cultural relics in virtual restoration. pp. 2401-2405

Vargas, L., Soto, A., Del Angel, J., Peralta, J., (2019). Modelado 3D, una introducción al proceso para construir y transformar imágenes VR.

Wachowiak, M.j., Karas, B.V., (2009). JAIC 48: 3D scanning and replication for museum and cultural heritage applications. pp. 141-158

Yalçinkaya,S., Yildiz, B., Borak, M.,(2018). Optical 3d scanner technology

ENSAYOS EN TORRE DE COMPORTAMIENTO DE MASILLAS-ADHESIVO-IMAN EN LAGUNAS DESMONTABLES CON SISTEMAS MAGNÉTICOS EMPLEADAS EN RESTAURACIONES DE ESCULTURA POLICROMADA

Manuel Moragues Santacreu¹, María Victoria Vivancos Ramón¹, José Vicente Oliver Villanueva¹, David Juanes Barber² y María Teresa Pastor Valls³

¹ Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

² Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, España

³ Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerní de Vilafamés, España

Autor de contacto: Manuel Moragues Santacreu, Noloragues@hotmail.com

RESUMEN: *La aplicación de lagunas desmontables con sistema de sujeción imantado, empleados para la reconstrucción volumétrica de faltantes en escultura policromada y soporte ligneo, es una opción nada desdeñable y muy interesante. Este sistema correctamente ejecutado, es reversible casi al 100%, es totalmente respetuoso con la obra y permite una doble presentación de esta. Es decir, podemos presentar la obra totalmente acabada, sin ningún tipo de faltante ni policromías, una opción necesaria para esculturas religiosas devocionales expuestas al culto. Pero, también nos da la posibilidad de quitar esta prótesis y exponerla de manera arqueológica. Esta opción, es muy interesante en piezas devocionales de gran valor patrimonial.*

Nuestro estudio consiste en la realización de una batería de ensayos en torre de comportamiento para evaluar la adhesión, resistencia de los imanes de neodimio, los adhesivos y las masillas de relleno que se suelen emplear en este tipo de lagunas desmontables. Nuestra finalidad, es verificar la idoneidad de los materiales comúnmente empleados en este proceso de restauración.

PALABRAS CLAVE: Madera, Lagunas desmontables, Prótesis, Masillas, Imanes Neodimio, Adhesivos.

English version

TITTLE: *Stress test of fillers-adhesive-magnet in removable gaps with magnetic systems used in polichrome sculpture*

ABSTRACT: *The use of removable gaps with a magnetic fastening system, used for the volumetric reconstruction of missing parts in polychrome sculpture and wooden support, is a very interesting and worthwhile option. This system, when correctly executed, is almost 100% reversible, is totally respectful with the sculpture and allows a double presentation of this one. In other words, we can present the work completely finished, without any missing parts or polychromes, a necessary option for devotional religious sculptures exposed to religious cult. However, it also gives us the possibility of removing this prosthesis and exhibiting it archaeologically. This option is very interesting for devotional pieces of high heritage value.*

Our research consists of carrying out a battery of mechanical tests to evaluate the adhesion and resistance of neodymium magnets, adhesives and fillers that are usually used in this type of removable gaps. Our aim is to verify the suitability of the materials commonly used in this restoration process.

KEYWORDS: Wood, Removable gaps, Prosthesis, Fillers, Neodymium magnets, Adhesives.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de la conservación y restauración de esculturas y obras de arte sobre soporte leñoso, existen una serie de alternativas respetuosas y basadas en la mínima intervención para realizar las reconstrucciones volumétricas de los faltantes en el soporte de madera. Estamos hablando de la aplicación de lagunas desmontables o prótesis como alternativa a la reintegración volumétrica tradicional. Ésta, consiste en reconstruir zonas faltantes y formas con material de relleno y policromías. Estas intervenciones quedan adheridas a la obra original formando parte de ella para siempre.

Cuando por cuestiones de criterio o estética es necesaria su reconstrucción volumétrica, pero esta, compromete su autenticidad o no queda totalmente justificada, existe la posibilidad de recurrir al empleo de las conocidas como lagunas desmontables o prótesis (PASÍES, 2012).

Figura 1. Cristo parroquia Santa Catalina Mártir de Senija que presenta un faltante volumétrico de gran tamaño

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Actualmente se habla bastante de la retratabilidad o eliminabilidad (MUÑOZ, 2004) entendida como la posibilidad de retirar o quitar ciertos materiales empleados en procesos de restauración. Algunos de estos materiales no son eliminables, al menos al 100%, otros pueden serlo, pero al final debemos valorar los

beneficios que nos aportan. Debemos evaluar los efectos positivos y negativos de los materiales empleados y aceptar su irreversibilidad.

Aunque, basándonos en los criterios clásicos de la restauración, en nuestras intervenciones debería primar la mínima intervención, la legibilidad, la reversibilidad y el respeto por el original (BRANDI, 1988).

La aplicación de lagunas desmontables cumple con los requisitos descritos anteriormente, al mismo tiempo que nos brinda la oportunidad de recuperar la unidad estética de la obra, en piezas que por sus características especiales –devocionales- necesitan de un acabado respetuoso y didáctico, aunque este algunas veces comprometa su originalidad.

La primera aplicación de prótesis desmontables en escultura documentada data de 1976 (ODDY; CARROLL, 1999). En este caso, se usó una prótesis de fibra de vidrio sujeta con imanes en el brazo derecho del Cristo de Andrea Sansovino, perteneciente al grupo escultórico de “El Bautismo de Cristo” perteneciente al Museo del Duomo de Florencia.

Figura 2. Esquema de laguna desmontable con sistema de sujeción mediante imanes de neodimio

Durante la primera década del año 2000 proliferaron diversos estudios y casos prácticos de aplicación de lagunas desmontables en escultura sobre soporte leñoso.

Los estudios más importantes son la Tesis doctoral “Análisis de sistemas magnéticos aplicados a uniones de fragmentos” (RODRIGUEZ, 2017) donde se profundiza sobre su empleo en restauración, sus características, propiedades y se propone un modelo teórico y manual para su aplicación.

Una de las principales desventajas del empleo de imanes en este tipo de lagunas, son los posibles fallos de adhesión entre los diferentes estratos y materiales que conforman la laguna desmontable y su sistema de sujeción.

3. JUSTIFICACIÓN

Con este artículo, vamos a presentar una serie de estudios encaminados a evaluar el comportamiento de la masilla, adhesivo e imán presentes en una reconstrucción volumétrica desmontable. Lo que pretendemos es obtener una serie de conclusiones que nos muestren cuál es el adhesivo y masilla más adecuado para la realización de prótesis desmontables con sistema de sujeción mediante imanes de neodimio.

Para nuestro estudio se han seleccionado tres masillas diferentes, dos comerciales y ampliamente usadas en restauración Araldite SV427® y Balsite® (CIOCCHETTI, MUNZI 2007; COLOMINA, 2019; TONINI, 2015) y una masilla de confección casera (HANNA, 2010) que tras un estudio de doce masillas presentadas en la reunión del ICOM-CC Roma 2010 concluye que una masilla a base de polvo de madera de Haya y Primal AC 33© es la que mejores prestaciones da. En adelante, para referirnos a esta masilla utilizaremos la siguiente nomenclatura HHP.

Figura 3. Cilindros de masilla seleccionados para nuestros ensayos

En cuanto a los adhesivos, se han seleccionado dos el Paraloid B72 al 50% en acetona (RODRIGUEZ, 2017) y Araldite Standar rápido 5 min (SANTOS, 2019), seleccionados por ser los más empleados en la adhesión de masillas e imanes en reintegraciones volumétricas desmontables con sistema magnético. Los imanes utilizados, son cilindros de imanes de Neodimio. Con este estudio queremos descubrir cuáles son las zonas sensibles de rotura o cuales son las masillas y adhesivos más adecuados para la unión con imanes de Neodimio.

4. METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo de investigación, hemos diseñado y realizado unos cilindros de masilla de 4cm de altura y 1,8cm de ancho total. A los cuales hemos practicado un agujero central de 1´5cm de profundidad y Ø 8 mm de ancho, dentro del cual insertamos los imanes cilíndricos de neodimio con el adhesivo seleccionado.

Figura 4. Prototipo de probeta para ensayos en torre de comportamiento, compuesta por cilindro de Balsite®, imán de neodimio y adhesivo

El tamaño de las probetas se ha adaptado a las medidas de la Torre de Comportamiento para poder realizar los ensayos sin ningún tipo de problema.

Los imanes seleccionados son cilindros magnéticos de Ø 8 mm, alto 30 mm de neodimio N42, con una fuerza de sujeción de 2,7kg y un peso de 16´5 gr según su ficha técnica perteneciente a la marca Supermagnete®. El precio de los imanes descritos oscila entre los 2 y 3 euros dependiendo de la cantidad de compra de unidades.

Los cilindros de masilla, por su parte tienen una altura de 4cm y un ancho de 1,8cm justos para poder insertarse en el agarre de la torre de comportamiento.

Como hemos mencionado anteriormente se han confeccionado un total de 30 cilindros de estas medidas. En primer lugar, realizamos 10 cilindros de masilla Araldite SV427, 10 cilindros de Balsite® y 10 cilindros de una masilla de fabricación casera HHP.

Para la conformación de los cilindros de masilla, se emplearon coquillas aislantes de poliestileno gris, cuyo hueco interior era igual al de nuestros cilindros. Las coquillas se cortaron con una medida de 4 cm y se rellenaron con las masillas seleccionadas. Se dejaron secar 48h y al pasar este tiempo se sacaron y comprobaron las probetas. Las probetas de masillas realizadas con la masilla casera HHP estaban húmedas sin fraguar, el resto habían fraguado correctamente.

Las probetas de masilla HHP se dejaron entreabiertas para favorecer su curado, pero con el paso de los días muchas se deformaron y presentaron proliferaciones de hongos o similar. En muchos casos, al fraguar por los laterales abiertos y después por el centro al dejar las muestras entreabiertas para favorecer su secado, se partían en dos por la zona central.

Figura 5. Fotografía proceso de secado y defectos en la elaboración de los cilindros de masilla HHP

Debido a este percance, se decidió prescindir de ellas en los ensayos, puesto que su uso para este estudio no es recomendable por los problemas descritos anteriormente.

Aun así, se documentó fotográficamente y se realizó un seguimiento de la masilla HHP para su estudio y valoración.

Figura 6. Fotografía detalle defectos en la elaboración de los cilindros de masilla HHP

Después, se realizaron agujeros de 8mm en el centro de los cilindros de masilla con una profundidad de 1,5cm mediante la ayuda de un taladro.

A continuación, se siglaron los cilindros de masilla con las iniciales de la masilla (A) para el Araldite SV427 y (B) para el Balsite®, después le añadimos una segunda letra para el adhesivo empleado (A) para Araldite rápido y (P) para el Paraloid B72. Finalmente, a estas dos letras mayúsculas añadimos el número de probeta del 1 al 5. Una vez concluido el siglado, se procedió al pesado en balanza digital de precisión de la probeta -cilindro de masilla e imán- sin adhesivo, para registrar posteriormente la cantidad de adhesivo empleado.

Concluido este proceso, se unieron los imanes y cilindros de masilla con el adhesivo pertinente, para después de su secado tras 48h, volver a pesar todas las muestras y contabilizar la cantidad de adhesivo empleado.

Figura 7. Cilindros de masilla Araldite SV427® siglados y preparados para los ensayos

Finalmente se realizaron las pruebas en la torre de comportamiento mecánico Instron 3345, dónde pudimos evaluar su resistencia y sus fallos, además de obtener toda una serie de registros relacionados con las características de las masillas y adhesivos empleados sin envejecimiento artificial. Puesto que nuestra investigación continuará realizando una comparativa con muestras envejecidas.

Figura 8. Proceso de realización ensayo del comportamiento

5. RESULTADOS

Las probetas AA1 hasta AA5 compuestas por masilla Araldite SV427®, imán cilíndrico de neodimio y adhesivo Araldite® rápido estándar muestran en líneas generales en la gráfica (Figura 9), una rotura curva que denota cierta elasticidad del adhesivo empleado. Para la

rotura, se sitúan entre los 600 y 800 N exceptuando la probeta AA3 que rompe a los 315 N (se trata de un fallo).

Figura 9. Gráfica probetas AA1 hasta AA5 dónde podemos observar roturas suaves

El grupo de probetas AP1 hasta AP5 realizadas con masilla Araldite SV427®, imán cilíndrico de neodimio y adhesivo Paraloid B72 al 50% en acetona presentan en la gráfica una rotura más brusca que las anteriores, en forma de abruptos picos lo cual evidencia un adhesivo menos elástico y potente, que rompe entre los 400 y 600 N (Figura 10).

Figura 10. Gráfica probetas AP1 hasta AP5 dónde podemos observar roturas en forma de picos

Las probetas BA1 hasta BA5, realizadas con masilla Balsite® imán cilíndrico de neodimio y adhesivo Araldite® rápido estándar muestran en líneas generales en la gráfica, un comportamiento similar al grupo BP1 hasta BP5. Para romper, se necesitan fuerzas de entre 300 y 500 N. Las probetas BP1 hasta BP5, realizadas con masilla Balsite® imán cilíndrico de neodimio y adhesivo Paraloid B72 al 50% en acetona, necesitan en líneas generales entre 430 y 490 N para romper. Las probetas realizadas con Balsite® y adhesivo Araldite® rápido estándar y Paraloid B72 al 50% en acetona, presentan roturas similares, con pocas diferencias y se trata de roturas con un poco de curva, pero menos que el grupo AA1 hasta AA5. En algunos casos, como la probeta BA1 si observamos una rotura brusca, pero el resto presenta roturas con cierta tendencia a la curva sin llegar a copiar los modelos del grupo AA1 hasta AA5, se trataría de un término medio. Este análisis, lo hemos realizado sin tener en cuenta la cantidad de adhesivo de cada probeta, que a priori, debería ser decisivo en los resultados. Pero si analizamos las gráficas de los cuatro conjuntos de probetas realizadas, comparando la cantidad de adhesivo

empleado en (mg) y la fuerza en (N) que nuestra torre de comportamiento ha necesitado para separar el cilindro de imán de neodimio del cilindro de masilla con adhesivo a falta de estudios mas exhaustivos, la cantidad de adhesivo no es concluyente.

Figura 11. Gráfica comparativa de los cuatro grupos de probetas dónde podemos comparar la cantidad de adhesivo y fuerza que se necesita para separar el imán de la masilla en la torre de comportamiento

6. CONCLUSIONES

En líneas generales, la cantidad de adhesivo no es determinante, así pues, probetas idénticas como la AA1 y AA4 cilindro de Araldite SV 427® y adhesivo Araldite® rápido estándar, se comportan casi igual con diferente cantidad de adhesivo (Figura 11). Y las probetas AP1 con 0,068gr necesita 378 N para romper y AP5 con solo 0,48 gr del mismo adhesivo necesita 430 N para despegarse y romper.

En general, necesitamos poca cantidad de adhesivo para la sujeción de los imanes a la masilla, puesto que el newton es una unidad, que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s^2 a un objeto de 1 kg de masa.

Recomendamos usar Paraloid B72 al 50% acetona en lugar de Araldite® rápido, para la unión del imán de sujeción en contacto con el soporte original de nuestra obra de arte por su alto grado de reversibilidad, en comparación con el Araldite® rápido estándar.

También aconsejamos emplear el Balsite® por su elasticidad, más afín a la madera que la extrema rigidez del Araldite SV 427®, de hecho, durante la realización de los ensayos cuatro cilindros de Araldite SV 427® se resquebrajaron al alinearlos en la torre de comportamiento. La segunda parte de este estudio consistirá en realizar los mismos ensayos en probetas sometidas a envejecimiento artificial acelerado para evaluar su envejecimiento y resistencia de los materiales al paso del tiempo.

Estos ensayos, nos ayudan a diseñar y perfeccionar la metodología final del grueso de nuestros estudios para nuestra Tesis Doctoral.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaria agradecer a los tutores y directores de tesis su atención, dirección y corrección. Así como agradecer al Instituto Valenciano de Conservación, restauración e Investigación la posibilidad de utilizar el instrumental necesario para la realización de estas pruebas de comportamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brandi, C., (1995) Teoría de la restauración. Madrid: Alianza Editorial

Ciocchetti, C y Munzi, C., (2007) La Balsite: un nuovo materiale per il risanamento dei supporti lignei. Bollettino ICR

Colomina, A., (2019) Guía de conservación y restauración de escultura en soporte orgánico. Ed. Síntesis

Hanna, H., (2010) An Experimental Study of Selected Gap-Fillers for Wood Restoration. En: International council of museums. Committee for conservation.

Muñoz, S., (2004) Teoría contemporánea de la restauración. Ed. Síntesis

Oddy, A y Carroll, S., (1999) Reversibility, ¿does it exist? Londres: British Museum

Pasíes, T., (2012) Reconstrucciones desmontables como alternativa reversible en el proceso de reintegración de materiales arqueológicos. Revista Ge-conservación nº3

Rodríguez, M.A., (2017) Análisis de Sistemas Magnéticos Aplicados a Uniones de Fragmentos. PhD thesis, Universitat Politècnica de València.

Santos, S., (2019) La utilización de imanes en la recuperación de la estabilidad de dos tallas en madera: metodología y criterios. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 97

Tonini, F. (2015) La scultura lignea, tecniche e restauro. Manuale per allievi restauratori. Ed il Prato

EVALUACIÓN *IN VITRO* DEL BIODETERIORO FÚNGICO EN PINTURAS AL ÓLEO SOBRE LIENZO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN SOSTENIBLES

Agustí Sala Luis¹, Pilar Bosch Roig¹, Susana Martín Rey¹ y María Teresa Doménech Carbó¹

¹Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Agustí Sala Luis, agustisalaluis@gmail.com

RESUMEN: El desarrollo fúngico en pinturas al óleo sobre lienzo supone el deterioro de los materiales por la acción enzimática y liberación de ácidos grasos durante sus procesos vitales, como la solubilización de los pigmentos, la debilidad estructural de los estratos o cambios cromáticos. Este trabajo, enmarcado en una tesis doctoral sobre el uso de biocidas naturales y ecosostenibles en procesos de restauración de pinturas al óleo biodeterioradas por hongos, evalúa a través de ensayos *in vitro* las capacidades biodeteriorantes de hongos aislados de una pintura al óleo sobre lienzo: “Paisaje urbano”, obra atribuida a Antonio Iglesias, del siglo XX. Para ello, se ha utilizado un medio de cultivo sólido modificado con pigmentos, siguiendo el modelo de Vacar, L et al., (2022) pero utilizando tierra sombra tostada, rojo inglés, ocre amarillo y azul ultramar (CTS[®]), este último, de naturaleza sintética. En la parte experimental del trabajo, se inocularon colonias de siete días de crecimiento en las placas Petri, y se cultivaron durante siete días más a 28°C en estufa, repitiéndose el ensayo por triplicado. El grado de afección de las colonias sobre de los pigmentos se evaluó midiendo los posibles cambios colorimétricos. A través de este ensayo se ha podido cuantificar el grado de afección de los pigmentos debido al deterioro fúngico producido por *Aspergillus westerdijkiae* y *Penicillium rubens*, siendo un aspecto fundamental para conocer los riesgos que supone la presencia de estos microorganismos en las pinturas, y el punto de partida para el desarrollo de nuevas estrategias de conservación-restauración ecosostenibles.

PALABRAS CLAVE: Pintura al óleo sobre lienzo, Pigmentos, Biodeterioro fúngico, Conservación-Restauración.

English version

TITLE: “*In vitro*” evaluation of fungal biodeterioration in oil-on-canvas paintings within the framework of developing sustainable conservation strategies.

ABSTRACT: Fungal development in oil-on-canvas paintings supposes the deterioration of materials due to enzymatic action and the release of fatty acids during their life processes, such as pigment solubilization, structural weakening of layers, or chromatic changes. This work, framed within a doctoral thesis on the use of natural and eco-sustainable biocides in restoration processes of oil paintings biodeteriorated by fungi, evaluates through *in vitro* tests the biodeteriorative capabilities of fungi isolated from an oil-on-canvas: “Paisaje urbano”, a work attributed to Antonio Iglesias, from the 20th century. For this, solid culture mediums were modified with pigments, following the model of Vacar, L et al., (2022), but using burnt umber, English red, yellow ochre, and ultramarine blue (CTS[®]), the latter being of synthetic nature. In the experimental part of the work, seven-day-old colonies were inoculated and cultivated for seven days at 28°C in an incubator, repeating the test in triplicate. The degree of impact of the colonies on the pigments was evaluated by measuring possible colorimetric changes. Through this test, it was possible to quantify the degree of pigment damage due to fungal deterioration caused by *Aspergillus westerdijkiae* and *Penicillium rubens*, a key aspect in understanding the risks posed by these microorganisms in paintings, and the starting point for the development of new eco-sustainable conservation-restoration strategies.

KEYWORDS: Oil-on-canvas painting, Pigments, Fungal biodeterioration, Conservation-Restoration.

1. INTRODUCCIÓN

El Patrimonio Cultural se encuentra presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 de la Unión Europea como un elemento a proteger y conservar, tal y como indica el ODS 11.4. (Guzmán *et al.*, 2017). Sin embargo, la conservación-restauración del Patrimonio Cultural tiene una responsabilidad añadida, en tanto en cuanto debe utilizar materiales y metodologías que garanticen una correcta sostenibilidad medioambiental (ODS 6. Agua limpia y saneamiento) y que garantice la atoxicidad para las personas (ODS 3. Salud y Bienestar), además de no contribuir al cambio climático (ODS 13. Acción por el clima). En este sentido, la “conservación verde” juega un papel fundamental y su desarrollo también se potencia a través de los diferentes programas financiados por los fondos Horizonte 2020 de la Unión Europea mediante la innovación en productos, estrategias y tecnologías verdes aplicables a la conservación y restauración (Baglioni and Chelazzi, 2021).

En este marco I+D+i enfocado a promover la sostenibilidad en los procesos de conservación y restauración se encuentra el proyecto ANTIMICOTIC (2020-2022) financiado por la Agencia Estatal de Investigación a través del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y que tenía como fin el análisis del uso de preservantes atóxicos sostenibles en tratamientos de conservación y restauración de colecciones tan diversas como pueden ser las colecciones patrimoniales universitarias. En el marco de este proyecto se inició un trabajo final de máster que ha continuado con una tesis doctoral. Dentro de esta última se halla inscrito este trabajo, que estudia la aplicación y compatibilidad cromática, mecánica, química y biocida de sustancias fungicidas naturales y adhesivos empleados en la consolidación-fijación de pintura al óleo sobre lienzo con problemas estructurales y de biodeterioro.

La pintura de caballete, y concretamente la pintura al óleo sobre lienzo, es una técnica artística materialmente muy compleja, compuesta por materiales orgánicos como celulosa, proteínas, lípidos o gomas, presentes en los diferentes estratos, así como materiales inorgánicos como los pigmentos generalmente presentes en los estratos pictóricos (Colombini *et al.*, 2022). Todos estos materiales orgánicos y algunos pigmentos son susceptibles a la acción deteriorante de los hongos si se alcanzan las condiciones ambientales ideales de proliferación y desarrollo de este tipo de microorganismos. Estas condiciones se cumplen si se supera el 70% de Humedad Relativa (HR) y la temperatura se sitúa entre los 25-30°C. La proliferación de hongos es causa de una serie de patologías a nivel estructural, debido a la penetración del micelio vegetativo en la superficie, pero también estéticas y

químicas, debido a la segregación de sustancias externas (López-Miras, Piñar, *et al.*, 2013a; Sterflinger, 2010; Sterflinger and Piñar, 2013). Las condiciones ideales para el biodeterioro son habituales en los almacenes de pequeños museos y colecciones. Asimismo, se dan episodios ocasionales como inundaciones o filtraciones de humedad, siendo la proliferación de hongos en las pinturas un problema recurrente en zonas de ambientes húmedos o lluviosas.

Entre los daños estéticos (Figura 1) derivados de la existencia de biodeterioro asociado a patologías fúngicas en los estratos pictóricos de una pintura al óleo sobre lienzo, se encuentran la alteración de los pigmentos (Salvador *et al.*, 2022) y excreción de nuevas sustancias colorantes por parte de los hongos (Poyatos *et al.*, 2018). Estos deterioros, como los de tipo estructural o mecánico, se producen a causa de las enzimas y sustancias ácidas segregadas (Beata, 2020; Okpalanozie *et al.*, 2016), y de las sustancias coloreadas segregadas como mecanismo de defensa en situaciones de estrés (Cordero and Casadevall, 2017) como la aspersivina (amarillo) en el caso del *Aspergillus versicolor*, o la nigerina (negro) en el caso del *Aspergillus niger* (de Oliveira *et al.*, 2022).

Figura 1. A) Probeta de pintura al óleo sin biodeteriorar; B) y tras el biodeterioro producido por *A. westerdijkiae*

Existen diversas técnicas de evaluación del biodeterioro, ya sea en laboratorio mediante el análisis *in vitro* (Trovão *et al.*, 2020), mediante el uso de técnicas microscópicas (Poyatos *et al.*, 2013), o combinando ambas. Por lo que respecta al análisis *in vitro*, pese a que tiene limitaciones, diversos equipos de investigación han realizado estudios con medios comunes o medios enriquecidos con los materiales constituyentes del Patrimonio Cultural para estudiar sus capacidades biodeteriorantes (Negi and Sarethy, 2019). Noohi & Papizadeh, 2022, analizaron la actividad celulolítica de *Cladosporium phaenocoma*, *Curvularia buchloes* y *Alternaria infectoria* en un medio de cultivo rico en carboximetilcelulosa (CMC), comprobando dicha actividad en medios de cultivo líquidos dentro de los cuales se introducía un fragmento de tejido. En este estudio, se determinó la presencia de celulasas segregadas por hongos y su capacidad de degradar la

celulosa de los soportes de las pinturas. Por otro lado, Văcar et al., 2022, estudiaron la sensibilidad de los pigmentos utilizados en la pintura de caballete a las colonias de *Penicillium chrysogenum* y *Trichoderma citrinoviride* determinando así que eran capaces de solubilizar ambos el azul ultramar sintético debido a la liberación de ácidos orgánicos y cambios de color en el pigmento blanco en el caso del *T. citrinoviride*. También realizaron perfiles de actividad enzimática analizando la producción de esterazas, lipasas, lecitinasas, caseínasas, gelatinasas y amilasas. Por otro lado, se han realizado ensayos de solubilidad de CaCO_3 para determinar su susceptibilidad al biodeterioro, puesto que es un material empleado tanto en pintura mural, y como en pintura de caballete – como carga en las imprimaciones –, o es el material constituyente de muchos tipos de piedra utilizados en escultura (Trovão and Portugal, 2021).

Para este trabajo, se ha utilizado como objeto de estudio una pintura al óleo sobre lienzo atribuida a Antonio Iglesias, de mediados del siglo XX (Figura 2). Esta obra sufre un estado de conservación deficiente y patologías derivadas del crecimiento fúngico, como se describirá posteriormente.

A) B)
Figura 2. Paisaje urbano. Antonio Iglesias, siglo XX. A) Anverso B) Reverso

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio ha sido determinar las capacidades biodeteriorantes de los hongos identificados en la pintura sobre los pigmentos la pintura a través del muestreo y siembra de estos en diferentes medios de cultivo enriquecidos, para establecer un

primer punto de partida en el desarrollo de estrategias de conservación sostenible, alineadas con los ODS.

3. METODOLOGÍA

Los medios de cultivo empleados en este ensayo fueron enriquecidos con los pigmentos más empleados en la pintura al óleo de los siglos XIX y XX (Caravá et al., 2020; Caselli et al., 2018), atendiendo además a la sensibilidad al biodeterioro de los pigmentos y añadiendo el azul ultramar sintético, siguiendo la metodología de Văcar et al., 2022 en su artículo, aunque realizando algunas modificaciones.

De esta manera, los pigmentos empleados fueron la tierra sombra tostada, rojo inglés, ocre amarillo y azul ultramar sintético, todos suministrados por CTS®. El resto de los componentes del medio fueron *M9 Broth*, compuesto principalmente por sales inorgánicas, Extracto de levadura y Dextrosa, además de agar-agar como gelificante. De esta manera, el medio estaba compuesto por: 1L de agua, 10g de glucosa, 1g de M9 Broth, 0,05g de Extracto de levadura, 10g de pigmento y 15g de agar-agar. Después de preparar los cuatro medios, se esterilizaron en el autoclave y se vertieron en placas Petri de 90mm para posteriormente sembrar los hongos objeto de estudio: *Aspergillus westerdijkiae* y *Penicillium rubens* (Figura 3). Estos hongos fueron aislados de la obra de Antonio Iglesias a través de la toma de muestras con hisopos de algodón estériles (Carlo et al., 2016) y seleccionados en anteriores investigaciones a través de una consecución de cultivos enriquecidos para determinar su potencial biodeteriorante (Sala-Luis et al., 2022). Una vez sembrados por triplicado, se cultivaron en una estufa de cultivo a 28°C, y se realizaron controles de evaluación a los 7, 15 y 30 días mediante el análisis visual y microscopía óptica (Leica® MZ APO).

Figura 3. Colonias objeto de estudio tras 7 días de crecimiento en medio de cultivo *Saboroud Dextrose Agar*

4. RESULTADOS

4.1. Alteraciones observadas en la obra pictórica

La obra pictórica objeto de esta investigación presenta graves problemas estructurales debido a episodios de HR elevada y a colonizaciones fúngicas, dando como resultado una película pictórica frágil, con de adhesión entra los estratos pictóricos y el soporte. Se desconocen las condiciones de almacenamiento de esta obra, pues se adquirió en un rastro popular, pero previsiblemente ha estado expuesta a condiciones medioambientales inapropiadas tanto en lo relativo a HR como a temperatura. Además, en el vértice inferior derecho del lienzo y, coincidiendo con la zona más afectada tanto a nivel biológico como estructural de la policromía, se observan los efectos de un episodio puntual de humectación/mojado intenso que bien pudo ser provocado por una inundación o un fenómeno de condensación que afectó de manera parcial a la parte baja de la obra. Otra posible causa podría haber sido el contacto directo accidental con agua o con algún objeto que transfirió humedad de forma intensa en esa zona. En cuanto a los deterioros estéticos producidos por la presencia de colonias fúngicas se aprecia el enmascaramiento de la superficie por parte del micelio aéreo (Figura 4A) y manchas en forma de punteaduras en las zonas aledañas a las colonias fúngicas (4B).

Figura 4. A) Biodeterioro en pinturas colonizadas por hongos. A) Enmascaramiento de la superficie pictórica; B) Manchas y punteaduras

4.2. Cambios observados en los cultivos *in vitro*

Transcurrido el tiempo de ensayo, los cambios más significativos se observaron en el pigmento azul ultramar. Las observaciones a ojo desnudo y mediante microscopio óptico de los cambios que experimentaron los cultivos se describen seguidamente:

Los medios modificados con pigmentos inoculados con *A. westerdijkiae* experimentan un leve oscurecimiento del pigmento en las zonas donde han actuado los hongos. Este cambio cromático se aprecia transcurridos siete días en el azul ultramar, con mayor intensidad (Figura 5B) mientras que en los tres pigmentos restantes no se observa hasta pasados treinta días. En las probetas inoculadas con *P. rubens*, no se observaron cambios

significativos en los pigmentos tierra. Sin embargo, cabe destacar los cambios extremos en el aspecto visual que se observaron en el pigmento azul ultramar ya que en las tres réplicas realizadas el halo cubría toda la placa Petri tras quince días y el pigmento aparecía completamente decolorado (Figura 5C).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conocer las patologías derivadas del biodeterioro fúngico es un paso fundamental para poder establecer pautas de conservación y restauración que solventen este tipo de patologías, con el fin de erradicarlas si ya se han producido (Kakakhel *et al.*, 2019) y de prevenir las si aún no se han desarrollado a través de estrategias de conservación preventiva (Laborda *et al.*, 2022).

La complejidad matérica de las pinturas al óleo sobre lienzo supone una alta susceptibilidad al biodeterioro fúngico en condiciones ideales para su crecimiento, debido a un mal acondicionamiento de los espacios donde se conservan las obras (Caselli *et al.*, 2018). Gran diversidad de hongos ha sido aislada del aire y/o de pinturas conservadas en ambientes interiores (Bastholm *et al.*, 2022; Grabek-Lejko *et al.*, 2017; López-Miras, Martín-Sánchez, *et al.*, 2013) así como también conservadas en ambientes exteriores (Poyatos-Jiménez *et al.*, 2021). En el estudio de Poyatos-Jiménez *et al.*, 2021, *Penicillium spp* y *Aspergillus spp* se desarrollaron tanto en el anverso como en el reverso de las pinturas conservadas en el exterior y, además, en los estudios de Bastholm *et al.*, 2022 y Grabek-Lejko *et al.*, 2017 estaban presentes en el aire especies como *Penicillium italicum* y *Aspergillus fumigatus*, muy relacionados con las condiciones ambientales interiores (Grabek-Lejko *et al.*, 2017). Es por ello por lo que no resulta extraño que en una pintura como la obra objeto de estudio, conservada inadecuadamente tanto en ambientes de exterior como de interior se hayan aislado colonias tanto de *Aspergillus spp.* como *Penicillium spp.*

Figura 5. A) Medio de cultivo con azul ultramar; B) cultivado con *A. westerdijkiae*; C) cultivado con *P. rubens*

Como ya se ha comentado, los hongos son capaces de alterar química y físicamente los materiales constituyentes, produciendo también cambios en el color. Las consecuencias del biodeterioro fúngico producido por *Aspergillus spp.* y *Penicillium spp.* - entre otras especies - en pintura al óleo sobre lienzo han sido recogidas por multitud de investigaciones en los últimos años, a través de ensayos que combinan análisis con microscopía y en laboratorio, utilizando métodos de ensayo *in vitro*. Este tipo de ensayos resultan muy útiles para, precisamente, conocer las capacidades biodeteriorantes de los hongos, además de ser ensayos rápidos y poco costosos (Trovão and Portugal, 2021). A través de este estudio se ha conocido como afectan esos microorganismos en condiciones de laboratorio a través de la siembra de estos en medios de cultivo enriquecidos con algunos de los pigmentos presentes en las pinturas al óleo sobre lienzo.

En estudios similares de evaluación del biodeterioro a través de medios modificados con pigmentos, como los de Văcar et al., 2022 y Pavić et al., 2015 tomados como referencia para los ensayos *in vitro* de este trabajo, determinaron que tanto hongos como bacterias tienen la capacidad de desarrollarse y producir cambios de color en medios cuyo componente principal eran los pigmentos empleados en las obras de arte, además de producir actividad enzimática que deteriora materiales como la celulosa o aceites, presentes en los soportes y capas pictóricas de las pinturas al óleo sobre lienzo. En esta línea, los principales resultados obtenidos en este trabajo están acorde con los resultados publicados en el ensayo de Văcar et al., 2022, sobretodo en el caso del azul ultramar. La liberación de ácidos grasos o sustancias quelantes por parte de los hongos son seguramente los causantes de la decoloración de pigmentos, la mayoría compuestos por metales (López-Miras, 2011; Piñar and Sterflinger, 2009).

Con relación a los cambios en la apariencia o el aspecto visual de la pintura ocasionados por la presencia y crecimiento de los hongos descritos en la anterior sección de resultados, pueden establecerse tres diferentes vías o mecanismos que han sido ampliamente reportados en la bibliografía (López-Miras, Piñar, et al., 2013b; Piñar and Sterflinger, 2009; Poyatos et al., 2018; Sabatini et al., 2018):

- 4.3. La hidrólisis de los ésteres triglicéridos del aceite secante utilizado como aglutinante que es catalizada enzimáticamente por el hongo liberando ácidos y diácidos grasos saturados de cadena corta, media y larga.
- 4.4. La disminución del pH provocada por la segregación de metabolitos de tipo ácidos como el ácido penicílico y el ácido ciclopiazónico contribuyendo a reducir el pH del medio y, de manera concomitante,

favorecen la hidrólisis de los ésteres triglicéridos y la liberación de ácidos grasos.

- 4.5. La segregación de micotoxinas coloreadas por parte de las especies fúngicas consideradas en este estudio. En particular, se ha comprobado que la especie *A. westerdijkiae* es productora de metabolitos tales como el ácido penicílico (amarillo), ochratoxina A (amarillo verdoso), xantomegnina, viomelleina (verde) y vioxantina (verde) (Visagie et al., 2014). Estas tres últimas son micotoxinas también segregadas por un amplio espectro de hongos (Blank et al., 1966). Las especies *Penicillium spp.* preferentemente segregan ochratoxina A y patulina (blanca) y, en menor proporción, ácido penicílico, ácido ciclopiazónico (blanco), citreoviridina, citrinina (amarillo limón) y roquefortina C (blanco) (Perrone and Susca, 2017).

Admitiendo que estos mecanismos han tenido lugar en el experimento llevado a cabo, el oscurecimiento de los pigmentos en la zona afectada por la colonización y en la zona circundante observado como principal alteración producida por la especie *A. westerdijkiae* estaría asociado a la segregación de micotoxinas coloreadas a. penicílico, ochratoxina A, xantomegnina, viomelleina (verde) y vioxantina en colores amarillos y verdes que contribuirían al oscurecimiento del pigmento y al cambio en el índice de refracción. Análoga explicación se daría para explicar las alteraciones observadas en los tres pigmentos tierra y óxidos de hierro inoculados con la especie *Penicillium rubens*. La severa decoloración exhibida por el pigmento azul ultramar inoculado por este último, sin embargo, ha tenido lugar siguiendo un mecanismo diferente y mucho más complejo.

El azul ultramar es un pigmento con estructura compleja consistente en un aluminosilicato de sodio conteniendo átomos de azufre con una relación molar $(\text{Na,Ca})_8(\text{AlSiO}_4)_6(\text{SO}_4,\text{S,Cl})_2$, donde la proporción de aluminio, silicio y oxígeno corresponde a la de un mineral de tipo feldespato o feldespatoide y el resto de elementos químicos están presentes como aniones o cationes en proporción variable (Plesters, 1993). Hoffman et al. (1969) (Hofmann et al., 1969) demostró que la red de aluminosilicato del azul ultramar contiene iones del tipo polisulfuro (S_2^- y S_3^-). Estos iones son radicales muy reactivos que solo se estabilizan al incorporarse a la red de aluminosilicato que son responsables del color azul del pigmento. En medios ácidos, incluso moderados como los que se generan por los procesos hidrolíticos del aceite secante del óleo, estos iones polisulfuro reaccionan con los iones hidronio formando H_2S gaseoso. La eliminación del azufre del retículo aluminosilíceo produce la pérdida de color del pigmento, lo cual es conocido desde muy antiguo como “enfermedad del azul ultramar”. Este mecanismo de reacción explica la extrema decoloración observada en

este pigmento tras el proceso de incubación y sugiere que la capacidad para acidificar el medio de cultivo que poseen las especies *Penicillium rubens* es muy superior a la de la especie *A. westerdijkiae*.

Los ensayos *in vitro* realizados también ha permitido comprender cómo se produjeron las alteraciones observadas en la obra “Paisaje urbano”. Los dos primeros mecanismos (a, b) descritos explicarían la grave pérdida de cohesión y adherencia observada en la zona afectada por episodios de condensación de la obra ya que la hidrólisis de ácidos grasos genera moléculas de menor tamaño con cierta movilidad y reduce el grado de reticulación del aglutinante en las películas pictóricas.

El tercer mecanismo de deterioro (c) anteriormente descrito podrían explicar los daños estéticos que presenta la obra. La liberación de micotoxinas coloreadas por parte de los hongos estudiados – especialmente *A. westerdijkiae* – como se ha comprobado en los estudios *in vitro* podría relacionarse con la presencia de manchas en las zonas próximas a las colonias. Si bien en la obra no se aprecia decoloración del pigmento, en los ensayos *in vitro* se ha podido determinar como la colonia de *Penicillium rubens* aislada de la obra objeto de estudio presenta gran capacidad de decoloración del pigmento azul ultramar.

AGRADECIMIENTOS

Los autores del presente trabajo agradecen al Proyecto ANTIMICOTIC PID2019-110616RB-I00 financiado por la Agencia Estatal de Investigación a través del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Además, el autor Agustí Sala-Luis, agradece al Proyecto Predoctoral CIACIF/2022/179 de la Generalitat Valenciana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baglioni, P. and Chelazzi, D. (2021), “How Science Can Contribute to the Remedial Conservation of Cultural Heritage”, *Chemistry - A European Journal*, John Wiley and Sons Inc, 26 July, doi: 10.1002/chem.202100675.

Bastholm, C.J., Madsen, A.M., Andersen, B., Frisvad

J.C. and Richter, J. (2022), “The mysterious mould outbreak - A comprehensive fungal colonisation in a climate-controlled museum repository challenges the environmental guidelines for heritage collections”, *Journal of Cultural Heritage*, Elsevier Masson s.r.l., Vol.55, pp. 78–87, doi: 10.1016/j.culher.2022.02.009

Beata, G. (2020), “The use of -omics tools for assessing biodeterioration of cultural heritage: A review”, *Journal*

of Cultural Heritage, Elsevier Masson s.r.l., 1 September, doi: 10.1016/j.culher.2020.03.006

Blank, F., Ng, A.S. and Just, G. (1966), “Metabolites of pathogenic fungi: V. Isolation and tentative structures of viioxanthin ETABOLITES OF PATHOGENIC FUNGI: V. ISOLATION AND TENTATIVE STRUCTURES OF VIOXANTHIN AND VIOPURPURIN, TWO COLORED METABOLITES OF TRICHOPHYTON VIOLACEUM”, *Canadian Journal of Chemistry*, Vol. 44 No. 23, pp. 2873–2879, doi: 10.1139/v66-427

Caravá, S., Roldán García, C., Vázquez de Agredos Pascual, M.L., Murcia Mascarós, S. and Izzo, F.C.(2020), “Investigation of modern oil paints through a physico-chemical integrated approach. Emblematic cases from Valencia, Spain”, *Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, Elsevier B.V., Vol. 240, doi: 10.1016/j.saa.2020.118633

Carlo, E. Di, Chisesi, R., Barresi, G., Barbaro, S., Lombardo, G., Rotolo, V., Sebastianelli, M., *et al.* (2016), “Fungi and Bacteria in Indoor Cultural Heritage Environments: Microbial-related Risks for Artworks and Human Health”, *Environment and Ecology Research*, Horizon Research Publishing Co., Ltd., Vol. 4 No. 5, pp. 257–264, doi: 10.13189/eer.2016.040504

Caselli, E., Pancaldi, S., Baldisserotto, C., Petrucci, F., Impallaria, A., Volpe, L., D’Accolti, M., *et al.* (2018), “Characterization of biodegradation in a 17th century easel painting and potential for a biological approach”, *PLoS ONE*, Public Library of Science, Vol. 13 No. 12, doi: 10.1371/journal.pone.0207630

Colombini, M.P., Degano, I. and Nevin, A. (2022), “Analytical Approaches to the Analysis of Paintings: An Overview of Methods and Materials”, pp. 95–111, doi: 10.1007/978-3-030-86865-9_3

Cordero, R.J.B. and Casadevall, A. (2017), “Functions of fungal melanin beyond virulence”, *Fungal Biology Reviews*, Elsevier Ltd, 1 March, doi: 10.1016/j.fbr.2016.12.003

Grabek-Lejko, D., Tekiel, A. and Kasprzyk, I. (2017), “Risk of biodeterioration of cultural heritage objects, stored in the historical and modern repositories in the Regional Museum in Rzeszow (Poland). A case study”, *International Biodeterioration and Biodegradation*, Elsevier Ltd, Vol. 123, pp. 46–55, doi: 10.1016/j.ibiod.2017.05.028

Guzmán, P.C., Roders, A.R.P. and Colenbrander, B.J.F. (2017), “Measuring links between cultural heritage management and sustainable urban development: An overview of global monitoring tools”, *Cities*, Elsevier Ltd, Vol. 60, pp. 192–201, doi: 10.1016/j.cities.2016.09.005

- Hofmann, U., Herzenstiel, E., Schönemann, E. and Schwarz, K. -H. (1969), "Ultramarín", *Zeitschrift Für Anorganische Und Allgemeine Chemie*, Vol. 367 No. 3 4, pp. 119–129, doi: 10.1002/zaac.19693670303.
- Kakakhel, M.A., Wu, F., Gu, J.-D., Feng, H., Shah, K. and Wang, W. (2019), "Controlling biodeterioration of cultural heritage objects with biocides: A review", *International Biodeterioration & Biodegradation*, Elsevier Ltd, Vol. 143, p. 104721, doi: 10.1016/j.ibiod.2019.104721.
- Laborda, J., García-Castillo, A.M., Mercado, R., Peiró-Vitoria, A. and Perles, A. (2022), "From concept to validation of a wireless environmental sensor for the integral application of preventive conservation methodologies in low-budget museums", *Heritage Science*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Vol. 10 No. 1, doi: 10.1186/s40494-022-00837-9
- López-Miras, M. del M. (2011), "Identificación y caracterización de comunidades microbianas presentes en pinturas sobre lienzo. Estudio de su capacidad como agentes de biodeterioro", Granada: Universidad de Granada
- López-Miras, M., Piñar, G., Romero-Noguera, J., Bolívar-Galiano, F.C., Ettenauer, J., Sterflinger, K. and Martín-Sánchez, I. (2013a), "Microbial communities adhering to the obverse and reverse sides of an oil painting on canvas: Identification and evaluation of their biodegradative potential", *Aerobiologia*, Vol. 29 No. 2, pp. 301–314, doi: 10.1007/s10453-012-9281-z
- López-Miras, M., Piñar, G., Romero-Noguera, J., Bolívar-Galiano, F.C., Ettenauer, J., Sterflinger, K. and Martín-Sánchez, I. (2013b), "Microbial communities adhering to the obverse and reverse sides of an oil painting on canvas: Identification and evaluation of their biodegradative potential", *Aerobiologia*, Vol. 29 No. 2, pp. 301–314, doi: 10.1007/s10453-012-9281-z
- López-Miras, M.D.M., Martín-Sánchez, I., Yebra-Rodríguez, Á., Romero-Noguera, J., Bolívar-Galiano, F., Ettenauer, J., Sterflinger, K., et al. (2013), "Contribution of the microbial communities detected on an oil painting on canvas to its biodeterioration", *PLoS ONE*, Vol. 8 No. 11, doi: 10.1371/journal.pone.0080198
- Negi, A. and Sarethy, I.P. (2019), "Microbial Biodeterioration of Cultural Heritage: Events, Colonization, and Analyses", *Microbial Ecology*, Springer New York LLC, 1 November, doi: 10.1007/s00248-019-01366-y
- Noohi, N. and Papizadeh, M. (2022), "Study of Biodeterioration Potential of Microorganisms Isolated in the Paintings Storeroom of Mouze Makhsus Museum, Golestan Palace, Tehran", *Studies in Conservation*, Taylor and Francis Ltd., doi: 10.1080/00393630.2022.2118269
- Okpalanozie, O.E., Adebusoye, S.A., Troiano, F., Polo, A., Cappitelli, F. and Ilori, M.O. (2016), "Evaluating the microbiological risk to a contemporary Nigerian painting: Molecular and biodegradative studies", *International Biodeterioration and Biodegradation*, Elsevier Ltd, Vol. 114, pp. 184–192, doi: 10.1016/j.ibiod.2016.06.017
- de Oliveira, L.A., Segundo, W.O.P.F., de Souza, É.S., Peres, E.G., Koolen, H.H.F. and de Souza, J.V.B. (2022), "Ascomycota as a source of natural colorants", *Brazilian Journal of Microbiology*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, doi: 10.1007/s42770-022-00768-4
- Pavić, A., Ilić-Tomić, T., Pačevski, A., Nedeljković, T., Vasiljević, B. and Morić, I. (2015), "Diversity and biodeteriorative potential of bacterial isolates from deteriorated modern combined-technique canvas painting", *International Biodeterioration and Biodegradation*, Elsevier Ltd, Vol. 97, pp. 40–50, doi: 10.1016/j.ibiod.2014.11.012
- Perrone, G. and Susca, A. (2017), "Penicillium Species and Their Associated Mycotoxins", pp. 107–119, doi: 10.1007/978-1-4939-6707-0_5
- Piñar, G. and Sterflinger, K. (2009), "Microbes and building materials", *Building Materials: Properties, Performance and Applications*, Nova Science Publishers
- Plesters, J. (1993), "Ultramarine Blue, Natural and Artificial", *Artists' Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics*, Vol. Volume 2, Washington: National Gallery of Art
- Poyatos, F., Martín, I. and Boívar, F. (2013), "Protocolo analítico-científico aplicado a la identificación de microorganismos y al estudio de biodeterioro en bienes culturales. Análisis en pintura sobre lienzo", *La Ciencia y El Arte IV. Ciencias Experimentales y Conservación Del Patrimonio*
- Poyatos, F., Morales, F., Nicholson, A.W. and Giordano, A. (2018), "Physiology of biodeterioration on canvas paintings", *Journal of Cellular Physiology*, John Wiley and Sons Inc, Vol. 233 No. 4, pp. 2741–2751, doi: 10.1002/jcp.26088
- Poyatos-Jiménez, F., Morales, F., Morales-Carrera, R., Boffo, S., Giordano, A. and Romero-Noguera, J. (2021), "Fungal and Bacterial Biodeterioration of Outdoor Canvas Paintings: The Case of the Cloisters of Quito, Ecuador", *Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression*, Vol. 31 No. 3, pp. 45–63, doi: 10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2021038254

- Sabatini, L., Sisti, M. and Campana, R. (2018), “Evaluation of fungal community involved in the biodeterioration process of wooden artworks and canvases in Montefeltro area (Marche, Italy)”, *Microbiological Research*, Elsevier GmbH, Vol. 207, pp. 203–210, doi: 10.1016/j.micres.2017.12.003.
- Sala-Luis, A., Martín-Rey, S. and Bosch-Roig, P. (2022), *Empleo de Biocidas Naturales Como Alternativas Ecosostenibles, En Procesos de Consolidación de Pintura al Óleo Sobre Lienzo Con Deterioro Fúngico.*, Master Thesis, Universitat Politècnica de València.
- Salvador, C., Sandu, I., Sandbakken, E., Candeias, A. and Caldeira, A.T. (2022), “Biodeterioration in art: a case study of Munch’s paintings”, *European Physical Journal Plus*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Vol. 137 No. 1, doi: 10.1140/epjp/s13360-021-02187-0.
- Sterflinger, K. (2010), “Fungi: Their role in deterioration of cultural heritage”, *Fungal Biology Reviews*, Vol. 24 No. 1–2, pp. 47–55, doi: 10.1016/j.fbr.2010.03.003.
- Sterflinger, K. and Piñar, G. (2013), “Microbial deterioration of cultural heritage and works of art — tilting at windmills?”, *Applied Microbiology and Biotechnology*, Vol. 97 No. 22, pp. 9637–9646, doi: 10.1007/s00253-013-5283-1.
- Trovão, J. and Portugal, A. (2021), “Current knowledge on the fungal degradation abilities profiled through biodeteriorative plate essays”, *Applied Sciences (Switzerland)*, MDPI AG, 1 May, doi: 10.3390/app11094196.
- Trovão, J., Tiago, I., Catarino, L., Gil, F. and Portugal, A. (2020), “In vitro analyses of fungi and dolomitic limestone interactions: Bioreceptivity and biodeterioration assessment”, *International Biodeterioration and Biodegradation*, Elsevier Ltd, Vol. 155, doi: 10.1016/j.ibiod.2020.105107.
- Văcar, C.L., Mircea, C., Pârvu, M. and Podar, D. (2022), “Diversity and Metabolic Activity of Fungi Causing Biodeterioration of Canvas Paintings”, *Journal of Fungi*, MDPI, Vol. 8 No. 6, doi: 10.3390/jof8060589.
- Visagie, C.M., Varga, J., Houbraken, J., Meijer, M., Kocsubé, S., Yilmaz, N., Fotedar, R., *et al.* (2014), “Ochratoxin production and taxonomy of the yellow aspergilli (*Aspergillus* section *Circumdati*)”, *Studies in Mycology*, Vol. 78 No. 1, pp. 1–61, doi: 10.1016/j.simyco.2014.07.001.

ADAPTACIÓN DEL PROCESO TRADICIONAL DEL STRAPPO EN EL ARRANQUE DE PINTURAS MURALES AL TEMPLE. PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES TÉCNICAS

Iris Hernández Altarejos¹, M^a Pilar Soriano Sancho², Jose Luis Regidor Ros² y Julia Osca Pons²

¹ Freelance. Valencia. España

² Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Iris Hernández Altarejos, irheral@gmail.com

RESUMEN: *Las pinturas objeto de la intervención de arranque se encontraban en la primera planta de una masía localizada en la partida de Maranyent, junto a la carretera CV-50 (Polígono 42, Parcela 21), en el término municipal de Alzira (Valencia). Estas obras eran las dos únicas pinturas murales con figuraciones relevantes conservadas en el interior del inmueble. La de mayores dimensiones (186 x 184 cm), representaba un paisaje del Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira al completo, con el valle al fondo, pintado en 1846 según consta en la esquina inferior izquierda. El segundo mural representaba una vista de la Glorieta de Valencia (186 x 93 cm). En cuanto al inmueble, la estructura arquitectónica de la masía presentaba un estado de conservación muy precario, prácticamente de ruina, con peligro de colapso debido al abandono y vandalización que han sufrido los espacios durante años. La grave situación de las pinturas se vio incrementada por la inexistencia de cerramientos adecuados en el edificio, además del descuelgue y caída de muchas partes de la techumbre de la casa. Puesto que se iba a proceder a la rehabilitación de la estructura del inmueble y redistribución de espacios, la conservación in situ de las pinturas resultaba extremadamente complicada debido al ruinoso estado de la casa y de los muros que soportan las pinturas. Por estos motivos, se consideró la opción de realizar el arranque y traslado de las dos pinturas murales mediante la técnica del strappo.*

PALABRAS CLAVE: *strappo*, pintura mural al temple, consolidación, cola animal.

English version

TITLE: *Adaptation of the traditional strappo process in the detachment of tempera wall paintings. Problems and technical solutions.*

ABSTRACT: *The paintings were located on the first floor of a farmhouse in the Maranyent district, next to the CV-50 road (Polígono 42, Parcela 21), in the municipality of Alzira (Valencia). These works were the only two mural paintings with important figures preserved inside the property. The larger one (186 x 184 cm) depicted a landscape of the entire Monastery of Santa María de la Murta in Alzira, with the valley in the background, painted in 1846 as it appears in the lower left-hand corner. The second mural depicted a view of the Glorieta de Valencia (186 x 93 cm). As for the building, the architectural structure of the farmhouse was in a very precarious state of conservation, practically in ruins, and in danger of collapse due to the abandonment and vandalism that the spaces had suffered over the years. The serious situation of the paintings was exacerbated by the lack of adequate enclosures in the building, as well as the sagging and collapse of many parts of the roof of the house. As the structure of the building was to be refurbished and the spaces redistributed, in situ conservation of the paintings was extremely complicated due to the dilapidated state of the house and the walls supporting the paintings. For these reasons, the option of detaching and moving the two wall paintings using the strappo technique was considered.*

KEYWORDS: *strappo*, tempera mural painting, consolidation, animal glue.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se dirige hacia una actualización del proceso tradicional de arranque a *strappo* en el ámbito de la conservación y restauración de pintura mural. La metodología desarrollada en el presente artículo ha sido aplicada a un caso práctico de arranque de dos pinturas murales del siglo XIX, llevado a cabo en el marco de la investigación de la tesis doctoral titulada *El arranque a strappo de pinturas murales. Estudio de la técnica como método de conservación y como recurso artístico*.

Es necesario recalcar la importancia de seguir una metodología planificada a partir de una serie de fases, encaminadas principalmente a verificar en la práctica la viabilidad de realizar el arranque de la pintura mural en cuestión. Con la adaptación del proceso tradicional a la metodología diseñada, se han encontrado soluciones a problemas de consolidación que derivan principalmente de la técnica de ejecución y del estado de conservación de la obra.

En el contexto en el que se lleva a cabo un arranque no deben obviarse los motivos por los cuales se realiza. El abuso del arranque como método para trasladar la pintura mural separándola de su soporte original, ha sido un acontecimiento que ha sucedido a lo largo de la historia y que en nuestro país se sistematizó durante el siglo XX, llegando a fragmentar conjuntos murales en numerosas piezas con la finalidad de venderlas como objetos de coleccionismo. Hoy en día el arranque es considerado el último recurso ante la imposibilidad de que la obra se conserve en su lugar de origen; bajo esta premisa se justifican los diversos casos de arranque a *strappo* acometidos durante el desarrollo de esta investigación.

2. OBJETIVOS

Ante la carencia de bibliografía e investigaciones específicas y actuales sobre la realización de arranques a *strappo* de pinturas al temple sensibles al agua, se pretende aportar propuestas válidas sobre los tratamientos de intervención para arrancar y trasladar esta tipología de pinturas murales, proporcionando de esta manera una serie de mejoras técnicas las cuales han sido aplicadas en casos de obras murales originales. Para ello ha sido necesario llevar a cabo una investigación a partir de las técnicas tradicionales de arranque, retomando el uso de productos naturales como la cola orgánica proveniente de desechos animales, en combinación con el uso y experimentación de nuevos materiales.

El fin último que se persigue es salvaguardar y proteger el patrimonio cultural, concretamente las obras de carácter mural en riesgo de desaparecer cuando el contexto arquitectónico en el que se insertan se

encuentra en una situación precaria y es susceptible de sufrir modificaciones.

Las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la investigación son las siguientes:

- Meta 13.3: “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”.
- Meta 11.4: “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se expone una serie de tablas en la que se registran las fases metodológicas, las operaciones y los materiales empleados en el proceso de arranque completo de las dos pinturas murales tituladas *Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira* y *Glorieta de Valencia*.

3.1. Limpieza, consolidación, prueba de solubilidad y trabajo previo al encolado.

Tabla 1. Información sobre las operaciones y los materiales empleados en las cuatro primeras fases de intervención.

1. Limpieza.	Desempolvado inicial con brocha.
	Limpieza general con esponja Wishab® blanda y puntual con goma Milan® 360.
2. Consolidación.	Aplicación de Fluoline® CP a través de papel japonés. La aplicación se llevó a cabo con brocha y se repitió dos veces en una misma zona.
3. Prueba de solubilidad.	Prueba de transferencia de color por frotado en húmedo (agua) mediante el uso de hisopos de algodón.
	Resultado: la cohesión conseguida con el tratamiento era adecuada para poder comenzar con el proceso de arranque.
4. Trabajo previo al encolado.	Diseño de diagramas de localización de las telas para el mural del Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira: Veladina: 24 fragmentos. Retorta: 31 fragmentos.
	Diseño de diagramas de localización de las telas para el mural de la Glorieta de Valencia: Veladina: 13 fragmentos. Retorta: 12 fragmentos.
	Hidratación de la cola animal (24 horas antes de su uso). Proporción: 2800 ml de agua y 1200 gr de cola.
	Aislamiento de los bordes. Colocación de cinta adhesiva siguiendo el borde almagra que enmarcaba las pinturas.

Figura 1. Localización y distribución de tamaños de cada fragmento de tela empleada en el proceso de encolado. Mural del *Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira*.

Con respecto a la consolidación de la superficie pictórica llevada a cabo con Fluoline® CP, es necesario especificar que el uso de este material viene justificado a través de una investigación experimental. Esta investigación se llevó a cabo de manera previa al inicio de la intervención expuesta en este apartado del artículo y, en ella, se desarrolló una serie de ensayos en un total de dieciséis fragmentos de pintura mural al temple originales del siglo XIX que se localizaban en el mismo inmueble que las pinturas murales del *Monasterio de Alzira* y de la *Glorieta de Valencia*. Los resultados obtenidos de estos ensayos determinaban que del conjunto de consolidantes experimentados el Fluoline® CP era el material que más garantías ofrecía.

3.2. Encolado y arranque de la superficie pictórica.

Tabla 2. Encolado.

Textiles.	Primer estrato: gasa de algodón veladina.
	Segundo estrato: tela de algodón más gruesa, retorta.
Cola animal.	Cola fuerte de carpintero Zurich®.
Época del año.	Primavera (2022).
Condiciones climáticas durante el proceso.	La humedad relativa osciló entre el 42% y 48%, y la temperatura entre los 21°C y 25°C.

Figura 2. Imagen de la izquierda: encolado del primer estrato textil; imagen de la derecha: colocación de la retorta.

Tabla 3. Arranque.

Tiempo de secado del estrato de encolado.	24 horas.
Condiciones ambientales durante la operación.	Temperatura 23°C y humedad relativa 43%.

Figura 3. Arranque y extracción de las pinturas murales.

3.3. Tratamientos del reverso y desprotección del anverso.

Tabla 4. Operaciones y materiales empleados en el tratamiento del reverso del *strappo* y desprotección de la superficie pictórica arrancada.

1. Eliminación de las deformaciones.	Humectación del anverso y colocación de los arranques en bastidores.
2. Nivelado del reverso.	Eliminación de todas las irregularidades, empleando lijas y bisturí.
3. Pre-consolidación.	Aplicación a brocha de Estel® 1000.
4. Consolidación del reverso (transcurridas)	4.1. Aplicación de una capa a brocha del consolidante.

cuatro semanas desde la pre-consolidación).	Consolidante: 6 vol. Plextol [®] B500 puro + 2 vol. de carbonato cálcico micronizado (carga) + 1 vol. de blanco de titanio (pigmento).
	4.2. Adhesión de una gasa de algodón (crinolina) con el consolidante especificado anteriormente. Aplicación a brocha a través del textil, iniciando el proceso desde el centro hacia los extremos.
	4.3. Aplicación de un segundo estrato textil: visillo de nylon adherido a brocha con Plextol [®] B500 puro.
5. Desprotección del anverso.	Aplicación de empaques de Arbocel [®] y agua caliente. Tiempo de contacto: 1 hora

Figura 4. Imagen de la izquierda: pintura arrancada y tensada en un bastidor; imagen de la derecha: desprotección de la superficie pictórica.

4. RESULTADOS

Los resultados del *strappo* en relación con la cantidad de estrato pictórico arrancado han sido muy satisfactorios. Si se observa el reverso de la obra (figura 5), así como el estado del muro después del arranque (figura 6), se puede comprobar que únicamente se han producido pequeñas y localizadas áreas en las que la película pictórica no se ha arrancado y ha permanecido en el muro⁵, pérdidas asumibles a nivel conservativo ya que se localizan en zonas que no comprometen la figuración y son de reducido tamaño. En cuanto al estrato de preparación blanco, éste se ha arrancado casi en su totalidad en ambas pinturas, aspecto muy positivo ya que de esta forma se pueden conservar los dos estratos principales que determinan el aspecto final de estas pinturas al temple.

Figura 5. Reverso de la pintura mural arrancada. Mural del Monasterio de Santa María de la Murta.

Figura 6. Estado del muro después del arranque correspondiente a la pintura del Monasterio de Santa María de la Murta.

El tratamiento acometido en el reverso de cada pintura también ha proporcionado buenos resultados, con relación a varios aspectos. Por un lado, se ha conseguido restituir parte de la preparación no arrancada mediante el consolidante aplicado, el cual ofrece adecuados resultados ópticos y materiales con características físico-mecánicas idóneas como la flexibilidad del nuevo sistema estratigráfico de la pintura traspasada a tela.

Tras valorar el estado del estrato pictórico una vez finalizado el proceso de eliminación de las telas y la cola animal del anverso, comparándolo con el estado

que presentaba la obra antes de su arranque (figura 7), se puede determinar que el nivel de fijación de la película pictórica es óptimo gracias a los tratamientos de consolidación de la policromía y la pre-consolidación del reverso con el silicato de etilo, lo que corrobora la idoneidad del uso de estos materiales en la intervención de arranque a *strappo* de una pintura mural al seco sensible al agua.

Figura 7. Imagen de la izquierda: estado de conservación de la pintura mural *in situ*. Imagen de la derecha: estado de conservación de la pintura mural después del arranque y consolidación del reverso. Mural del *Monasterio de Santa María de la Murta*.

Los materiales especificados son los que han aportado los mejores resultados en la investigación experimental y práctica de este caso de estudio. Su posible aplicación a otros casos de pintura mural arrancada deberá de ser estudiada, valorada y corroborada a través del protocolo aportado.

5. CONCLUSIONES

Las dos obras con representaciones paisajísticas que se localizaban en una masía particular situada en l'Hort de Maranyent en Alzira (Valencia), eran dos escenas pictóricas independientes delimitadas por un marco pintado en el propio muro. La funcionalidad de estas pinturas murales la podemos definir como "decorativa". El contexto de estas obras nos indica que en ellas predomina el valor estético: ornamentaban un lugar concreto en una estancia a partir de la representación de espacios relevantes del entorno. El arranque ha dado lugar a la ruptura del vínculo primigenio entre la obra y la arquitectura que la albergaba, el *strappo* ha supuesto su completa descontextualización y la conversión y presentación de estas pinturas murales como objetos muebles dentro del espacio museístico al que han sido trasladadas (Museu Municipal d'Alzira, MUMA). Sin embargo, el arranque y reubicación en el museo supone una serie de ventajas, como la adecuada conservación en un entorno controlado de la materia transmisora de la imagen, es decir, la superficie pictórica arrancada. Las obras podrán ser contempladas por los visitantes del museo, proceso que conlleva una modificación, y un añadido, en el estatus de la obra: estas pinturas

adquieren una función documental, son testimonios pictóricos de un período y un tiempo concreto en la historia de cada monumento representado. Han dejado de ser parte integrante del muro y del espacio donde fueron creadas y esto supone una alteración de su condición original. No obstante, las ventajas que ha supuesto el arranque relacionadas tanto con su conservación matérica como con la nueva función son aspectos positivos que no deben obviarse.

Su condición de objeto inmueble se ha visto modificada, no obstante, la intervención se ha dirigido a minimizar la medida de lo posible su cualidad física, a través de tratamientos que han permitido no modificar de forma significativa la estética y la percepción óptica de la pintura original.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Director del Museo Municipal de Alzira (MUMA), Agustí Ferrer Clarí, y a la Restauradora del museo, Mónica Ibáñez Bartolomé, por la confianza que han depositado en nuestro equipo de restauración de pintura mural del Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP). Su apoyo ha sido fundamental durante todo el proceso y gracias a su empeño se han podido conservar estas pinturas murales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amor García, R. L. (2017). *Análisis de actuación para la conservación de grafitis y pintura mural en aerosol. Estudio del strappo como medida de salvaguarda*. Universitat Politècnica de València.

Barbero, J. C. et al. (2005) *Tratamientos y metodologías de conservación de pinturas murales: actas del seminario sobre restauración de pinturas murales, Aguilar de Campo (Palencia), 20-22 de julio de 2005*. Aguilar de Campo, Palencia: Fundación Santa María la Real.

Brajer, I. (2002) *The transfer of wall paintings: based on Danish experience*. London: Archetype Publications.

Hernández Altarejos, I. (2024). *El arranque a strappo de pinturas murales. Estudio de la técnica como método de conservación y como recurso artístico* [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/206466>

Rovira i Pons, P. (2014). *La conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición*. Gijón: Trea.

Soriano Sancho, M. P. et al. (2008). *Conservació i restauració de pintura mural: arrancaments, traspàs a nous suports i reintegració*. València: Editorial UPV.

NOTAS ACLARATORIAS

¹ Ejecutadas concretamente al temple de cola según los resultados obtenidos en los estudios previos.

² Se recomienda el doble uso de guantes de látex, u otro material similar, siendo el segundo guante más grueso que el primero. La finalidad es proteger las manos del operador ante el contacto de la cola caliente.

³ El tiempo transcurrido para un correcto secado puede variar en función de la estación del año, del clima y de las condiciones ambientales del espacio de trabajo.

⁴ En las operaciones de consolidación del reverso la pintura arrancada siempre es traspasada a un primer estrato textil. No obstante, también puede adherirse una segunda tela en función de cada caso y de los requerimientos de la obra. La adhesión de dos estratos textiles confiere más estabilidad a la estructura final compuesta por la pintura traspasada, sobre todo en aquellos casos en que el estrato de pintura arrancada presenta muy poco grosor

⁵ Porcentaje de pérdida, es decir, película pictórica no arrancada que ha permanecido en el muro: *Mural de la Glorieta de Valencia*: 0,9%. *Mural del Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira*: 1,9%.

LA ARQUITECTURA DE LAS MISIONES DE LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO, MÉXICO

María de los Angeles Dorantes Lábarri¹, Ana Torres Barchino² y Irene de la Torre Fornés²

¹Doctoranda, Universitat Politècnica de València, España

²Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: María de los Angeles Dorantes Lábarri – madolam@bbaa.upv.es

RESUMEN: *Las misiones franciscanas se componen de cinco templos, ubicados en la Sierra Gorda, una zona natural protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera, situada al norte del estado mexicano de Querétaro. Estas edificaciones, del siglo XVIII, son representativas por sus valores arquitectónicos y por ser un ejemplo del barroco mestizo. También son un referente en la historia y en la formación social en México.*

El presente artículo trata del estudio de la arquitectura y de los elementos artísticos de las misiones, mediante la investigación documental y el estudio gráfico "in situ" se integran los valores históricos, arquitectónicos y la protección de su entorno natural que caracteriza a estas edificaciones. Con todo ello, se extraerán una serie de conclusiones que ayuden a generar las claves adecuadas para el proceso de restauración, incorporando las metodologías necesarias y sostenibles, para una futura conservación de valor patrimonial de estas arquitecturas singulares, garantizando la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales, especialmente del agua, como elemento clave para la salvaguarda de los ecosistemas existentes en la zona contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, barroco mestizo, patrimonio, misiones franciscanas, Sierra Gorda, Querétaro.

English version

TITLE: *The Architecture of the missions of the Sierra Gorda of Querétaro, Mexico.*

ABSTRACT: *The Franciscan missions are composed of five temples, located in the Sierra Gorda, a protected natural area that belongs to the Biosphere Reserve, located in the north of the Mexican state of Querétaro. These buildings, from the eighteenth century, are representative for their architectural values and for being an example of the mestizo baroque. They are also a reference in the history and social formation of Mexico.*

This article deals with the study of the architecture and artistic elements of the missions, through documentary research and the graphic study "in situ" the historical, architectural values and the protection of their natural environment that characterizes these buildings are integrated. With all this, a series of conclusions will be drawn that will help to generate the appropriate keys for the restoration process, incorporating the necessary and sustainable methodologies, for a future conservation of the heritage value of these unique architectures, guaranteeing the management and sustainable use of natural resources, especially water, as a key element for the safeguarding of the existing ecosystems in the area contributing to the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda.

KEYWORDS: *Architecture, mestizo baroque, heritage, Franciscan missions, Sierra Gorda, Querétaro.*

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata el estudio de la arquitectura y los elementos artísticos de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro. El contenido de este artículo se presentó en el marco de las Jornadas EMERGIM 2023. Conservación del Patrimonio y Desarrollo Sostenible que tuvieron lugar en el Centre d'Art Bombas Gens del 21 al 30 de marzo de 2023.

El propósito de dichas Jornadas fue integrar la conservación del patrimonio y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sumando al objetivo 11.4, que busca redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, otros objetivos que puedan contribuir a este compromiso internacional, resaltando la importancia de la conservación del patrimonio y la cultura como componentes clave para el desarrollo sostenible.

Particularmente en la fase de estudio y análisis de resultados de esta investigación, se considera el objetivo 6, que se centra en la gestión del agua como un elemento clave para la protección de los ecosistemas que caracterizan a la Sierra Gorda, región donde se ubican dichas edificaciones, constatando la importancia de generar claves adecuadas para el proceso de restauración, incorporando las metodologías necesarias y sostenibles, para una futura conservación de valor patrimonial de estos conjuntos misionales.

Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, San Francisco de Asís del Valle de Tilaco, Santa María de la Purísima Concepción del Agua de Landa, San Miguel Concá y Santiago de Jalpan son las cinco misiones franciscanas construidas en la segunda mitad del siglo XVIII, su fundación se atribuye a Fray Junípero Serra. Las misiones franciscanas se ubican en el centro de México, al norte del estado de Querétaro, en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco. Los conjuntos misionales se ubican en la región de la Sierra Gorda que forma parte de la Sierra Madre Oriental, una cadena de montañas que cruza la República Mexicana de norte a sur (Figura 1).

En la zona de la Sierra Gorda esta cordillera se ensancha dando lugar a diversos ecosistemas como el semi desierto, el bosque de coníferas y la selva. Debido a esta biodiversidad que encontramos en la Sierra Gorda, en mayo de 1997 el gobierno mexicano decretó esta zona como una Reserva de la Biósfera y en el año 2001 la UNESCO la incluyó en el programa El hombre y la Biósfera (MaB).

El objetivo principal de las misiones era el de evangelizar a la población de la localidad, también cumplían otras funciones en la zona, como la educación, el trabajo, la organización de la población y el control del territorio. En general, la arquitectura de las misiones está basada en

los conventos del siglo XVI de la Nueva España “con una tendencia a la simplicidad de los espacios cerrados y sus volúmenes, con el objetivo de concentrar y unificar a los nuevos conversos.” (Cabrera, 2016, p. 90) (Figura 2).

Lo anterior se puede apreciar en el conjunto arquitectónico, común en todas las misiones que está integrado por el templo con planta de cruz latina, la sacristía, la torre, el atrio, el claustro, los huertos, los talleres y las aulas. En las misiones de Jalpan, Landa de Matamoros y Tancoyol es dónde mejor se ve reflejada la similitud del programa arquitectónico de estas edificaciones con la composición arquitectónica de los conventos del siglo XVI (Figura 3). Los materiales utilizados para su construcción fueron la cantera, el yeso y la cal viva quemada en obra.

Figura 1. Paisaje de la Sierra Gorda

Figura 2. Vista área de la misión de Santa María de la Purísima Concepción del Agua de Landa. 2019. Ochoa, A. Source: www.iStock.com

Esta investigación dedica principal atención a las fachadas de los templos, que destacan por la decoración de estilo barroco mestizo. Las fachadas son el resultado del trabajo en conjunto de los frailes franciscanos y los

habitantes de la región, en las cuales se puede observar una ornamentación rica en iconografía que mezcla tradiciones y elementos indígenas, el espíritu franciscano y el barroco europeo. Las decoraciones están trabajadas en estuco y coloreadas en ocre y rojo óxido y se componen de motivos vegetales, animales, conchas, imágenes de santos y vírgenes (Figura 4).

Figura 3. Planta arquitectónica de la misión Nuestra Señora de Luz de Tancoyol

Figura 4. Detalle de la portada de la misión Santa María del Agua de Landa

El Expediente Técnico de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, describe la arquitectura de dichas edificaciones como una arquitectura mixta, la “suma de las características arquitectónicas tanto de diferentes épocas como de grupos humanos distintos, conformando así una nueva y singular identidad arquitectónica regional” (Gobierno del Estado de Querétaro, 2001, p. 139).

Durante el siglo XIX, las misiones fueron abandonadas a causa de un nuevo régimen administrativo en la organización del clero, sufriendo un deterioro importante, así como saqueos de los elementos artísticos interiores.

Hasta la segunda mitad del siglo XX se iniciaron los estudios de estos conjuntos misionales. En la década de 1970, Monique Gustin, investigadora y autora del libro *Barroco en la Sierra Gorda*, es quien ofrece un panorama histórico de las misiones y realiza los primeros estudios a las fachadas.

A finales del siglo XX se realizan diversos trabajos de restauración, un levantamiento arquitectónico y un diagnóstico de patologías con una propuesta de conservación, dichos estudios se integraron en el Expediente Técnico presentado a la UNESCO en el año 2001 y en julio de 2003 las misiones franciscanas fueron incluidas en la lista de Patrimonio Mundial por los valores de autenticidad y de unidad.

Actualmente, se ha puesto en marcha un programa de restauración para las misiones, en el año de 2022 se realizaron los trabajos de conservación y restauración en la fachada de la misión de Santa María del Agua de Landa y en el año de 2023 se continuó con los trabajos en la misión de Santiago de Jalpan.

2. OBJETIVOS

El motivo de este estudio surge del interés por la arquitectura como un soporte para el arte y como una forma de expresión que enriquece el espacio que habitamos. En particular, se busca estudiar los valores arquitectónicos, de autenticidad y de unidad que caracteriza a las misiones franciscanas, así como su integración al paisaje protegido que las rodea.

A partir de las motivaciones antes mencionadas nos hemos planteado como objetivo general para la presente investigación, realizar un estudio arquitectónico - artístico de las misiones franciscanas.

El objetivo antes mencionado se ha dividido en los siguientes objetivos específicos integrando el patrimonio con el desarrollo sostenible:

- Preservar el patrimonio arquitectónico - artístico con valor histórico, cultural y natural.

- Integrar la conservación del patrimonio arquitectónico y su entorno natural.

- Vincular la cultura con el desarrollo sostenible en conjunto con la estrategia “Culture as a goal”.

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la presente investigación considera los siguientes objetivos en la fase de estudio y análisis este patrimonio:

- Objetivo 6.3. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

- Objetivo 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

- Objetivo 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

- Objetivo 12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

3. METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos del presente trabajo, se ha planteado una metodología dividida en tres fases:

Fase 1. Documentación e investigación, a partir de la búsqueda y recopilación de la bibliografía con el análisis y contextualización de la información obtenida.

Fase 2. El estudio gráfico “in situ”, en el que se ha realizado el análisis perceptivo de cada una de las edificaciones, un levantamiento gráfico y un reporte fotográfico.

Fase 3. El estudio y análisis de los resultados para generar claves y metodologías para la conservación sostenible de este patrimonio de la Sierra Gorda.

3.1. Fase 1

En la primera fase, se ha estudiado y analizado bibliografía relevante como el Expediente técnico presentado a la UNESCO en 2002, el Plan de manejo de las misiones del año 2008 y el libro *Un paraíso de argamasa*. Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, una interpretación iconográfica-teológica de Oscar Cabrera Arvizu. Así como el estudio de otras

edificaciones que puedan ayudar de referencia para el análisis de la información.

En esta primera etapa se realizó un viaje al Estado de Querétaro en enero del 2023 con el propósito de tener un primer acercamiento a las misiones franciscanas de Querétaro.

En el estado de Querétaro se visitaron diversos acervos archivísticos claves para estudiar estos complejos misionales, como la biblioteca del Exconvento de la Santa Cruz, el museo de historia de la Sierra Gorda y el centro del Instituto de Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se entrevistó a la Arq. Liliana Álvarez Villegas, directora de Proyectos y Construcción en Sitios y Monumentos y a la Arq. Ernestina Cortes Albor, jefa de Departamento de Estudios y Proyectos de Conservación de la Dirección de Proyectos y Construcción en Sitios y Monumentos que forman parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro (SDUOP) y a la Arq. Concepción De la Vega, líder de proyectos de la conservación en el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, Gobierno del Edo. de Querétaro, todas ellas profesionales expertos vinculados con la restauración de las misiones.

Figura 5. Detalle de la fachada de la misión de San Francisco de Asís del Valle de Tilaco

Figura 6. Figura de ángel en la fachada de la misión de San Francisco de Asís del Valle de Tilaco

3.2. Fase 2

En la segunda fase se realizó la visita a las misiones franciscanas en conjunto con la Arq. Liliana Álvarez, que está al frente del proyecto de conservación y restauración. En cada una de las edificaciones se realizó un análisis perceptivo, croquis y dibujos a mano alzada, así como un reporte fotográfico de detalles que son representativos de los valores de unidad y autenticidad de estas arquitecturas y del entorno que rodea a las misiones que les concede el valor escénico (Figuras 5 y 6).

Actualmente se está trabajando en un documento en cual se integre los datos teóricos, croquis, bocetos y fotografías para estudiarlos y analizarlos a profundidad.

3.3. Fase 3

En la tercera fase se extraerán conclusiones a partir de los datos tomados en las fases uno y dos que permitirán estudiar la arquitectura y los elementos artísticos para generar las claves adecuadas para el proceso de restauración, incorporando las metodologías necesarias y sostenibles, para una futura conservación de valor patrimonial de estas arquitecturas singulares.

4. RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las fases uno y dos, mencionadas en el apartado anterior.

En la primera fase se ha logrado profundizar en el conocimiento de los antecedentes históricos y artísticos de las misiones franciscanas en base a la recopilación y análisis de bibliografía relevante, de las entrevistas realizadas a profesionales expertos en el tema y de la visita a estos complejos que contribuyen a la sensibilización in situ de los valores históricos, culturales, arquitectónicos y al entorno natural que las rodea.

En la segunda fase, el recorrido por las cinco misiones permitió apreciar que estas edificaciones están integradas al paisaje,

(...) reconociendo que estos bienes son únicos e irremplazables, en el caso de las cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda destaca la importancia del contexto natural en el que se encuentran inmersas, lo que genera un valor extra a los reconocidos en su decreto y categoría de Reserva de la Biosfera: el valor escénico. (Gobierno del Estado de Querétaro, 2008, p. 49).

También se pudo apreciar el estado de conservación de estas edificaciones, las principales problemáticas y patologías, como la aparición de microflora y humedades ocasionadas por el entorno natural y conocer los procedimientos de conservación y restauración que se están ejecutando, como la limpieza en seco con herramientas específicas, como brocha, bisturí y cepillo de cerda suave, cuidando los elementos artísticos que conforman las fachadas, así como evitando un uso excesivo del agua y la contaminación de dicho elemento con el empleo de productos químicos. Se pudo apreciar el resultado de los trabajos de conservación y restauración en la fachada de la misión de Santa María del Agua en Landa de Matamoros, que ha sido la primera en ser restaurada en el año 2022. (Figura 7).

Con lo anterior, se ha constatado la importancia de aportar las metodologías necesarias y sostenibles para la conservación de este patrimonio representativo de estas arquitecturas singulares, así como de la importancia de sumar nuestro compromiso al objetivo 6 que se centra en el cuidado del agua para salvaguardar los ecosistemas de la zona y contribuir en el Desarrollo Sostenible de cara la Agenda 2030 desde la disciplina de la conservación del patrimonio. (Figura 8).

Con la información recogida se está trabajando en un documento a manera de reporte integrando datos teóricos, croquis, bocetos y fotografías para estudiarlos y analizarlos a profundidad. Como ya se ha mencionado, actualmente estamos en la segunda fase de la investigación.

Figura 7. Fachada de la misión Santa María del Agua de Landa

Figura 8. Vista de la Sierra Gorda desde la misión de San Miguel Conca

5. CONCLUSIONES

La visita a los complejos ha contribuido a la sensibilización in situ de este patrimonio vivo que conservan su función original, el uso religioso. Los habitantes realizan en estos espacios ritos religiosos y festividades típicas de la región, resultado del aprecio que sienten por estos conjuntos y que son un símbolo de identidad.

“Se considera a las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, parte del patrimonio vivo de la humanidad, ya que aún conservan su estructura, su uso original y siguen siendo centros ceremoniales de gran importancia en el área serrana, son además espacios culturales que permiten la reproducción y continuidad de tradiciones y formas de vida.” (Gobierno del Estado de Querétaro, 2008, p. 19).

La riqueza de las misiones franciscanas va más allá de los cinco conjuntos religiosos, en esta zona se integra el patrimonio cultural, arquitectónico y natural, con lo anterior se considera de gran valor vincular metodologías de conservación y restauración que participen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar la protección de su entorno natural, garantizando la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro por el apoyo, por la confianza y por las facilidades para darnos acceso a los cinco conjuntos misionales, sobre todo, por ser inspiración en el respeto, cuidado y cariño que se tiene por el patrimonio.

También extendemos nuestro agradecimiento a los arquitectos que integran el grupo de Investigación de Color en Arquitectura del Instituto de Restauración de la Universitat Politècnica de Valencia por su apoyo, por su guía en el proceso de esta investigación y por compartir su experiencia y conocimientos en la conservación del patrimonio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cabrera Arvizu, O. (2016) “Un paraíso de argamasa: las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, una interpretación iconográfico-teológica” Diócesis de Querétaro, México.

Gobierno del Estado de Querétaro. (2003) “Expediente Técnico para la postulación de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda como patrimonio cultural de la humanidad, UNESCO” Gobierno del Estado de Querétaro, México.

Gobierno del Estado de Querétaro. (1985) “Las misiones de Sierra Gorda” Gobierno del Estado de Querétaro, México.

Gobierno del Estado de Querétaro. (2008) “Plan para el manejo y la conservación de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda Queretana” Gobierno del Estado de Querétaro, México.

Gustin, M. (1969) “El Barroco en la Sierra Gorda” México: INAH/Departamento de Monumentos Coloniales.

Prieto, H. D. (2006) “Las misiones de Fray Junípero en la Sierra Gorda Querétana” Arqueología mexicana, n. 13(77), 54-

LA DESINFECCIÓN DE SOPORTES TEXTILES DESDE UNA PERSPECTIVA SOSTENIBLE: MUESTREO, CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE CEPAS FÚNGICAS COMO FASE INICIAL DEL ESTUDIO

Haizea Oliveira Urquiri¹, Susana Martín Rey¹, Pilar Bosch Roig¹ y M^a Victoria Vivancos Ramón¹

¹ Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Haizea Oliveira Urquiri, haiolur@upv.edu.es

RESUMEN: *El control de las condiciones ambientales es primordial en la inhibición del desarrollo fúngico en piezas de carácter patrimonial. Las acciones preventivas aplicadas en museos (control de temperatura, humedad relativa, iluminación, ventilación, etc.) en ocasiones no son suficientemente limitante para evitar la colonización por parte de organismos fúngicos. Es por ello que, en algunos de los casos, los conservadores-restauradores recurren a la aplicación de tratamientos de desinfección, los cuales consisten principalmente en compuestos químicos con una alta nocividad para el medioambiente y los seres humanos. Debido a ello, se están realizando distintos estudios con el propósito de poder implementar nuevos tratamientos ecosostenibles y ecosaludables para la inactivación fúngica en soportes artísticos con naturaleza celulósica, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.*

La identificación de los microorganismos que deterioran los materiales celulósicos, como el tejido o el papel, nos permite conocer con mayor exactitud las condiciones en las que se desarrollan y las alteraciones que ocasionan en la celulosa, aportándonos datos relevantes para la limitación de su crecimiento y pronta detección del ataque. Las colecciones museográficas universitarias están formando parte de las piezas objeto de estudio que están permitiendo conocer el origen y resultado de la colonización fúngica en materiales celulósicos. Concretamente, mediante este estudio se ha analizado el ataque y deterioro microbiológico presente en 7 paneles didácticos empleados para el estudio de lenguas extranjeras, pertenecientes a los fondos patrimoniales de la Universitat Politècnica de València. En este artículo es descrito el estudio de las alteraciones realizado en las obras, además del análisis microbiológico de las piezas, llevado a cabo mediante un proceso de muestreo, cultivo e identificación de los organismos, identificando que las piezas habían sido colonizadas tanto por bacterias como por hongos, debido, probablemente, a las condiciones del entorno.

PALABRAS CLAVE: Desinfección fúngica, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Soportes celulósicos, Muestreo microbiológico, Cultivo de cepas, Identificación fúngica.

English version

TITTLE: *Disinfection of textile substrates from a sustainable perspective: sampling, cultivation and identification of fungal strains as an initial phase of the study of the study*

ABSTRACT: *The control of environmental conditions is essential in the inhibition of fungal growth in cultural heritage. The preventive actions applied in museums (control of temperature, relative humidity, lighting, ventilation, etc.) are sometimes not sufficiently limiting to avoid colonisation by fungal organisms. This is why, in some cases, conservator-restorers resort to the application of disinfection treatments, which consist mainly of chemical compounds that are highly harmful to the environment and to humans. For this reason, several studies are being carried out with the aim of implementing new eco-sustainable and eco-healthy treatments for fungal inactivation in cellulosic art supports, in line with the Sustainable Development Goals.*

The identification of the microorganisms that deteriorate cellulose materials, such as fabric or paper, allows us to know with greater accuracy the conditions in which they develop and the alterations they cause in the cellulose, providing us with relevant data for limiting their growth and early detection of the attack. University museum collections are forming part of the pieces under study that are allowing us to know the origin and result of fungal colonisation in cellulose materials. Specifically, this study has analysed the microbiological attack and deterioration present in 7 didactic panels used for the study of foreign languages, belonging to the heritage collections of the Universitat Politècnica de València. This article describes the study of the alterations carried out on the works, in addition to the microbiological analysis of the pieces, carried out by means of a process of sampling, cultivation and identification of the organisms, identifying that the pieces had been colonised by both bacteria and fungi, probably due to the conditions of the environment.

KEYWORDS: *Fungal disinfection; Sustainable Development Goals; Cellulosic media; Microbiological sampling; Strain culture; Fungal identification; Fungi identification.*

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los propósitos fundamentales de los museos e instituciones destaca la conservación de los objetos patrimoniales que en ellos se albergan, preservando, además de su materialidad, el valor artístico, histórico, social y de investigación de cada una de las obras (Konsa et al., 2014). A pesar de que dichos organismos apliquen acciones preventivas para evitar el deterioro de las piezas (controles ambientales de humedad, temperatura e iluminación, limpieza de espacios frecuente, etc.), en ocasiones, debido a factores tanto económicos como humanos, estas acciones no son suficientemente limitantes para frenar la alteración de las obras (Oliveira Urquiri et al., 2022). La exposición a humedades relativas elevadas y cambios de temperatura bruscos puede ocasionar la ruptura de los enlaces intermoleculares y la oxidación polimérica de las fibras celulósicas, contribuyendo a la colonización y penetración de los organismos fúngicos (Kavkler et al., 2015). Así mismo, la afectación microbiológica de los materiales artísticos celulósicos, como las fibras textiles y el papel, pueden acelerarse debido a parámetros como la calidad del aire, la iluminación, el porcentaje de humedad del material artístico o su estado de conservación (Borrego et al., 2012).

Las alteraciones producidas por organismos biológicos como los hongos son conocidas como *biodeterioro*, dentro del cual se engloban tanto los deterioros más perceptibles, como las modificaciones de color o el manchado, como alteraciones fisicoquímicas, que pueden ocasionar el debilitamiento mecánico y estructural de los materiales artísticos (Caneva et al., 2000). Estas alteraciones son el resultado de las actividades metabólicas de los organismos, los cuales se alimentan tanto de los materiales orgánicos como inorgánicos que constituyen las piezas artísticas. Los hongos, suelen ser en la mayoría de las ocasiones los microorganismos que colonizan y alteran las obras con soportes textiles, como las pinturas sobre lienzo (Szostak-Kotowa, 2004). Esto se debe a su contenido en celulosa, de la cual se alimentan los organismos fúngicos conocidos como hongos celulolíticos. Estos organismos, producen enzimas de celulasa, las cuales son capaces de catalizar la celulosa, es decir, descomponerla y transformarla en monómeros de glucosa, obteniendo así alimento (Ranalli et al., 2009).

Los tratamientos de desinfección química han sido los más empleados dentro de la conservación de pinturas sobre lienzo afectadas por microorganismos, debido a su hipotética efectividad y facilidad de aplicación, omitiendo la alta peligrosidad toxicológica de su empleo continuado (Kakakhel et al., 2019). Los biocidas empleados en la restauración son pesticidas empleados en otros ámbitos, como el agrícola o el médico, que los restauradores han adaptado a sus necesidades. Estos biocidas son compuestos principalmente por principios

activos como ácidos, alcoholes o fenoles, es decir, materiales altamente tóxicos a nivel medioambiental y humano (Franco-Castillo et al., 2021)

En el año 2015 fue creado un plan de acción aprobado por 193 estados que forman parte de las Naciones Unidas, con el objetivo de prestar una transformación ambiental, económica y social para los próximos 15 años, conocido como Agenda 2030. Dicha Agenda es compuesta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se componen a su vez por 169 metas de carácter indivisible e integrado para ofrecer un sustento a los distintos países para la evaluación, análisis y formulación de medios para la obtención de un desarrollo sostenible (Bárcena et al., 2018). Mediante la Agenda 2030 las Naciones Unidas pretenden obtener de forma global una mejora en la prosperidad, perspectiva y vidas, erradicando la pobreza y protegiendo al planeta, además de alcanzar los objetivos propuestos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODDM) (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2022)

Los ODDM son 8 propósitos acordados por los países de las naciones unidas con el objetivo de obtener mejoras en las condiciones de vida, educación, igualdad de género, salud y sostenibilidad ambiental para el año 2015 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015). Los ODS, además de ser una evolución ambiciosa y universal que los ODDM, hacen referencia a la cultura dentro de 7 metas, dentro de 7 objetivos, impulsando el conocimiento, salvaguarda y valoración cultural como herramienta contributiva al desarrollo sostenible (Red Española para el Desarrollo Sostenible, 2021).

Por otro lado, con el fin de dirigir la cultura hacia la sostenibilidad, entre 2013 a 2015 redes gubernamentales, no gubernamentales y actores culturales globales, (IFACCA, IFCCD, Agenda 21 for culture (UCLG), Culture Action Europe, Arterial Network, IMC - International Music Council, ICOMOS, IFLA y the Latinoamerican Network of Arts for Social Transformation), desarrollaron “Culture as a Goal”, un documento donde recogieron 10 nuevas metas enfocadas a garantizar la sostenibilidad cultural (Aboudi et al., 2015).

La actual situación en materia climática, derivada, por una parte, por el drástico aumento de la contaminación química producida por el uso de pesticidas sintéticos, nos muestra la necesidad de implementar sistemas de desinfección de soportes textiles pictóricos ecosaludables y ecosostenibles (Zaller et al., 2023). Mediante el proyecto “ANTIMICOTIC”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo Invierte en tu futuro, se pretende reducir la toxicidad de los tratamientos conservativos-restaurativos del patrimonio cultural, siendo el objetivo fundamental de la tesis en proceso de desarrollo de la autora principal de

este artículo, el análisis de aplicabilidad de nuevos tratamientos atóxicos en coherencia con los objetivos y metas de la Agenda 2030.

Para poder encaminar nuestros estudios hacia la implementación de tratamientos de desinfección atóxica es necesario el conocimiento de la composición química de los materiales de las obras, la diversidad de agentes fúngicos presentes y sus características fisiológicas, además de las alteraciones que provocan en esta tipología de obras. Por ello, el estudio de obras biodeterioradas, en este caso soportes textiles, será imprescindible para adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión del desarrollo fúngico en los tejidos artísticos, siendo los resultados obtenidos la base desde la que se construyen las diversas fases experimentales que nos permitirán el conocimiento de la eficacia y las posibles consecuencias negativas que pueden ocasionar tanto los biocidas atóxicos en proceso de testado.

Al realizar nuestra investigación dentro de una institución docente, como es la Universitat Politècnica de València, vimos idóneo enfocar nuestros estudios en obras pertenecientes a las colecciones universitarias a nivel nacional, con el objetivo de divulgar, difundir y poner en valor el patrimonio universitario. Se podrían describir las colecciones y museos universitarios como los contenedores de multitud de objetos de interés artístico, histórico y de investigación los cuales representan la historia social y docente de dichas instituciones, que son puestas al alcance de la sociedad ajena a esta y a sus usuarios. Generalmente, la adquisición de dichas piezas es llevada a cabo por parte de las propias universidades o por donaciones de artistas, coleccionistas, alumnos o docentes que emplearon estos objetos como herramienta educativa en la enseñanza de su disciplina, papel que siguen desempeñando muchas de estas piezas (Hernández, 2008). Por desgracia, actualmente el patrimonio universitario carece del merecido reconocimiento y sensibilización social. Esto sumado a que, dentro de la universidad, al contrario que en un museo convencional, dichas colecciones se encuentran relegadas a un segundo plano dentro del listado de prioridades de estas, hace que no se destinen los recursos económicos y humanos correspondientes a la correcta conservación de las piezas. Por ello, mediante esta tipología de estudios se pretende dar un impulso a la difusión de esta tipología de patrimonio.

Con el propósito de conservar y dar a conocer parte del patrimonio de la Universitat Politècnica de València en este estudio han sido analizadas 7 obras pertenecientes a los fondos artísticos de la universidad, creadas a principios del siglo XX como herramienta didáctica para la enseñanza de lenguas extranjeras. Ha sido analizada tanto la composición de las obras como sus alteraciones, además de realizar estudios microbiológicos que permitieron correlacionar las alteraciones con la presencia de microorganismos.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de los estudios que se están realizando es implementar tratamientos de desinfección eficaces y atóxicos, además de respetuosos con los soportes textiles. Para poder llegar a obtener dicho objetivo es imprescindible conocer en qué consiste el biodeterioro, específicamente qué organismos lo ocasionan, en qué ambientes se desarrollan y sobre qué materiales artísticos. Por ello, teniendo en cuenta la necesidad de estudio de obras reales con esta problemática, se podría establecer como objetivo específico del estudio descrito en este artículo, identificar los microorganismos biodeteriorantes y las alteraciones microbiológicas de la colección de paneles didácticos del Fondo de Arte y Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.

Al desarrollar estos estudios en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cabe puntualizar los objetivos y las respectivas metas que se pretenden obtener con estas investigaciones, justificando la relación de nuestras investigaciones con cada una de ellas:

· *Salud y Bienestar. Meta número 3.9: Reducción de las enfermedades y muertes ocasionadas por la contaminación del aire, la polución y los productos químicos tanto en el suelo como en el agua.* Al pretender eliminar los tratamientos de tipo químico, además de reducir la contaminación ambiental se disminuye la posibilidad de enfermedades derivadas de los tratamientos de desinfección.

· *Ciudades y Comunidades Sostenibles. Meta número 11.4: Protección y salvaguarda del patrimonio natural y cultural.* Mediante la búsqueda de tratamientos compatibles con los soportes textiles artísticos, es decir, que no modifiquen las características propias de los tejidos, aseguramos la conservación y perdurabilidad de las piezas.

· *Producción y Consumo Responsable. Meta número 12.4: Gestión ecológica de los materiales químicos y sus deshechos, con una reducción significativa de los efectos negativos producidos en la salubridad humana y el medioambiente.* Al eliminar el uso de compuestos altamente nocivos para la salud humana y medioambiental, sustituyéndolos por tratamientos atóxicos, eliminamos en gran medida los deshechos producidos actualmente por los tratamientos tradicionales.

· *Acción por el Clima. Meta número 13.3: Mejora de la sensibilización, educación y capacidad institucional y humana respecto a la mitigación del cambio climático, su adaptación y reducción de sus efectos.* Los actos de difusión llevados a cabo sobre los estudios que se están realizando, además de poner en valor las obras de

carácter patrimonial con un menor conocimiento por parte de la población, también es enfatizada la problemática y creciente crisis climática, con el propósito de hacer a la población mundial conocedores de la necesidad y posibilidad de realizar cambios sostenibles dentro de nuestra área de trabajo.

Así mismo, de entre las metas establecidas en el documento “Culture as a goal”, podemos adecuar nuestras investigaciones dentro de la meta número 8, con la que se pretende emplear la cultura como herramienta para la construcción de la sostenibilidad medioambiental. Siendo este estudio, entre muchos otros, el ejemplo de que la protección del patrimonio puede ser el impulso para la iniciación de investigaciones encaminadas a la sostenibilidad medioambiental.

3. Colección patrimonial de la UPV: Obras didácticas

La Universitat Politècnica de València es poseedora y responsable de un gran patrimonio artístico e histórico, al igual que otras universidades nacionales (Fig.1), como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del País Vasco. Las colecciones y museos pertenecientes a la UPV son conocidos como el Fondo de Arte y Patrimonio (FAP). Su colección se compone por poco menos de cuatro millares de piezas con una gran diversidad artística, donde se pueden encontrar obras escultóricas, gráficas, fotográficas y pictóricas, además de piezas de gran relevancia a nivel industrial, las cuales se agrupan en 4 museos y 5 colecciones distribuidas en las instalaciones de los tres campus de la universidad, situados en el Campus de Alcoy, Gandía y Vera (Valencia). La adquisición y composición del corpus artístico del FAP ha sido posible gracias mayormente a las donaciones del alumnado universitario, profesores y artistas reputados, además de la adquisición por parte de la propia institución universitaria (Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV, 2020).

Figura 1. Objetos artísticos pertenecientes al Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV expuestos en los pasillos del edificio de Rectorado

El Campus de Alcoy de la UPV fue creado a partir de la Real Fábrica de Paños de Alcoy (RFPA), organismo, el cual entre mediados del siglo XVIII y en la primera década del XIX llevó a cabo un proceso de renovación mediante la adquisición de equipamiento actualizado y la contratación de expertos y técnicos extranjeros en materia de tintes. Al ver que seguían relegados en cuanto al desarrollo tecnológico vieron la necesidad de formar técnicos especializados en la dirección de la fábrica textil mecanizada y moderna. Por ello, se procedió a la creación del llamado Establecimiento Científico- Artístico conocida como “Escuela de la Bolla”, donde se ofrecerían estudios de preparación industrial en los cuales se impartirían estudios de aritmética, álgebra, diseño, geometría, mecánica, física y química. (Universitat Politècnica de València, 2024).

Con el propósito de seguir impartiendo enseñanzas técnicas, sobre el antiguo tendadero de lanas de la Fábrica de Paños 1923 es construido el edificio del Viaducto (Fig.2). En la actualidad, este edificio sigue siendo empleado para las enseñanzas de estudios superiores, aunque también ha sido empleado con otros propósitos, como durante la Guerra Civil española, periodo donde fue convertido en el hospital militar Sueco-Noruego empleado para atender a heridos y sufragados (Universitat Politècnica de València, 2024).

Figura 2. Fotografía del edificio del Viaducto realizada sobre los años 50. Fuente: Artículo *El centenario de la Escuela Industrial de Alcoy* publicado en Aquí Medios de Comunicación por Fernando Torrecilla el julio de 2023

En 1972 la Escuela Elemental de Industria pasa a formar parte de la UPV como la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, donde desde 2009 los estudios impartidos fueron adaptados al Marco Europeo de Educación Superior, englobando así ocho grados, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Informática, ADE, ADE+Turismo y ADE+Ingeniería Informática (Universitat Politècnica de València, 2024).

En este contexto, se emplearon distintas herramientas didácticas para la docencia, como los paneles didácticos que fueron encontrados en el Edificio del Viaducto,

creados con el propósito de facilitar la enseñanza de lenguas extranjeras, obras que han sido empleadas en esta investigación como objeto de estudio.

3.1. Tableaux Auxiliaires Delmas

La creciente movilidad entre países en el siglo XIX y la necesidad de comunicación entre personas de distintas nacionalidades, impulsaron a países como Alemania y Francia al desarrollo de reformas docentes que incluyesen la enseñanza de lenguas modernas. En este contexto, se precisaba un mayor conocimiento del lenguaje hablado, al contrario de los sistemas docentes tradicionales de ese momento que se centraban en el estudio de la gramática y en la traducción (Rius Dalmau, 2010). Es por ello por lo que se comienzan a desarrollar nuevas metodologías docentes. El método directo, es un sistema de enseñanza que consiste en el uso tanto escrito como hablado de la lengua, no en la demostración de su conocimiento, dejando la enseñanza gramatical en un segundo plano (Martín Sánchez, 2008). La enseñanza de lenguas modernas mediante métodos directos fue adoptada en la educación oficial francesa en el año 1902. La aplicación de esta metodología se llevó a cabo de forma tardía en España, cuando el método ya experimentaba varios problemas, como la repetición continua de errores debido a la ausencia de corrección o el aprendizaje de léxico pasivo o abstracto que dificultaba las explicaciones físicas (Martín Sánchez, 2008; Rius Dalmau, 2010).

Los tableros analizados en este estudio, conocidos como Tableaux Auxiliaires Delmas, son herramientas didácticas empleadas para la enseñanza de lenguas extranjeras mediante el método didáctico (Fig.3-4). La primera edición de estos paneles fue publicada por la Asociación de Burdeos para la Propagación de Lenguas Extranjeras en 1903, conforme a los programas didácticos oficiales franceses de 1902, la cual fue editada por el Impresor-Editor de Burdeos G. Delmas. Estas tablas eran empleadas para el estudio de 8 idiomas, alemán, español, esperanto, flamenco inglés, italiano, francés y ruso. Estas obras son representaciones de escenas de la vida cotidiana, como el colegio, la estación de tren, el hotel, etc. En estas, encontramos numerados tanto personas como objetos, además de conjuntos de estos. Cada una de estas escenas es complementada por otra tabla con el vocabulario correspondiente a cada numeración (Fig.5-6) (Rius Dalmau, 2010). Las tablas constituyen tres series distintas, la primera de ellas enfocada a los estudios de sexto grado (tablas del número 1 al 6) y las dos siguientes a los de quinto grado (tablas del número 7 al 10 y del 11 al 16). Las series de láminas fueron elaboradas bajo la dirección del profesor de Aleman del Instituto de Burdeos Ernest Rochelle, junto a otros cinco profesores franceses especializados en idiomas extranjeros, CH. Veillet-Addison, TH. Alaux, A. Vannier y L. Massoc (Rochelle, 1903). Ernest Rocher, en

el anuncio de la edición de 1903 de los paneles, describe la libertad que le ofrece al docente el uso de estas tablas, puesto que permite la elección de las palabras o cuadrantes a estudiar de forma autónoma y espontánea sin ningún tipo de orden preestablecido (Rius Dalmau, 2010).

Figura 3. Tableaux Auxiliaires Delmas. Página donde se recoge información relevante sobre los paneles (autores, idiomas, series, escenas). Fuente: Rochelle, E. (1903). *Tableaux Auxiliaires Delmas pour l'enseignement pratique des langues vivantes*

Figura 4. a) Anverso b) reverso de la tabla número doce de la primera serie de Tableaux Auxiliaires Delmas almacenado en el Edificio del Viaducto del Campus de Alcoy de la UPV

Figura 5. Vocabulario correspondiente a la tabla número doce de la primera serie de Tableaux Auxiliaires Delmas. Fuente: Rochelle, E. (1903). *Tableaux Auxiliaires Delmas pour l'enseignement pratique des langues vivantes*

Figura 6. Detalle de la escena de la tabla número tres (a), seis (b) y once (c) de la primera serie de Tableaux Auxiliaires Delmas almacenado en el Edificio del Viaducto del Campus de Alcoy de la UPV, donde se pueden apreciar las numeraciones del vocabulario a estudiar

En el edificio del Viaducto de Alcoy se encontraban 8 de estos paneles con distintas escenas cotidianas, pertenecientes a la serie 1 y 3, N°1. Escuela, bachillerato, clase, números, N°3-4. Juventud y vejez (tiempo, edad, familia, vestimenta, salud), N°5. La casa y su construcción (obreros y herramientas), N°6. El interior de la casa (muebles, utensilios, alimentos), N°11. La ciudad, visión general, monumentos, N°12 (Fig.4). La estación, los viajes, los barcos y el N°13. El hotel, el restaurante, la cafetería. Desgraciadamente estas obras fueron localizadas sin su correspondiente tabla de vocabulario.

En este estudio han sido analizados en mayor profundidad 7 de los 8 paneles encontrados, los cuales presentaban un deterioro de tipo biológico evidente. En el caso del panel N°5, al carecer de deterioros de carácter biológico y mostrar un buen estado de conservación, fue identificado y almacenado, quedando fuera de los análisis microbiológicos realizados.

4. METODOLOGÍA

Los estudios realizados se han centrado en el análisis de los materiales que constituyen los paneles didácticos, las alteraciones presentes en estas y el estudio e identificación microbiológica de los organismos microbiológicos que estaban deteriorando las piezas. Debido a su mayor grado de deterioro, los análisis descritos a continuación han sido realizados en torno al panel didáctico número 12.

4.1. Fase 1. Análisis matérico

El conocimiento de los materiales por los que se componen las piezas objeto de estudio es imprescindible a la hora de determinar tanto las alteraciones como los tratamientos a aplicar, para que estos sean químicamente compatibles con las obras (Mendoza Cuevas et al., 2008). Para la identificación de los materiales se realizó un estudio de las obras tanto a nivel visual como microscópico *in situ* (Yusa Marco, 2015), además del análisis microscópico de muestras de una de las obras en el Laboratorio de Análisis Físico-Químico del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV.

Los estudios fotográficos y microscópicos *in situ* fueron realizados mediante la cámara Canon EOS M50 y el Videomicroscopio Dino-Lite AM4113 T-FVW. Las muestras de los materiales de soporte celulósico de la obra (papel, tejido y ribete) fueron tomadas mediante la ayuda de pinzas y bisturís, las cuales fueron transportadas en Eppendorfs al laboratorio para su posterior caracterización microscópica mediante microscopio Leica estereoscópico Leica DM LM/P y microscopio Leica DM-RXP. Las muestras fueron tomadas de zonas alteradas donde los estratos a analizar se encontraban desprendidos, evitando así la alteración y destrucción de componentes del panel. En el caso del soporte de papel, se realizaron pruebas para comprobar la presencia de lignina mediante tinción de Wiesner (Tacón Clavaín, 2009). Para la caracterización de los materiales textiles en primera instancia se realizó un estudio de las características de los tejidos (tipo de ligamento, densidad, torsión) apoyándonos en herramientas como el cuentahilos. Seguidamente, en el laboratorio se procesó al desfibrado de uno de los hilos, para la observación de las fibras al microscopio y la determinación del tipo de fibras mediante comparativa (Campo et al., 2009).

4.2. Fase 2. Determinación de alteraciones

Las alteraciones de las siete obras fueron determinadas *in situ* mediante un análisis visual, fotográfico (Canon EOS M50) y microscópico (Videomicroscopio Dino-Lite AM4113 T-FVW), con el propósito principal de

identificar los microorganismos presentes y las alteraciones originadas por estos.

4.3. Fase 3. Muestreo, cultivo e identificación microbiológica

Para la identificación de los microorganismos responsables del biodeterioro de las obras fueron tomadas tres muestras del anverso (soporte de papel) y tres muestras del reverso (soporte textil), mediante hisopos estériles humedecidos en suero fisiológico estéril. Las muestras fueron tomadas en puntos con alteraciones propias a la presencia de microorganismos (Fig.7a). Fueron trasladadas en Eppendorfs al Laboratorio de Biolimpieza y Biodeterioro del IRP, donde fueron sembradas en placas Petri con medio de cultivo Sabouraud Glucosado Agar (SAB) y Agar Extracto de Malta (MEA) (Fig.7b), y cultivadas en estufa a 28°C durante 5 a 14 días. Una vez obtenidos los microorganismos, estos fueron fotografiados y estudiados macroscópicamente y microscópicamente mediante cámara Canon EOS M50 y Lupa Binocular Leica MZ APO del Servicio de Microscopía Electrónica de la UPV.

Figura 7. a) Muestreo microbiológico del soporte textil (reverso) del panel didáctico número 12 b) y sembrado de las muestras en placa Petri con medio de cultivo (SAB)

Para un análisis exhaustivo de las colonias biológicas y realizar una identificación aproximada de estas, se llevaron a cabo procesos de cultivo que permitiesen la observación transversal de los organismos mediante microscopía. Para ello, se llevaron a cabo microcultivos en cuadrados (1 cm²) de medio de cultivo SAB, colocado sobre portaobjetos dentro de una placa Petri. Los microorganismos fueron sembrados mediante asa de siembra sobre los cuatro lados del cuadrado de agar el cual fue cubierto posteriormente mediante cubreobjetos (Fig.8) (Cepero de García et al., 2012). Se incubaron durante 5 días en estufa a 28°C y posteriormente las estructuras de reproducción fueron observadas a lupa Leica S8 APO y al microscopio Leica DM750 del Departamento de Conservación y Restauración del Patrimonio de la UPV. Tras el estudio microscópico de los microorganismos se procedió a su identificación taxonómica, empleando para ello las claves dicotómicas *Introduction to food-borne fungi* (Samson et al., 1981) y *Food and indoor fungi* (Samson et al., 2010).

Figura 8. a) Toma de muestras de hongo mediante asa de siembra estéril. b) Siembra en cuadrado de SAB. c) Crecimiento de hongo en cuadrado de agar

5. RESULTADOS

5.1. Fase 1. Análisis matérico

Los paneles didácticos están compuestos por un soporte de papel entelado, donde se encuentran impresas las imágenes mediante tintas no caracterizadas, y sujetos en la zona superior e inferior a dos listones de madera redondeados. Estos listones permitían el colgado de los paneles para su uso como herramienta didáctica en las aulas, sistema empleado recurrentemente durante el siglo XX, el cual es muy común en otro tipo de láminas como mapas (Safont Cruz, 2021). Los laterales verticales de los soportes celulósicos están rematados mediante un ribete textil de tonalidad anaranjada. El soporte principal es un papel de pasta mecánica poco lignificada (Fig.9). Por ello, posiblemente sea un papel de buena calidad con un gran porcentaje de contenido en celulosa (Caneva et al., 2000).

Figura 9. a) Imagen microscópica del soporte celulósico, en la cual son apreciables las tintas que conforman el dibujo. b) Testado de Wiesner del papel de soporte.

El tejido de entelado es un tejido de algodón con una trama de tafetán con una densidad de 24 x 21 hilos por cm². Las fibras de los hilos se encuentran poco torsionadas en torsión "S" (Fig.10a-b). La manufactura de los tejidos también afecta a su deterioro biológico, siendo esta tipología de tramas, con poca densidad, más vulnerables debido al depósito de contaminantes biológicos y restos de suciedad entre sus fibras (Caneva et al., 2000). Los hilos del ribete también se encuentran torsionados en "S" pero con una torsión mucho mayor que las del entelado, siendo estas también fibras de algodón (Fig.10c-d). Por otro lado, al ser tejidos de algodón, estos se componen por fibras con menor

cantidad de lignina y, en consecuencia, una mayor resistencia a la colonización biológica (Caneva et al., 2000).

Figura 10. Hilo y fibras del tejido del soporte textil (a/b) y del ribete lateral (c/d) del panel número 12

5.2. Fase 2. Determinación de alteraciones

En cuanto a las alteraciones en los soportes de papel se puede observar un leve amarilleamiento generalizado, es decir, una oxidación de la celulosa, debido, posiblemente, a la exposición lumínica (Vaillant Callol et al., 2003). Algunas de las piezas presentan una gran deformación tanto del soporte de papel como del tejido de entelado (Fig.11a), además del desencolado de los dos estratos en alguna de las zonas concretas, posiblemente por la presencia de una elevada humedad, que además de causar deformaciones en los materiales celulósicos ha disminuido la fuerza adhesiva de la cola empleada para la unión de los dos soportes. Estas acumulaciones de humedad son claramente apreciables en algunas de las obras en las cuales se observan cercos propios de la presencia de humedad. Esta desadhesión también ha ocurrido en alguno de los ribetes verticales, los cuales en alguno de los casos se han perdido. Como tratamiento de subsanación fueron utilizadas tiras de cinta de carroceros que en alguno de los casos también han perdido su poder de adhesión despegándose y dejando residuos de adhesivo oxidados y amarilleados en los soportes celulósicos (Fig.11b). Mayormente en las zonas de los bordes verticales se observan roturas y pérdidas del soporte de papel, posiblemente debido al uso didáctico recurrente de los paneles y a la friabilidad del papel a causa de la oxidación de la celulosa.

Tanto en los materiales de soporte como en los listones empleados como sistema de exposición podemos apreciar un evidente ataque biológico por distintos organismos. En el caso de los listones de madera observamos orificios de 2 mm propios de insectos xilófagos, probablemente *Anobium punctatum* (Fig.11c) (Yela & Sameño, 1997). Tanto en el soporte de papel como en el tejido de entelado observamos

manchados/coloraciones de tonalidades moradas y negras, en alguno de los casos sobre toda la superficie de estos soportes (Fig.11d). Se asociaron estos manchados a la presencia de microorganismos como hongos y bacterias que proliferan sobre los materiales celulósicos en condiciones elevadas de temperatura y humedad.

Figura 11. Fotografías de las alteraciones del panel número 12. (a) Deformaciones del soporte de papel y manchado de tonalidad rosada. (b) Residuos de cinta de carroceros y adhesivos empleados para la subsanación del soporte y manchados de tonalidad rosada. (c) Orificios de insectos xilófagos en uno de los listones de madera. (d) Manchado de tonalidades rosadas, grisáceas y negras en el soporte textil empleado como entelado

5.3. Fase 3. Muestreo, cultivo e identificación microbiológica

En el muestreo microbiológico se obtuvieron tres especies de microorganismos distintos, una levadura y dos hongos filamentosos. Su identificación mediante claves taxonómicas y comparativa determinaron que posiblemente se tratase de una levadura de la especie *Rhodotorula* sp. y hongos de las especies *Penicillium* sp. y *Aspergillus* sp. (Fig.12)

Estos microorganismos son clasificados como organismos alterantes de los soportes celulósicos. Esto se debe a que son hongos celulolíticos, es decir, mediante enzimas transforman la celulosa en glucosa, alimentándose así de ella, y por consecuencia deteriorando tanto el papel como la tela (Văcar et al., 2022). Estos organismos se desarrollan en condiciones ambientales de 20-35°C temperatura y humedad relativa igual o mayor a 70% (Gard et al., 1995).

Figura 12. Microorganismos obtenidos del muestreo microbiológico del panel número 12. Macrofotografías (arriba, tomadas con cámara fotográfica), microfotografías de detalle del frontal y lateral (centro, tomadas con lupa binocular) y estructuras fúngicas (abajo, con microscopio óptico)

6. CONCLUSIONES

Las alteraciones presentes en los paneles didácticos corresponden al propio deterioro de la obra debido a su envejecimiento, y en los casos con una mayor degradación, posiblemente a la presencia de una alta proporción de humedad. Esta humedad ha afectado en la planimetría de las obras, su fragilidad y su colonización por parte de los microorganismos presentes, que han ocasionado alteraciones estéticas, y probablemente químicas y físicas. Las características morfológicas del tejido, como el tramado abierto han podido contribuir en la acumulación de suciedad que ha podido favorecer el biodeterioro. El ataque biológico es identificado mayormente por la coloración rosada, grisácea y negra presente en los soportes celulósicos.

El crecimiento de los microorganismos en placas con medios de cultivo determina que los organismos o esporas se encontraban activas o latentes en el momento del muestreo. Es por ello por lo que, aunque el ataque biológico pueda parecer inactivo, si las piezas se exponen de nuevo a condiciones ambientales idóneas para su desarrollo, podrán volver a colonizar y deteriorar las piezas. Por lo que es imprescindible mantenerlas almacenadas en espacios climáticamente adaptados.

El muestreo microbiológico, además de permitirnos conocer los organismos alterantes nos permite determinar

su posible reaparición. La técnica de cultivo mediante cuadrados de agar ha permitido una mejor observación y comprensión del crecimiento de los hongos y de sus estructuras, pudiendo comprender en profundidad cómo se desarrollan sobre una superficie la cual les aporta alimento. Así mismo, este sistema de cultivo ha permitido una mejor visualización de los organismos que ha facilitado su identificación.

Esta primera fase de muestreo, cultivo e identificación de los hongos nos permite conocer cuáles son los organismos que deterioran los materiales con composición celulósica, pudiendo establecer las medidas preventivas y curativas necesarias para limitar su aparición y erradicar la cepa presente. Conocer las alteraciones que producen también permiten identificar con mayor rapidez y eficacia la colonización microbiológica de las obras.

Estos microorganismos identificados y seleccionados están siendo empleados para la elaboración de probetas que simulan las piezas estudiadas, pudiendo emplearlas para el testado de la efectividad de tratamientos fungicidas tradicionales y alternativos no tóxicos, con el propósito de erradicar los agentes fúngicos presentes en las obras de estudio, sin causar alteraciones en estas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo se engloba dentro de los estudios desarrollados en el proyecto de investigación estatal I+D+I “ANTIMICOTIC” (PID2019-110616RB-I00/PRE2020-093139) financiado por MCINN/AEI/10.13039/501100011033 y por FSE Invierte en tu futuro. Cabe agradecer al Director del Fondo de Arte y Patrimonio de la Universitat Politècnica de València por, Toni Colomina, a la Técnico Superior del FAP, Beatriz Doménech, al Director del Museo: Colección de Patrimonio Industrial del Campus de Alcoy, Jose Maria Gadea Borrell y a Isaac Montava Belda, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, por su colaboración en el acceso y estudio de los paneles didácticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aboudi, B., d'Almeida, F., Ferrer Olivella, S., Gad, D., Galla, A., Guibert, A., Mbuyamba, L., Merkel, C., Watson, K., & Weber, R. (2015). *Culture as a goal. In the post-2015. Development Agenda* (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), Agenda 21 for the culture, International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD), & Culture Action Europe, Eds.).

- Bárcena, A., Cimoli, M., García-Buchaca, R., Yáñez, L. F., & Pérez, R. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.
- Borrego, S., Lavin, P., Perdomo, I., Gómez de Saravia, S., & Guiamet, P. (2012). Determination of Indoor Air Quality in Archives and Biodeterioration of the Documentary Heritage. *ISRN Microbiology*, 2012, 1–10. <https://doi.org/10.5402/2012/680598>
- Campo, G., Bagan, R., & Oriols, N. (2009). *Identificació de fibres: suports tèxtils de pintures: metodologia*. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
- Caneva, G., Nugari, M. P., & Salvadori, O. (2000). *La biología en la restauración* (Nerea).
- Cepero de García, M. C., Restrepo Restrepo, S., Franco-Molano, A. E., Cárdenas Toquica, M., & Vargas Estupiñán, N. (2012). *Biología de hongos*. Ediciones Uniandes.
- Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV. (2020). *Fondo de Arte UPV*. Universitat Politècnica de València. http://www.upv.es/entidades/FPA/info/1018529no_rmalc.html
- Franco-Castillo, I., Hierro, L., de la Fuente, J. M., Seral-Ascaso, A., & Mitchell, S. G. (2021). Perspectives for antimicrobial nanomaterials in cultural heritage conservation. *Chem*, 7(3), 629–669. <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.01.006>
- Gard, K. L., Jain, K. K., & Mishra, A. K. (1995). Role of the fungi in the deterioration of wall paintings. *The Science of the Total Environment*, 167, 255–271.
- Hernández, F. (2008). Los nuevos retos de los museos universitarios. *Revista de Museología: Planificación Científica al Servicio de La Comunidad Museológica*, 43, 8–22.
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). (2022). *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030: antecedentes y situación actual. El “Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en España” y las materias relacionadas con las competencias del Ministerio de Trabajo y economía social en el plan de acción*.
- Kakakhel, M. A., Wu, F., Gu, J.-D., Feng, H., Shah, K., & Wang, W. (2019). Controlling biodeterioration of cultural heritage objects with biocides: A review. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 143, 104721. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.104721>
- Kavkler, K., Gunde-Cimerman, N., Zalar, P., & Demšar, A. (2015). Fungal contamination of textile objects preserved in Slovene museums and religious institutions. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 97, 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2014.09.020>
- Konsa, K., Tirrul, I., & Hermann, A. (2014). Wooden objects in museums: Managing biodeterioration situation. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 86, 165–170. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2013.06.023>
- Martín Sánchez, M. A. (2008). Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. *Tejuelo. Didáctica de La Lengua y La Literatura. Educación*.
- Mendoza Cuevas, A., Nodarse Martín, L., Calas, M., & Alonso, H. (2008). Análisis físico-químico de los materiales artísticos de la pintura (Colonización de México", Francisco Sans y Cabot, 1863. *Conserva*, 12.
- Oliveira Urquiri, H., Martín Rey, S., & Vivancos Ramón, V. (2022, November 17). Los museos y colecciones universitarias, valorización y riesgos: el Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV. *II Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS España*. <https://doi.org/10.4995/Icomos2022.2022.14975>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015). *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015*.
- Ranalli, G., Zanardini, E., & Sorlini, C. (2009). Biodeterioration – Including Cultural Heritage. In *Encyclopedia of Microbiology* (pp. 191–205). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-012373944-5.00132-2>
- Red Española para el Desarrollo Sostenible. (2021). *Objetivos de desarrollo sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural*.
- Rius Dalmau, M. I. (2010). Le devenir de la vie quotidienne illustré par les images des tableaux auxiliaires Delmas (1903). In J. M. Losada Goya (Ed.), *Tiempo: texto e imagen*. Universidad Complutense de Madrid.

Rochelle, E. (1903). *Tableaux Auxiliaires Delmas pour l'enseignement pratique des langues vivantes*. Editor Delmas.

Safont Cruz, E. (2021). Patrimonio pedagógico del siglo XX, una herencia cultural a proteger: El Museu Pedagògic de Castelló (MPdC) y sus tareas de conservación y restauración. *Kult-Ur*, 8(16). <https://doi.org/10.6035/kult-ur.6275>

Samson, R. A., Hoekstra, E. S., & Van Oorschot, C. A. N. (1981). *Introduction to food-borne fungi*. Centraalbureau voor Schimmelcultures.

Samson, R. A., Houbraken, J., Thrane, U., Frisvad, J. C., & Andersen, B. (2010). *Food and Indoor Fungi. (CBS Laboratory Manual Series)* (2nd ed.). CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre.

Szostak-Kotowa, J. (2004). Biodeterioration of textiles. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 53(3), 165–170. [https://doi.org/10.1016/S0964-8305\(03\)00090-8](https://doi.org/10.1016/S0964-8305(03)00090-8)

Tacón Clavaín, J. (2009). *La restauración de libros y documentos. Técnicas de intervención*. Ollero y Ramos. Universitat Politècnica de València. (2024). *Historia del Campus de Alcoy*. Universitat Politècnica de València. <https://www.upv.es/entidades/epsa/el-campus-2/historia-del-campus/>

Văcar, C. L., Mircea, C., Pârnu, M., & Podar, D. (2022). Diversity and Metabolic Activity of Fungi Causing Biodeterioration of Canvas Paintings. *Journal of Fungi*, 8(6), 589. <https://doi.org/10.3390/jof8060589>

Vaillant Callol, M., Doménech Carbó, M. T., & Valentín Rodrigo, N. (2003). *Una mirada hacia la conservación preventiva del patrimonio cultural* (UPV). UPV.

Yela, J. L., & Sameño, M. (1997). Los insectos y el biodeterioro del Patrimonio Histórico Cultural. *PH*, 18, 67–76.

Yusa Marco, D. J. (2015). *Estudio químico analítico de obras de arte. Un enfoque práctico*. Universitat Politècnica de València.

Zaller, J. G., Kruse-Platz, M., Schleichriemen, U., Gruber, E., Peer, M., Nadeem, I., Formayer, H., Hutter, H.-P., & Landler, L. (2023). Unexpected air pollutants with potential human health hazards: Nitrification inhibitors, biocides, and persistent organic substances. *Science of The Total Environment*, 862, 160643. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160643>

PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE FICHAS CODIFICADAS SOBRE EL MODELO TIPOLOGICO EDIFICATORIO DE LAS VIVIENDAS DE SAN AGUSTÍN DE LA FLORIDA, USA, ENTRE LOS SIGLOS XVI AL XVIII

Yesmín Morales Hidalgo¹ y Juan Carlos Piquer Cases²

¹ Arquitecto, Estudiante de Doctorado en la Universitat Politècnica de València, España

² Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Yesmín Morales Hidalgo, yesmohi@arq.upv.es

RESUMEN: *La investigación está vinculada a la tesis doctoral “La ciudad de San Agustín en la Florida entre los siglos XVI al XVIII. Modelo tipológico edificatorio de sus viviendas” que está desarrollando la primera autora. El presidio de San Agustín fundado por Pedro Menéndez de Avilés en 1565, situado en la costa Atlántica de Norteamérica, fue el punto originario de la barrera defensiva para frenar la expansión de las colonias británicas y francesas. Los conflictos entre los imperios de España, Inglaterra y Francia generaron la destrucción de parte del patrimonio de esta ciudad. La finalidad de esta investigación es establecer hipótesis históricas gráficas 2D y 3D del modelo tipológico edificatorio utilizado en las viviendas de San Agustín entre los siglos XVI al XVIII, obtenidas a través del rigor científico del método histórico documental descriptivo. Para el desarrollo del trabajo se ha diseñado un modelo de ficha recopilatoria codificada como una herramienta para elaborar las bases de datos que permitirá la reconstrucción virtual de la ciudad colonial de San Agustín de la Florida. La tesis doctoral está vinculada a la estrategia “Culture as a Goal” de los Objetivos de Desarrollo sostenible. Dadas las características bioclimáticas de las tipologías estudiadas, la tesis se relaciona con la meta 13.3 “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional para la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de los efectos y la alerta temprana” y con el ODS n°11: “Ciudades y comunidades sostenibles; meta 11.4, “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.*

PALABRAS CLAVE: Presidio, Vivienda, Modelo tipológico, Ficha codificada, Hipótesis gráficas, Base de datos.

TITLE: *Methodological process for the desing of coded cards on the building typological model of the houses of St. Augustine, Florida, USA, between the 16th to the 18th century*

ABSTRACT: *The research is linked to the doctoral thesis "The city of San Agustín in Florida between the sixteenth and eighteenth centuries. The building typological model of their homes" that is developing by the first author. The presidio of San Agustín founded by Pedro Menéndez de Avilés in 1565, located on the Atlantic coast of North America, was the original point of the defensive barrier to stop the expansion of the British and French colonies. The conflicts between the empires of Spain, England and France generated the destruction of part of the heritage of this city. The purpose of this research is to establish 2D and 3D graphic historical hypotheses of the building typological model used in the houses of San Agustín between the sixteenth and eighteenth centuries, obtained through the scientific rigor of the descriptive documentary historical method. For the development of the work, has been designed a model index card coded and recompiled as a tool to elaborate the databases that will allow the virtual reconstruction of the colonial city of San Agustín de la Florida. The doctoral thesis is linked to the "Culture as a Goal" strategy of the Sustainable Development Goals. Given the bioclimatic characteristics of the typologies studied, the thesis is related to target 13.3 "Improve education, awareness and human and institutional capacity for climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning" and SDG n°11: "Sustainable cities and communities; Target 11.4, "Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage".*

KEYWORDS: *Presidio, House, Typological model, Card coded, Graphic historical hypotheses, Database.*

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de San Agustín ubicada en la costa atlántica de Estados Unidos de América es el punto originario de la línea de “Presidios”, una barrera defensiva de ciudades militares diseñada por la Corona española y construida con el objetivo de frenar la expansión de las colonias británicas y francesas en esta región. Aunque, la fundación de la ciudad en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés según Francis (2015) intensificó los conflictos convirtiendo al asentamiento en una zona de asedios y saqueos, una situación que generó para Franklin (2005) los tres períodos de ocupación de la ciudad. El primer, dominado por los españoles (1565-1763), el segundo por los ingleses (1763-1784) y por último el tercero, el cual significó para los españoles el retorno a la ciudad (1784-1821). Durante estas etapas se transformó sobretodo el modelo tipológico edificatorio de las viviendas. Unos inmuebles construidos por los propios habitantes de la ciudad, una sociedad multicultural y multilingüe de la cual aseguran Griffin, Smith y otros (1983) eran militares europeos en un 80%, algunos de ellos con conocimientos en oficios de la cantería, carpintería y herrería. Una población que adaptando sus referentes constructivos originarios tanto al contexto geográfico como al legal creó un repertorio de soluciones habitacionales. No obstante que, actualmente al visitar el Centro Histórico de la ciudad se observa un fenómeno de transformación en la arquitectura de las viviendas que vulnera el valor de su integridad y autenticidad por cambios que se deben principalmente al uso turístico de estos inmuebles y donde en general se prioriza la arquitectura del período inglés. De allí el objetivo de reconstruir virtualmente el “modelo tipológico edificatorio utilizado en las viviendas de San Agustín entre los siglos XVI y XVIII”. Un trabajo que comienza por la selección de la planimetría elaborada por españoles, inglés y franceses entre 1763 y 1788 que contiene claramente definido el trazado urbano, las fincas y las formas de los inmuebles. A esto se le sumó la información arqueológica de 34 reportes obtenidos en Florida Master Site File y los gráficos recolectados en dos visitas in situ. Es justamente debido a la cantidad de datos históricos, arquitectónicos y arqueológicos que para el tratamiento de estos se decide construir un sistema de información a partir del diseño de ficha codificada. Con este instrumento de análisis se desarrolla el estudio histórico-crítico para definir las variables cualitativas y cuantitativas de una muestra de 44 viviendas con las cuales dibujar las hipótesis de su reconstrucción virtual 2D y 3D. Fig. 1

2. OBJETIVOS

Al hacer la exploración inicial de la documentación bibliográfica y planimétrica que se acompañó con el reconocimiento en el lugar mediante un recorrido dentro de las 5 zonas delimitadas como Patrimonio Histórico

(HP) y las cuales conforman el Centro Histórico de San Agustín se plantearon los siguientes objetivos:

1) Conocer el modelo tipológico edificatorio utilizado en las 44 viviendas para cada período estudiado, a través de la construcción de un sistema de información con los datos histórico-arquitectónicos y arqueológicos.

2) Explorar el modelo tipológico edificatorio mediante el análisis y la contrastación de los datos del lenguaje gráfico contenido en planimetría histórica de San Agustín, de ubicar en estos planos los restos o vestigios de suelos y muros de los inmuebles y de observaciones in situ.

3) Analizar el modelo tipológico edificatorio utilizado en las 44 viviendas para cada período estudiado, a través del empleo de una ficha codificada de forma clasificada.

4) Determinar el modelo tipológico edificatorio utilizado en las 44 viviendas para cada período estudiado, a partir de la definición de las variables para construir las hipótesis gráficas 2D y 3D.

Figura 1. Redibujado en ACAD 2D del Mapa del Alférez Hernando de Mestas (1576). Autor: elaboración propia. Año: 2021. Fuente: <http://pares.mcu.es>

2.1. Conceptualización

Dentro de esta investigación se propone “un sistema de información con los datos históricos, arquitectónicos y arqueológicos” de una muestra de 44 viviendas para hacer el estudio histórico-crítico del “modelo tipológico edificatorio de las viviendas de San Agustín entre los siglos XVI y XVIII”. Ya que este análisis es la base de interpretación del lenguaje arquitectónico-constructivo de estos inmuebles. Los cuales fueron seleccionados porque aparecen dibujados en el plano de 1764. Esta planimetría para González (2013-2015) es un inventario fehaciente de las 336 viviendas existentes en el primer período español (1565-1763). Además, 37 de ellos están dibujados en la planimetría de 1788, un documento hecho por el ingeniero militar Mariano de la Rocque del cual

asegura De Montequin (1980) es el levantamiento y avalúo de las edificaciones existentes en la ciudad al regresar los españoles. Sumado a ello, en el plano del ingeniero militar inglés James Moncrief de 1765 están dibujadas 41 viviendas con datos precisos sobre sus formas y el reparto de los lotes con los nombres de sus propietarios. Todas las escogidas están ubicadas dentro del área de las veintidós cuadras definidas desde 1970 como el Centro Histórico (CH) de San Agustín y son las construidas entre los siglos XVI y XVIII según St. Augustine Inventory (2011). Las seleccionadas son las señaladas en el listado del plano de 1764 dibujado por J. J. Elixio de la Puente como construidas con piedra e identificadas con los números 63, 64, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 103, 108, 177, 190, 193, 205, 215, 238, 243, 245, 247, 266, 337, 352, y 383. A las que se le sumaron las edificadas en ripio con la numeración 69, 75, 83, 85, 100, 102, 107, 160, 220, 251, 253, 279, 340 y 342. La 68 de piedra y un 2do piso de madera Finalmente, las

construidas en tablas con los siguientes números 70, 76, 265 y 314. Fig. 2 y Fig. 3

Figura 2. Delimitación del Centro Histórico de San Agustín- Florida. Autor: elaboración propia. Año: 2021. Fuente: Google Maps

Figura 3. Ubicación de las 44 viviendas seleccionadas en el plano de J. J. Elixio de la Puente (1764). Autor: elaboración propia. Año: 2023. Fuente: <https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es>

Para hacer el estudio histórico-crítico del “modelo tipológico edificatorio de las viviendas de San Agustín entre los siglos XVI y XVIII”, es decir lo que Campos Baeza (2006) considera la idea construida dominante en una edificación que reclama ser entendida dice Moreno (2005) por ser el producto de la historia del colectivo que la creó. Ahora bien, este vínculo entre el hecho construido y la sociedad que lo ha edificado también establece una relación entre el ¿cómo? y ¿con qué fue construido?, el tipo de hábitat edificado y el tiempo histórico en que se hizo, el cual para Zubiri (2006) se debe entender como una realidad compleja en proceso. Este vínculo es evidente al visitar el Centro Histórico de San Agustín. Por lo que, dentro del campo general de la conceptualización del diseño de la ficha codificada se estudian cuatro términos que ayudan a definir el fenómeno observado, son “transformación”, “tipología”, “vivienda” y “reconstrucción”. Para ello se revisa el diccionario de la Real Academia Española (RAE) donde se lee que “transformación” comporta la alteración, modificación, el cambio, la variación, renovación, evolución, el reajuste o la reforma. Como se entiende esta palabra elude al trato que se le da a una cosa.

Al revisar el significado de “transformación” en la arquitectura se encuentra que para Monaco (1999) traduce la materialidad de las distintas fases temporales de la vida de una edificación a través de un proceso natural de su corrupción continua. Esta connotación temporal necesariamente se debe estudiar desde la relación dialéctica que tiene el inmueble con el contexto físico y el histórico-cultural al que pertenece para poder definir la preexistente de su lenguaje arquitectónico. Sobre todo, porque la arquitectura para este autor a lo largo del tiempo se ha construido mediante un proceso de “transformación” de la realidad física el cual desde comienzos del siglo XX es el centro del desarrollo teórico del término “transformación” como un proceso de cambios dirigido hacia nuevas confrontaciones. Un ejemplo claro lo plantea Capitel (1998) al considerar “transformación” como un proceso de metamorfosis el cual se hace evidente a través de las singularidades que construyen los estratos históricos de un inmueble. A este planteamiento de una metamorfosis histórica de la edificación en esta investigación también se le agrega la idea de Moneo (1978) de la “transformación” como un fenómeno de mutación que manifiesta un inmueble,

ligado a la condición de temporalidad. De allí que, un edificio transformado considera Piñón (2004) obliga a fijar la mirada en el universo original, ordenado y gobernado por las relaciones precisas de su lenguaje arquitectónico. Porque para él esta es la manera de reconocer las leyes y propiedades que caracterizan la preexistencia del lenguaje arquitectónico que determina su apariencia formal y constructiva. Este es un análisis tal como asegura Martín (1993) que permite entender la mecánica interna de la composición arquitectónica de una edificación.

Ahora bien, para orientar el análisis de la preexistencia del lenguaje arquitectónico de una edificación una vía a escoger para Armesto (1993) es definir su “tipología”, un término que según la Real Academia Española (RAE) involucra el estudio y la clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias. De allí que, para este autor hablar de “tipología” remite a una discusión de nivel teórico que tiende a ser asociada de manera análoga con la definición de “tipo” como la estructura formal compositiva de carácter atemporal y universal. Lo cual él asegura se debe a que la “tipología” de una edificación lo que establece es una relación continua de la agrupación o asociación de esquemas arquitectónicos evidentes o no. Por lo tanto, comporta por definición un ámbito más amplio ligada de una manera insoslayable al sitio, a la actividad y a la técnica. Una relación latente dentro de las dimensiones compositivas, la expresión material y figurativa de una edificación. Por ser para él las que develan los aspectos más complejos como los de orden económico, político e incluso social que cualifican al término “tipología” como una de las manifestaciones de la identidad cultural de un colectivo. De allí que, para Moneo (1978) la “tipología” es un modelo que interpreta, reproduce y comprueba la realidad es decir que para conocer el modelo tipológico de la muestra de las 44 viviendas seleccionadas se debe estudiar las similitudes entre los usos, funciones, formas y métodos constructivos utilizados para edificarlas, así como las adecuaciones hechas por los habitantes de San Agustín a sus referentes originarios a las regulaciones urbanas, arquitectónicas y a las condiciones geográficas. Sobre todo, porque para Samoná y Doglio (1974) en el territorio construido donde está ubicada la edificación ella se constituye en la esencia animadora que estructura la morfología.

Lo expuesto por los autores antes citados reclama descomponer el análisis en categorías lo que para De Gracia (1992) estas deben aplicarse tanto a lo arquitectónico como a lo urbano donde se establezcan las relaciones euclídeas y topológicas de la forma geométrica de una edificación. Porque para él la arquitectura es portadora de dos significados, el de sí misma y de algo ajeno como lo es el valor de la experiencia histórica de un colectivo, por ser una demostración del ingenio y de organización de sus constructores. Todas estas ideas analizadas son las que sustentan el uso del método de descomponer el análisis

del lenguaje arquitectónico de las 44 viviendas en categorías aplicables a lo arquitectónico y a lo urbano dentro del diseño de la estructura de la ficha codificada. Por esta razón se decide incluir como una de las técnicas descriptivas dentro del estudio histórico-crítico una ficha codificada con (letra, #). Esta es una estructura clasificada por 8 renglones en formato de hoja. En el primero de ellos, que es el encabezado se relacionan el número de la ficha y el nombre del propietario del inmueble, mientras que en el segundo renglón se señalan la ubicación actual de la vivienda y la que muestra los 7 planos históricos seleccionados entre 1576 y 1788. En el tercer renglón se define la geometría formal, así mismo en el cuarto se presenta la morfológica de la vivienda dentro del contexto urbano, en el quinto renglón la definición funcional y espacial del inmueble. Mientras que en el sexto se describe constructivamente la vivienda. En el séptimo renglón cromáticamente y en último, el octavo es donde se muestran los fragmentados originarios, los añadidos y los eliminados que evidencian su transformación actual. Por último, en el reverso de la ficha se ubica el registro fotogramétrico o la ortofoto. Fig. 4.

Figura 4. Ficha codificada vivienda N° 68. Cuatro primeros renglones Autor: elaboración propia. Año: 2023

El cual se evidencia en los renglones tercero, cuarto y quinto dentro de los cuales se estudia la evolución funcional y geométrica formal y la morfología que define el inmueble dentro del contexto urbano. También para reconocer la asociación que existe el uso de los materiales y el de las técnicas constructivas una cuestión fundamental es definir los requerimientos métricos utilizados por sus constructores para poder producir asegura De García (1992) similitudes estructurales sistematizadas y categorizadas. Una manera que para Vico (2011) fue expuesta en su libro VII por Vitruvio como el cánón o módulo que proporciona una construcción. De allí que, se incluye dentro de la estructura de la ficha codificada en los renglones donde se estudia la geométrica formal y la morfología lo que expone De Gracia (1992) hacer el estudio de la documentación gráfica y fotografía para identificar y relacionar de manera binaria la métrica en las formas de

44 viviendas para producirse, crecer y replicarse como recomienda Rossi (1995) hacerlo, es decir lo definido por Alexander (1980) como el lenguaje del patrón arquitectónico de cada edificación. Fig. 5.

Figura 5. Ficha codificada vivienda N° 68. Renglones cinco, seis y siete. Autor: elaboración propia. Año: 2023

De igual manera, otro término fundamental a estudiar dentro de la estructura de la ficha codificada en el renglón de la evolución funcional son los tipos de usos del espacio en las 44 viviendas seleccionadas. Por lo tanto, es importante definir este término comenzando por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), donde se lee que es el lugar construido para ser habitado por personas. Para Bachelard (2000) la “vivienda” es una de las más antigua y permanente manera de vivir y muy posiblemente dice él sea el origen de la arquitectura. Por esta razón, asegura Martin (2007) citando a Gómez (2020) la “vivienda” es el escenario de la vida cotidiana del ser humano al punto que es el estilo de vida para Rugiero (2000) lo que determinar el carácter de la arquitectura en una vivienda. Además, dice esta autora es un concepto que involucra la escala comunal. Estas ideas están presentes en la forma de modificar el espacio por parte de los habitantes de San Agustín. Es por ello, que dentro de la estructura de la ficha codificada también se incluye en el renglón de la evolución funcional la relación de los usos dentro de las fincas y con el contexto de la ciudad en las 44 viviendas seleccionadas.

Otro aspecto, que define la diferencia en los tipos de usos de estas viviendas para Manucy (1997) es el factor económico. Por ésta razón se considera la idea de enlazar dos sistemas en la ficha codificada dentro del renglón de la evolución funcional. El primero de ello es de referentes constructivos y el segundo es el relacionado con la regulación legal y ambiental de la implantación del hábitat. Esto porque para este mismo autor los espacios funcionales de la vivienda no sólo crecían de adentro hacia afuera, sino que además permitían acoger nuevas necesidades dentro de la familia lo que generaba en muchos casos modificarlos sin perder su regulación sistemática original. También se consideró necesario establecer la definición del término “reconstrucción” por

ser este el concepto que resumirá la adecuación y adaptación que los habitantes de San Agustín hicieron a sus referentes constructivos, a las regulaciones urbano-arquitectónicas y a las propias condiciones geográficas existentes en la ciudad. Para definir el significado de este neologismo creado a partir del uso de la palabra construcción y del prefijo re se comienza por revisar la conceptualización que hace la Real Academia Española (RAE) quien lo define como la acción o el efecto de reconstruir o reedificar lo que ya existe porque fue destruido. Por lo tanto, al ser la “reconstrucción” una forma de actuar se considera relevante citar la definición de Prokopljevic (2019) para quien es un juicio que implica la búsqueda de la fidelidad material-constructiva y el rehacer de la forma de un inmueble.

Es justamente en este contexto que dentro de la ficha codificada se plantea un proceso de interpretación de las evidencias recolectadas in situ y en las fuentes bibliográficas y gráficas con estudios de paralelismos tipológicos constructiva y funcional. Ahora bien, para superar las restricciones que impone el valor de autenticidad e integridad de una edificación histórica asegura Vico (2011) una manera es utilizar el ámbito digital o virtual para hacer su “reconstrucción”. Por ser una representación gráfica desarrollada a partir del manejo de los datos con rigor científico-técnico que se evidencia mediante su clasificación, jerarquización y categorización. Esta implicación teórica y práctica es lo que propicia en la ficha codificada el rango de precisión, veracidad o certeza en el delineado de hipótesis gráficas de las 44 viviendas con exactitud métrica y proporcional en su geometría, volumetrías e imagen. Fig. 4.

Figura 6. Ficha codificada vivienda N° 68. Renglón ocho. Autor: elaboración propia. Año: 2023

2.2. Tratamiento de los datos

El avance tecnológico desarrollado en los últimos años con la aplicación de la Inteligencia Artificial (AI) para Delgado (2023) generó pasar de crear hipótesis gráficas con geometrías digitales asociadas a una base de datos matemáticos y mapas de bits a transformar textos en

imágenes utilizando un programa de procesamiento del lenguaje natural neuronal conocidas por sus siglas en inglés como (NPL), una aplicación automático que entrena a programas informáticos para que aprendan a resolver interrogantes o preguntas determinadas con el cual según este autor se puede hacer un modelo virtual de una edificación. Su propuesta consiste en crear una taxonomía o listado con los datos que describen las características arquitectónicas de un inmueble para entrenar a una AI a reconstruir edificaciones en ruinas o destruidas. Para ello, en dicha lista la información debe catalogarse, clasificarse y relacionarse. No obstante, asegura Llorens (2016) son más precisos los modelos virtuales de una edificación desarrollados con los programas informáticos de delineación bidimensional y tridimensional. Sin embargo, considera Delgado (2023) que en el momento de elaborar el listado de los datos escritor se debe utilizar el rigor científico-técnico para obtener al utilizar la tecnología digital NPL de IA como resultado un inmueble reconstruido con elementos proporcionados y convenientemente ubicados.

Como se observa en el centro de este debate está el tema del tratamiento o manejo de los datos. Este hecho como se dijo anteriormente generó la necesidad de diseñar un sistema abierto de información como una herramienta dentro del estudio histórico-crítico donde se cataloguen, integren y estandaricen los datos de las 44 viviendas seleccionadas. Porque para hacer la “reconstrucción virtual” de una edificación hay que analizar una gran cantidad de datos escritos y gráficos que dice Almagro (2005) tienen una riqueza descriptiva con un léxico que pertenece a diversas disciplinas entre las que se encuentran la historia, arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la ingeniería y la informática. De allí que para ella es un proceso complejo de conocimiento el cual debe ser estructurado como un sistema abierto de información y sobretodo debe ser complementado con las técnicas informáticas.

Es por lo que en este caso el tratamiento de los datos es decir el proceso para comprender la información sobre las 44 viviendas seleccionadas comienza con el análisis evolutivo formal y volumétrico de cada una de ellas. Lo que es en esencia un estudio geométrico para definir sus proporciones con rigor métrico. Para este análisis se utiliza la información del lenguaje gráfico existente en cinco planimetrías, las tres primeras son la elaboradas por los españoles una por el ingeniero Pablo Castelló (1763), la otra por Juan Joseph Elixio de la Puente (1764) y la planimetría del ingeniero Mariano de la Rocque (1788). Mientras que los planos ingles son uno de Don John de Solís (1764), otro del ingeniero militar James Moncrief (1768) y de Thomas Jefferys (1777). Estos documentos son el punto de partida del proceso del levantamiento gráfico y de la toma de datos in situ. También estos planos son redibujados con un programa de delineación vectorial para desarrollar el tratamiento de los datos que caracterizan la forma, dimensiones y área de la finca, del

tipo de edificación e implantación. Mientras que para obtener el rigor métrico del modelo vectorial se desarrollan varios tratamientos a los datos El primero de ellos se desarrolla en una visita de campo a través de un proceso de toma de mediciones con un distanciómetro láser. El segundo que se hace es un trabajo meticuloso de superposición o tanteo entre las planimetrías históricas y el plano actual de la ciudad para así determinar cuál planimetría presenta mayor precisión y verosimilitud geométrica con este. Fig. 7., Fig. 8., Fig. 9 y Fig. 10.

Figura 7. Análisis transformación formal de los 44 inmuebles seleccionados. Autor: elaboración propia. Año: 2023

Figura 8. Análisis transformación formal de los 44 inmuebles seleccionados. Autor: elaboración propia. Año: 2023

Figura 9. Análisis transformación formal de los 44 inmuebles seleccionados. Autor: elaboración propia. Año: 2023

Figura 10. Análisis transformación formal de los 44 inmuebles seleccionados. Autor: elaboración propia. Año: 2023

Otra forma aplicada en el tratamiento de los datos es la elaboración de un cuadro resumen donde se enlistan con código MS#, año, autor, tema, ubicación y hallazgo de la estructura arquitectónica dentro del Centro Histórico reportados entre 1929 y 2019 en el Manuscrito Roster (MS#) extraídos del portal Florida Master Site File. De igual manera en un cuadro se enlistan los datos del propietario y el material constructivo del inventario del plano de 1764, de los 3.711 expediente parroquiales y los del censo de 1780. Para el tratamiento de los datos relacionados con los colores y texturas de los materiales constructivos se elabora un estudio histórico de la presencia natural del color en el contexto de la ciudad y en paralelo a este trabajo se realiza una campaña de recogida de muestras in situ. Por último, para sintetizar gráficamente el proceso de análisis se realizan con un software en formato imagen las ortofotos de cada una de ellas.

3. METODOLOGÍA

Al ser las viviendas del Centro Histórico de San Agustín una parte fundamental del soporte del desarrollo de la actividad económica turística dentro de esta ciudad se evidencia un problema en la tutela efectiva del “modelo tipológico edificatorio utilizado entre los siglos XVI y XVIII”. Es justamente por esta problemática que en esta investigación se ha seleccionado el enfoque ontológico epistémico del tipo cualitativo que tiene propiedades descriptivas, explicativas y exploratorias dentro del cual se aplica la metodología historiográfica. También es la razón de exponer como una necesidad la creación de un sistema de información abierto y de fácil consulta tanto para los profesionales como la ciudadanía en general. De allí que, para el caso particular de la reconstrucción virtual de la muestra seleccionada se ha diseñado una ficha codificada con un software en formato hoja de fácil consulta. Con la intención de que a partir de ella se pueda crear un banco de datos de estos inmuebles históricos. De allí los criterios de rigurosidad científica en base a la clara

definición de los procedimientos para el tratamiento de los datos con la aplicación de las técnicas de estudio de las evidencias documentales y de las recolectadas in situ. Los cuales condicionan la preparación del diseño de los instrumentos de recogida de datos y la organización trabajo de campo. Así como también la interpretación y contrastación de estos. Donde se expresa la indagación reflexiva no solo sobre el proceso de cambio y evolución de las viviendas a lo largo de los tres siglos estudiados, sino que también se evidencie el fenómeno actual de transformación. De allí el desarrollo de un procedimiento de investigación estructura con cuatro etapas. El cual comienza por:

3.1. Fase 1: Análisis de la planimetría urbano-arquitectónica

A partir de la selección de cinco planos elaborados entre 1763 y 1788, 3 de ellos por los españoles y 2 por los británicos se procede a desarrollar el análisis geométrico de las 44 viviendas seleccionadas con el objetivo de definir con rigor métrico y fijar los criterios de relación entre las partes de su delineado. Se consultan las normativas españolas e inglesas vigentes durante los tres períodos históricos estudiados para interpretar el sistema de medidas imperiales que aparecen en estos documentos y transformarlo al métrico decimal.

3.2. Fase 2: Análisis de los expedientes arqueológicos

Se estudian 34 expedientes arqueológicos con vestigios datados tanto de los dos períodos de ocupación español como del inglés. Como todos estos informes presentan datos escritos, fotográficos, planos y estratigrafías con medidas el objetivo del análisis es determinar dentro de la actual trama urbana de la ciudad la existencia o no de las estructuras arquitectónicas pertenecientes a las 44 viviendas seleccionadas. Por esta razón se contrasta esta información con la planimetría de Google Maps y con los datos publicados por los arqueólogos Griffin, Smith y por Manucy. También 5 de los expedientes incluyen la identificación de la presencia de los atributos del color y la textura en los materiales que presentan los hallazgos de estructuras.

3.3. Fase 3: Análisis de la documentación sobre la población de San Agustín

Para definir como los propietarios de cada una de las 44 viviendas seleccionadas conjugaron su voluntad de habitar con sus patrones referenciales constructivos y los adaptaron al medio físico y al legal se relacionan los datos sobre la identidad de los dueños que contiene el inventario elaborado por J. J. Elixio de la Puente en su plano de 1764. Esta información se relaciona con los

datos sobre la procedencia y profesión de estos propietarios extraídos de los expedientes parroquiales y del censo de 1780 de la colección de archivos de East Florida Papers donde aparece el dueño, la ubicación y los materiales de las viviendas.

3.4. Fase 4: Análisis de las características de los materiales utilizados en los inmuebles

En este punto se hace el reconocimiento in situ de las fachadas de las 44 viviendas seleccionadas mediante el método de recolección de imágenes en formato JPG capturadas de forma convergentes en posición paralela y con solapes para generar la proyección ortogonal con el software Agisoft Metashape Professional. Sumado a ello, se utilizan los datos de los materiales constructivos que aparecen en el inventario elaborado por J. J. Elixio de la Puente en su plano de 1764 para definir en los inmuebles escogidos los atributos del color y las tramas de las texturas. Los resultados producen la organización e implementación de una campaña de recogida y/o compra in situ de muestras de los suelos y vegetación.

4. Resultado 2

El procedimiento descrito permitió conseguir resultados importante, entre ellos, la diversidad de proporciones en las áreas y dimensiones de las viviendas. Además, con la conversión de las medidas imperiales de los 5 planos seleccionados a las métricas utilizadas actualmente se logró dibujar las 44 plantas y alzadas esquemáticas y proporcionadas de las viviendas. Lo cual determinó el proceso de transformación histórica de la forma de cada inmueble. Se observó que hay 42 viviendas de planta rectangular con proporciones de 1 a 1 ½ y 1 a 2 ½, llamada por Manucy (1987) como la planta de San Agustín, un diseño que para él cumple con las necesidades bioclimáticas locales, porque para ventilar y proteger en el verano y en el invierno las habitaciones se ubicaban al sur o este y las áreas abiertas de la vivienda eran utilizadas como porches cubiertos por balcones o galerías apórticadas con postes de madera o pilares de mampostería. También se observó que sólo hay una vivienda de planta cuadrada (78) y una de planta en “U” (193). Es probable que esta última se asocie a la residencia de un funcionario o una familia prominente. Al sumarle al estudio anterior el análisis los datos de los 34 expedientes arqueológicos y sobre la procedencia y profesión de los dueños de los inmuebles se logró definir que los colonos eran 3.096, de los cuales 1.750 eran “españoles antiguos” llegados de Asturias, Extremadura, y Andalucía, 449 de Islas Canarias, 97 catalanes. Lo cual condicionó la utilización según Almy (2012) y (2014) del adobe y la piedra coquina en los pavimentos, al igual que el uso en los muros de la madera, la tapia, el ripio al que se le sumó también la piedra. Aunque dice Manucy (1987) que se utilizaron de manera mezclada. Además, este mismo análisis permitió identificar según Deagan

(1981) revestimientos de cal y yeso, así como los pigmentos amarillos, ocre, rojos, marrones y verdes.

Tabla 1. Resumen del proceso de investigación.

44 VIVIENDAS SELECCIONADAS					
Nº	MATERIALES Y ESTRUCTURA	FORMA GEOMETRICA	DIMENSIONES (Metros)	PROPIETARIO PROFESION PROCEDENCIA	ATRIBUTOS COLOR Y TEXTURA
63		Casa de planta rectangular, 2 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 5,83x11,67 H: 8,42 H: 8,84	Juan de Rivera. Artillero. 1763.	muros encalados blanca
64	Mampostería de piedra (coquina), techos y entresuelos de madera de ciprés (savin), suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 2 pisos, escalera y balcón con techo plano.	Área: 6,81x15,56 H: 8,42 H: 8,84	Don Joaquín Blanco. Guarda Almacén. 1755.	muros encalados
66		Casa de planta rectangular, 1 piso y techo plano.	Área: 4,60 x 8,35 H: 3,34	Alfonsa de Avero esposa de Francisco Roses. 1737.	muros encalados
67		Casa compuesta por 2 plantas rectangulares, 1 piso, techo plano.	Área: 8,75x13,62 H: 3,34	Don Raimundo de Arrivas. Teniente, 1759.	muros encalados
68	Mampostería de coquina, armazones y tablas, techo de ciprés (savin), palma enea americana.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°	Área: 15,56x16,94 10,70x14,59 H: 5,15	Antonia Avero heredera de F. Rodríguez militar retirado. 1757.	muros encalados
69	Mampostería de ripio (coquina), techo y entresuelo de madera ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso y medio con escalera, techo a dos aguas a 45°	Área: 6,81x9,73 H: 6,70	Antonio José Rodríguez Soldado.	muros encalados
70	Armazones y tablas madera ciprés (savin), techo de rollos de madera palma enea americana.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas de 45°.	Área: 7,78x14,59 H: 6,34	José Sánchez Ortigosa. Miliciano.	muros encalados
75	Tapia con ripio, paja, conchas de moluscos, cal y arena, techo y suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 1 piso con dos habitaciones, cocina separada en el patio, techo plano.	Área: 5,83x11,67 H: 3,34	Juan García Martínez Gallego.	muros encalados
76	Armazones y tablas madera de ciprés (Savin), techo de rollos de madera y palma enea americana	Casa de planta rectangular, 1 piso, techos a dos aguas a 45°	Área: 11,67x10,70 H: 5,84	Lorenzo Gómez. Soldado.	muros encalados
78		Casa de planta cuadrada, 1 piso y medio con escalera, techos a dos aguas a 45°	Área: 11,67x11,67 H: 6,70	Pedro de Florencia. Miliciano	muros encalados
79		Casa de planta rectangular, 1 piso.	Área: 5,85x8,35 H: 2,92	Bernardo González. Soldado.	muros encalados
80	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelo de madera ciprés (savin), suelos de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 2 pisos techo a dos aguas a 45°	Área: 15,56x11,67 H: 8,42 H: 8,84	Don Gerónimo de Hita. Militar de alto rango.	muros encalados
81		Casa de planta rectangular, 1 pisos y medio, techo a dos aguas a 45°	Área: 24,32x10,70 H: 5,22	Don Gerónimo de Hita. Militar de alto rango.	muros encalados
82		Casa de planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°	Área: 6,12x15,56 H: 8,42 H: 8,84	Antonio de Mesa. Guarda de Hacienda.	muros encalados, pigmentos rosados.
83		Casa de planta rectangular, 1 piso techo a dos aguas a 45°	Área: 5,83x15,56 H: 7,18	Antonio de Mesa. Soldado.	muros encalados
85	Mampostería de ripio (coquina), techo rollos de madera con palma enea americana.	Casa de planta rectangular, 1 piso y medio, con escalera, techos a dos aguas a 45°	Área: 3,20x5,94 H: 5,22	Pedro González. Soldado.	muros encalados
100		Casa de planta rectangular, 2 pisos cubierta a dos aguas a 45°	Área: 4,59x10,44 H: 8,42 H: 8,84	Francisco de Puentes. Soldado.	muros encalados
101	Mampostería de piedra (coquina) 2do piso de madera de ciprés (savin)	Casa de planta rectangular, 2 pisos cubierta a dos aguas a 45°	Área: 7,84x17,51 H: 8,42 H: 8,84	Herederos de Nicolas de Ortega. Puebla, México 1759	muros encalados
102	Mampostería de ripio (coquina) 2do piso y techo de madera de ciprés (savin)	Casa de planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°	Área: 8,75x15,58 H: 8,42 H: 8,84	Doña Gertrudis de la Pascua esposa de Joseph Leonart. 1756..	muros encalados
103	Mampostería de piedra (coquina), 2do piso y techo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°	Área: 8,75x11,67 H: 8,42 H: 8,84	Pedro Hurruiteiz.	muros encalados
107	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso y medio, techo a dos aguas a 45°	Área: 5,90x8,35 H: 6,70	Miguel Santoyo. Soldado Infantería.	muros encalados

Nº	MATERIALES Y ESTRUCTURA	FORMA GEOMÉTRICA	DIMENSIONES (Metros)	PROPIETARIO PROFESIÓN PROCEDENCIA	ATRIBUTOS COLOR Y TEXTURA
108	Mampostería de piedra (coquina), techo de madera de ciprés (savin), suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°	Área: 6,81x12,64 H: 5,15	Antonia Marín. Esposa de Manuel Joseph Rodriguez. 1752.	muros encalados
160	Mampostería de ripio (coquina), techo y suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo plano.	Área: 6,81x12,64 H: 2,73	Juan de Muros. Soldado.	muros encalados
177	Mampostería de piedra y ripio (coquina), techo y suelo de arcilla cocida	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo plano	Área: 5,83x11,67 H: 6,34	Don Antonio Rodríguez Arsan. 1747.	muros encalados
190	Mampostería de piedra (coquina), techo de madera de ciprés (savin), suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 15,56x13,62 H: 5,35	de los herederos de Don José Izquierdo Teniente de la milicia. 1759.	muros encalados
193	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelos de madera de ciprés (savin).	Casa de planta en "U", 2 pisos techo a dos aguas a 45°	Área: 24,32x10,70 H: 8,42 H: 8,84	Don Juan Estevan de Peña. Tesorero. 1755.	muros encalados
205	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelos de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso techo a dos aguas a 45°.	Área: 15,59x5,84 H: 5,35	Don Juan de Mata Pérez. 1761.	muros encalados
215	Mampostería de piedra (coquina), techo y entresuelo de madera ciprés (savin).	Casa de 2 plantas rectangulares, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 12,67x5,84 11,69x6,82 H: 8,42 H: 8,84	Don Diego Horruitiñer y Pueyo.	muros encalados
220	Mampostería de ripio (coquina), techo y entresuelo de madera de ciprés (savin).	Casa de 2 plantas rectangulares, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 9,75x6,81 5,83x4,86 H: 8,42 H: 8,84	Antonio López Chapuz.	muros encalados
238	Mampostería de ripio (coquina), techo y entresuelos de madera de ciprés (savin), suelo de arcilla cocida.	Casa compuesta de 2 plantas rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 6,81x15,56 H: 8,42 H: 8,84	Don Antonio Urbano de Melo. 1759	muros encalados
243	Mampostería de ripio (coquina), techo y entresuelos de madera de ciprés (savin), suelo de arcilla cocida.	Casa de 2 plantas rectangulares, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 12,67x5,84 11,69x6,82 H: 8,42 H: 8,84	Cristoval Contreras Comerciante Llegado de las Islas Canarias.	muros encalados pigmentos blanco puro
245	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 5,83x11,67 H: 8,42 H: 8,84	Don Juan José de Arrásate.	muros encalados
247	Mampostería en piedra (coquina), techo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 2 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 11,69x7,80 H: 8,42 H: 8,84	Felipe Jacob Briel. Bombardero 1744.	muros encalados
251	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 8,75x13,62 H: 6,00	Don Juan Joseph Elixio de la Puente	muros encalados
253	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera de ciprés (savin).	Casa de 2 plantas rectangulares, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 15,56x16,54 10,70x14,59 H:5,65	Barbara de Villegas. Esposa de Joseph Serrano. 1749.	muros encalados
265	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 5,83x11,67 H:5,67	Joseph de la Rosa. Soldado. 1745.	muros encalados
266	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelos de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 40°.	Área: 15,56x13,62 H:7,73 H:8,57	Don Lorenzo Joseph de León. Capitán de Caballería, 1750	muros encalados
279	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera de ciprés (savin)	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 24,32x10,70 H:5,35	Francisco Rodríguez Jacinto. Soldado Floridano/ Español, 1757	muros encalados
314	Armazones y tablas de ciprés (savin),techo de palma enea americana.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 45°.	Área: 15,59x5,84 H:5,84	Juan Pedro de Fuentes. 1751	muros encalados
337	Mampostería en piedra (coquina) entresuelo madera de ciprés (savin).	Casa de 1 planta rectangular, 2 pisos, techo a dos aguas a 45°.	Área: 9,73x11,67 H: 8,42 H: 8,84	Herederos de Antonio Cruz. Floridano/ Español 1756.	muros encalados
340	Mampostería de ripio (coquina), techo y suelo de arcilla cocida.	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo plano con azotea.	Área: 11,69x7,80 H:2,73	Joseph Tovar. Soldado. 1750	muros encalados
342	Mampostería de ripio (coquina), techo de madera de Ciprés (Savin).	Casa de planta rectangular, 1 piso, techo a dos aguas a 35°.	Área: 11,69x7,80 H:5,55	Tomás González Hernández 1727	muros encalados

352	Mampostería en piedra (coquina), techo y entresuelo de madera de ciprés (savin).	Casa de planta rectangular, 2 pisos techo a dos aguas con 45°.	Área: 9,73x6,81 5,83x4,86 H: 8,42 H: 8,84	Juan Ignacio González Cádiz. Andalucía 1760	muros encalados
383	Mampostería en piedra (coquina), techo y suelo de arcilla cocida.	Casa compuesta de 2 planta rectangular, 1 piso, techo plano.	Área: 9,73x6,81 5,83x4,86 H:3,34	Pedro Fernández 1754	muros encalados pigmentos gris

5. CONCLUSIONES

Como se evidencia en el desarrollo de este artículo el análisis de la gran cantidad de datos escritos y gráficos sobre el modelo tipológico edificatorio utilizado entre el siglo XVI y XVIII en la muestra seleccionada de 44 viviendas ubicadas dentro de las veintidós cuadras definidas desde 1970 como el Centro Histórico (CH) de San Agustín de la Florida, USA contienen léxicos que pertenecen a disciplinas diversas entre ellas la historia, la arquitectura, el urbanismo, la arqueología y la ingeniería. De allí que mediante el uso de la tecnología digital se diseñó una ficha codificada con un software en formato hoja de fácil consulta donde se concentró la información sobre la arquitectura de cada inmueble. Esta es la razón del enfoque descriptivo y explicativo que presenta la estructura de esta ficha codificada. Todo ello, con el objetivo de definir con rigor métrico los criterios de relación entre las partes en el delimitado de las plantas y alzadas. Pero sobretodo las proporciones de las áreas y volumetrías de los espacios, los tipos de materiales y las técnicas constructivas utilizadas. Así como la definición de los atributos relacionados con los colores y texturas de los acabados constructivos. También para establecer la relación de los usos dentro de las fincas y con el contexto de la ciudad en la ficha se estableció el área de la finca y el tipo y/o forma de la implantación de la vivienda. Estos aspectos importantes son los que permitieron determinar el proceso de transformación histórica de cada inmueble en los tres siglos estudiados y establecer las hipótesis de su reconstrucción virtual 2D y 3D.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación ha contado con el soporte del proyecto "Elaboración de las bases de datos para la reconstrucción virtual de la ciudad colonial de San Agustín de la Florida" en base al contrato de apoyo tecnológico firmado entre la Universitat Politècnica de València y la empresa Edriel Intelligence, S.L. Extendemos nuestro agradecimiento al Director de Edriel, Francisco S. Guitard y al Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV. Pero sobretodo con la invaluable guiatura de la profesora Esther Capilla Tamborero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alexander, Christopher (1980). A Pattern Language, Editorial: Editorial Gustavo Gili, S.L. Madrid.

- Almagro, Ana (2005). El concepto de espacio en la arquitectura Palatina Andalusí: un análisis perceptivo a través de la Infografía. Editorial de la Universidad de Granada. Granada, España.
- Armesto, Antonio (1993). El aula sincrónica: un ensayo sobre el análisis en arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. [Consultado: 31 de Agosto de 2024]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10803/101102>
- Bachelard, Gastón (2000). La poética del espacio. Madrid, España: Fondo de Cultura Económica. (1ª ed. 1957)
- Campo B., Alberto (2006). La idea construida. Biblioteca Nueva, S. L. 1ª edición. Madrid, España.
- Capitel, Antón (1998). Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza Editorial, Madrid, España.
- Deagan, Kathleen (1981). Downtown Survey: The Discovery of Sixteenth Century St. Augustine in an Urban Area. Florida Master File, MS# 428. [Consulta: 05-06-20]. Disponible en: <https://dos.fl.gov>
- De Gracia, Francisco (1992). Construir en lo construido. La arquitectura como modificación. Editorial Nerea. Guipúzcoa. España.
- De Montequin, F. A. (1980) El proceso de urbanización en San Agustín de la Florida, 1565-1821: Arquitectura civil y militar. Anuario de estudios americanos, 37, 583-647
- Delgado M., Emilio (2022). Ricostruzione automatica di edifici storici mediante deep learning. Análisi crítica di un cambiamento di paradigma. Congreso REAACH-ID 2022, University of Padua, Sapienza University of Rome and the Politecnico di Torino. Simposio online celebrado del 11 y 12 de octubre.
- Francis, Michael (2015). St. Augustine America First City. A story Unbroken History & Enduring Spirit. Strasbourg: Éditions du Signe 1.
- Gómez A., José Miguel (2020). La Casa. Espacios domésticos, modos de habitar. II Congreso Internacional Cultura y Ciudad. TEMPORÁNEA Revista de Historia de la Arquitectura, nº 01, págs. 129 al 134.
- González R. Loly. (2013-2015). San Agustín de la Florida. Ciudad símbolo de la rivalidad imperial del siglo XVIII. Cuadernos de la Escuela Diplomática. Número 50. Legado Español en los Estados Unidos. Ciclo de Conferencias con motivo de las conmemoraciones históricas de la Nueva España). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- Llorens, A.(2016). La representación gráfica del espacio tetradimensional euclídeo. La ampliación del método diédrico a cuatro dimensiones. (Tesis doctoral inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Manucy, A. (1997) Sixteenth-Century St. Augustine. The People and Their Homes. Gainesville: University Press of Florida.
- Manucy, A. (1992) The Houses of St. Augustine. 1565-1821. Gainesville: University Press of Florida.
- Martí A., Carlos (1993). Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Ediciones del Serbal Guitard, 45. Barcelona, España.
- Moreno M., Luis (2005). Escritos circenses. Gustavo Gili, Barcelona, España.
- Monaco, Antonello (1999). La transformación de la arquitectura a la arquitectura de la transformación hacia un proyecto en crecimiento. Departamento de proyectos arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Madrid, España.
- Moneo, Rafael (1978). On Typology en Oppositions. MLT Press.
- Prokopljević, Jelena (2019). La trampa de la reconstrucción. [Consultado: 15 septiembre de 2024]. Disponible en: <https://blogfundacion.arqui.es>
- Piñón, Helio (2006). Teoría del Proyecto. Edición de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Barcelona-España.
- Rossi, A. (1995) L'architettura della città. Milano: Città Studi Edizioni. Italia.
- Rugiero P., Ana María (2000). Aspectos Teóricos de la vivienda en relación al hábitat. Revista invi, nº 40, Mayo 2000, Volumen 15, págs. 67 al 97.
- Samoná, A. & Doglio, C. (1974). Oggi L'architettura. Milano: Feltrinelli.
- The planning and building division (2011). Architectural Guidelines for Historical Preservation. City of St. Augustine, Fourth. Edition, October. Florida. USA.
- Vico L., Lola (2011). Metodología y criterios para la reconstrucción virtual del Patrimonio Arquitectónico romano. Virtual Archaeology Review (VAR). Volumen 2 Número 3. ISSN: 1989-9947
- Zubiri, Xavier (2006). Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri, Madrid, España.

UNA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS ACTUALES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN APLICABLES A LA MINIATURA HISTÓRICA DE PLOMO: “LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI” COMO CASO DE ESTUDIO

Irene Blasco Gil¹, Laura Osete Cortina², Montserrat Lastras Pérez² y Juana Cristina Bernal Navarro²

¹ Facultad de Bellas Artes San Carlos – Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universitat Politècnica de València, España

² Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Irene Blasco Gil – irenebassoonblasco@gmail.com

RESUMEN: *La presente investigación se centra en la revisión y el estudio comparativo de una selección de metodologías dirigidas a la intervención de piezas de plomo alterado, evaluando su aplicabilidad en nuestro caso de estudio, “La Procesión del Corpus Christi”, una colección de miniatura histórica que presenta una problemática avanzada y requiere de actuaciones inminentes. Para el estudio técnico y la caracterización de los materiales constituyentes y sus alteraciones, se ha realizado un análisis morfológico y químico mineralógico mediante Microscopía Óptica, FESEM-EDX y ATR-FTIR, que junto a la revisión de bibliografía especializada, permiten plantear como hipótesis de origen de la alteración la interacción del plomo con los compuestos orgánicos volátiles emitidos por la degradación de los materiales adyacentes (madera, adhesivos, policromías, barnices, etc.). Así pues, se han estimado métodos de intervención directos e indirectos, sopesando las posibilidades que aporta cada técnica para dilucidar su viabilidad e idoneidad a esta casuística. En última instancia, se ha llevado a cabo la identificación de los factores de riesgo según las condiciones de exposición, y como medida provisional de conservación durante el desarrollo de esta investigación, se proponen unas pautas básicas para el reacondicionamiento del sistema expositivo vigente. Con motivo de subsanar las carencias investigadoras existentes entorno a la intervención de esta tipología de bienes, se pretende que este trabajo sirva como estudio previo sobre el que asentar una estrategia idónea para hacer frente a la problemática de esta colección, que a su vez sea transversal a otras piezas con diagnóstico compartido, y por ende, constituya un precedente para futuras vías de investigación en el ámbito de la C-R de la miniatura histórica de plomo. Mencionar que este proyecto se sitúa en coherencia con diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con Objetivo Cultura, promoviendo una concienciación global cultural y sostenible.*

PALABRAS CLAVE: miniatura histórica de plomo, conservación-restauración, compuestos orgánicos volátiles Corpus Christi, Museo L’Iber.

English version

TITLE: *A review of current conservation and restoration criteria applicable to historic lead miniatures: “La procession del Corpus Christi” as a case study.*

ABSTRACT: *This research focuses on the review and comparative study of a selection of methodologies aimed at the intervention of altered lead pieces, evaluating their applicability in our case study, ‘La Procesión del Corpus Christi’, a collection of historical miniatures that presents advanced problems and requires imminent action. For the technical study and characterisation of the constituent materials and their alterations, a morphological and chemical- mineralogical analysis was carried out using Optical Microscopy, FESEM-EDX and ATR-FTIR, which, together with a review of specialised bibliography, allows us to hypothesise that the origin of the alteration is the interaction of lead with the volatile organic compounds emitted by the degradation of the adjacent materials (wood, adhesives, polychromes, varnishes, etc.). Therefore, direct and indirect intervention methods have been estimated, weighing up the possibilities offered by each technique in order to elucidate their viability and suitability for this casuistry. Finally, risk factors have been identified according to the conditions of exposure, and as a provisional conservation measure during the development of this research, some basic guidelines for the reconditioning of the current exhibition system have been proposed. In this sense, and in order to remedy the existing research deficiencies in the intervention of this typology of goods, it is intended that this project will serve as a preliminary study on which to base a suitable strategy for dealing with the problems of this collection, which in turn will be transversal to other pieces with a shared diagnosis, and therefore constitute a precedent for future research in the field of the C-R of historic lead miniatures. It is worth mentioning that this project is in line with several goals of the Sustainable Development Goals and with the Culture Goal, promoting a global cultural and sustainable awareness.*

KEYWORDS: *historical lead miniature, conservation-restoration, volatile organic compounds, Corpus Christi, L’Iber Museum.*

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los fondos museísticos se caracterizan por la naturaleza heterogénea de sus colecciones, por lo que como indica De Guichen (1999), se requiere de constantes investigaciones que contribuyan a la actualización y revisión de las metodologías y criterios de intervención. Sin embargo, estos avances no son directamente aplicables a la miniatura histórica de plomo, y entorno a su salvaguarda a penas se han erigido estudios, existiendo una ausencia de especialidad en cuanto a tratamientos. Son obras que suelen padecer procesos invasivos, irreversibles y sin respeto por su originalidad al ser llevados a cabo por personal no cualificado, o por otro lado, directamente no se aborda su intervención, teniendo como consecuencia el avance ininterrumpido del mecanismo de alteración y por ende, un estado de conservación agravado. Por lo que, como muestran Barrio Martín *et. al.* (2005), de no tomar las medidas adecuadas, esto supondría la pérdida total del objeto, ya que las piezas van desintegrándose paulatinamente. De ahí la relevancia de establecer una adecuada estrategia que impida o minimice el desarrollo e impacto de estos procesos, tal y como nos indica García Fernández (2013).

Así pues, en el presente trabajo se comparan las diversas prestaciones que brinda cada una de las metodologías con objeto de determinar su aplicabilidad en nuestro caso de estudio.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es analizar y comparar los métodos conservativo-restaurativos vigentes dirigidos a piezas de plomo alteradas por la interacción de este metal con los compuestos orgánicos volátiles de la atmósfera museística. Es decir, a través de un estudio comparativo, se pretende examinar su aplicabilidad en nuestra obra para poder elaborar una estrategia idónea para su salvaguarda.

Por otro lado, los objetivos específicos que se plantean consisten en llevar a cabo un estudio analítico de los materiales que constituyen las piezas y sus alteraciones, determinando por un lado el estado de conservación y por otro, permitiendo establecer la hipótesis de origen y desarrollo de los mecanismos de corrosión. Además de evaluar los riesgos actuales del sistema expositivo y de conservación de la colección. En definitiva, ofrecer propuestas que garanticen la conservación de la colección, iniciando futuras vías de investigación en el ámbito de la miniatura histórica de plomo.

No hay que olvidar que esta investigación está vinculada con diversos *Objetivos de Desarrollo Sostenible* a través de su alineamiento con las metas 6.3: *Reducir la descarga de materiales y productos químicos*

peligrosos, 11.4: Salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo y 12.5: Disminuir la generación de desechos. En ese sentido, se enmarca de igual modo en la meta n°8 del *Objetivo Cultural: promover la sostenibilidad medioambiental.*

2.1. Caso de estudio

La colección erigida como caso de estudio, *La Procesión del Corpus Christi* (figura 1), fue manufacturada por el maestro miniaturista Vicente Juliá, alias Chauve, en 1980 bajo el encargo de D. Álvaro Noguera, coleccionista, empresario y fundador del Museo L'Iber. Dicho conjunto está integrado por un total de 1216 figuras de plomo policromado (figura 2), las cuales tienen una altura de 45 mm y representan dicha festividad valenciana del año 1800, periodo de gran esplendor para la fiesta según Aldea Hernández (2003). Esta obra se expone en el L'Iber: Museo de los soldaditos de plomo de Valencia, el antiguo Palacio de los Marqueses de Malferit, ubicado en el centro de la ciudad. Esta entidad es un referente, ya que se considera el mayor museo del mundo de miniatura histórica de plomo, con motivo de la calidad y la cantidad de las piezas que componen sus fondos.

Figura 1. *La Procesión del Corpus Christi*. Vicente Juliá, 1980. Museo l'IBER (Valencia). Miniatura histórica de plomo

Figura 2. Fotografías de detalle de diversas figuras representativas del conjunto. Miniatura histórica de plomo

Por otro lado, este conjunto viene inspirado por un álbum acuarelado realizado en el año 1913 por fray Bernardo Tarín Juaneda, un preciado boceto histórico de 37 páginas apaisadas en el que plasma de manera minuciosa los personajes y elementos de este desfile de principios del siglo XIX, constituido como un valioso

legado iconográfico de la festividad del Corpus para todos los valencianos (figura 3). Años más tarde, su obra fue reproducida por Chauve de manera tridimensional mediante pequeñas figuras de plomo, las cuales, como bien indica Alejos Morán (2003) conservan el estilo y las características estéticas de las acuarelas del fraile cartujo.

Figura 3. Facsimil *La Processó valenciana del Corpus*. Texto de Manuel Sanchis Guarnier (1978) y láminas de Fray Bernardo Tarín Juaneda (1913)

2.2. Estado de conservación

A causa de ser una colección tan numerosa, el diagnóstico previo reveló un nivel de deterioro heterogéneo y avanzado en la mayoría de sus piezas, cercado por unas significativas alteraciones que comportan su destrucción paulatina, desde suciedad superficial localizada hasta erosión y pérdida comprometida tanto de material constitutivo como de película pictórica (figura 4).

Con motivo de facilitar la determinación del diagnóstico del conjunto, tras el examen organoléptico inicial se han establecido tres grados de alteración transversales (degradado - medio - aceptable), para que las piezas pueden asociarse a un nivel u otro en función del porcentaje de área deteriorada. En general, su lectura puede realizarse de forma adecuada, en cambio, en todas ellas pueden observarse pequeñas ampollas, algunas ya eclosionadas, y consecuentemente, lagunas pictóricas, escamaciones, pulverulencia, deformaciones -también derivadas de una incorrecta manipulación- y suciedad superficial generalizada. Asimismo, la observación a través de la lupa binocular permite apreciar cómo, tras la eclosión de las ampollas, se hace visible un material blanco pulverulento subyacente, el cual se forma en la interfase metal-pintura, ocasionando el desprendimiento puntual de la policromía y por ende, la manifestación de las alteraciones descritas.

Haciendo referencia al porcentaje aproximado de área afectada en las piezas correspondiente a los 3 niveles, se determina que el nivel aceptable tiene en torno a un 20% de superficie comprometida, seguido del nivel

medio, con un 45% y en última instancia, el nivel degradado se enmarca en un valor cercano al 75%.

Figura 4. Fotografías de detalle de las alteraciones realizadas a través de lupa binocular. El material pulverulento blanco que subyace a la policromía corresponde a hidrocerusita

3. METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se compone de tres bloques. Por un lado, la investigación documental, centrada en las fases teóricas a través de una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que se examinan los aspectos que conciernen al análisis comparativo de los diversos métodos de intervención, planteando la idoneidad y viabilidad de aplicación de estos criterios en nuestro caso de estudio.

En cuanto a la fase experimental, se lleva a cabo el estudio morfológico y químico-mineralógico de los materiales integrantes de las piezas y de los productos de alteración presentes. Y en tercera instancia, se ejecuta un estudio de campo *in situ*, identificando los factores de riesgo de la estancia y del sistema expositivo que alberga nuestro caso de estudio.

3.1. Instrumentación empleada

El examen morfológico de las muestras en sección transversal se llevó a cabo mediante una lupa binocular Leica S8AP0, X10-X80, con sistema fotográfico digital acoplado.

Por otro lado, se ha empleado un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM) modelo Zeiss ULTRA 55. Previamente al análisis, las muestras fueron recubiertas con carbono para evitar fenómenos de acumulación de cargas. El voltaje empleado fue 1,5 kV. El dispositivo de detección de electrones secundarios empleado ha sido de modelo Everhart-Thornley. En cuanto a las condiciones de trabajo, estas fueron: distancia de trabajo del detector, 2,9-4,0 mm, presión en la cámara de muestra, 6.4.10⁻⁵ Pa, presión de la pistola, 9.2.10⁻⁸ Pa.

El análisis elemental de las muestras y la distribución puntual de elementos de las mismas se obtuvo mediante un sistema EDX Oxford-X Max acoplado al microscopio electrónico de barrido de emisión de campo antes mencionado controlado por el software

Aztec, operando a 1.5 kV, con el detector situado a 6-7 mm de la superficie de la muestra y con el diámetro mínimo del haz, <5nm.

En última instancia, las muestras seleccionadas se han caracterizado químicamente mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), en un equipo Vertex 70, de Bruker Optics, con sistema de reflexión total atenuada (ATR) y con un detector FR-DTGS con recubrimiento para estabilización de temperatura. Número de barridos acumulados: 32, resolución: 4 cm^{-1} .

3.2. Estudio técnico y caracterización de los materiales

De acuerdo con los tres grados de alteración citados y en función de la accesibilidad a las piezas, en una fase previa a este extracto de la investigación se extrajeron micromuestras de las que se obtuvieron un total de 22 secciones transversales de corte pulido para llevar a cabo el estudio analítico en el laboratorio. En ese sentido, se consideró la extracción del mínimo número de micromuestras con el fin de caracterizar el conjunto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Proyecto Coremans (2015).

Haciendo referencia al estudio morfológico mediante microscopía óptica, este resulta de interés ya que se obtiene información acerca de la distribución estratigráfica y las características morfológicas de cada estrato, permitiendo conocer en mayor medida los materiales que integran la pieza, su técnica de elaboración y el nivel de degradación que presenta. Así pues, en todas estas se identifican los diversos estratos pictóricos exteriores así como un material interior blanquecino y pulverulento, el cual aparece en la interfase metal-pintura y presenta una morfología dendrítica, laminar o en agregados, dependiendo de la muestra (figura 5).

Figura 5. Microfotografía de la sección transversal de una muestra procedente de una pieza del nivel degradado. Se identifican los estratos pictóricos y un material blanquecino de morfología dendrítica en la interfase metal-pintura

En cuanto al análisis químico-elemental, el estudio de las muestras mediante FESEM-EDX permite conocer de forma completa la naturaleza de los materiales inorgánicos de cada estrato. Tomando como ejemplo la muestra B (figuras 6 y 7), en ella se evidencia que en los estratos pictóricos predomina la presencia de minerales arcillosos relativos a pigmentos tierra, blanco de titanio (TiO_2) y calcita (CaCO_3) como carga, además de blanco de cinc (ZnO) en el estrato interior y plomo (Pb) en ambos estratos en pequeña proporción. Asimismo, la caracterización química del estrato interior confirma la presencia única de plomo (Pb), probablemente carbonato de plomo (PbCO_3).

Figura 6. Análisis en la capa superficial pictórica de la sección transversal de una muestra. Blanco de titanio, tierras, calcita, compuestos de plomo

Figura 7. Análisis en la capa interna blanca, interfase pintura-metal. Plomo (probablemente carbonato de plomo/hidrocerusita)

Con el fin de determinar la naturaleza del aglutinante de la pintura de las piezas, se llevó a cabo su análisis por espectroscopia ATR-FTIR. Así pues, en el espectro infrarrojo obtenido para el estrato pictórico superficial se han identificado bandas relativas a la presencia de una resina sintética de tipo alquídica asociada al aglutinante ($2924, 2852, 1718, 1598, 1579, 1447, 1380, 1253, 1067, 1040, 971, 739 \text{ cm}^{-1}$) (figura 8). En cuanto a los componentes inorgánicos, se identifican minerales silíceos (ensanchamiento a $>1100-1000 \text{ cm}^{-1}$) como cargas y/o pigmentos de tipo tierras. Por otro lado, el espectro infrarrojo del material blanquecino interior de la interfase pintura-metal, evidencia la presencia mayoritaria de hidrocerusita ($\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$: $3532, 1374, 1071, 1044, 763 \text{ y } 678 \text{ cm}^{-1}$) además de materia orgánica de naturaleza alquídica relativa al aglutinante de la pintura ($2954, 2917, 2849, 1729 \text{ cm}^{-1}$) y carboxilatos metálicos (1518 cm^{-1}).

Figura 8. Espectro infrarrojo del material blanquecino de la interfase metal-pintura. Los picos de la banda señalados en rojo corresponden a hidrocerusita y los violetas a materia alquídica relativa al aglutinante de la pintura y carboxilatos metálicos

Por lo tanto, gracias a los resultados obtenidos tras la realización del análisis químico-mineralógico mediante FESEM-EDX y ATR-FTIR, se establece el plomo puro como soporte metálico, destacando que no se observa la presencia de una capa de preparación, si no la formación en la interfase metal-pintura de hidrocerusita, principal producto de alteración, en la interfase entre el plomo y las capas pictóricas.

3.2.1. Origen de las alteraciones

En base a los resultados anteriores, y junto a la revisión bibliográfica efectuada, es posible dilucidar la hipótesis de origen de la alteración del plomo. En ese sentido, Lafuente Fernández (2011) describe cómo el mecanismo de corrosión se desarrolla tras la interacción de este metal con los compuestos orgánicos volátiles presentes en la atmósfera museística, los cuales son emitidos a causa de la degradación de la materia orgánica, en definitiva, los materiales que conjugan los sistemas expositivos y de almacenaje de los museos. Concretamente, este proceso de corrosión se inicia en superficie cuando el ácido acético y el ácido fórmico interaccionan con el plomo, produciendo acetato de plomo e hidróxido de plomo en presencia del dióxido de carbono ambiental. Además, unos parámetros incorrectos de T y HR% acrecientan dicho proceso. Posteriormente, el acetato de plomo y el hidróxido de plomo se combinan de nuevo con el dióxido de carbono, formando carbonato de plomo o hidrocerusita. Esta última reacción da como subproducto nuevamente ácido acético, por lo que, como indican Masalles, Lehmann y Mannes (2015), el proceso se mantiene cíclico y activo. Asimismo, la hidrocerusita formada no es un material exógeno, sino que lo que antes era plomo puro, ahora es carbonato de plomo, motivo por el cual se van desintegrando las piezas al perder la consistencia y la estabilidad estructural anteriormente aportada por el metal, ya que esta capa de corrosión no protege al encontrarse hendida, tal y como sugieren Chiavari *et. al.* (2008). Además, pese a que ambos compuestos (ácido

acético y ácido fórmico) conllevan la alteración del plomo, Tetreault *et. al.* (2003) anotan que el ácido acético supone un riesgo más elevado para el plomo.

3.3. Identificación de los factores de riesgo

Efectuando un análisis de los agentes de deterioro según las condiciones a las que se expone la obra, determinamos que la colección se ubica en una pequeña sala cuyas paredes están revestidas hasta media altura de madera, asimismo, hay dos grandes contraventanas de este material, cerradas permanentemente, así como un radiador térmico junto al sistema expositivo. Además, la estancia está presidida por un retablo y dos tallas religiosas barnizadas y policromadas. El método de iluminación es de tipo fluorescente y funciona mediante sensor, por lo que la sala no se encuentra iluminada de forma continua. Destacar que este mismo discurso expositivo y decorativo se mantiene en todas las estancias del museo, donde el elemento que prevalece en vitrinas, techos, suelos y paredes es la madera, además de haber piezas de mobiliario antiguo distribuidas por todo su espacio.

El sistema expositivo del conjunto está constituido por 6 vidrios de seguridad (uno por cada lateral), fijados entre sí mediante selladores de silicona e instalados sobre una base de madera (posiblemente aglomerado) a la que se han adherido diversos tejidos (figura 9).

Figura 9. Sistema expositivo actual del conjunto miniaturista y su entorno

Años atrás, la vitrina era completamente hermética, por lo que carecía de renovación de aire, facilitando, como anota Tetreault (1992) la condensación y creación de una atmósfera saturada de compuestos orgánicos volátiles emitidos por los materiales constituyentes, en la que además si las variables de temperatura y humedad relativa no son las idóneas, se acrecienta la velocidad de corrosión, apuntan Niklasson, Johansson y Svensson (2008). Sin embargo, actualmente se encuentra descubierta por la parte superior.

Tras su identificación, se establece que los factores que pueden entrañar más riesgo a nuestro caso de estudio son el físico y el químico, ya que tras el examen organoléptico se determina que no hay presencia biológica. Poniendo el foco en el factor físico,

actualmente hay emplazado un data-logger en el sistema expositivo para realizar 24 mediciones diarias de los valores termohigrométricos y así, poder llevar un seguimiento y control de estos (figura 10). En un periodo de cuatro meses, el valor promedio de T es de 19.5 °C y un 42.5% de HR, con fluctuaciones entre los valores máximos y mínimos de un 20% de HR y 10 °C. Por otro lado, la luz ultravioleta de la estancia tiene una acción continua y acumulativa, la cual, según Lafuente Fernández (2017) favorece que se rompan los enlaces de las cadenas poliméricas de los materiales orgánicos presentes en la película pictórica, y como consecuencia, se transforme en permeable y porosa, facilitando la interacción del plomo con los COVs del ambiente, como bien indican Barrio Martín *et. al.* (2005).

Figura 10. Data-logger emplazado en el interior del sistema expositivo para ejecutar el seguimiento y control de los parámetros termohigrométricos

Finalmente, es el factor químico aquel que implica un riesgo mayor, al ser el plomo un metal muy susceptible a su corrosión tras interaccionar con los compuestos orgánicos volátiles, señalan Cruz *et. al.* (2008). Estos se encuentran en valores muy elevados en atmósferas interiores al ser los mobiliarios museísticos la principal fuente de emisión, tal y como indica Cano Díaz (2001), quedando además especificado que ocurre de este modo en nuestro caso de estudio, siendo el principal causante del deteriorado estado de conservación de la colección (tabla 1).

Tabla 1. Análisis de los factores de riesgo que afectan al caso de estudio y el grado de intensidad.

Factor de riesgo	Intensidad				
	1 - leve	2	3 - moderado	4	5 - grave
COVs					
HR%					
Temperatura					
Luz					

Así pues, el análisis de los factores de riesgo resulta una herramienta fundamental para facilitar la toma de decisiones y el posterior diseño de los planes de conservación preventiva, ya sean basados en actuaciones directas o indirectas, en las que se buscará, destacado por Antúnez Pérez *et. al.* (2012), reducir el impacto de todos estos. En ese sentido, es importante tener un conocimiento entorno a su presencia y tipología, así como el nivel de exposición de una obra y la intensidad en que esta se ve alterada, es decir, qué grado de vulnerabilidad tiene el bien cultural con sus condiciones actuales de mantenimiento. Pero, ¿son los museos conedores de esta gran problemática? Muchos mantienen un control de los parámetros de temperatura y humedad relativa apropiadamente, pero la mayoría ignoran el nivel de degradación que los compuestos orgánicos volátiles pueden provocar en sus colecciones, ya que resulta complejo encontrar sistemas expositivos y de almacenaje exentos de los principales materiales que son fuente de emisión de los mismos.

3.4. Propuesta de reacondicionamiento del sistema expositivo actual como estrategia temporal de conservación

En base al análisis de los factores de riesgo por los cuales se ve afectada nuestra colección y a que la viabilidad de aplicación de las técnicas de intervención viene de igual modo sujeta a las limitaciones económicas del museo, el plan de conservación preventiva recomendado para el caso de estudio se dirige a actuaciones sobre el sistema expositivo vigente como estrategia provisional durante el desarrollo de este estudio. En definitiva, a la hora de establecer las medidas de conservación preventiva primará la eliminación de cualquier fuente de emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Para el interior del sistema expositivo, se proponen una condiciones termohigrométricas entre el 35 - 45% de HR, empleando gel de sílice como amortiguador de las posibles oscilaciones, y una temperatura compartida con la estancia de entre 18 y 22 °C. Como se ha especificado, la monitorización automática del cumplimiento de dichos valores se lleva a cabo mediante un data-logger emplazado junto a las piezas. Para la iluminación, Ding *et. al.* (2022) recomiendan el uso de LED con filtro ultravioleta e infrarroja para evitar el aporte de calor y cambios estéticos en las piezas, realizando medidas puntuales para estudiar la intensidad de luz.

Dado que la madera se considera la principal fuente de emisión de los compuestos orgánicos volátiles, y es el elemento que predomina en el sistema expositivo actual, se proponen dos estrategias para evitar su efecto perjudicial sobre la colección. Por un lado, en caso de

que su eliminación fuera inviable, resultaría conveniente revestir con Marvelseal 360® los elementos de madera adyacentes a la obra, bloqueando las emanaciones de los compuestos, y sobre este film, ubicar un cartón libre de ácidos en el que reposen las piezas. Otra opción es fabricar una vitrina estanca con materiales aptos e inertes que no emitan esta tipología de ácidos, garantizando que el resto de los elementos de madera propios del museo se encuentren en el exterior de esta.

De forma complementaria para ambas estrategias se sugieren diversas recomendaciones. Primero, el uso de carbón activado, ya que Grzywacz (2006) señala su efectividad como adsorbente de estos compuestos en caso de que exista un residuo. Además, la eliminación de los tejidos actuales y la reubicación de las cartelas en el exterior de la vitrina en caso de no poder renovarlas con un material inerte y libre de ácidos. Instalar un sistema de renovación de aire y ventilación para evitar el acopio de gases corrosivos para la colección y que afiance la distribución equitativa de la HR% preestablecida y colocar en el interior del sistema expositivo tubos de Palmes para el muestreo pasivo de los compuestos orgánicos volátiles, sirviendo así como método de medición de la idoneidad de la atmósfera interior de la vitrina. En última instancia, no hemos de olvidar que se han de ejecutar limpiezas periódicas del entorno expositivo por parte de personal cualificado, tan necesario según Herráez *et. al.* (2014).

3.5. Revisión de los criterios y métodos conservativo-restaurativos

La revisión bibliográfica realizada permite discernir y comparar los métodos más novedosos, tanto directos como indirectos, dirigidos a la intervención de piezas de plomo, que tras su interacción con los compuestos orgánicos volátiles ambientales, se encuentran alteradas y muestran unas patologías concretas en superficie. Así pues, se pretende conocer el funcionamiento de las técnicas seleccionadas para posteriormente, evaluar su idoneidad y aplicabilidad. Entre las metodologías de intervención se destacan las siguientes:

En primer lugar, Fontaine *et. al.* (2016) proponen el lápiz electrolítico Pleco. Se trata de un dispositivo diseñado para focalizar el fenómeno de reducción de los productos de alteración a metal de manera selectiva y local. Es decir, funciona mediante el aporte y la extracción ininterrumpida del electrolito de la superficie del metal a intervenir mediante el uso de unas bombas peristálticas, siendo una alternativa a los tratamientos habituales electroquímicos por inmersión, método ampliamente empleado en el ámbito de la C-R que busca la eliminación de aquellos compuestos que, según Sánchez González (2018) aumentan la velocidad de corrosión de la superficie del metal (figura 11).

Otro método es el empleado por Degrigny y Le Gall (1999), un tratamiento electroquímico basado en la reducción electrolítica, combinando polarización catódica de potencial constante con plasma de hidrógeno (figura 12). Esta técnica permite desarrollar una reducción precisa de los productos de corrosión al seleccionar un potencial concreto que únicamente actúa, según Barrio Martín *et. al.* (2005), sobre dicho material corrosivo.

Figura 11. FONTAINE, C., *et. al.*, 2016. Determination of parameters for local electrolytic treatment of corroded lead and lead-tin alloys. *Journal of Cultural Heritage*, vol. 20, pp. 607-614. ISSN 1296-2074. DOI 10.1016/j.culher.2016.02.002

Figura 12. DEGRIGNY, C. y LE GALL, R., 1999. Conservation of Ancient Lead Artifacts Corroded in Organic Acid Environments: Electrolytic Stabilization/Consolidation. *Studies in Conservation*, vol. 44, no. 3, pp. 157-169. ISSN 0039-3630. DOI 10.2307/1506702

Como último tratamiento de intervención directa, desde el *Museu Nacional d'Art de Catalunya*, concretamente sugieren el empleo del horno de plasma de hidrógeno frío como el método más adecuado para la remoción de los productos de corrosión aflorados tras la interacción del plomo con los compuestos orgánicos volátiles, estudiado del mismo modo por Masalles, Lehmann y Mans (2015).

Por otro lado, en lo referente a los compuestos orgánicos volátiles, tras verificar su notorio efecto nocivo en la conservación del patrimonio metálico, resulta de gran interés el estudio de metodologías focalizadas en el control medioambiental y la reducción de estos agentes de deterioro, basadas en la medición de sus concentraciones en atmósferas museísticas. Por regla general, según la bibliografía consultada y como nos destaca Lafuente Fernández (2017), los métodos de detección de estos compuestos se clasifican en activos y pasivos.

El muestreo activo consiste en la transición de un volumen de aire durante un tiempo determinado a través de un captador. En cuanto al método pasivo, este se basa en la difusión del contaminante. En ese sentido, Chiavari *et. al.* (2005) explican que la muestra se obtiene exponiendo durante un tiempo concreto un sustrato químico que capta los contaminantes mediante un proceso de absorción/adsorción. Existen diversos dispositivos, pero destacamos los tubos de Palmes, unos tubos de polimetacrilato, cerrados por uno de los límites con un tapón en el que se coloca un filtro con un reactivo que capte o haga reaccionar el contaminante que se desea analizar (KOH - hidróxido de potasio, en el caso del ácido acético y fórmico, dando lugar tras reaccionar a acetato y formiato potásicos) (figura 13). Estos tubos se emplazan en la vitrina por duplicado, en vertical y boca abajo con ayuda de una base de metacrilato.

Para la realización del análisis de ambos métodos, y dependiendo del contaminante a estudiar, se utilizan diversos tipos de cromatografía, destacando la iónica para los tubos de Palmes y el análisis del ácido acético y fórmico en concreto.

Figura 13. LAFUENTE, D., 2011. Conservación preventiva del patrimonio cultural metálico en museos. Estudio de la presencia de ácidos orgánicos mediante captadores pasivos: la aplicación de técnicas de análisis. *Estrat Crític: Revista d'Arqueologia*, n.º. 5, pp. 69-81. ISSN 1887-8687

4. RESULTADOS

4.1. Evaluación de la aplicabilidad e idoneidad de los métodos

Una vez estudiados los diversos métodos, se han de examinar las ventajas y limitaciones de cada uno para, en última instancia, sopesar su posibilidad de aplicación en el caso de estudio, ya que la bibliografía muestra su

utilidad y efectividad tanto en obras como en probetas de plomo con diagnóstico similar a nuestra obra, pero distan en el volumen de cantidad de piezas, el tamaño de las mismas y la presencia de policromía.

Primeramente, el interés de Pleco reside en su uso para aquellas piezas que no pueden sumergirse, ya sea por su naturaleza constitutiva o su escasa estabilidad estructural, es decir, obras con un estado de conservación comprometido. Además, este dispositivo tiene la capacidad de conservar la información ubicada debajo de la capa de carbonato de plomo (detalles, decoraciones, inscripciones, relieves) sin rayar la superficie metálica, factor importante a considerar como apuntan Barrio Martín *et. al.* (2005), ya que se trata de un metal con unas propiedades de baja dureza y notoria maleabilidad, y en ocasiones, la ejecución de una limpieza mecánica habitual puede generar daños superficiales. Otra ventaja es que se trata de una herramienta colaborativa de código abierto y por tanto, las instrucciones para su fabricación y posterior ensamblaje mediante piezas de resina obtenidas con una impresora 3D se encuentran en su web. Por contraposición, un factor notoriamente negativo es que resulta ser un tratamiento lento y laborioso, ya que los autores indican que se necesitaron 7h para reducir 1cm² de una capa de tan solo 200 μm de espesor formada por productos de corrosión, por lo que se ha de tener en cuenta que nuestra colección está integrada por más de 1000 piezas y su intervención con este método resultaría inviable al extenderse cuantiosamente en el tiempo.

Por otro lado, la literatura muestra que la reducción electrolítica, combinando polarización catódica de potencial constante con plasma de hidrógeno, es un método que se encuentra pendiente de estudio con piezas policromadas. Igualmente, dicha técnica requiere que las obras se sometan a largos periodos de inmersión en soluciones agresivas, capaces de desarrollar transformaciones químicas en la superficie de corrosión, pero existe la posibilidad que también actúen sobre los materiales constitutivos de la obra, pudiendo agravar el desprendimiento pictórico de aquellas áreas en las que estas capas no se encuentran completamente asentadas ni compactas, y por tanto, generar daños en la superficie tanto metálica como pictórica, alterando su aspecto original, por lo que se desestimaría su empleo.

Tratándose del horno de plasma de hidrógeno frío, son los propios autores los que definen esta intervención como traumática, ya que en muchos casos, las piezas han de desmontarse para que sea eficaz. Asimismo, se ha empleado en objetos de grandes dimensiones en las que es posible su desarmado y además no había presencia de película pictórica, a diferencia de nuestra obra, la cual no admite la separación de sus partes y presenta policromía.

Contrastando ambos métodos de medición de compuestos orgánicos volátiles, como desventaja del muestreo activo, se puede señalar que este necesita unas condiciones constantes de HR% y de flujo de aire para poder realizar la calibración y por ende, obtener unos datos contrastables, resultando además complejo ejecutar un muestreo amplio. En cuanto al pasivo, concretamente los tubos de Palmes, Schieweck y Salthammer (2011) lo definen como un método sencillo, práctico y eficiente, el cual se está perfilando y ajustando continuamente, por lo que es de los más empleados en ámbitos museísticos. Su principal inconveniente es que, como evidencia Lafuente Fernández (2011), resulta complejo relacionar las concentraciones detectadas con el nivel de corrosión que generan en los materiales, proceso que sigue en desarrollo, ya que es posible para ello emplear técnicas complementarias.

5. CONCLUSIONES

Así pues, se puede establecer que el estudio analítico de las secciones transversales ha permitido la caracterización de los materiales constitutivos, así como la identificación de las alteraciones y la evaluación del estado de conservación del conjunto. Posteriormente, la interpretación de dichos resultados, junto al examen de bibliografía especializada, posibilita el planteamiento de la interacción del plomo con los compuestos orgánicos volátiles del ambiente museístico como hipótesis del origen de sus alteraciones. Del mismo modo, el estudio ejecutado pone de manifiesto la importancia de la identificación y el análisis de los factores de riesgo por los que se encuentra sometida una obra, con objeto de ajustar la estrategia de conservación.

Por otro lado, la evaluación y el estudio comparativo de los métodos de conservación y restauración de piezas de plomo alterado, permite establecer como propuesta de interés, y por tanto, como alternativa más adecuada para nuestro caso de estudio, el empleo de los tubos de Palmes para la medición de los compuestos orgánicos volátiles presentes en el sistema expositivo, siendo una metodología de trabajo sencilla y factible, ajustada a las necesidades de la obra. Esto, junto a unas condiciones termohigrométricas idóneas fundamentan la estrategia provisional de conservación preventiva durante el desarrollo experimental de este estudio, centrado en la formulación de actuaciones conservativa-restaurativas que garanticen la salvaguarda del conjunto, el cual requiere de intervenciones inminentes. Así pues, la investigación iniciada pretende servir como precedente para futuras vías de investigación en el ámbito de la C-R de la miniatura histórica de plomo, ya que se ha evidenciado que entorno a esta existen carencias investigadoras y se ve necesario asentar una estrategia estandarizada de intervención. En última instancia, destacar que este proyecto se sitúa en coherencia con

diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Objetivo Cultura, promoviendo una concienciación global cultural y sostenible, así como centrándonos en la búsqueda de sistemas de intervención no tóxicos y ecológicos para el bien cultural y por supuesto, el profesional.

AGRADECIMIENTOS

A mis tutoras, las Doctoras Montserrat Lastras Pérez, Laura Osete Cortina y Juana Cristina Bernal Navarro, por llevarme de la mano a lo largo de este proyecto de una manera excepcional. Por esa idea a la que vamos dando forma juntas.

Al L'Iber: Museo de los soldaditos de plomo. A Beatriz Martínez Ruiz y Alejandro Noguera Borel, trabajadora y director de esta entidad. Gracias por abrirme las puertas de un lugar tan singular y poner a nuestra disposición las piezas de sus fondos para la realización de esta investigación, permitiendo que me empape de una colección única.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldea Hernández, A., (2003). “La procesión Valenciana del Corpus según las representaciones iconográficas de Fray Bernat Juaneda”, *Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía: actas del simposium 1-4 noviembre 2003*, vol. 2. ISBN 84-89942-36-6. Ediciones Escorialenses, pp. 753-776.

Alejos Morán, A. (2003) “Figuras, símbolos, alegorías y monstruos en el Corpus Valenciano”, en: *Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía: actas del simposium 1-4 noviembre 2003*, vol. 2. ISBN 84-89942-36-6, págs. 667-712. Ediciones Escorialenses, pp. 667-712.

Antúnez Perez, V. et al. (2012) *El análisis de riesgos del patrimonio histórico como herramienta de gestión*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Barrio Martín, J. et al. (2005) “Investigación sobre el proceso de estabilización y limpieza por reducción potencioestática de un plomo epigráfico romano”, *II Congreso del Grupo Español del IIC: Investigación en conservación y restauración*. Barcelona, 9-11 noviembre 2005, ISBN 84-8043-154-7, pág. 15.

Cano Díaz, E. (2001) *Efecto de los vapores de los ácidos acético y fórmico en la degradación y patinado del cobre*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura.

- Chiavari, C. *et al.* (2008) “Atmospheric corrosion of historical organ pipes: The influence of environment and materials”, *Corrosion Science*, 50 (9), pp. 2444-2455.
- Cruz, A.J. *et al.* (2008) “Comparison of adsorbent materials for acetic acid removal in showcases”, *Journal of Cultural Heritage*, 9, pp. 244-252.
- Degrigny, C. y Le Gall, R. (1999) “Conservation of ancient lead artifacts corroded in organic acid environments: electrolytic stabilization/consolidation”, *Studies in Conservation*, 44(3), pp. 157-169.
- De Guichen, G. (1999) “La conservación preventiva: ¿simple moda pasajera o cambio trascendental?”, *Museum international*, (201), pp. 4-6.
- Ding, L. *et al.* (2022) “Non-targeted screening of volatile organic compounds in a museum in China Using GC-Orbitrap mass spectrometry”, *Science of The Total Environment*, 835, p. 155-277.
- Fontaine, C. *et al.* (2016) “Determination of parameters for local electrolytic treatment of corroded lead and lead-tin alloys”, *Journal of Cultural Heritage*, 20, pp. 607-614.
- García Fernández, I. (2013) *La conservación preventiva de bienes culturales*. Madrid: Alianza Editorial.
- Grzywacz, C.M. (2006) *Monitoring for Gaseous Pollutants in Museum Environments*. Getty Publications.
- Herráez Ferreiro, J. *et al.* (2014) *Manual de Seguimiento y Análisis de Condiciones Ambientales*. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Lafuente Fernández, D. (2011) “Conservación preventiva del patrimonio cultural metálico en museos. Estudio de la presencia de ácidos orgánicos mediante captadores pasivos: la aplicación de técnicas de análisis”, *Estrat Crític: Revista d'Arqueologia*, (5), pp. 69-81.
- Lafuente Fernández, D. (2017) *La contaminación por COV en museos y exposiciones: Análisis y efectos sobre el patrimonio cultural metálico. Límites y conservación preventiva*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental.
- Masalles, À., Lehmann, E. y Mannes, D. (2015) “Non-destructive Investigation of ‘The Violinist’ a Lead Sculpture by Pablo Gargallo, Using the Neutron Imaging Facility NEUTRA in the Paul Scherrer Institute”, *Physics Procedia*, vol. 69, pp. 636-645.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015) *Proyecto COREMANS: criterios de intervención en materiales metálicos - Ministerio de Cultura y Deporte*. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Niklasson, A., Johansson, L.G. y Svensson, J.E. (2008) “The influence of relative humidity and temperature on the acetic acid vapour-induced atmospheric corrosion of lead”, *Corrosion Science*, 50(11), pp. 3031-3037.
- Sánchez González, R.M. (2018) *Fabricación y optimización de un sistema para limpieza superficial de metales por electrólisis: Pleco*. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Cartagena.
- Schieweck, A. and Salthammer, T. (2011) “Indoor air quality in passive-type museum showcases”, *Journal of Cultural Heritage*, 12(2), pp. 205-213.
- Tétreault, J. (1992) “Materials of construction, materials of destruction”, *III Colloque International de l'association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire: la conservation préventive*. Paris, pp. 163-176.
- Tetreault, J. *et al.* (2003) “Corrosion of Copper and Lead by Formaldehyde, Formic and Acetic Acid Vapours”, *Studies in Conservation*, 48, pp. 237-250.

SOLUCIONES ECOSOSTENIBLES PARA LA LIMPIEZA POR ULTRACONGELACIÓN DE BIENES CULTURALES

Aina Vega Bosch¹ y Virginia Santamarina Campos¹

¹ Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: Aina Vega Bosch, avebos@upv.es.

RESUMEN: *La crisis climática actual impone la necesidad de adoptar soluciones sostenibles que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y minimicen los residuos contaminantes. En el sector industrial, los métodos tradicionales de limpieza, basados en el uso de solventes y técnicas abrasivas, generan un impacto negativo en el medio ambiente y pueden dañar las superficies tratadas. La limpieza criogénica ha sido una alternativa destacada por reducir la huella de carbono y evitar residuos secundarios, pero se fundamenta principalmente en el uso de dióxido de carbono sólido (CO₂), lo cual plantea nuevos retos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su uso. Este estudio propone una nueva técnica de limpieza mediante la proyección de aire ambiental ultrafrío, eliminando el uso de CO₂ y sus desventajas ambientales. La investigación, en colaboración con el Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos, adapta tecnologías previamente desarrolladas para la refrigeración de baterías automotrices a tratamientos de limpieza de superficies. La metodología presentada utiliza aire ambiental como fluido refrigerante, el cual no tiene impacto sobre la salud de los operadores ni sobre el medio ambiente, y elimina la dependencia de gases como el CO₂, que implican impuestos y riesgos de desabastecimiento. La técnica ha permitido eliminar aerosoles sobre soportes con recubrimientos industriales utilizados en transporte ferroviario, por lo que se plantea como una solución más sostenible y eficiente en la eliminación de contaminantes y depósitos no deseados. Los resultados preliminares de los ensayos experimentales muestran que esta técnica no solo preserva la integridad de los recubrimientos, sino que también ofrece una solución más ecológica en la limpieza de superficies. Esta propuesta de limpieza ecosostenible representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones tecnológicas verdes, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.*

PALABRAS CLAVE: limpieza criogénica, ciclo de Brayton inverso, proyección de aire ambiental, eliminación de graffiti, ODS3, ODS7, ODS8, ODS9, ODS12, ODS13.

English version

TITLE: *Eco-sustainable solutions for ultra-freezing cleaning of Cultural Heritage.*

ABSTRACT: *The current climate crisis requires the adoption of sustainable solutions to reduce greenhouse gas emissions and minimize contaminant waste. In the industrial sector, traditional cleaning methods, which rely on solvents and abrasive techniques, have a negative environmental impact and can damage treated surfaces. Cryogenic cleaning has emerged as a key alternative, as it reduces carbon footprint and avoids secondary waste. However, it is primarily based on the use of solid carbon dioxide (CO₂), which raises new challenges due to the greenhouse gas emissions associated with its use. This study proposes a new cleaning technique based on ultra-cold air projection, eliminating the use of CO₂ and its associated environmental disadvantages. The research, in collaboration with the Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos, adapts technologies previously developed for the refrigeration of automotive batteries to cleaning treatments. The proposed method uses ambient air as a refrigerant, which has no impact on the health of operators or the environment, and eliminates the dependency on gases such as CO₂, which entail taxes and supply risks. This technique has been shown to remove aerosols from surfaces with industrial coatings used in railway transport, presenting itself as a more sustainable and efficient solution for removing contaminants and unwanted deposits. Preliminary results from experimental tests show that this method not only preserves the integrity of coatings but also offers a greener solution for surface cleaning treatments. This eco-sustainable cleaning approach represents a significant advancement in the search for green technological solutions, aligned with the Sustainable Development Goals.*

KEYWORDS: *cryogenic cleaning, reverse Brayton cycle, ambient air projection, graffiti removal, green technology, SDG3, SDG7, SDG8, SDG9, SDG12, SDG13.*

1. INTRODUCCIÓN

La limpieza de vehículos ferroviarios presenta desafíos significativos, especialmente en la elección de técnicas que aseguren la preservación de materiales sin comprometer su integridad (Marcin & Paweł, 2020). Las prácticas tradicionales de limpieza industrial, que a menudo emplean disolventes químicos y métodos mecánicos abrasivos, generan efectos negativos tanto en la salud de los trabajadores como en el entorno (Anundi et al., 2000; Huntington, 2018; Langworth et al., 2001). La utilización de disolventes produce residuos de alta toxicidad, así como liberación de compuestos orgánicos volátiles, lo que representa un riesgo medioambiental incoherente con la situación climática actual.

Las técnicas abrasivas, como el chorro de arena y la proyección de agua a presión, pueden dañar las superficies tratadas, alterando sus características estéticas y estructurales. A pesar de la eficacia de estos métodos, sus desventajas subrayan la necesidad urgente de adoptar alternativas más seguras y sostenibles en la limpieza de este tipo de superficies.

En este contexto, la limpieza criogénica se presenta como una solución innovadora, caracterizada por el uso de dióxido de carbono sólido (CO_2) en forma de pellets o nieve carbónica, que permite eliminar contaminantes de manera efectiva sin dejar residuos secundarios (Dzido & Krawczyk, 2023; Krier et al., 2021; Máša et al., 2021; Mašková et al., 2021; Onofre et al., 2020; Spur et al., 1999; Vega-Bosch et al., 2022; Vega-Bosch, Santamarina-Campos, Osete-Cortina, et al., 2024). Sin embargo, la dependencia del dióxido de carbono plantea inquietudes sobre el impacto ambiental asociado a su producción y uso, dado que este proceso puede contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este estudio propone la adaptación de la limpieza criogénica mediante la sustitución del dióxido de carbono por proyección de aire ambiental ultrafrío, eliminando así la necesidad de uso del CO_2 (Vega-Bosch, Santamarina-Campos, Bosch-Roig, et al., 2024)

Esta metodología no solo busca optimizar la efectividad en la limpieza de superficies con recubrimientos industriales, sino que también aborda la problemática ligada al uso de disolventes y técnicas abrasivas, promoviendo prácticas más sostenibles en el sector ferroviario. Se trata de una investigación que permite estudiar soluciones ecosostenibles aplicables a superficies patrimoniales.

El presente estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València, que ha desarrollado tecnologías para la refrigeración de baterías automotrices, así como para el almacenaje de vacunas y otras necesidades del sector alimentario (Desantes et al.,

2020, 2021; Serrano et al., 2023). Este enfoque permite aprovechar el aire ambiental como fluido refrigerante, eliminando así los riesgos asociados a la toxicidad de los disolventes y los costos de los gases industriales (Figura 1 y 2).

Figura 1. Proceso de limpieza criogénica con microproyección de CO_2 . Fuente: (Vega-Bosch et al., 2022)

Figura 2. Proceso de limpieza por ultracongelación de aire ambiental. Fuente: Elaboración propia, 2023

Además, la investigación se alinea con la necesidad de explorar nuevas tecnologías que minimicen los riesgos vinculados a los procesos de limpieza, contribuyendo a un enfoque más ecológico que resulta aplicable a la conservación del patrimonio. A medida que se avanza en la implementación de estas técnicas, se espera que la transición hacia métodos más sostenibles no solo beneficie al sector ferroviario y cultural, sino que también inspire a otros sectores a adoptar prácticas similares.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio es evaluar la viabilidad técnica y medioambiental de la limpieza criogénica mediante proyección de aire ambiental para la eliminación de graffiti en soportes industriales que puedan ser trasladados a objetos patrimoniales. Los objetivos específicos incluyen:

1. Analizar la resistencia de los materiales utilizados en estos soportes ante la exposición a bajas temperaturas.
2. Adaptar el equipo criogénico para ensayos experimentales de limpieza de graffiti.
3. Evaluar los resultados obtenidos en función de los aspectos técnicos, económicos y ambientales, proponiendo mejoras en la técnica.

3. METODOLOGÍA

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo sobre superficies recubiertas con pintura metálica roja, típicas de soportes industriales, denominadas en el estudio como COA1. Se aplicaron trece aerosoles con distintos aglutinantes: alquídico modificado, poliuretano modificado y base bituminosa (Montana Colors, 2023; Montana Colors S.L., n.d., 2020a, 2020b; Montana-Cans, n.d.), distribuidos en cuadrantes de 10 × 10 cm (Figura 3), seleccionados por su representatividad en el graffiti urbano (Sánchez, 2016). Estos aerosoles fueron aplicados bajo condiciones controladas, respetando los tiempos de secado recomendados por los fabricantes.

Figura 3. Distribución de aerosoles en el soporte testado. Fuente: (Vega-Bosch, Santamarina-Campos, Bosch-Roig, et al., 2024)

El equipo de proyección de aire ultrafrío se planteó por medio de la adaptación de un ciclo de Brayton inverso calibrado para alcanzar una temperatura inferior a -80°C , con una presión mínima de 3 bar y una distancia de 0,5 cm. Los tiempos de exposición evaluados se establecieron en 30", 1', 2', 3' 5" y 8'. Durante las pruebas, se instaló un sistema de termopares para medir la temperatura en la superficie de proyección, así como transductores piezorresistivos para monitorear la presión del aire.

Para analizar los cambios topográficos de las superficies tratadas, se emplearon microscopios con luz polarizada, ultravioleta e infrarroja con microscopio de polarización Dino Lite® AD4113ZT y Dino Lite® AD413T-I2V, para el registro con iluminación ultravioleta (UV, 400 nm) e infrarroja (IR, 940 nm). El análisis de adherencia se realizó con un equipo de corte enrejado manual con múltiples hojas NEURTEK® NK2000 (Neurtek Instruments, 2023), tipo 2a según la clasificación de tipos de herramientas de ensayo de la norma ISO 2409:2020 (International Organization for Standardization, 2020) y cinta normalizada Tesa® 4024 PV 2 (Tesa®, 2023). Además, se llevó a cabo un análisis colorimétrico siguiendo la norma UNE-EN 15886 (AENOR, 2010). Las mediciones se realizaron un espectrofotómetro Minolta® CM-2600d (Konica Minolta, 2014), registrando las variaciones de color antes y después del tratamiento.

4. RESULTADOS

El estudio se centró en evaluar la resistencia de los aerosoles y recubrimientos aplicados en superficies ferroviarias a la proyección de aire ultrafrío. Los datos recogidos incluyeron ensayos colorimétricos, pruebas de adherencia mediante corte enrejado, y análisis de la caracterización superficial utilizando microscopía con luz polarizada e infrarroja.

4.1 Condiciones del ensayo

Se realizaron pruebas de las modificaciones aplicadas al equipo de ultracongelación y la resistencia térmica del soporte, controlando la correlación entre presión, temperatura y tiempos de exposición del aire ultrafrío. Tras las modificaciones realizadas sobre el ciclo de Brayton inverso, se obtuvieron rangos de aire ultrafrío a temperaturas entre -85°C y -80°C , con una presión de 2,95 a 3,1 bar y tiempos de exposición que pudieron establecerse entre 30 segundos y 8 minutos. Durante estos ensayos, se observó que la superficie del soporte mantuvo su integridad física sin presentar alteraciones (Figura 4).

Figura 4. Aplicación de condiciones ultrafrías al soporte COA1. Fuente: UPV, 2023

4.2 Microscopía

Los análisis realizados mediante microscopía con luz polarizada e infrarroja permitieron estudiar con mayor precisión las alteraciones topográficas y cromáticas de los recubrimientos. En los aerosoles más afectados por el aire ultrafrío, como MTN_WB_R, MTN_94_R y MTN_WB_M, se observó una superficie más rugosa y rígida, con partículas visibles que afectaban la

homogeneidad cromática. En el caso del aerosol bituminoso (M_T), se apreció un aspecto vitrificado con aristas y conglomerados más abruptos tras la exposición criogénica.

Estas observaciones sugieren que los polímeros de ciertos aerosoles, como los de base bituminosa y acrílica, experimentan cambios debido al choque térmico, lo que podría influir en su estructura superficial. En los aerosoles analizados, el aire ultrafrío logró reducir la cantidad de partículas contaminantes en la superficie, aunque también provocó algunos cambios en la textura y en la homogeneidad del color.

4.3 Adherencia

Las pruebas de adherencia mediante corte enrejado arrojaron resultados múltiples en función del tipo de aerosol. En el recubrimiento base COA1, se observó una pérdida mínima de adherencia (<5%) tras la exposición al frío, manteniendo una clasificación de categoría 0 a 1, según la norma ISO 2409:2020 (International Organization for Standardization, 2020). En el caso de los aerosoles MTN_WB_N, MTN_94_M y M_T, las pruebas revelaron una ligera pérdida de adherencia (<5%), pero en el aerosol MTN_N2G_N, la pérdida fue mayor, alcanzando una clasificación de categoría 3, con un desprendimiento del 15-35% en algunas áreas.

Manteniendo constantes las condiciones de presión (3 bar), distancia (0.5 cm) y temperatura (-80 °C), el aerosol M_T se desprendió, alcanzando el 100% de pérdida (Categoría 5). La incidencia del aire provocó un choque térmico que indujo la pérdida de las fuerzas adhesivas que unían el aerosol al sustrato. Las consecuencias del efecto térmico son visibles macroscópicamente y se puede observar la naturaleza vítrea de los bordes fracturados del polímero (Figura 5).

Figura 5. Registro de pérdida de adherencia del aerosol M_T. Fuente: UPV, 2023

4.4 Colorimetría

El estudio colorimétrico registró cambios en la luminosidad y color en varios de los aerosoles probados. Los colores MTN_WB_R, MTN_94_R, y MTN_WB_M fueron los que mostraron mayores cambios cromáticos, con valores de ΔE_{ab}^* de 6,00, 4,59 y 3,91, respectivamente.

El análisis colorimétrico del recubrimiento base COA1 tras la eliminación del aerosol M_T mostró que las alteraciones cromáticas fueron imperceptibles, con valores ΔE_{ab}^* inferiores a 5 unidades CIELab (3.26).

5. CONCLUSIONES

Los resultados de las pruebas experimentales realizadas sobre las pinturas en spray plantean una línea de investigación en los procesos de limpieza y eliminación de graffiti. Los análisis por microscopía, así como los estudios de adherencia y espectrofotometría, no han revelado daños significativos en la estructura polimérica del recubrimiento del soporte. Sin embargo, los resultados obtenidos en los aerosoles han puesto de manifiesto ciertas degradaciones que podrían intensificarse con una mayor exposición a temperaturas frías o a mayores valores de presión de aire. El examen microscópico evidenció cambios en la topografía del material.

Las pruebas de adherencia mediante corte enrejado han señalado una pérdida de cohesión entre el aerosol y el recubrimiento del soporte tras la aplicación de frío constante. Todos los materiales mostraron niveles de desprendimiento por debajo del 35% (Clasificaciones 1-3), a excepción del aerosol M_T, que sufrió un desprendimiento del 100% (Clasificación 5). En este contexto, la reducción de la adherencia en algunas capas confirma que se produce un fallo físico-químico después del choque térmico. Esto puede relacionarse con diversos factores, como el tipo de aglutinante, la sustancia colorante, cargas o aditivos adicionales. Las pinturas con ligante acrílico alquídico modificado y poliuretano modificado han evidenciado pérdida de adherencia y variaciones en el color. Las pinturas a base de betún fueron eliminadas mediante el uso de chorro criogénico. Los datos acerca de la diferencia de color (0,78) y pérdida de adherencia (0-5%) después de 8 minutos de chorro ultracongelado indican que el material es altamente resistente al frío. Sin embargo, se despegó del sustrato al ser chorreado desde diferentes ángulos durante un tiempo prolongado, manteniendo una distancia de 0,5 cm, temperatura inferior a -80 °C y presión entre 2,95 y 3 bar.

El estudio realizado con el equipo de ultracongelación adaptado permitió llevar a cabo pruebas de sensibilidad térmica. Dado que este ciclo depende de un circuito de

aire cerrado, se ha conseguido una extracción de aire suficiente para obtener resultados sobre el efecto del frío mediante aire presurizado para la eliminación de aerosoles. La adaptación del ciclo Brayton inverso ha logrado superar la temperatura de trabajo del chorro de hielo seco con dióxido de carbono sólido ($-79\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la salida/ $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la superficie) y líquido ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la salida/ $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la superficie), sin alterar las propiedades del soporte, logrando así la eliminación del aerosol M_T a rangos de presión significativamente más bajos (3 bar) que los criogénicos (12 bar).

El análisis de los datos recolectados durante las pruebas experimentales reveló que algunos aerosoles son susceptibles a las bajas temperaturas, mostrando variaciones en la adherencia y colorimetría. Los resultados sugieren que el método de ultracongelación podría ser efectivo para la eliminación de graffiti sobre superficies esmaltadas con baja porosidad. Dada la respuesta heterogénea al frío, identificar las variables que afectan el desprendimiento del aerosol facilitará mejoras en futuros estudios experimentales, permitiendo establecer el porcentaje de responsabilidad de los efectos térmicos y mecánicos, tanto de manera independiente como combinada.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se encuentra inserta en el proyecto *ColdSurf. Analysis, design and evaluation of deep-freezing with eco-sustainable gas projection in processes of surface cleaning, disinsectisation and elimination of microorganisms in cultural heritage*. Agradecemos el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia (PAID-11-22), con el número de subvención PID2022-139433OB-I00, así como la colaboración con Istobal S.A., facilitada por la Cátedra ISTOBAL de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AENOR. (2010). *UNE-EN 15886 Conservación del patrimonio cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de superficies*. www.aenor.es

Anundi, H., Langworth, S., Johanson, G., Lind, M. L., Åkesson, B., Friis, L., Itkes, N., Söderman, E.,

AENOR. (2010). *UNE-EN 15886 Conservación del patrimonio cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de superficies*. www.aenor.es

Anundi, H., Langworth, S., Johanson, G., Lind, M. L., Åkesson, B., Friis, L., Itkes, N., Söderman, E.,

Jönsson, B. A., & Eding, C. (2000). Air and biological monitoring of solvent exposure during graffiti removal.

International Archives of Occupational and Environmental Health, 73, 561–569.

Desantes, J. M., Benajes, J. V., Broatch, J. A., Galindo, J., Serrano, J. R., Olmeda, P. C., Dolz, V., & Fernandez, M. (2020). ES2747856 (A1). In *Espacenet*. https://ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=1p.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200311&CC=ES&NR=2747856A1&KC=A1

Desantes, J. M., Benajes, J. V., Broatch, J. A., Galindo, J., Serrano, J. R., Olmeda, P. C., Dolz, V., & Fernandez, M. (2021). *WO2021123484*.

Dzido, A., & Krawczyk, P. (2023). Abrasive Technologies with Dry Ice as a Blasting Medium—Review. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 1014, 16(3), 1014. <https://doi.org/10.3390/EN16031014>

Huntington, D. (2018). Sustainable Graffiti Management Solutions for Public Areas. *SAUC-Street Art and Urban Creativity*, 4(1), 46–74.

International Organization for Standardization. (2020). *ISO 2409:2020 - Paints and varnishes - Cross-cut test*. <https://www.iso.org/standard/76041.html>

Konica Minolta, Inc. (2014). *Espectrofotómetro CM-2600d/2500d*.

Krier, P., White, B. T., Ferriday, P., Watson, M., Buckley-Johnstone, L., Lewis, R., & Lanigan, J. L. (2021). Vehicle-based cryogenic rail cleaning: An alternative solution to “leaves on the line.” *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Civil Engineering*, 174(4), 176–182. <https://doi.org/10.1680/jcien.21.00105>

Langworth, A., Anundi, H., Friis, L., Johanson, G., Lind, M. L., Söderman, E., & Åkesson, B. A. (2001). Acute health effects common during graffiti removal. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 74, 213–218.

Marcin, G., & Paweł, K. (2020). Effectiveness of Anti-Graffiti Coatings used in Rolling Stock. *Terotechnology XI Materials Research Forum LLC Materials Research Proceedings*, 17, 233–239. <https://doi.org/10.21741/9781644901038-34>

Máša, V., Horňák, D., & Petrilák, D. (2021). Industrial use of dry ice blasting in surface cleaning. *Journal of Cleaner Production*, 329(129630). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129630>

Mašková, L., Smolík, J., Vávrová, P., Neoralová, J., Součková, M., Novotná, D., Jandová, V., Ondráček, J., Ondráčková, L., Křížová, T., Kocová, K., & Stanovský,

- P. (2021). Carbon dioxide snow cleaning of paper. *Heritage Science*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/S40494-021-00622-0/FIGURES/15>
- Montana Colors, S. L. (2023). *MTN 94*. https://www.montanacolors.com/downloads/TDS_MTN_94_EN_23.pdf
- Montana Colors S.L. (n.d.). *Nitro 2G Negro*. Retrieved February 23, 2024, from https://www.montanacolors.com/downloads/TDS_MTN_Nitro%20G_ES.pdf
- Montana Colors S.L. (2020a). *Hardcore*. https://www.montanacolors.com/downloads/TDS_MTN_Hardcore_EN.pdf
- Montana Colors S.L. (2020b). *WATER BASED*. https://www.montanacolors.com/downloads/TDS_MTN_WaterBased_400_EN.pdf
- Montana-Cans. (n.d.). *MONTANA TARBLACK 600ML*. Retrieved February 16, 2024, from www.montanacans.com/en/spray-cans/montana-spray-paint/black-50ml-600ml-graffiti-paint/montana-tarblack-600ml
- Neurtek Instruments. (2023). *Corte Enrejado. Ensayo de Adherencia*.
- Onofre, A., Godina, R., Carvalho, H., & Catarino, I. (2020). Eco-innovation in the cleaning process : An application of dry ice blasting in automotive painting industry. *Journal of Cleaner Production*, 272, 122987. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122987>
- Sánchez, M. (2016). Acercamiento a la evolución histórica y tecnológica de los materiales pictóricos. In *ARTE URBANO. Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas: Vol. nº10* (pp. 146–159). Ge-IIC.
- Serrano, J. R., Dolz, V., Ponce-Mora, A., & López-Carrillo, J. A. (2023). Experimental Assessment of a Reverse Brayton Cycle Based on Automotive Turbochargers and E-Chargers for Cryogenic Applications. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 145(2). <https://doi.org/10.1115/1.4055580/1146143>
- Spur, G., Uhlmann, E., & Elbing, F. (1999). Dry-ice blasting for cleaning: process, optimization and application. *Wear*, 233(235), 402–411. www.elsevier.com/locate/wear
- Tesa®. (2023). *tesa® 4024. Poliolefina High Tack*. <http://l.tesa.com/?ip=04024>
- Vega-Bosch, A., Santamarina-Campos, V., Bosch-Roig, P., López-Carrillo, J. A., Dolz-Ruiz, V., & Sánchez-Pons, M. (2024). Assessing the Feasibility of Removing Graffiti from Railway Vehicles Using Ultra-Freezing Air Projection. *Applied Sciences* 2024, Vol. 14, Page 4165, 14(10), 4165. <https://doi.org/10.3390/APP14104165>
- Vega-Bosch, A., Santamarina-Campos, V., Colomina-Subiela, A., & Carabal-Montagud, M. Á. (2022). Cryogenics as an Advanced Method of Cleaning Cultural Heritage: Challenges and Solutions. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 1052, 14(3), 1052. <https://doi.org/10.3390/SU14031052>
- Vega-Bosch, A., Santamarina-Campos, V., Osete-Cortina, L., Sánchez-Pons, M., & Bosch-Roig, P. (2024). Efficient and Sustainable Cleaning: A Comparative Analysis of Cryogenic Technology. *Applied Sciences*, 14(15), 6591. <https://doi.org/10.3390/APP14156591>

EL USO DE MODELOS 3D COMO HERRAMIENTAS PARA ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Francisco Juan Vidal¹ y Gianna Bertacchi²

¹ Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

² Departamento de Arquitectura, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia

Autor de contacto: Gianna Bertacchi, gianna.bertacchi2@unibo.it

RESUMEN: *El presente estudio explora el trabajo desarrollado durante la investigación doctoral sobre la creación de directrices para la gestión del Patrimonio Cultural utilizando modelos 3D y tecnologías digitales. La investigación aborda las principales problemáticas actuales, como la falta de estándares compartidos, el uso ineficiente de recursos públicos y la desigualdad en las competencias de los profesionales involucrados. A través de un enfoque interdisciplinario, se han desarrollado directrices que optimizan el uso de modelos tridimensionales para la documentación, conservación preventiva, intervención y puesta en valor del Patrimonio, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad de los bienes Culturales y el uso sostenible de los recursos a disposición de entidades públicas y privadas. Como caso de estudio, se presenta el uso de modelos 3D para actuaciones de conservación en la capilla oratoria de Ramón Peres y Rovira (Castellón de la Plana, España), para la que el uso de un gemelo digital en un entorno BIM permitió la integración de datos heterogéneos para ser utilizados en actuaciones concretas de conservación. El uso de modelos 3D en la gestión del Patrimonio Cultural mejora la eficiencia de los procesos de conservación, al tiempo que favorece la accesibilidad y puesta en valor del Patrimonio, beneficiando tanto a los profesionales como al público en general. Las directrices desarrolladas proporcionan un marco para garantizar el uso adecuado y sostenible de los recursos para la conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural.*

PALABRAS CLAVE: conservación del Patrimonio, gestión, modelos 3D, sistema de información, directrices.

English version

TITLE: *The use of 3D models as a tool for Heritage conservation actions*

ABSTRACT: *This article presents the work developed during the doctoral research on the creation of guidelines for the management of Cultural Heritage using 3D models and digital technologies. The research addresses the main current issues, such as the lack of shared standards, the inefficient use of public resources and the inequality in the competences of the professionals involved. Through an interdisciplinary approach, guidelines have been developed that optimise the use of 3D models for documentation, preventive conservation, intervention and enhancement of Cultural Heritage, thus contributing to improving the accessibility of cultural assets and the sustainable use of resources available to public and private entities.*

As a case study, the use of 3D models for conservation actions in the oratory chapel of Ramón Peres y Rovira (Castellón de la Plana, Spain) is presented, for which the use of a digital twin in a BIM environment allowed the integration of heterogeneous data to be used in specific conservation actions. The use of 3D models in the management of Cultural Heritage improves the efficiency of conservation processes, while favouring the accessibility and enhancement of cultural assets, benefiting both professionals and the general public. The guidelines developed provide a framework to ensure the appropriate and sustainable use of resources for the conservation and enhancement of Cultural Heritage.

KEYWORDS: *Cultural Heritage conservation, management, 3D models, information system, guidelines.*

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de los Bienes Culturales tiene como objetivos principales la conservación y puesta en valor del Patrimonio, y en las últimas décadas el gran desarrollo de las tecnologías digitales ha proporcionado herramientas específicas para alcanzar estos objetivos. La complejidad del proceso de gestión hace que la investigación y el desarrollo de dichas herramientas sean indispensables para lograr su conservación y puesta en valor, para garantizar que sean accesibles a todos y lo sigan siendo en el futuro. Aunque el uso de tecnologías digitales, especialmente los modelos tridimensionales, haya revolucionado la forma en que los gestores del Patrimonio enfrentan los retos de conservación y valorización, todavía los modelos 3D y las tecnologías digitales en general no han desarrollado todo su potencial, siendo parcialmente usados en los procesos de gestión del Patrimonio (Shlyakhetko y Steinringer, 2024). Además, a menudo los Gemelos Digitales acaban sin un uso específico y continuativo, presuponiendo un gasto de recursos públicos y privados usados para su creación. Esto es debido principalmente a la falta de directrices universales y de una coordinación adecuada entre los diferentes profesionales involucrados en el proceso de conservación por los gestores culturales, que a menudo pertenecen a diferentes disciplinas y/o desconocen las potencialidades de los modelos 3D en el proceso de gestión de Bienes Culturales.

En los últimos años, los organismos internacionales, como la UNESCO y la Comisión Europea, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda

2030, han subrayado la importancia de la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia en la gestión del Patrimonio Cultural, impulsando proyectos destinados a mejorar los flujos de trabajo y los estándares para la digitalización del Patrimonio. Estos organismos han creado estándares y buenas prácticas que regulen la adquisición, almacenamiento y uso de datos digitales, pero a menudo limitados a las aplicaciones de las normativas nacionales y a los datos bidimensionales. En particular, el Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible, centrado en la “Industria, Innovación e Infraestructura”, intenta mejorar las capacidades tecnológicas y científicas para el desarrollo sostenible, un punto donde los modelos 3D pueden jugar un papel clave en mejorar la accesibilidad y la comprensión del Patrimonio Cultural, permitiendo así su correcta conservación y puesta en valor.

Este artículo describe el proceso utilizado en la tesis doctoral “Guidelines for the Management of Cultural Heritage using 3D models for the insertion of heterogeneous data” (Bertacchi, 2022) para definir directrices destinadas a los gestores y profesionales que entran en contacto con el Patrimonio Cultural en su ciclo de vida. Las directrices se basan en el uso de tecnologías digitales y modelos 3D, para la buena gestión de los fondos asignados destinados a la protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Como ejemplo de aplicación se describen las acciones de conservación de la capilla oratoria de Ramón Peres y Rovira en Castellón de la Plana, planeadas utilizando modelos 3D, como planteado en Juan-Vidal y Bertacchi (2023) (Figura 1).

Figura 1. Proceso de documentación digital (escaner laser terrestre y fotogrametría digital) que ha llevado a la creación de modelos 3D de malla y al sistema de información BIM.

2. OBJETIVOS

El análisis del estado del arte, en relación con la creación y el uso de modelos 3D como contenedores de datos y herramientas de gestión, revela algunas cuestiones críticas como:

- Diferentes necesidades y exigencias de los profesionales en función de la finalidad de la actuación (documentación, intervención, conservación preventiva, uso específico) y de las características del Bien Cultural.
- Falta de estándares y directrices compartidos a nivel nacional e internacional para la adquisición, procesamiento y conservación de datos digitales de Bienes Culturales: archivado incorrecto o inexistente, la falta de definición sobre la propiedad y calidad de los datos, y metodologías mal estructuradas en las licitaciones públicas.
- Niveles desiguales de competencia en la creación y utilización de modelos 3D entre los usuarios que intervienen en el proceso de gestión: falta de profesionales especializados con una formación mixta que integre habilidades técnicas y humanísticas.
- Uso inadecuado de los recursos públicos en las fases de adquisición y conservación de datos.

El objetivo principal de la tesis doctoral ha sido crear unas directrices para optimizar la coordinación entre los profesionales involucrados en cada fase del ciclo de gestión del Patrimonio Cultural, independientemente de su nivel de conocimiento en tecnologías digitales y modelos 3D, para que puedan planificar el uso correcto de los modelos 3D y las tecnologías digitales, con el fin de conseguir su protección y puesta en valor. Estas directrices adoptan un enfoque interdisciplinar que evalúa las distintas necesidades y objetivos de los profesionales y usuarios que intervienen en el ciclo de

Figura 2. Las fases del ciclo de gestión de los Bienes Culturales.

gestión. El objetivo último es que los modelos 3D sean productos versátiles, integrados como herramientas esenciales para la eficacia del proceso de gestión del Patrimonio Cultural y en particular en todas las acciones de conservación.

3. METODOLOGÍA

Con el fin de obtener directrices válidas y realmente aplicables a las fases del proceso de gestión y al Patrimonio Cultural, se han probado diferentes flujos de trabajo para la digitalización y creación de modelos 3D sobre casos de estudio reales. Para cada una de las metodologías analizadas se subrayan potencialidades y criticidades con el fin de optimizarlas y crear directrices para su correcta aplicación (Bertacchi, 2022).

Los flujos de trabajo considerados se refieren a los distintos aspectos del ciclo de vida de un Bien Cultural, tal y como se define en la Figura 2. Se consideran la documentación, la conservación preventiva, la intervención y el uso.

La primera fase del proceso corresponde a la recogida de datos digitales, generalmente mediante metodologías como el escaneo láser terrestre y la fotogrametría digital, que permiten obtener datos geométricos y relativos al aspecto superficial del objeto de estudio. Posteriormente, con la fase de procesamiento de datos, se crea un Modelo Máster, un gemelo digital que, dependiendo de su finalidad última, se procesa posteriormente para que tenga las características compatibles con su uso final (Figura 3).

Uno de los usos del Modelo Máster es la creación de un Sistema de Información basado en el propio modelo tridimensional. La capacidad de estos sistemas para almacenar datos heterogéneos, como imágenes de alta resolución, modelos tridimensionales de alto detalle, análisis de materiales y documentación histórica, los ha convertido en un campo muy investigado en el mundo académico, con aplicaciones a intervenciones reales. Un ejemplo es la creación de un sistema de información 3D para la restauración de la Fuente del Neptuno en Bolonia (Apollonio et al., 2018; Gaiani, 2017), que, accesible en línea, se utilizó tanto durante la fase de diseño de la intervención como durante la obra de restauración y la posterior fase de conservación preventiva, permitiendo a los gestores culturales y otros profesionales acceder a información detallada sobre el proyecto y las operaciones de intervención.

La misma metodología se aplicó al caso de estudio de la capilla oratoria de Ramón Peres y Rovira situada en el cementerio de Castellón de la Plana (España). También en este caso, en previsión de unas obras de restauración en las que participarían profesionales de distintas

Figura 3. Flujo de trabajo para intervenciones de conservación sobre el Patrimonio

disciplinas, se creó un sistema de información basado en el modelo 3D de la capilla en un entorno BIM (*Building Information Modelling*). A diferencia del sistema de información para la restauración de la Fuente del Neptuno, creado *ad hoc* por profesionales de informática, éste explota un software BIM existente (en concreto Autodesk Revit™, Bertacchi et al., 2023) para el modelado y la utilización del modelo, lo que permite vincular información específica a cada elemento que lo compone. Aunque en este tipo de Sistemas de Información se requieren competencias específicas para recuperar la información que necesitan los distintos profesionales (en los sistemas de información creados *ad hoc*, la interfaz está optimizada para permitir a todo tipo de usuarios introducir y recuperar información específica a partir del modelo), en el ámbito considerado de intervención en el patrimonio construido, el software BIM permite obtener información técnica muy específica y es de gran ayuda para los especialistas implicados.

Los pasos para configurar y crear el modelo fueron:

- Documentación digital: recopilación de datos a través de escáner láser terrestre (TLS) y fotogrametría digital. El procedimiento es detalladamente descrito en Bertacchi et al., (2020).
- Creación del Sistema de Información: los datos recopilados se integran en un Sistema de Información basado en el BIM (*Building Information Modelling*). El nivel de desarrollo de los elementos específicos (detalle geométrico y nivel de información contenida)

han sido planteados evaluando las características del elemento y el posible uso del modelo en las acciones de conservación. El procedimiento y los objetivos de la modelación de las tejas por ejemplo son descriptos en Bertacchi et al. (2023, 2021).

4. RESULTADOS

La aplicación de las metodologías a los casos de estudio analizados en esta tesis, que difieren en cuanto a sus características propias y al tipo de intervención prevista, ha permitido elaborar directrices que sirven de apoyo a todos los actores implicados en el proceso de gestión, que se adaptan a sus conocimientos y necesidades específicas, y que siguen a los usuarios en cada etapa del proceso de gestión y uso específico de los modelos 3D. Las directrices para la conservación del Patrimonio proporcionan un marco para evaluar la mejor metodología de documentación y los usos eficaces de los modelos 3D, según el tipo de Bien Cultural y los objetivos específicos a lograr. Las directrices, a través de fichas, guían a los usuarios en la elección de metodologías y tipo de modelos 3D a desarrollar, según un análisis que se basa en la naturaleza del Bien Cultural, su estado de conservación y las necesidades específicas de intervención. De este modo, se aprovechan eficazmente los recursos disponibles para la conservación y puesta en valor, tanto para la producción y almacenamiento de datos digitales como para las

acciones dirigidas a la promoción y accesibilidad del Patrimonio (Figura 4).

Para el caso de la capilla de Ramón Peres y Rovira el gemelo digital en entorno BIM fue creado para diversos posibles usos (Juan-Vidal y Bertacchi, 2023):

- Documentación y archivo digital: antes de las operaciones de recogida de datos, no había a disposición de la administración promotora material específico sobre la capilla. El sistema de información creado se utiliza como archivo digital de datos heterogéneos, como material documental, datos digitales recogidos (nubes de puntos, modelos de malla, fotografías), dibujos técnicos extraídos desde el modelo. Estos datos se pueden conectar al modelo general o a un elemento específico de esto.
- Intervención: la información detallada del modelo 3D y de cada elemento permite documentar los deterioros estructurales y de los materiales previos a la intervención. El modelo 3D se utiliza para formular el proyecto de conservación y para acciones específicas, como obtener de manera automática presupuestos de obra de procesamientos complejos o la impresión 3D de elementos faltantes a partir de los modelos 3D de alto detalle.
- Conservación preventiva: la posibilidad de utilizar el modelo BIM para análisis específicas, por ejemplo estructurales o energéticas, permite también su uso después de la intervención, para monitorear el edificio y programar acciones para su conservación.
- Uso, accesibilidad y puesta en valor: el gemelo digital de la capilla se ha utilizado para acciones de valorización del Patrimonio, cargando el modelo

general y modelos de elementos de detalle para la visualización interactiva en plataformas en línea, permitiendo que el público en general explorara el monumento de manera virtual, fomentando la accesibilidad y la comprensión de los Bienes Culturales locales.

Cada uso está destinado a la conservación general y puesta en valor del Bien Cultural. Los diferentes profesionales involucrados pueden trabajar con la misma base de datos digital. El enfoque basado en la digitalización y uso de los modelos 3D permite un uso más eficiente de los recursos disponibles, reduciendo costos y tiempos de intervención, a la vez que se asegura la calidad de los resultados.

5. CONCLUSIONES

La investigación llevada a cabo en el desarrollo de la tesis doctoral ha permitido elaborar directrices aplicables a la gestión del Patrimonio Cultural utilizando modelos 3D y tecnologías digitales. Se ha identificado la importancia de optimizar la coordinación entre los profesionales involucrados en cada fase del ciclo de gestión, compensando la actual falta de estándares y buenas prácticas compartidos a nivel internacional. De esta manera las directrices se presentan como herramientas para ayudar al usuario a evaluar y seleccionar las mejores metodologías de digitalización y uso de modelos 3D, asegurando que los recursos públicos y privados se utilicen de manera eficiente para la conservación, la valorización y la accesibilidad del Patrimonio Cultural.

Figura 4. Uso de modelos 3D para mejorar la gestión del Patrimonio Cultural y conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las directrices promueven un enfoque interdisciplinar, adaptándose a los diferentes Bienes Culturales, niveles de conocimiento de los usuarios y necesidades específicas. Esto facilita el uso de tecnologías 3D en cada fase del ciclo de gestión del Patrimonio, asegurando que los modelos digitales no se limiten a ser solo un producto final, sino una herramienta dinámica que mejore la eficiencia y sostenibilidad de los procesos de conservación y puesta en valor (Figura 4).

La aplicación de estas directrices a casos de estudio, como la capilla de Ramón Peres y Rovira, demuestra el gran potencial del uso de modelos 3D, y a través de cada aplicación a casos reales, las mismas directrices se perfeccionan. Además, en el caso específico de los gemelos digitales desarrollados en entornos BIM, el sistema de información creado centraliza datos heterogéneos y facilita la toma de decisiones, la planificación de intervenciones y el monitoreo continuo del estado de conservación del Patrimonio.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren agradecer al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, propietario de la capilla de Ramón Peres y Rovira, por las facilidades prestadas durante las operaciones de levantamiento digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apollonio, F.I., Basilissi, V., Callieri, M., Dellepiane, M., Gaiani, M., Ponchio, F., Rizzo, F., Rubino, A.R., Scopigno, R. y G. Sobrà, (2018) “A 3D-centered information system for the documentation of a complex restoration intervention” en *Journal of Cultural Heritage*, número 29, pp. 89-99. <http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2017.07.010>

Bertacchi, G., (2022) *Guidelines for the Management of Cultural Heritage using 3D models for the insertion of*

heterogeneous data. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de València.

<https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/182419>

Bertacchi, G., Juan-Vidal, F. y L. Cipriani, (2023) “Desde la representación hasta el modelo digital HBIM de un edificio histórico” en *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*. Volumen 28, número 47, pp. 184-197. <https://dx.doi.org/10.4995/ega.2023.18606>

Bertacchi, G., Juan-Vidal, F. y L. Cipriani, (2021) “HBIM for restoration work and monitoring of complex architectures: the family chapel of Ramón Peres y Rovira in Castellón de la Plana (Spain)”. XI congreso internacional ARQUEOLÓGICA 2.0 & 3rd GEORES, València (España). 26-28 de abril 2021, pp. 29-38. <http://dx.doi.org/10.4995/ar-queologica9.2021.12059>

Bertacchi, G., Juan-Vidal, F., Cipriani, L. y S. Molina Sánchez, (2020) “Levantamiento digital del Panteón de Ramón Peres y Rovira en el cementerio de Castellón de la Plana (Valencia, España)” en *ARCHÉ*, 2020, 13-14-15, pp. 171-180. <http://hdl.handle.net/10251/156576>

Gaiani, M., (2017) *Nettuno, La fontana: studio, progetto, restauro*. Bononia University Press, Bologna.

Juan-Vidal, F. y G. Bertacchi, (2023) “El uso de modelos 3D como herramientas para acciones de conservación del Patrimonio” en *Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio / UPV, Emergim 2023 – Conservación del Patrimonio y Desarrollo Sostenible - la expo*, 21-22, ISBN 9788412426540.

Shlyakhetko, O. y C. Steinringer (2024) “Cultural Heritage Management: A Review of the Literature” en: Štarchoň, P., Fedushko, S., Gubíniová, K. (eds) *Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 208. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59131-0_11

ESTUDIO COLORIMÉTRICO DE LOS ADHESIVOS EN AEROSOL: ENVEJECIMIENTO, RIESGOS Y PREVENCIÓN

María Sobrino Estalrich¹ y Salvador Muñoz Viñas²

¹ Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, España

Autor de contacto: María Sobrino Estalrich: maria.s.estalrich@gmail.com

RESUMEN: *Los adhesivos en spray o aerosol son materiales versátiles y muy empleados en el campo de los bienes culturales, tanto en exposición de fotografía y obra gráfica, fabricación de estructuras o moldes para transporte y almacenaje o formando parte de obras contemporáneas. Los resultados de este estudio del envejecimiento de los mismos, y en especial de su estudio colorimétrico han sido variables: dependiendo de sus características, en algunos casos el amarilleamiento ha sido muy notable, en otros adhesivos perceptible y en algunos imperceptible.*

Tras realizar este estudio, es evidente que los adhesivos deben considerarse como parte de la obra, teniendo en cuenta que una exposición a factores ambientales adversos (que a priori no debieran afectar al resto de la obra) pueden producir un envejecimiento prematuro de los mismos, generando problemas como amarilleamiento, cristalización del adhesivo, fragilidad y pérdida de la fuerza adhesiva, derivando finalmente en patologías permanentes.

PALABRAS CLAVE: Adhesivo en *spray*, adhesivo en aerosol, amarilleamiento, colorimetría, CIElab, CIECH, conservación preventiva.

English version

TITLE: *Colorimetric study of spray adhesives: ageing, risks and prevention.*

ABSTRACT: *Spray adhesives are really versatile and widely used materials. On the cultural heritage field, there are some examples of its use on exhibitions of photography or paper artifacts, fabrication of structures for transport or storage, or as part of contemporary artworks. The results obtained in our colorimetry investigation with aged samples have been variable: some of the adhesives showed an outstanding yellowing, in other cases the yellowing was noticeable, and lastly, in two of the samples the changes were imperceptible.*

After carrying out this investigation, it is quite clear that adhesives should be considered as a crucial part of the artworks; an exposure of this materials to adverse environmental conditions (which should not affect the other components of the piece) can result in a premature ageing of the adhesive, causing issues such as yellowing, crystallization, embrittlement, and eventually leading to permanent damage.

KEYWORDS: *Spray adhesive, yellowing, colorimetry, CIElab, CIECH, preventive conservation.*

1. INTRODUCCIÓN

Los adhesivos en aerosol son materiales muy versátiles, económicos y fáciles de conseguir, por ello son un material ampliamente utilizado. En la mayoría de casos dentro del ámbito de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales se emplean en cuestiones relativas a la exposición de obra gráfica y fotografía, como por ejemplo en el caso del montaje de las impresiones digitales de Julián Irujo (Anthonisen Añabeitia, Margueregui Olabarria y Artetxe Sánchez, 2014) o de las fotografías de C. R. Banks (Banks, 1997) entre otros. Asimismo, el manual de fotografía *Mastering Photography* (Roberts, 1995) se expone la popularidad de estos adhesivos y se sugieren algunas técnicas de montaje en las que se emplean.

También encontramos ejemplos de utilización de adhesivos en spray en la fabricación de moldes o estructuras a medida para el transporte y/o almacenaje de piezas delicadas. Algunos ejemplos pueden ser la realización de estructuras para transporte de dispositivos de audio y video (Salo, 2017) o en la creación de moldes a medida acolchados para la conservación de fósiles de vertebrados (Jabo, Kroehler y Grady, 2006). En ninguno de estos dos casos el adhesivo se encuentra en contacto directo con las obras.

Asimismo, una revisión bibliográfica amplia nos sugiere que muchos artistas contemporáneos emplean adhesivos en aerosol habitualmente. Algunos ejemplos son: Argyle Plaids, Riccardo Gusmaroli, Howardena Pindell, Rebeka Elizegui, Xu Bing, Sarah Goffmany Tony Feher, entre muchos otros. Al ser adhesivos de uso comercial, el envejecimiento prematuro o deficiente de los mismos puede llegar a generar daños en las obras, tanto a nivel estructural y matérico como a nivel conceptual.

Figura 1. Izquierda: Howardena Pindell “Memory Test: Free White & Plastic (#114)” Mixed media. Derecha: Argyle Plaids “Interval” Collage.

Un ejemplo muy ilustrativo de lo que puede llegar a pasar cuando el adhesivo en aerosol se encuentra degradado se expone en el artículo “Fluxus Constellation, de Benjamin Patterson: Estudio y restauración de una instalación site-specific polimérica” (Scarano et al. 2020). Este artículo versa

sobre a la restauración de una instalación llevada a cabo por Alessandra Scarano y su equipo en el Centro de Conservazione e Restauro La Venaria Reale.

La instalación consistía en varias lámparas de pared, cada una de ellas tenía una tela de nylon impresa adherida mediante un adhesivo en aerosol a dichas lámparas como puede observarse en la Fig. 2. Debido al calor que desprendían las bombillas y las horas durante las cuales se encontraba la instalación encendida el adhesivo sufrió un envejecimiento prematuro perdiendo todo poder adhesivo, además de provocar manchas amarillas en la superficie de las lámparas y el tejido, impidiendo una correcta lectura de la obra como se observa en la Fig. 3.

Figura 2. Instalación *Fluxus Constellation* en funcionamiento. Extraída de “Fluxus Constellation, de Benjamin Patterson: Estudio y restauración de una instalación site-specific polimérica” de Scarano et al., 2020.

Figura 3. Detalle del amarilleamiento del adhesivo en a) luz visible, b) luz rasante y c) con la bombilla encendida. Extraída de “Fluxus Constellation, de Benjamin Patterson: Estudio y restauración de una instalación site-specific polimérica” de Scarano et al., 2020.

Como comenta el equipo de restauración, fueron conscientes a posteriori de que los daños que observaban en el presente podían haber sido agravadas debido a que las lámparas emitían en infrarrojo, además de llegar hasta los 80°C, pudiendo haber acelerado el deterioro del adhesivo.

Este es un ejemplo excelente de como los adhesivos en aerosol pueden afectar gravemente a una obra. En muchas ocasiones se tiende a obviar el papel de los adhesivos, y en este caso se hubiera podido conservar más tiempo en buenas condiciones mediante cambios en las fuentes de luz (por ejemplo, mediante el empleo de

luces LED que no emiten calor), moderando el tiempo en el que la instalación se encuentra en funcionamiento y mediante monitorización periódica.

2. OBJETIVOS

Esta investigación presenta dos objetivos principales:

En primer lugar, estudiar el proceso de envejecimiento de varias marcas de adhesivo en aerosol y determinar su comportamiento y su estabilidad a medio y largo plazo.

En segundo lugar, utilizar la información derivada de la investigación para dar a conocer posibles riesgos que implican el uso de estos materiales y poder actuar de manera preventiva, antes de que se produzcan patologías derivadas del deterioro del mismo.

3. METODOLOGÍA

Durante la investigación, se ha llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica en la que se han consultado diferentes repositorios y bases de datos.

Asimismo, se han consultado las normas ISO/UNE correspondientes para desarrollar una metodología de testado reproducible y fiable.

Los resultados se han obtenido a través de un estudio colorimétrico empleando el espectrofotómetro Konica Minolta CM-2600d (Konica Minolta, 2002) y posterior procesamiento de los datos mediante Excel.

4. RESULTADOS

Los adhesivos empleados en este estudio han sido los siguientes:

Tabla 1. Adhesivos utilizados en el testado, marca, nombre comercial y composición estimada.

Marca	Nombre comercial	Composición
TESA	Supergen®	Caucho + resina
3M	3M Scotch Weld™ 77	Caucho SBR + resina
3M	3M Scotch Weld™ 75	Resina acrílica
3M	3M Scotch Weld™ Photo Mount™	Probablemente resina acrílica
RAYT	Novopren®	Neopreno
RAYT	Novopren Removable®	Neopreno
CEYS	Contactceys®	Neopreno

Se han elegido adhesivos que tengan características en común, ya sea la marca o la composición, para poder realizar comparaciones entre los mismos.

4.1. Preparación de las probetas y condiciones de envejecimiento

Para realizar el testado, las probetas se prepararon una por una, aplicando el adhesivo según las instrucciones del fabricante y respetando los tiempos de curado. Para ello se empleó Papel Barrera Canson® de 80g/m² suministrado por Arte y Memoria, que ha superado el PAT (ISO 18916) y es libre de ácidos.

Estas probetas, una vez preparadas, fueron sometidas a tres grados de envejecimiento:

- En primer lugar, probetas sin envejecer, que fueron empleadas 24h después de su aplicación.
- En segundo lugar, un tercio de las probetas se sometió a envejecimiento natural. Fueron colocadas durante 10 meses en un interior sin intervención humana.
- Por último, la última fracción de las probetas fue sometida a envejecimiento artificial o acelerado. En primer lugar, se acondicionaron las probetas durante 24h a 23°C y una humedad relativa del 50% , y posteriormente siete días a 50°C y 60% de humedad relativa (UNE-EN ISO 9141:2003) y posteriormente siete días a 50°C y 60% de humedad relativa (UNE 7522), en una cámara de clima constante HPPeco de la marca Memmert, modelo 110 (Memmert, 2022).

4.2. Resultado de las mediciones y tratamiento de datos

Para la realización de estas mediciones en el mismo punto antes y después del envejecimiento, se emplearon plantillas de acetato, colocando la marca del tamaño del objetivo en la zona a medir. Cada acetato se marcó con el mismo número de referencia que la probeta a la que marcaba para evitar cualquier error o confusión.

Como se analizó anteriormente a través del ejemplo de “Fluxus Installation” (Scarano, 2020), el amarilleamiento de un adhesivo, aunque se emplee de modo estructural puede ser percibido. Al consultar los estudios previos al respecto, 3M Scotch Weld™ 77 había mostrado cambios perceptibles en muestras envejecidas (Ferguston-Schieszer, Shugar y Walch,

2015) pero de los demás adhesivos o componentes no había ningún tipo de información al respecto.

Las fotografías que se muestran a continuación (Fig. 4) reflejan el cambio de color con luz visible. En cada fotografía pueden observarse dos muestras, la superior es una muestra sin envejecer, y la inferior es otra muestra del mismo adhesivo envejecida aceleradamente. Esta información es muy útil para tener una referencia visual de los datos que se expondrán a continuación.

Figura 4. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Novopren®, Novopren Removible®, Supergen®, Contactceys®, 3M Scotch Weld™ Photo Mount™, 3M Scotch Weld™ 77, 3M Scotch Weld™ 75

Las mediciones se realizaron mediante el espectrofotómetro Konica Minolta CM-2600d (Fig. 5), un total de tres disparos fueron realizados por muestra, con el fin de descartar posibles errores. Las condiciones de medidas fueron las siguientes:

- Operador: María Sobrino Estalrich
- Condiciones: COND 1:
 - o M/SCI/100
 - o Iluminante D65
 - o Observador 10°

Figura 5. Toma de muestras mediante el espectrofotómetro Konica Minolta CM-2600d

El sistema utilizado para el tratamiento de dichos datos es el CIElab, desarrollado por la Commission Internationale de l'Éclairage, que ilustra la relación cuantitativa entre los colores puros en el espectro electromagnético visible, y los colores percibidos de manera psicológica por la visión humana, en forma de expresión numérica. Los datos se expresan en un espacio tridimensional, mediante los ejes a^* y b^* que son los ejes del plano, y L^* que es un eje ortogonal (Melgosa, 1992). Es decir, la información se separa mediante estos tres parámetros que aportan información diferente:

- ΔL^* es la diferencia entre luz y oscuridad (+ = más luminoso; - = más oscuro)
- Δa^* es la diferencia en rojo y verde (+ = más rojo; - = más verde)
- Δb^* es la diferencia en amarillo y azul (+ = más amarillo; - = más azul)
- ΔE^* es la diferencia total de color entre dos muestras

Figura 6. Gráfica CIElab realizada con las mediciones de los diferentes adhesivos en aerosol testados

Se observa en la Fig. 6 un viraje hacia el amarillo en todos los casos (un incremento en $+b^*$), aunque los casos más evidentes son los de Novopren® y Novopren Removible®, donde se produce un cambio muy acusado hacia amarillo ($+b^*$) y un ligero viraje hacia verde ($-a^*$).

En la que podemos observar numéricamente los datos de la gráfica anterior en el modelo CIECH, que se emplea como herramienta de nominación cromática, donde el valor de C es el croma y el de h° se refiere al tono (Molaeda Tebar, Lerma García y Marqués Mateu, 2018).

Tabla 2. Incrementos ΔL^* , ΔE^* , ΔC^* y Dh°

	ΔL^*	ΔE^* ab	ΔC^*	Dh° (360°)	Dif.	
Sup.	-0,77	2,86	2,75	0,01	<10	
3M 77	-0,35	1,33	1,19	0,07	>1	
3M 75	-1,44	7,32	7,18	0,00	<10	
3M PM	0,00	0,81	1,10	0,04	<1	
Nov.	-4,16	39,74	39,5	2	0,02	<40
Nov. R	-3,58	36,06	35,8	8	0,03	>35
Ceys	0,80	2,77	2,60	0,05	<10	

Mokrzycki y Tatol (2011) calculan mediante diferentes modelos (ΔE_{76} , ΔE_{94} y ΔE_{00}) la correspondencia entre el valor de ΔE^* y la percepción del ojo humano, dando como resultado rangos de percepción que podemos ver a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3. Rangos de percepción según los valores de ΔE^*

ΔE^*	Percepción
$0 < 1$	La diferencia es imperceptible
$1 < 2$	La diferencia solo puede ser observada por un observador experimentado
$2 < 3,5$	La diferencia puede ser observada por un observador sin experiencia
$3,5 < 5$	La diferencia se percibe con claridad
+ 5	Las muestras parecen dos colores diferentes.

Los rangos que aportan Mokrzycki y Tatol, así como la gráfica de nominación cromática (Tabla 4 y 5) son muy útiles para comprender los datos obtenidos en la gráfica CIElab permitiendo aproximar la diferencia perceptual entre dos muestras a los ojos de un observador estándar.

Los resultados que están por debajo de 1 unidad son imperceptibles para el ojo humano, así pues, el cambio de la muestra con el adhesivo 3M Scotch Weld™ Photo Mount™ no puede apreciarse a simple vista. Estas muestras han conservado el mismo croma, pero cambiando ligeramente el tono de amarillo a amarillo anaranjado, debido a que las mediciones sin envejecer se situaban en el límite superior del rango amarillo y las

mediciones envejecidas en el límite inferior del rango amarillo anaranjado.

Tabla 4. Nominación cromática de las probetas sin envejecer a partir de los incrementos.

Probetas sin envejecer	Claridad	Croma	Tono
Sup.	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado
3M 77	Blanco	Grisáceo	Amarillo
3M 75	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado
3M PM	Blanco	Grisáceo	Amarillo
Nov.	Blanco	Grisáceo	Amarillo anaranjado
Nov R.	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado
Ceys	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado

Tabla 5. Nominación cromática de las envejecidas aceleradamente a partir de los incrementos.

Probetas envejecidas	Claridad	Croma	Tono
Sup.	Blanco	Débil	Naranja amarillo
3M 77	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado
3M 75	Blanco	Débil	Amarillo anaranjado
3M PM	Blanco	Grisáceo	Amarillo anaranjado
Nov.	Blanco	Medio	Naranja amarillo
Nov R.	Blanco	Medio	Naranja amarillo
Ceys	Blanco	Débil	Naranja amarillo

Asimismo, los datos de las muestras de 3M Scotch Weld™ 77, pasarían desapercibidos al observador estándar, aunque cambia de croma de grisáceo a débil y de amarillo a amarillo anaranjado (por el mismo motivo que se ha explicado anteriormente para el caso del 3M Scotch Weld™ Photo Mount™). Comparándolo con el único artículo que recoge el envejecimiento y el posterior estudio colorimétrico en el que consta alguno de estos adhesivos (3M Scotch Weld™ 77), la investigación realizada por Ferguson-Schieszer et al. (Ferguson-Schieszer, Shugar y Walch, 2015) sí recoge un cambio importante en este adhesivo, pero en este caso se testó también la incidencia de la “luz solar” mediante una cámara de envejecimiento acelerado por arco de xenón (además de utilizar parámetros diferentes de temperatura y humedad), debido a esto se explican

las diferencias en los resultados. En este caso se desestimó este parámetro debido a que habitualmente estos adhesivos se utilizan como elemento sustentante y no suelen estar expuestos directamente a la luz.

Las muestras de los adhesivos Supergen®, Contactceys® y 3M Scotch Weld™ 75 serían percibidas claramente como colores diferentes ya que superan las 10 unidades según los modelos de correspondencia, pero a efectos prácticos, sí se aprecia la diferencia, pero al ser materiales con cierta transparencia no hay un cambio tan dramático. Todos parten de amarillo anaranjado y Supergen® y Contactceys® escalan a naranja amarillo, aunque su croma no varía.

Por último, el cambio de Novopren® y Novopren Removable® es mucho más llamativo teniendo un cambio de entre 35 y 40 unidades. Su cambio es extremadamente perceptible, como puede observarse en la Fig. 4: ambos han adoptado un croma medio partiendo de un grisáceo y un débil, y un tono naranja amarillo.

5. CONCLUSIONES

Los adhesivos que han sufrido un cambio de color más notable han sido Novopren® y Novopren Removable®, ambos a base de neopreno; las muestras pertenecientes a los adhesivos a base de neopreno Novopren® y Novopren Removable® y Contactceys® envejecen prematuramente se vuelven frágiles y quebradizos y pierden toda fuerza adhesiva tanto en las probetas envejecidas de manera natural como en las envejecidas aceleradamente.

En lo que a amarilleamiento se refiere, 3M Scotch Weld™ Photo Mount™ y 3M Scotch Weld™ 77 presentan cambios imperceptibles debido al envejecimiento.

Este estudio evidencia los riesgos que implican algunos de los adhesivos en aerosol testados; controlar los parámetros ambientales y la incidencia de la luz puede alargar la vida de estos materiales, evitando daños como manchas, pérdida de elementos adheridos y pérdida de cohesión, y, en resumen, ralentizando una posible intervención directa.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha desarrollado bajo el amparo del proyecto europeo GREENART (101060941). También queremos agradecer al Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP-UPV) por proveer la ayuda, los recursos y las instalaciones necesarias para llevar a cabo este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aenor, (1997). “Temperaturas de ensayo preferentes”

Aenor, (2006). “Adhesivos. Guía para la selección de condiciones de envejecimiento normalizadas de laboratorio para someter a ensayo juntas pegadas.”

Anthonisen Añabeitia, I., Margueregul Olabarria, M. I. y E. Artetxe Sánchez, (2014). “El carácter experimental de las impresiones digitales en la obra de Julián Irujo” en Conservación de Arte Contemporáneo 15ª Jornada. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Banks, C. R. (1997). “The production of images using photographic equipment and serigraphy” en Retrospective Theses and Dissertations. Iowa, Digital Repository of Iowa State University.

Ferguson-Schieszer, A., Shugar, A. N. y J. C. Walch (2015). “Analizing the Photostability of Artist Adhesives Using CIELAB Color Measurements” en Abstract Book 2015, 43rd Annual Meeting. AIC, Practical Philosophy of Making Conservation Work of AIC.

Jabo, S. J., Kroehler, P. A. y F. V. Grady (2006). “A technique to create form-fitted, padded plaster jackets for conserving vertebrate fossil specimens” en Journal of Paleontological Techniques, Número 1. Lourinhã, Museu da Lourinhã.

Kónica Minolta, (2002). “Espectrofotómetro CM-2600d/2500d. Manual de instrucciones”

Memmert (2020). “Cámara de clima constante HPP110eco. Especificación de productos” [Consulta 3/4/24] Disponible en: <https://www.memmert.com/es/el-producto/camaras-climaticas/camara-de-climaconstante/HPP110eco>

Melgosa, M. (1992). “Some classical color differences calculated with new formulas” en Journal of the Optical Society of America (JOSA A)” Vol. 9. Optica Publishing Group.

Molaeda Tebar, A. Lerma García, J. L. y Á. Marqués Mateu (2018). “Camera characterization for improving color archaeological documentation” en Color, Research and Application.

Roberts, G. (1995) Mastering Photography. Londres, Mcmillian Press LTD.

Sacarano, A. et al. (2020), “Fluxus Constellation, de Benjamin Patterson: Estudio y restauración de una instalación site-specific polimática” en Conservación de Arte Contemporáneo 21ª Jornada. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

20 anys
IRP
+ 5
INSTITUTO DE
RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

RETOS ANTE EL CUARTO DE SIGLO

Como hace justo 5 años, quedemos celebrar, con renovado orgullo, que el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València (UPV) cumple un nuevo quinquenio en su compromiso con el conocimiento, la conservación y la restauración del patrimonio cultural. Sirva esta breve relación de proyectos y actividades, como testimonio.

A los retos que entonces señalábamos, muchos de ellos ya asumidos en nuestra actividad cotidiana, se suman otros nuevos:

La incorporación al mundo digital y la plena conexión de nuestra actividad con las redes telemáticas de la información es hoy una realidad. Se abren, sin embargo, nuevos desafíos derivados de los vertiginosos avances en este campo: por ejemplo ¿Cómo afectará la aplicación del Big Data y la Inteligencia Artificial a la apreciación del patrimonio cultural por parte de la sociedad?

La progresiva pérdida de notoriedad de las humanidades y, con ellas, de la cultura y del patrimonio en un mundo gobernado por los “mercados” y sus “valores, continúa imponiéndose hoy como entonces. Sin embargo, resulta patente el crecimiento en el mundo occidental de un pensamiento reaccionario, negacionista y ultra-conservador que vuelve la vista al pasado con una mirada simplista, peligrosamente sesgada hacia lo distintivo, y esgrime el patrimonio como bandera en su particular “batalla cultural” ¿Llegará esto a desfigurar los significados que anidan en nuestros bienes culturales?

El turismo cultural, asumido desde hace tiempo como esa actividad económica que hace “rentables” los bienes culturales, empieza a verse, en lugares turísticamente sobre explotados, más como una amenaza que como una oportunidad ¿Alcanzará esa amenaza a los valores del propio patrimonio? ¿En qué medida?

La exigencia de sostenibilidad ambiental, económica y social es hoy un compromiso para toda actividad productiva de bienes. Los riesgos derivados del cambio climático, que acechan a los bienes culturales, se hacen más y más patentes, especialmente en nuestra tierra, después de haber sufrido los efectos catastróficos de la riada del 29 de octubre de 2024. Hoy resulta más evidente que nunca la pertinencia de trabajar en prevención, antes que en conservación y/o restauración. Pero, cuando los bienes culturales se ven afectados por una catástrofe ¿Qué papel desempeña su restauración en la restitución del ánimo en la comunidad? ¿Podría contribuir a suscitar su fe en la recuperación?

Como proponíamos entonces, aprovechemos la conmemoración colectiva de este 25 aniversario para detenernos, por un momento, repasar nuestra trayectoria (presente es esta publicación) aprender de ella y reflexionar sobre los retos que tenemos por delante (estos y otros más). De este modo, puede que consigamos identificar nuestra verdadera misión en este nuevo orden y sepamos avanzar sobre el devenir, sin traicionarla.

Francisco Juan Vidal
Director del IRP/UPV

Restauración del carro-estufa de desinfección sanitaria del Museo Histórico Militar de Valencia

Investigador Principal: **Victoria Vivancos Ramón**

Equipo de investigadores: **José Vicente Grafiá Sales, Beatriz Doménech García, Priscila Lehmann Gravier y Montserrat Lastras Pérez**

Fecha: **2020**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Museo Histórico Militar de Valencia**

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto desarrollado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV a finales de 2020 se centra en una pieza emblemática del Museo Histórico Militar de Valencia. Concretamente, se trata de un carro de desinfección sanitaria de 1922 [figura 1] cuya fabricación o importación se atribuye a Pedro Homet, quien poseía una fábrica de apósitos antisépticos y de mobiliario quirúrgico en la calle Pelayo nº48 en la ciudad de Barcelona en la misma época.

Esta pieza de grandes dimensiones está fabricada principalmente en metal, madera y cuero, tratándose específicamente de una estufa de desinfección de tipo locomóvil de tracción animal que consta de diversos elementos principales: el pescante con la carbonera, el depósito de líquidos, la caldera de vapor vertical alimentada por carbón en su parte inferior, la cámara de desinfección y un conjunto de tuberías, grifos, manómetros de presión, bomba de mano y termómetro. Este carro-estufa fue utilizado a principio del siglo XIX principalmente en hospitales de campaña para uso sanitario en la desinfección de telas y ropajes, como sábanas de hospital, uniformes médicos y militares, entre otros.

La higienización de dichos ropajes se llevaba a término en la cámara de desinfección mediante la aplicación, en forma de gas, de una solución obtenida de la mezcla de agua y formol calentada a 110°C

aproximadamente [figura 2]. La mezcla del vapor de los gases con la alta temperatura, aseguraba la eliminación de los microbios fijados en los ropajes y telas, evitando de este modo la propagación de enfermedades y parásitos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Después de la inspección realizada sobre la obra en la visita que se llevó a término por los técnicos del IRP a mediados de 2020 y, a partir de los datos metodológicos, se concluyó que la pieza se encontraba en un estado de conservación que requería una atención urgente de algunos aspectos, principalmente derivados de la exposición permanente de la obra, del envejecimiento natural de los materiales y de antiguas intervenciones no académicas. Debido a ello, la estufa de desinfección sanitaria precisaba de una limpieza en profundidad de todos los elementos con menor accesibilidad, así como una revisión del estado de conservación de los materiales, tanto de aquellos que

Figura 1. Vista general del carro-estufa de desinfección sanitaria, 1922, Museo Histórico Militar de Valencia

constituían la máquina como los utilizados en una intervención anterior: barnices, recubrimientos pictóricos, masillas, etc. De este modo, se identificaron grandes depósitos de suciedad ambiental, especialmente en zonas donde resultaba más complicado su acceso por tratarse de partes recónditas de los mecanismos, así como en la cubierta de la pieza.

Los barnices de las maderas presentaban un fuerte deterioro, apreciándose de forma destacada un alto amarilleamiento y oscurecimiento. Las masillas mediante las que se rellenaron los orificios de carcoma en intervenciones anteriores se presentaban envejecidas, resultando demasiado visibles y no se limitaban a las zonas dañadas, invadiendo zonas originales en buen estado. Las masillas mediante las que se rellenaron los orificios de carcoma en intervenciones anteriores se presentaban envejecidas, resultando demasiado visibles y no se limitaban a las zonas dañadas, invadiendo zonas originales en buen estado.

Por último, cabe indicar que, aparentemente, la resistencia mecánica y de tracción de la estufa de desinfección se presentaba en buen estado; no obstante, se requiere una revisión periódica con el objetivo de asegurar su estabilidad a largo plazo.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

La intervención llevada a término por investigadores del IRP se enfocó en el estudio y actuación del material lúneo. No obstante, se realizaron también procesos específicos y estrictamente necesarios sobre el metal. Los criterios establecidos para esta actuación restaurativa se ciñeron en el respeto por el original y en la

compatibilidad de los materiales empleados con la obra objeto de estudio.

La primera etapa de actuación consistió en un registro fotográfico exhaustivo que documentó el estado inicial de la estufa de desinfección sanitaria y sirvió como referencia para tomar decisiones durante la restauración.

Se llevó a cabo primeramente una limpieza mecánica en seco, utilizando brochas y aspiradores para eliminar el polvo y partículas atmosféricas acumuladas en la superficie del carro [figura 3]. Para la cubierta, se reforzó esta limpieza con un método en húmedo empleando trapos de microfibra ligeramente humedecidos en etanol, seguido de la protección de esta zona con un soporte impermeable para protegerla del polvo generado en las siguientes etapas de intervención.

Figura 2. Estructura metálica del interior de la cámara de desinfección utilizada para colocar los ropajes a higienizar

Figura 3. Cubierta de la pieza. Izquierda: estado inicial; derecha: resultado final tras la limpieza

La siguiente fase incluyó remoción de forma mecánica del barniz, realizándose de manera uniforme en todos los elementos de madera. Inicialmente, se utilizaron lijadoras eléctricas de formato rectangular y triangular, equipadas con lijas de grano grueso 40, para retirar la mayor parte del estrato de protección [figura 4]. Las áreas de difícil acceso fueron abordadas manualmente con lijas de tela número 03. En el caso de las ruedas traseras, fue necesario eliminar las antiguas masillas de forma manual, empleando espátulas metálicas. Tanto la cámara de desinfección como la caldera presentaban listones de dos medidas diferentes, correspondientes a su sistema de ensamblaje. Entre estos listones se acumulaban gruesas capas de barniz que se eliminaron utilizando formones de diversas puntas, reforzados con un lijado manual con lijas de tela número 03. Para acceder a las zonas cercanas a las bandas metálicas longitudinales, se empleó una herramienta rotativa Dremel® con cabezales de rueda de alambre de acero. Finalmente, se realizó un lijado general con lija de grano 180 en toda la pieza, logrando homogeneizar la superficie. Para la higienización de la estructura metálica, se usó etanol aplicado con cepillos de cerdas suaves y cepillos de dientes para las áreas de difícil acceso, asegurando una limpieza integral y detallada de las superficies metálicas irregulares. Cabe mencionar que, en algunos casos puntuales, se desmontaron componentes específicos, como las tablas del pescante, para tratarlas de manera individual y lograr una limpieza más efectiva.

Posteriormente, se realizó una aspiración completa de la madera, acompañada de una limpieza físico-química con una solución hidroalcohólica en una proporción de 1:1, aplicada con una brocha suave. Aunque no se encontraron infestaciones activas de insectos xilófagos en los elementos lígneos, se aplicó un tratamiento preventivo pues se identificaron daños biológicos previos que habían dejado pequeños orificios y galerías. Este tratamiento consistió en la aplicación mediante brochas del insecticida comercial para interiores Xylazel® para prevenir así futuros ataques. En los orificios de la madera, causados por los xilófagos, se realizó un masillado utilizando una pasta comercial para madera Axton® de tono neutro, dispuesta con pequeñas espátulas metálicas. En los casos necesarios, se ajustó el color de la masilla mediante una reintegración cromática para hacerla lo más discreta posible.

Figura 4. Proceso de eliminación del antiguo barniz de la caldera con lijadora eléctrica rectangular

Para finalizar el tratamiento de la madera, se barnizó con el barniz incoloro para exteriores comercial de la marca Xylazel®, aplicado con una brocha suave. Este paso buscó proteger la madera contra la acción de los agentes atmosféricos, así como prevenir problemas biológicos como hongos o ataques de insectos xilófagos. En cuanto a la consolidación de los elementos metálicos, se centró especialmente en el depósito de líquidos, donde se encontraron levantamientos y desprendimientos en los bordes de algunas lascas. Para evitar mayores pérdidas, estas áreas fueron tratadas con resina acrílica, aplicada con pincel para consolidar los estratos metálicos.

Para completar la limpieza integral de la pieza, se intervino el metal con una limpieza físico-química mediante etanol aplicado por medio de cepillos de cerdas suaves de tamaño medio para las zonas de mayor

Figura 5. Secuencia de la limpieza mecánica de los elementos metálicos con lana de acero fina

Figura 6. Secuencia de la eliminación del repinte del rótulo. Arriba: estado inicial; abajo: resultado tras la remoción del repinte

Figura 7. Vista general del rótulo frontal. Arriba: Estado inicial; abajo: resultado final tras la eliminación del repinte y la reintegración cromática

extensión y cepillos de dientes suaves para las pequeñas zonas de difícil acceso. Además, se empleó lana de acero fina para remover las ligeras eflorescencias blanquecinas en las partes más recónditas del metal [figura 5]. El tratamiento de los elementos metálicos se completó con la consolidación de lascas, levantamientos y pequeños desprendimientos de la capa metálica y que se ubicaban principalmente en el depósito de líquidos de la pieza. Tras la realización de diversas pruebas de consolidación, este proceso se llevó a término con la aplicación con pincel de la resina acrílica Paraloid® B-72 diluida al 15% en acetona.

Finalmente, se abordó la eliminación de repintes en los rótulos de metal de la estufa. Estos rótulos, situados en la parte frontal y trasera, contenían inscripciones en blanco sobre negro en las que puede leerse “Estufa de Desinfección / Sanidad Militar”. Tras una inspección detallada bajo luz rasante, se identificó una inscripción oculta bajo un repinte negro que revela la leyenda “Año 1922”, correspondiente al año de fabricación de la pieza [figura 6]. Para recuperarla, se realizaron pruebas de limpieza química con disolventes, destacando la acetona por su efectividad para remover el repinte sin dañar la pintura original. La eliminación de este repinte con hisopos humectados en acetona permitió recuperar las letras originales, devolviendo así el aspecto histórico y auténtico de la pieza [figura 7]. Tras eliminar los repintes, se observaron lagunas cromáticas en las inscripciones que fueron reintegradas con gouache Talens® mediante técnica no visible. En el rótulo trasero, los faltantes metálicos se protegieron previamente con resina acrílica Paraloid® B-72 al 15% en acetona, para resguardar el metal y facilitar así futuras intervenciones.

CONCLUSIONES

El presente proyecto de restauración pone en valor la importancia de conservar el patrimonio industrial relacionado con la historia militar y de la sanidad y la salud pública. La estufa de desinfección sanitaria del Museo Histórico Militar de Valencia es un testimonio material de las estrategias utilizadas en el pasado para combatir plagas y epidemias, recordando los desafíos de otras épocas. Su intervención, llevada a término en 2020 en plena crisis del COVID-19, resalta la conexión entre el pasado y el presente, evidenciando la continuidad de la lucha contra las enfermedades. Con todo ello, se evidencia así la importancia de la preservación de estos artefactos, siendo fundamental para comprender la evolución de la sanidad y rendir homenaje a los esfuerzos históricos por proteger la salud colectiva.

Modelización 3D en el patrimonio

Investigador Principal: **Enrique Priego de los Santos**

Equipo de investigadores: **José Herráez Boquera, José Luis Denia Ríos y Marco de Rossi Estrada**

Fecha: **2019-2024**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Varios**

Uno de los principales objetivos de la gestión del patrimonio es promover medidas dirigidas al mantenimiento, restauración y puesta en valor de los bienes culturales. Desde hace unos años, la sociedad parece estar concienciada en la necesidad de su conservación, y por tanto diferentes instituciones han impulsado acciones que están permitiendo importantes avances en el desarrollo de la investigación para la preservación del patrimonio. La Universidad Politécnica de Valencia, y por ende el Instituto de Restauración del Patrimonio, no ha parado de promover y desarrollar estudios científicos y técnicos que sustentan y mejoran los métodos de intervención afrontados desde diferentes disciplinas.

Los recientes avances tecnológicos en campos como la Geomática y la Modelización 3D han contribuido significativamente a la preservación y difusión digital del patrimonio cultural, arquitectónico o industrial. La ingeniería geomática y topográfica, a través de levantamientos topográficos 3D obtenidos con técnicas fotogramétricas y sistemas láser escáner, consigue disponer de la geometría en tres dimensiones con un alto nivel de detalle, de edificios, iglesias, refugios, cuevas, elementos o piezas de cualquier tamaño. Esta información geométrica en formato digital permite documentar analítica y gráficamente cualquier elemento del patrimonio material.

Se trata pues de definir geométrica y digitalmente la forma de los objetos mediante un proceso de ingeniería inversa. Esto es, a partir de un objeto físico ya construido o creado se obtiene su gemelo digital mediante la medición de sus superficies. La ingeniería inversa es un proceso en el que se deconstruye un elemento físico, denominándose así porque va en dirección opuesta a las tareas habituales de ingeniería, que utilizan datos técnicos para elaborar un producto

determinado; en este caso, se trabaja hacia atrás, partiendo de algo existente, se desmonta digitalmente para generar su modelo 3D.

Un modelo digital 3D constituye una representación numérica de la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. La superficie del objeto queda definida como una superficie matemática definida por las coordenadas tridimensionales de un conjunto de puntos. Esta nube de puntos de alta densidad, en verdadera magnitud y distribuidos de forma irregular, son los datos de partida para formar el modelo tridimensional.

El equipo de Fotogrametría y Láser escáner, liderado por el catedrático Pepe Herráez, ha participado en numerosos proyectos y trabajos para obtener la geometría en el espacio (3D) a escala real de diferentes edificios, de mayor tamaño, y de elementos y objetos de menor dimensión. Se utilizan diferentes técnicas de captura de datos, basadas fundamentalmente en la toma de fotografías y en el escaneado de objetos, por lo que dispone de cámaras métricas y diferentes sistemas de escáner.

La fotogrametría actual está basada en técnicas SFM (*Structure From Motion*) y permite realizar representaciones tridimensionales a partir de fotografías realizadas desde diferentes puntos de vista. Esta técnica está basada en cálculos de parámetros de translación y rotación de puntos entre dos imágenes consecutivas, tomadas con una cámara fotográfica que se va moviendo entorno al objeto. El sistema extrae puntos característicos de las dos imágenes, los compara y extrae sus valores de movimiento de la cámara estimando la estructura 3D de esos puntos. Esto permite reconstruir tridimensionalmente la estructura fotografiada mediante un cálculo de triangulación.

Figura 1. Barco español (Tan Tan, Marruecos)

Los escáneres 3D permiten analizar objetos de distintos tamaños para capturar datos de su geometría, siendo la opción más factible para las aplicaciones de ingeniería inversa. Esta metodología obtiene una documentación geométrica 3D de calidad, puesto que permite registrar los datos en verdadera magnitud al tratarse de nubes de puntos con coordenadas tridimensionales.

Existen básicamente dos tecnologías de medición sin contacto: una basada en la luz estructurada y otra basada en luz láser. Los escáneres de luz estructurada capturan la geometría del objeto emitiendo un patrón de luz estroboscópica sobre su superficie. El haz de luz, al rebotar en los sensores del escáner, detecta las distorsiones causadas por las características del objeto y las convierte en una representación digital en forma de malla poligonal en 3D. Los escáneres láser proyectan un haz de luz láser sobre el objeto, determinando la distancia entre la superficie del objeto y el sensor.

El sistema láser escáner es un instrumento que realiza un barrido esférico en forma de abanico de la superficie del objeto captando miles de puntos por segundo. El resultado de la medición es una nube de puntos de alta densidad y en verdadera magnitud definidos por sus

coordenadas tridimensionales. Este sistema fue utilizado en Tan Tan (Marruecos), donde se contribuyó al levantamiento topográfico 3D del barco español y de su entorno, edificio cuyo deterioro aconsejaba un estudio para recuperar este recuerdo a los orígenes de la ciudad, fundada por españoles en 1937 como destacamento militar. Se puede observar en la figura 1 la nube de puntos que define su estado.

Otro de los trabajos geomáticos fue el panteón de J. Ramón Peres y Rovira en el cementerio de Castellón (figura 2), una pequeña capilla neogótica con una particular decoración, cuya compleja geometría no se pudo resistir al levantamiento digital 3D realizado con sistemas láser escáner y fotografías aéreas realizadas desde un dron.

En Ribarroja se construyó en 1938 un entramado de construcciones y fortificaciones defensivas de la Guerra Civil española (línea defensiva Puig-Carasoles) para frenar posibles ataques de las tropas nacionales, cuando Valencia albergaba la sede del Gobierno de la República. Debajo del colegio Cervantes se construye un refugio antiaéreo subterráneo, cuyo cartografiado 3D realizado por nuestro equipo,

Figura 2. Modelo digital de panteón en cementerio de Castellón

Figura 3. Refugio antiaéreo debajo de colegio Cervantes (Ribarroja)

permite posicionar y ubicar esa construcción subterránea respecto al edificio principal del colegio (figura 3).

La rehabilitación integral de dos naves construidas en 1924 en la calle Mariano Cuber en el barrio del Cabañal (Valencia) pasaran a ser un nuevo espacio cultural para artes escénicas, cuyo estudio arquitectónico se realiza en base a un modelo BIM realizado con tecnología 3D de su interior y exterior (figura 4b).

Figura 4. Modelos 3D de central eléctrica de 1908 en Nou Moles (superior) y de naves de 1924 en el Cabañal (inferior)

Asimismo, se ha documentado la central eléctrica de Nou Moles, edificación de 1908 que refleja el estilo modernista valenciano (figura 4a), o el levantamiento integral de iglesias como Santos Juanes, o la iglesia de San Esteban en Valencia (figura 6), donde su modelo digital permite dibujar cualquier planta o alzado de los edificios.

La reproducción de piezas 3D ya fabricadas a partir de su definición digital es otra de las aplicaciones que se efectúan. En este caso, se ha realizado el estudio digital del silbato de una locomotora de vapor tipo Mikado 141F, para realizar su réplica física mediante impresión 3D (figura 5a), y poder instalarla en la locomotora del mismo modelo del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, que estaba desaparecida. Otro ejemplo, de trabajos con mucho mas grado de detalle, ha sido la realización de las réplicas de los modelos iconográficos de dos ostensorios (figura 5b) de Juan de Juanes, ubicados en el presbiterio de la parroquia de San Nicolás de Valencia.

Y los trabajos más significativos son fruto de la participación en el proyecto para la restauración del conjunto pictórico que Antonio Palomino pintó sobre la bóveda de la nave central de la iglesia de los Santos Juanes en la ciudad de Valencia. El equipo se ha encargado del estudio geométrico completo para la restitución digital de estas pinturas, desde la rectificación de la única fotografía disponible hasta la proyección sin deformaciones de su imagen (2D) sobre la bóveda (3D), y el encaje 2D y 3D del extenso programa pictórico (figura 7).

Figura 5. Impresión 3D de silbato de locomotora y de ostensorios

Figura 6. Iglesia de San Esteban (Valencia)

Figura 7. Trabajos geomáticos en la restauración de las pinturas murales de Antonio Palomino en la iglesia de Santos Juanes (Valencia): levantamiento 3D con láser escáner, rectificación de fotografías, encaje 2D de paneles con fotografía rectificada, levantamiento 3D de paneles, encaje virtual 3D de paneles y replanteo topográfico (Enrique Priego y Pepe Herráez)

Desarrollo de un recubrimiento sostenible elaborado por nanopartículas de sílice y biocidas naturales para la protección a largo plazo de superficies pétreas del patrimonio cultural frente al biodeterioro

Investigador Principal: **Pilar Bosch Roig**

Equipo de investigadores: **Andrea Campostrini y Agustí Sala Luis**

Colaboradores: **Federica Menegazzo y Elena Ghedini del Departamento de Ciencias Moleculares y Nanosistemas de la Università Ca' Foscari Venezia (Italia), Maria José Ballester, Eva Gomis de Commercial Xúquer (S.A.R.L.)**

Fecha: **2023**

Lugar: **Instituto de restauración del Patrimonio, UPV**

Promotor: **Cátedra EMR-CPA-UPV**

Los materiales pétreos de relevancia cultural, como el mármol, el granito y otros tipos de piedra, han sido considerados símbolos de resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo. Utilizados en monumentos, esculturas y edificios históricos, estos materiales no solo son testigos de épocas pasadas, sino que también son una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, a pesar de su aparente fortaleza, estos materiales no están exentos de sufrir procesos de degradación. Están expuestos a una amplia variedad de agentes que los deterioran, siendo el agua y los microorganismos los principales responsables de comprometer su integridad y belleza.

Este proceso de deterioro, conocido comúnmente como biodeterioro, implica una serie de cambios físicos, químicos y biológicos que afectan la estructura de los materiales con el paso del tiempo. La presencia de humedad y temperatura crean un entorno favorable para la proliferación de microorganismos. Cuando se dan las circunstancias ambientales favorables, hongos y bacterias, entre otros, pueden colonizar la superficie de estos materiales, contribuyendo a su erosión físico-química y provocando la aparición de manchas antiestéticas.

Frente a estos desafíos, es crucial adoptar estrategias efectivas para la conservación de estos valiosos materiales. El uso de productos específicos puede prevenir o al menos mitigar la aparición de fenómenos de degradación, prolongando así la vida útil de los materiales y preservando nuestro patrimonio cultural para las generaciones futuras. No obstante, muchos de los productos disponibles en el mercado son altamente tóxicos, tanto para el medio ambiente como para la salud de quienes los manipulan.

Esto subraya la necesidad urgente de desarrollar nuevos productos y técnicas de conservación que sean no solo efectivas, sino también respetuosas con el medio ambiente. Las innovaciones en química verde y el uso de materiales naturales abren nuevas posibilidades para proteger los bienes culturales sin perjudicar el entorno. Estas soluciones buscan reducir significativamente la frecuencia de las intervenciones de restauración, garantizando una conservación más duradera y menos invasiva.

Invertir en la investigación y el desarrollo de estos enfoques no solo es un acto de responsabilidad hacia nuestro patrimonio, sino también un avance esencial hacia una gestión cultural más sostenible.

En este estudio, hemos desarrollado un recubrimiento protector para la protección de superficies de piedra, basado en la tecnología de nanopartículas de sílice mesoporosa. Estos materiales contienen cavidades a escala nanométrica que pueden alojar y liberar lentamente sustancias activas, proporcionando una protección prolongada contra la degradación. Seleccionando biocidas naturales provenientes de plantas autóctonas de la zona mediterránea, con un enfoque especial en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

Entre las sustancias seleccionadas se encuentra el extracto de limoneno, obtenido de la cáscara de la naranja, una fruta ampliamente cultivada en la región española de la Comunidad Valenciana, famosa por su extensa producción de cítricos. Además de su agradable aroma, el limoneno presenta notables propiedades antifúngicas y antibacterianas.

También hemos seleccionado aceites esenciales de tomillo y orégano, conocidos por su contenido en moléculas activas con potentes propiedades biocidas: timol y carvacrol. Tanto el timol como el carvacrol, presentes en el tomillo y el orégano, han sido ampliamente estudiados por sus capacidades antimicrobianas. Ambos han demostrado poseer propiedades antibacterianas y antifúngicas inhibiendo el crecimiento de diversas bacterias y hongos. Además, el orégano contiene ácidos fenólicos y flavonoides, lo que potencia aún más su actividad antimicrobiana y antioxidante.

La incorporación de estos ingredientes naturales en nuestro recubrimiento protector no solo preserva las superficies de piedra, sino que lo hace de forma sostenible, reduciendo el uso de sustancias químicas peligrosas. Esta investigación representa un paso importante hacia la creación de soluciones innovadoras y ecológicas para la conservación del patrimonio cultural, combinando los avances en ciencia de materiales con la biodiversidad del Mediterráneo.

Por último, la combinación de estos ingredientes con nanomateriales nos permite abordar problemas como la evaporación de los componentes activos y la formación de manchas, evitando los efectos estéticos no deseados que podrían surgir si los extractos naturales se aplicaran sin ninguna modificación.

Para poner a prueba esta tecnología, realizamos ensayos preliminares en los que evaluamos la evaporación de los extractos naturales, tanto en su forma pura como encapsulados. Pudiendo confirmar como el encapsulamiento de los extractos en las nanopartículas permite reducir la velocidad de evaporación, atrapando las moléculas volátiles y asegurando una mayor durabilidad.

En el marco de esta investigación, realizamos muestreos en diversas estatuas de mármol ubicadas en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Vera), con el fin de aislar y estudiar diferentes microorganismos, incluidos hongos y bacterias, típicos del deterioro microbiológico en materiales pétreos de interés cultural. Las

muestras fueron recolectadas mediante técnicas no invasivas para garantizar la preservación e integridad de las obras de arte.

Así mismo, se realizaron muestreos microbiológicos en obras de arte y estructuras arquitectónicas fuera del campus. En particular, en la Torre Árabe de Llombai, utilizamos métodos no invasivos y micro-invasivos, como el uso de bisturís para tomar muestras superficiales, asegurando el respeto de las superficies históricas (Figura 1). También se realizaron muestreos adicionales en la Capilla del Cristo de la Iglesia del Conxo, en Santiago de Compostela, ampliando así el alcance de nuestro estudio.

Figura 1. Foto de la campaña de muestreo con un escalpelo en la Torre árabe de Llombai

Gracias a esta amplia campaña de investigación, logramos identificar diversos microorganismos (Figura 2), centrándonos en tres especies de hongos específicos, conocidos por su capacidad para atacar los materiales pétreos del patrimonio cultural. Centramos la investigación en una selección de los hongos aislados de estas obras basándonos en su frecuencia de aparición y efectos. Uno de los efectos más evidentes del ataque fúngico es la producción de pigmentos que, al penetrar en la porosidad de la piedra, pueden causar daños estéticos significativos, alterando el aspecto original del material.

El estudio detallado de estos hongos permite comprender los mecanismos de degradación y desarrollar estrategias de conservación más eficaces para la protección del patrimonio cultural.

Para la elaboración del recubrimiento sostenible, en el Departamento de Ciencias Moleculares y Nanosistemas de la Università Ca' Foscari Venezia (Italia), se sintetizaron nanopartículas de sílice para su posterior aplicación, junto con la encapsulación de los extractos y aceites esenciales, como recubrimiento preventivo contra el biodeterioro. Las nanopartículas de sílice se sintetizaron en un ambiente ácido, siguiendo el método clásico para preparar la MCM-41, una estructura altamente porosa.

Posteriormente, estas nanopartículas fueron impregnadas mecánicamente con diferentes extractos naturales, seleccionadas por sus propiedades antimicrobianas.

Figura 2. Fotografías de las placas Petri que contienen algunos de los hongos de los casos de estudio reales

Para evaluar la eficacia de los extractos naturales contra los hongos, se realizaron pruebas preliminares *in vitro* para determinar la concentración mínima inhibitoria y fungicida.

Los resultados mostraron que el extracto de limoneno, en concentraciones inferiores al 5%, no era suficiente para inhibir el crecimiento de los hongos. Sin embargo, los aceites esenciales de tomillo y orégano resultaron ser altamente eficaces incluso en pequeñas cantidades. Tras obtener resultados prometedores en las pruebas *in vitro*, pasamos a ensayos *in vivo*, aplicando sobre muestras de mármol las nanopartículas impregnadas con aceite esencial de orégano (el más eficaz en la inhibición de los microorganismos seleccionados). Posteriormente, desarrollamos un recubrimiento protector, incorporando estas nanopartículas en una mezcla de solventes para mejorar su adhesión a las superficies de mármol.

Las muestras tratadas con este revestimiento sostenible protector se colocaron en probetas que posteriormente fueron inoculadas con los hongos seleccionados, comparándolas con probetas sin revestimiento. Los resultados fueron contundentes: tras 60 días, las probetas sin revestimiento mostraban una clara colonización fúngica, lo que alteró visiblemente su aspecto (Figura 3). En cambio, las probetas con el recubrimiento sostenible no presentaron signos de colonización ni degradación, demostrando una protección eficaz contra los hongos.

Para estudiar más a fondo esta interacción, se realizaron análisis con microscopio óptico de los inóculos de hongos cultivados sobre agar, y análisis de Cryo-FE-SEM (Microscopía Electrónica de Barrido en condiciones criogénicas) de los hongos que crecieron directamente sobre las probetas de mármol. Estos análisis revelaron cómo las hifas fúngicas penetran en el sustrato.

Figura 3. Muestras de mármol con colonización fúngica de los tres hongos seleccionados

Además, nos permitió observar de cerca las esporas e hifas, ayudándonos a identificar mejor las especies fúngicas responsables. Quedó claro una vez más cómo los materiales lapídeos, como el mármol, pueden sufrir procesos de degradación física debido a la acción de los hongos, que para anclarse son capaces de generar microfisuras en el sustrato (Figura 4).

A diferencia de las muestras no tratadas, las que fueron tratadas con la tecnología desarrollada en nuestros laboratorios mostraron una protección total: el crecimiento fúngico fue completamente inhibido, y las superficies permanecieron intactas y libres de ataques microbiológicos.

No obstante, la investigación continúa. Se necesitan más estudios para optimizar la formulación del recubrimiento, evaluar su durabilidad a largo plazo y comprobar su resistencia ante factores ambientales como la lluvia, el viento y la exposición a los rayos UV.

Figura 4. Microfotografía Cryo-FE-SEM en la que se observa la hifa del hongo que ha penetrado en el sustrato de la piedra

Tratamiento de conservación en indumentaria asociada a la Fosa 111 del cementerio de Paterna, Valencia

Investigadores Principales: **Albert Costa – Conservador de L’ETNO y Pilar Bosch– IRP-UPV**

Equipo de investigadores: **Carolina Mai y Nuria Gil – Restauradoras de bienes culturales y Carlos Milla – Historiador del arte, especialista en indumentaria**

Fecha: **Noviembre de 2022- enero 2023**

Lugar: **Laboratorio de conservación y restauración de L’ETNO e Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València**

Promotor: **Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia Memoria Histórica; L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia)**

En 2020 se exhumó la fosa número 111 del cementerio de Paterna hallando en su interior tres sacas con los cuerpos de prisioneros fusilados tras la Guerra Civil Española. La saca más profunda (que contenía 53 víctimas de la ejecución del 27 de marzo de 1940) había sufrido un proceso de saponificación¹ debido a una serie de reacciones químicas que se produjeron a 5,30 m de profundidad favorecidas por el agua filtrada del nivel freático, la ausencia de oxígeno, la cal y el contacto con las grasas de los propios cuerpos enterrados en descomposición. La sustancia jabonosa producida cubrió los cuerpos, efectos personales y ropa de las víctimas durante los 80 años de enterramiento generando unas condiciones que permitieron su preservación de manera excepcional. Sin embargo, cuando estos fueron exhumados y entraron en contacto con el oxígeno se inició rápidamente un proceso de descomposición de la materia orgánica, provocando la proliferación de bacterias, hongos e insectos que pusieron en peligro el estado de conservación de los objetos asociados y la salud de las personas que tuvieran contacto con ellos.

Los restos óseos se separaron de los objetos (efectos personales y ropa) siguiendo el protocolo legal de exhumación. Estos objetos se trasladaron a un depósito temporal mientras finalizaban las labores forenses de identificación a partir del ADN de los familiares. Muchos fueron finalmente donados al L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia)

¹ Saponificación cadavérica: proceso de esterificación de los ácidos grasos que componen la grasa corporal transformándola en una sustancia cérea, jabonosa y quebradiza.

para su conservación. Siguiendo su principio subyacente de responsabilidad social y ética, el museo propuso crear una colección en colaboración con las familias y la administración competente. Su objetivo es por tanto dar cumplimiento a los principios del Derecho Internacional de verdad, justicia y garantía de no repetición (artículo 64.2 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y orden PRE/2568/2011), siendo tratada con gran sensibilidad por su alto valor emocional, especialmente para los familiares.

Una vez los objetos se encontraron en las dependencias del museo se analizó su estado de conservación y los antecedentes. Durante el proceso de estudio arqueológico y forense la ropa había estado en bolsas de plástico perforadas, lo que provocó una aceleración de la fase de descomposición. Con el objetivo de minimizar este proceso hasta que se pudiera llevar a cabo el tratamiento definitivo se mantuvo en una sala con temperatura controlada inferior a 20°C.

Desde l’ETNO se coordinó un equipo técnico multidisciplinar con el fin de establecer un protocolo de actuación para abordar las distintas fases que tuvieron como objetivo principal la preservación de los objetos, su conservación y puesta en valor². El equipo estuvo formado por Albert Costa conservador de L’ETNO, Carolina Mai restauradora de bienes culturales y Pilar Bosch bióloga especialista en conservación y

² <https://letno.dival.es/es/exposicion/exposicion-temporal/las-fosas-del-franquismo>

restauración del patrimonio del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València. Se contó también con la colaboración de Carlos Milla (historiador especialista en indumentaria) y Nuria Gil (restauradora de bienes culturales) para llevar a cabo las labores de documentación, intervención y conservación.

Los objetivos principales se centraron en frenar y eliminar la acción de descomposición y la proliferación de microorganismos y en la retirada de sustancia saponificada de los elementos con el fin de detener los procesos de degradación permitiendo la salvaguarda de los objetos. Para ello se elaboraron diferentes fases de actuación:

La primera fue la estabilización de los objetos con tratamientos de desinsectación, desinfección y conservación preventiva mediante el mantenimiento de las condiciones ambientales. Posteriormente, se procedió al estudio, documentación y análisis de deterioros con toma de muestras para realizar un seguimiento de la proliferación de microorganismos (antes y después de las intervenciones de restauración).

En una tercera fase se continuó con el desarrollo de un protocolo de intervención para la restauración de los objetos retirando la capa biológica que los recubría y estabilizando los materiales. Finalmente, se estableció un protocolo de conservación preventiva a corto, medio y largo plazo con sistemas de montaje y mantenimiento de las condiciones medioambientales de almacenamiento y exposición.

Los criterios llevados a cabo para las distintas fases efectuadas buscaron un equilibrio entre la conservación de la materia, y la necesaria retirada de los restos saponificados que, pese a haber mantenido el buen estado de conservación de los tejidos y la materia orgánica, habían sufrido una rápida aceleración de descomposición con proliferación de organismos saprófagos (hongos, bacterias e insectos) y el hedor generado como consecuencia del proceso de putrefacción.

Durante el proceso, también se estableció como criterio clave seguir la premisa de realizar acciones poco invasivas que respetarán las marcas (tanto históricas como las de proceso de degradación debido a su situación de enterramiento) que contribuirán al estudio y difusión de la memoria salvaguardando valores asociados sobre los diferentes hechos acontecidos sobre ellos.

El primer tratamiento consistió en la estabilización de los objetos. Este tratamiento consistió en estabilizar ambientalmente las piezas a 18°C y 60% de HR. Se efectuó un tratamiento de anoxia con CO₂ para eliminar los agentes biológicos activos. Debido a la mala calidad del aire de la sala de almacenamiento temporal y el fuerte olor desprendido, se difundieron aceites esenciales (EO) de *Melaleuca alternifolia* y *Rosmarinus officinalis* para mejorar la calidad del aire debido a su conocida eficacia para reducir los bioarsoles y mejorar el olor.

La calidad del aire se analizó antes y después de los tratamientos con EO mediante la variación de la temperatura, la humedad y el material,

Además, se evaluó la reducción de la contaminación del aire por bacterias y hongos.

La vaporización de EO mostró una mejora interesante en la calidad del aire por medio de la reducción del olor y el alto contenido microbiano del ambiente en la sala de almacenamiento temporal. Obteniendo hasta un 87,8% de reducción bacteriana a las 24h de la difusión del AE y un 81% de reducción de hongos a las 48h de la difusión del EO.

Previamente a la actuación, se llevó a cabo un protocolo que garantizase la eficacia de los futuros tratamientos a partir de unas pruebas previas efectuadas sobre 4 piezas de diferentes tipologías. Su evaluación fue comprobada mediante la realización de muestreos (Figura 1) y análisis microbiológicos (previos y tras los tratamientos) para la cuantificación de la reducción microbiológica. Para valorar la reducción del hedor de las piezas, se realizó una evaluación olfatosensitiva. Así mismo, se comprobó el resultado de limpieza tanto de manera visual como mediante técnicas colorimétricas (con comparativas antes y después del tratamiento).

Figura 1. Chaleco (Fosa 111. Individuo 125 UF:3332), zonas en Toma de muestras

El muestreo microbiológico sobre la superficie de las piezas se realizó mediante análisis no invasivos, con el uso de hisopos estériles y su posterior depósito en tubos eppendorf estériles. Para su análisis se trasladaron al laboratorio de biodeterioro el IRP donde fueron crecidos sobre medios de cultivos específicos para la identificación de hongos, bacterias y levaduras, tanto en condiciones de aerobiosis (en presencia de oxígeno) como en anaerobiosis (ausencia de oxígeno). Tras un periodo de incubación de entre 3 y 5 días se procedió al conteo del número de microorganismos presentes en las placas antes y después de los tratamientos de limpieza realizados sobre las piezas. Lo que permitió una valoración de la efectividad del tratamiento biocida empleado.

El estudio microbiológico de las piezas antes del tratamiento biocida mostró la presencia principalmente de microorganismos aerobios. La mayoría de los hongos presentes en las piezas parecen ser de la misma especie al observar una morfología muy similar. Aparecen elevadas cantidades de bacterias y levaduras en todas las piezas.

Tabla 1. Porcentaje de reducción de los microorganismos presentes sobre las piezas estudiadas antes y después del tratamiento biocida empleado

Tras someter las piezas de estudio a las pruebas de intervención-limpieza con biocidas, se apreció una reducción muy importante (del 100% en la mayoría de los casos) de los microorganismos estudiados (hongos, levaduras, bacterias y anaerobios) en las 4 piezas de estudio lo que nos indica que los tratamientos biocidas realizados han sido muy eficientes (Tabla 1 y Figura 2).

Figura 2. Presencia de microorganismos antes (A) y después (B) del tratamiento

Los trabajos de restauración se llevaron a cabo a partir del día 9 de noviembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023 con la intervención en dos fases de un total de 222 piezas de indumentaria de diversa tipología con distintos materiales compositivos.

Figura 3. Baño de neutralización en corbata (Fosa 111-IND 83/1)

Los tratamientos se aplicaron de manera global realizando ligeras variaciones en función de la tipología de las piezas y su estado de conservación. Generalmente las piezas fueron sometidas a un primer baño acuoso con la incorporación en pequeño porcentaje de tensoactivos para facilitar la actuación humectante del agua (Figura 3). Posteriormente se realizó un segundo baño aumentando la temperatura para favorecer la capacidad disolvente del agua y el reblandecimiento de la sustancia saponificada.

Se dispuso de medios mecánicos para la remoción de restos orgánicos y partículas terrosas con cepillos de diferentes durezas adaptadas a la estabilidad de cada tejido. De manera curativa y preventiva se efectuó un tercer baño de biocida a baja proporción para la eliminación de colonias biológicas (con posterior enjuague como se aprecia en la figura 3). Por último, se realizó un secado por oreo respetando la morfología o patrón de cada pieza. En la figura 4, la imagen A nos permite apreciar el estado antes de la intervención y la imagen B es la misma pieza tras la intervención.

Figura 4. Chaleco (Fosa 111. Individuo 125 UF:3332) A, antes de la intervención, B tras la actuación realizada

Los objetos intervenidos se trasladaron a las salas de reserva con un montaje de conservación elaborado a medida con materiales inertes y aplicando condiciones controladas de humedad y temperatura constantes. Dada la efectividad del uso de aceites esenciales como un método sostenible de control del riesgo biológico y mejora de la calidad del aire en los depósitos, se realizaron depuraciones ambientales periódicas en los almacenes permanente de l'ETNO.

Esta actuación ha permitido eliminar en un 98% de la materia orgánica saponificada donde residían las colonias de bacterias y hongos. Tanto el nivel odorífero como físico (se desprendían partes del jabón orgánico) se ha reducido casi a cero, proporcionando una estabilidad y garantías sanitarias para su manipulación y por ende su musealización.

Consideramos que estas actuaciones permiten un equilibrio entre la musealización de los objetos y la conservación de su huella histórica como son los restos de sangre, cal, marcas de proyectil y otros elementos que se han conservado casi en su totalidad.

El muestreo microbiológico ha permitido constatar la efectividad de los tratamientos con la reducción de los patógenos biológicos proporcionando un rango de seguridad para el almacenamiento, exposición y conservación de los elementos de la colección.

La aplicación de sistemas de depuración del aire mediante la difusión de aceites esenciales ha supuesto un método de actuación sostenible y eficiente, tanto de manera previa a la intervención, como posteriormente en las medidas de conservación preventiva.

BIBLIOGRAFÍA

Cao Y, Xu K, Zhu X, Bai Y, Yang W, and Li C (2019) Role of Modified Atmosphere in Pest Control and Mechanism of Its Effect on Insects. *Physiol.* 10:206. doi: 10.3389/fphys.2019.00206

Barros García, J. M. y Taberner Sanchis, R. (2023) «La conservación y restauración del patrimonio negativo», *Ge-conservacion*, 24(1), pp. 78-86. doi: 10.37558/gec. v24i1.1232

Bosch-Roig P; Costa, A; Mai C; Ortuño N. Saponified materials removed from pit 111 in Paterna cemetery: Using essential oils to control biological risk. *ICOM-CC Publications Online*. 2023. ISBN: 978-2-491997-79-3

Díaz-Alonso J, Bernardos A, Regidor-Ros JL, Martínez-Máñez R, Bosch-Roig P (2021) Innovative use of essential oil cold diffusion system for improving air quality on indoor cultural heritage spaces. *Int. Biodeterior. & Biodegrad.* 162:10521, <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2021.105251>

Lapeña-Gallego G (2020) Contemporary art and archaeology of disaster in the mass graves of the Spanish Civil War. *Arte, individuo y sociedad* 32 (4): 885-902. 10.5209/aris.64042

Selwitz C, and Shin M (1998) Inert Gases in the Control of Museum Insect Pests. *Research in Conservation*. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/inert_gases

Ministerio de Cultura y Deporte (2020). Proyecto Coremans. Criterios de intervención en biopatrimonio. Ministerio de Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. https://libreria.cultura.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-biopatrimonio-the-coremans-project-intervention-criteria-for-bioheritage_5331/

V.V.A.A. Les Foses del Franquismo. *Arqueologia, antropologia i memoria*. Diputacion de Valencia. 2023.Valencia

Las pinturas murales arrancadas de la bóveda de la nave central de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Restauración en curso

Investigador Principal: **Pilar Roig Picazo**

Equipo de investigadores: **José Luis Regidor Ros, Valeria Marcenac, María del Pilar Bosch Roig, María Pilar Soriano Sancho, Juan Cayetano Valcarcel Andrés, M^a Julia Osca Pons, Xavier Mas Barberà, Lucía Bosch Roig, José Antonio Madrid García, Mercedes Sánchez Pons, José Herráez Boquera, Pablo Navarro Esteve, José Enrique Priego de los Santos, José Luis Denia Rios, Ignacio Bosch Roig, Jorge Gosálbez Castillo, Beatriz Del Ordi Castilla, Clara Portilla Romero, María Amparo Linares Soriano, Francisca Lorenzo Mora, Medina-Azahara Rodríguez Rodríguez, María del Pilar Martín Sáez, Paula Pérez Benito y Berta Moreno Giménez**

Colaboradores (en caso de ser necesario): **Xavier Ferragud, Enric Martínez, Ricardo Rico, Iris Hernández, Cristina Robles, Giulia Torrisi, Aitana Rius, Vittoria Avogaro, Marta Molinari, Marta López-Castellanos, Sofía Lacueva, Pablo Sánchez-Carrasco, Olga Mateo, Naima Kientz, Belén Collado, Andrea Rodríguez, Carolina Mai, Nuria Gil, Burzon-Comenge y Arsus Paper**

Fecha: **31.07.2020-17-06-26**

Lugar: **Parroquia de los Santos Juanes de Valencia e Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV**

Promotor: **Fundación Hortensia Herrero y Parroquia de los Santos Juanes**

La restauración iniciada en 2021, continuación de la fase concluida en 2010, de los restos del grandioso fresco de Antonio Palomino en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, trata de recuperar el ambiente pictórico ornamental perdido tras su devastador incendio y corregir parte de las acciones que sobre los fragmentos conservados se realizaron en el siglo XX, que con el paso de los años han resultado ser completamente inadecuadas para la buena conservación de la obra. A grandes rasgos, las pinturas, arrancadas con adhesivos orgánicos, fueron consolidadas en su reverso con caseinato cálcico. Para reforzarlas, se aplicaron dos capas de tela de algodón con el mismo compuesto, material que con el paso de los años ha perdido su función lo que ha dado lugar a una mala adherencia entre ambos textiles. Posteriormente, los reversos de los fragmentos de las pinturas arrancadas se fijaron a un soporte de contrachapado de madera utilizando un adhesivo celulósico y tras ser abundantemente repintados se aseguraron a la bóveda con clavos y tornillos de hierro. La situación real de los fragmentos que se salvaron del incendio y fueron arrancados de la bóveda de la iglesia es absolutamente

dramática. Tras el incendio y los trabajos de extinción sobre la bóveda, solo quedó un 40 % de revoque pictórico, discontinuo y alterado de manera irreversible en su estructura química por las altas temperaturas soportadas. Arrancados y devueltos en forma de panel a la bóveda ya solo se conservan 500 micras de intonaco desgastado, parcialmente oculto por repintes al barniz, cera, restos de cola, hollín, y mineralizaciones de estos materiales 60 años después del proceso de strappo.

El desarrollo de los trabajos persigue, en la medida de lo posible, la reversión de estos acontecimientos y actuaciones, liberando la pintura de todos los materiales que la desfiguran y reemplazando el antiguo soporte de madera por uno nuevo, inerte, adaptado a la geometría de la bóveda, compuesto por un sándwich de fibra de carbono y un núcleo de aluminio con estructura de nido de abeja conformando toda la estructura con resina epoxi.

Actualmente, 70 de los 90 paneles en los que se fragmentó la pintura conservada y que alcanzan una superficie de 285 m², tras un complejo proceso de limpieza, consolidación y reconstrucción pictórica, han sido reubicados ya en su soporte mural original.

La intervención de las pinturas murales arrancadas se inicia con la documentación fotográfica y la extracción de los paneles de su posición actual. Después de ser descolgados los paneles de la bóveda, éstos son trasladados al taller donde se completa su etapa de análisis y documentación individualizada, antes de comenzar la intervención propiamente dicha.

La primera fase de la restauración de las pinturas, la limpieza, consiste en la eliminación todos los repintes, los añadidos y los residuos que cubren y desfiguran la superficie pictórica, con el desarrollo de distintas técnicas específicas. El protocolo de limpieza tiene tres etapas y metodologías. En una primera instancia, los materiales resinosos son removidos mediante emulsiones gelificadas sin tensoactivos, lo que permite reconocer la auténtica dimensión de la pintura conservada. Seguidamente, se realiza un tratamiento completo de biolimpieza en el que se eliminan los importantes depósitos de cola que no se retiraron correctamente tras el arranque. Finalmente, mediante foto ablación láser se ajusta la limpieza retirando las costras negras y otras mineralizaciones de la superficie pictórica.

Figura 1. Proceso de Biolimpieza

Completada la limpieza de la pintura, se procede a realizar un tratamiento de consolidación de la delgada película pictórica mediante el uso de silicato de etilo. Transcurrido el tiempo necesario para la correcta formación del gel de sílice, se procede a iniciar la protección de la pintura a través de la adhesión de un estrato de papel japonés y otro estrato de gasa de algodón empleando Aquazol® 200 como adhesivo.

La protección descrita anteriormente es necesaria para poder separar la pintura del antiguo soporte de madera evitando daños en la superficie pictórica. Esta separación se realiza mediante un proceso mecánico con la ayuda de cilindros de gran diámetro que reproduce un nuevo strappo de la pintura.

Separada la pintura del soporte de madera, se realizan los tratamientos del reverso. En la restauración antigua, se adhirieron con caseinato cálcico dos telas al reverso, una primera gasa de algodón y una segunda tela de algodón llamada retorta. La metodología experimental llevada a cabo en la restauración de los primeros paneles intervenidos en 2010, ante el grado de descohesión del adhesivo, consistió en eliminar los dos estratos textiles. Esta operación actualmente también se ha puesto en práctica, pero solo en algunos casos específicos, dado que, en la mayoría de los paneles, el primer estrato textil y el caseinato cálcico conservan unas buenas propiedades físicas, lo que justifica su preservación actualizando así la metodología y optimizando esta fase de la restauración. En estos casos la intervención del reverso consiste en eliminar estrictamente la tela retorta de algodón, nivelando los residuos de caseinato cálcico que permanecen en el reverso para lograr una superficie uniforme y regular, sobre la que posteriormente se adhiere con la resina acrílica Plextol® B500 una nueva tela sintética muselina de poliéster.

La integración de materiales antiguos, empleados tradicionalmente en la restauración de pinturas al fresco, con materiales sintéticos actuales, testados y validados en investigaciones recientes, otorga a la obra una resistencia y estabilidad adecuadas, sin interferir en su futura adhesión al nuevo soporte.

El soporte de madera al que fueron adheridas las pinturas murales arrancadas compromete la conservación de los fragmentos murales. En la mayor parte de los paneles se ha observado que con el paso de los años se han producido patologías derivadas del biodeterioro, manifestándose con la presencia de un elevado crecimiento fúngico. Los nuevos soportes inertes de tipo sándwich, compuestos de fibra de carbono y núcleo de aluminio, con un grosor de apenas cuatro milímetros, poseen unas características más adecuadas para la conservación de la obra y su recolocación en la bóveda.

En cuanto a la metodología aplicada para la producción de estos soportes, una actualización llevada a cabo en este proyecto ha consistido en el uso de un molde de poliestireno expandido recubierto de madera. Este molde mide 350 x 350 cm y su arco corresponde al de la bóveda original, lo que nos ha permitido fabricar con resultados óptimos la mayor parte de los soportes, que poseen la curvatura adecuada que favorece su adaptación a la estructura arquitectónica de la bóveda. También se han dado casos en los que se han realizado soportes directamente sobre la bóveda, dada la complejidad geométrica de su superficie. En este caso, la arquitectura original es el molde a partir del cual se genera la curvatura en el soporte, sin embargo, este proceso resulta muy complicado a causa principalmente de las dimensiones de los materiales con los que se ha trabajado.

Figura 2. Elaboración de nuevos soportes

El proceso de adhesión de los fragmentos pictóricos a los nuevos soportes se ha llevado a cabo reproduciendo la metodología aplicada en la primera fase de intervención (2010), empleando un sistema con una bolsa de vacío que favorece el contacto entre los materiales a unir, y aplicando previamente un estrato de intervención químico intermedio, que permita en un futuro una reversibilidad controlada cuando ésta sea necesaria. [2]

La intervención de integración y reconstrucción pictórica está representando la fase más compleja de afrontar por las características de la obra y los condicionantes técnicos y éticos que conlleva. Estas intervenciones defienden simultáneamente los valores estéticos e histórico-documentales de las obras de arte, pero en ocasiones a estos valores se suman otros no menos importantes, como la "función del patrimonio" y su "carácter simbólico". Espacios de culto como el que nos ocupa, en los que la decoración pictórica tiene una precisa elocuencia, no pueden recuperar su funcionalidad sin que el "fiel" sea capaz de decodificar todos los mensajes que se le muestran, haciéndose necesaria la reconstrucción pictórica.

El procedimiento para mantener el reconocimiento de las áreas reconstruidas y recuperar la legibilidad de la obra con el máximo acercamiento posible al original, se ha conseguido mediante el uso de imagen digital impresa transferida a un estucado convencional de cal y polvo de mármol.

El material fotográfico de referencia, histórico y actual, es procesado digitalmente hasta la obtención de un modelo virtual final del mural perdido. Luego, gracias a técnicas de impresión y transferencia, se reproducen los fragmentos perdidos que conviven armónicamente con los restos de obra original.

En todo este proceso es clave el apoyo de disciplinas como la geomática, que ha permitido los enderezados, rectificandos, puesta a escala de las imágenes digitales y su geolocalización.

El sistema de integración de la imagen digital se realiza mediante su impresión sobre un soporte de transferencia (Papelgel®) al que se aplica un laminado poroso PSA (Pressure-sensitive adhesive). Este sistema mejora el nivel de fidelidad cromática del proceso de

transferencia aplicado en la fase de intervención inicial, manteniendo las propiedades de transpiración de los revocos murales.

Los resultados que se han obtenido a lo largo de estos tres años demuestran que está siendo posible intervenir la bóveda de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia devolviendo una "piel pictórica" uniforme, estable y continua, donde los fragmentos de fresco originales de Antonio Palomino se perciben libres de los antiguos repintes y añadidos dañinos que distorsionaban la realidad. Gracias a la combinación de los numerosos procesos de restauración, los fragmentos de fresco conservados se han contextualizado en su idea figurativa recuperando el conjunto pictórico y su lectura global.

Figura 3. Detalle del resultado de la transferencia digital de imagen

Figura 4. Fragmento de la bóveda tras la restauración

Figura 5. Equipo de la restauración

La colección escultórica del artista Jacques Lipchitz de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia. Estudios y restauración

Investigador Principal: **Xavier Mas Barberà**

Equipo de investigadores: **José Vicente Grafiá, Pilar Roig, Pilar Bosch, Laura Osete, Agustí Sala y Ignasi Gironés**

Colaboradores: **Tania García, Marta García, María Paula Wilches, Carlota Torregrosa, Manuel Muñoz, Kosme de Barañano, Nemesio Canet, Azahara Rodríguez, Carmen Marcos, Alfredo Llorens y Paco Benavent**

Fecha: **Diciembre 2022 a marzo 2025**

Lugar: **Laboratorio Taller de Conservación y Restauración de Escultura y Ornamentos, Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València**

Promotor: **Real Academia de Bellas Artes de Valencia**

La presente intervención concierne a la solicitud realizada por parte de D. Manuel Muñoz, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València para establecer las pautas a seguir en el tratamiento de las esculturas del artista Jacques Lipchitz, recientemente donadas a la academia por la Fundación Jacques and Yulla Lipchitz de Nueva York.

El artista Jacques Lipchitz (Lituania 1891 - Italia, 1973) destaca por ser uno de los pioneros del Cubismo en la Escultura de principios del siglo XX, compartiendo esta distinción con destacados artistas como Alexander Archipenko o Henri Laurens.

La colección de esculturas objeto de este estudio está compuesta por 31 piezas de distinta tipología y dimensiones (Tabla 1). Abarca obras fechadas entre 1923 y 1971-72, ofreciendo un recorrido cronológico por la evolución creativa del artista. Desde su obra más temprana de la donación, como *Study for Garden Vase* (1923), hasta trabajos más tardíos como *The embrace* (1970-1972), se pueden apreciar las diferentes temáticas y motivos iconográficos que caracterizan la obra de Lipchitz.

La colección es un claro ejemplo del lenguaje expresivo e implicación de Lipchitz en cada una de las piezas; todas retienen las huellas de los

dedos del propio artista, todas presentan las mismas marcas de los palillos de modelar, con texturas y formas presentadas de un modo singular, como si de una partitura se tratara; la mayoría muestran marcas escritas con lápiz grafito o a pincel; y, todas ellas, se revelan “atemporales”, reflejo de la habilidad natural del artista ante la materia, ante su lenguaje creativo.

Las piezas objeto de este estudio están realizadas, en su mayoría, con yeso; solo tres esculturas son de barro/arcilla cocida. La mayoría de ellas son bocetos, maquetas, primeros apuntes o pruebas de artista dado el tipo de material empleado para, posteriormente, pasar el modelo a un tamaño o material de mayor calidad (sacado de puntos en piedra o fundición en bronce, hierro, entre otros).

El proceso de obtención de este tipo de piezas, en términos generales, se inicia con el modelado del elemento con barro para, posteriormente, preparar un molde y conseguir el vaciado en yeso (Figura 1 a-d). También puede modelarse la pieza con barro/arcilla y cocerse seguidamente (Figura 1 e-f). Finalmente, se les puede dar una protección para proseguir con las siguientes fases o, aplicar pátinas para analizar volúmenes, acabados y formas, entre otros aspectos (Figura 1 e).

Tabla 1. Conjunto de piezas de la colección objeto de estudio. (Datos extraídos de la ficha de envío proporcionada por la Fundación Jacques and Yulla Lipchitz y, De Barañano, 2006, 2009, 2010 y 2013).

1	Sketch for John F. Kennedy, yeso pintado y capa de goma laca. 13,3 x 7 x 10,2 cm, 1964										
2	Sketch for John F. Kennedy, yeso. 47 x 14 x 11,4 cm, 1964										
3	Study for Garden Vase, yeso. 27,9 x 6,9 x 12,7 cm, 1923										
4	Lesson for a disaster, yeso pintado y capa de goma laca. 27,3 x 15,2 x 10,8 cm, 1952-1956										
5	Head of man, yeso. 31,8 x 19,1 x 25,4 cm, 1930-1906										
6	Memorial busto of senator Robert Alphonso Taft, yeso y capa de goma laca. 123,9 x 81,3 x 166 cm, 1961										
7	Portrait Gertrude Stein, yeso. 47 x 25,4 x 31,1 cm, 1953										
8	Head of Man XI, yeso. 40,6 x 26,7 x 24,8 cm, nd.										

Figura 1. Vista general de varias esculturas pertenecientes a la colección. a-d) Piezas de yeso -con o sin pátina; a-f) Piezas de terracota, nº 23 y nº 13, respectivamente

Figura 2 (a-k). Vista general y de detalle de diversas piezas de la colección mostrando una variedad de indicadores macroscópicos de degradación. a) Suciedad superficial; b) Faltantes; c-d) Abrasión; e) Fragmentación; f) Enmugrecimiento; g) Tinción; h) Depósitos de material flexible plástico; i) Depósitos de colonización biológica; j) Manchas por oscurecimiento; k) Incrustación

La colección presenta un estado de conservación heterogéneo dada la diversidad de piezas, tamaños y deterioros observados. Los daños originados se deben a factores intrínsecos propios de los materiales empleados por parte del artista en la concepción de las obras (porosidad, textura superficial, dureza, entre otros), así como a factores extrínsecos (técnica empleada, tratamientos previos, ambiente de almacenamiento, función de la obra -prueba de artista, boceto, modelo, entre otras).

En la enumeración de los daños observados en las obras se ha utilizado las clasificaciones y definiciones del Glosario ICOMOS (2011). La relación de indicadores macroscópicos de degradación distinguidos en las obras se ha representado gráficamente a través de mappings de deterioros (Figura 2-3). Los daños macroscópicos se establecieron conforme a: a) Grietas y deformaciones (fracturas, grietas y fisuras claramente visibles); b) Desprendimientos (descamación); c) Rasgos inducidos por pérdida de material (erosión diferencial, faltante, abrasión, disolución diferencial y pitting); d) Alteración cromática y depósitos (manchas por oscurecimiento, incrustación, enmugrecimiento, y tinción); y, e) Biocolonización (depósitos de microorganismos).

La metodología de trabajo seguida se estructuró en tres etapas: (1) Una primera etapa de documentación concretada en: a) Análisis compositivo y estilístico de las obras para valorar su contexto histórico artístico y estético; b) Documentación fotográfica del estado inicial, fases del proceso y toma de decisiones; (2) Una segunda etapa de examen y análisis de las piezas: a) Observación organoléptica; b) Observación con microscopio USB; c) Radiografías de RX y pruebas no invasivas o mínimamente invasivas (detección de metales, mediciones de pH y conductividad iónica, ángulo de contacto y ensayo de absorción de la gota, análisis microbiológicos, entre otros) que se complementaron con información obtenida mediante técnicas como la microscopía óptica, la espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) o la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con análisis de energía dispersiva de rayos-X (FESEM-EDX); y, (3) Una tercera etapa encaminada a la ejecución de la intervención.

Figura 3 (a-b). Mapping de deterioros donde se ejemplifican gráficamente los indicadores macroscópicos de degradación. a) *Study for wall decoration* (anverso-reverso, 1936) (Imagen cortesía M. P. Wilches); b) *Study for bird of the Muses II* (anverso, 1950) (Imagen cortesía C. Torregrosa)

Figura 4 (a-b). Fase de limpieza fisicoquímica en la pieza *Memorial busto of senator Robert Alphonso Taft* (1961). a) Vista general del proceso en el laboratorio; b) Detalle de la suciedad superficial y de su retirada paulatina

En el tratamiento se tomaron en consideración los criterios de intervención de objetos muebles establecidos en el Proyecto COREMANS (2013, 2017) editados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, así como, referencias a las normas UNE y UNE-EN incluidas en ámbito del Patrimonio Cultural.

Las fases desarrolladas sobre las piezas se concretaron en: 01. Pruebas previas de limpieza. Toma de decisiones; 02. Proceso de prelimpieza, limpieza físico-mecánica, química y biológica. Toma de decisiones (Figura 4-5); 03. Adhesión, inyección en fisuras y grietas. Consolidación. Toma de decisiones; 04. Reconstrucción volumétrica. Toma de decisiones; 05. Reintegración cromática. Toma de decisiones; 06. Fase de protección. Toma de decisiones.

La donación de la colección de yesos a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia por parte de la Fundación Jacques and Yulla Lipchitz ha supuesto un momento trascendental en la historia del patrimonio cultural valenciano, hecho que le otorga un extraordinario valor artístico y patrimonial sin parangón.

Figura 5 (a-b). Vista general de la pieza *Oiseau/birds (bird on a branch)* (1928). a) Antes del proceso; b) Después del proceso de intervención

DE BARAÑANO, K.: Jacques Lipchitz. Interacción de formas, Fundación BBK, Bilbao, 2006. ISBN 84-95653-91-5.

DE BARAÑANO, K.: Los Yesos de Jacques Lipchitz. A Catalogue Raisonné, Fundazioa BBK, 2009; ISBN 978-84-5056-276-8.

DE BARAÑANO, K.: Jacques Lipchitz (1891-1973). Escultura y Dibujo, Galería Oriol, Barcelona, 2010.

DE BARAÑANO, K.: L'arte di Gesso. La donazione Jacques Lipchitz, Silvana Editoriale Spa, Cinisello Balsamo, Milano, 2013.

La Portada de la Capilla de los Reyes, Antiguo Convento de Santo Domingo (Valencia). Estudios e intervención

Investigador Principal: **Xavier Mas Barberà**

Equipo de investigadores: **María Victoria Vivancos, Laura Osete e Ignasi Gironés**

Colaboradores: **Stephan Kröner, Sofía Martínez, José Vicente Sanmartín, Amparo Clavell, Marisa Martínez, Berta Ribera, Adela Melero, Àlex Sánchez, Juan Palau y José Sellés**

Fecha: **Mayo a septiembre de 2022**

Lugar: **Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Valencia**

Promotor: **Ministerio de Defensa, Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra**

Esta intervención fue llevada a cabo por petición del Coronel Gobernador D. Juan Palau Tur (Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad -Valencia) al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València para acometer las diferentes fases destinadas a restablecer las propiedades físico

mecánicas y estéticas del pórtico de la Capilla de los Reyes (Figura 1). Se trata de una obra catalogada, según Patrimonio Histórico, Bien de Interés Cultural (RI-51-0000975) y clasificada en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano (46.15.250-011).

Figura 1 (a-b). Vista general de la Portada de la Capilla Real, acceso a través del claustro renacentista, Antigua Capitanía General, Actual Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia). a) Aproximadamente, año 1975 (Imagen cortesía Gascón Pelegrí, 1975); b) Año 2022

Figura 2 (a-d). Materiales presentes en la portada: a) piedra *blava de Morvedre*, con cajeado de piedra de Villamarxant; b) piedra gris Liria; c) detalle de los clavos de cabeza cuadrada con las barras de Aragón y, d) detalle de los herrajes de forja del pasador de cierre inferior

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia es dependiente del Ministerio de Defensa en cuya Dirección de Infraestructura de la Inspección General del Ejército de Tierra recae el cuidado y la salvaguarda del patrimonio cultural catalogado. Particularmente, esta intervención se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refrendados en la agenda 2030 y que, en su punto 11, promueve la salvaguarda del patrimonio cultural y natural para las futuras generaciones.

La portada es de estilo gótico valenciano, se trata de un pórtico apuntado con doble arquivolta sobre columnas pareadas en cuyo tímpano se representan las armas de Alfonso el Magnánimo, escudos de los reinos de Aragón, Nápoles y Sicilia. El blasón central ostenta las barras de Aragón; el de la izquierda, las barras y las cruces del Santo Sepulcro, acuarteladas con las armas del Duque de Calabria; y, el de la derecha, las barras acuarteladas en aspa junto con las águilas de Sicilia. La portada posee unas dimensiones de 5,4 x 3,6 x 0,91 m (alto x ancho x profundo) aproximadamente, lo que equivaldría a 6 x 4 x 1 vara valenciana. Asimismo, a través de esta portada se accede a la Capillada de los Reyes, célebre construcción tardogótica, obra del maestro cantero Francesc Baldomar, donde participó un joven Pere Compte y, pieza destacada por su novedosa técnica de la estereotomía.

La metodología de trabajo seguida en la intervención de la portada se organizó en tres fases: (1) Una primera etapa de documentación concretada en: a) Análisis histórico, compositivo y estilístico de la obra para valorar su contexto histórico, artístico y estético; b) Documentación fotográfica del estado inicial, fases del proceso y toma de decisiones y, c) Documentación gráfica a través de mapas de daños; (2) Una segunda etapa de examen y análisis de la portada: a) Observación organoléptica; b) Observación con lupa binocular y microscopio USB; c) Análisis de muestras mediante MO y SEM/EDX, FTIR; así como, pruebas no destructivas basadas en la detección de metales; y, (3) Una tercera etapa encaminada a la ejecución de la intervención. Para ello, se tomaron en consideración los criterios de intervención de objetos muebles e inmuebles establecidos en el Proyecto COREMANS (2013, 2017 y 2018) editados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, así como, referencias a las normas UNE y UNE-EN incluidas en ámbito del Patrimonio Cultural.

La portada está formada por dos partes bien diferenciadas; por un lado, el pórtico con los escudos, columnas adosadas y escalones de materiales pétreos y, por otro lado, la puerta de madera que da acceso a la Capilla de los Reyes.

Figura 3 (a-e). Vista general y de detalle de los daños más representativos presentes en la obra. a) grietas, fragmentación y repintes en los escudos; b) morteros de reposición y estratos de color que cubren un cajeado de piedra en la parte superior del arco; c) enmugrecimiento y cajeado en pilastra; d) suciedad superficial, pérdida de soporte pétreo y depósitos varios en capiteles; y, e) afección por hongos de pudrición en la parte baja de la puerta por presencia continuada de agua en fase líquida

Figura 4 (a-h). Vista general y de detalle de las fases desarrolladas durante los estudios sobre la portada. a-b) acceso y localización de las zonas de extracción de muestras estimada para la caracterización morfológica y fisicoquímica; c) observación de los estratos de color de zonas de los escudos mediante microscopio digital USB Dino-Lite Pro AM413T 10x-200x; d) detalle de la extracción de la muestra MB correspondiente a la barra nº4 del escudo de Aragón; e) detección de metales en zonas de los escudos; f) fase de ensayo con la pipeta Karsten; g) detalle de los empacos de detección de sales del paramento; y, h) microfotografía de la sección transversal de la muestra MB

En el pórtico se identificaron varios materiales pétreos de procedencia local o “del terreno” y otros tipos de piedra empleados en sucesivas reparaciones (Figura 2a-b). Asimismo, también se observó la presencia de varios tipos de mortero de juntas y morteros de reposición. En cuanto a la puerta de madera, fue construida con una madera de conífera, con tabloncillos y ensamblajes de uniones vivas y machihembradas, con una longitud significativa de casi tres metros de altura (Figura 2c). En cuanto a los herrajes y partes metálicas de forja, son especialmente notables y originales, elaborados de manera artesanal y análoga a la construcción de la puerta (Figura 2d).

Figura 5. Dibujo donde se indican las zonas de pruebas previas de limpieza realizadas y, vista de detalle de diversas áreas empleándose distintos materiales y métodos de limpieza

El conjunto de la portada presentaba un estado de deterioro originado por causas físico-mecánicas, químicas, biológicas y antrópicas. Concretamente, los daños en el pétreo se han clasificado y definido conforme al Glosario ICOMOS (2011) y los más representativos se refieren a: a) Grietas y deformaciones (fractura, grietas y fisuras

claramente visibles); b) Desprendimientos (delaminación y disgregación en zonas superiores del pórtico y en los escudos); c) Rasgos inducidos por pérdida de material (erosión, faltante y abrasión); d) Alteración cromática y depósitos (costra negra, incrustación, enmugrecimiento, estallidos y repintados) (Figura 3a-d). En cuanto al estado de conservación de la puerta, se observó suciedad superficial tanto por la parte exterior como interior. Asimismo, la parte superior se encontraba en bastante mejor estado en comparación con la parte inferior (Figura 3e).

En la realización de los análisis previos fueron diversas las pautas seguidas. Se realizaron tanto ensayos invasivos como no invasivos siguiendo una metodología basada en las normas y estudios reconocidos a nivel internacional (Figura 4). Por un lado, los ensayos no invasivos se organizaron en base a: a) examen organoléptico y mediante microscopio digital USB para identificar y diferenciar materiales; b) medición de la absorción de agua por el método de la pipeta para determinar el comportamiento hídrico y evaluar el deterioro (UNE-EN 16302:2016); c) Peeling Test (Drácky y SlizKová, 2015); d) determinación de la composición química a través del ensayo de la gota con ácido clorhídrico (HCl 1M); e) detección de metales dadas las fragmentaciones visibles; f) detección de sales mediante tiras reactivas MQuant™ de Merck, (UNE-EN 16455:2016); g) conductividad iónica y pH (UNE-EN 1262:2004); h) estimar el color de los litotipos mediante carta de Color de Sólidos Munsell; y, i) control ambiental de temperatura y humedad relativa mediante termohigrómetro TempU03. Por otro lado, se recurrió a ensayos mínimamente invasivos centrados en la toma de muestras de materiales para la identificación de sales, estratos pictóricos, composición de pátinas/costras, entre otros (UNE-EN 16085:2014), un total de 15 especímenes entre estratos de color y morteros,

localizando los puntos de extracción (Figura 4b). Todo ello permitió, 1) la caracterización morfológica y fisicoquímica de los distintos estratos de color, pátinas y morteros (de juntas y de reparación) y, 2) identificar diferencias entre materiales y su estado de conservación. Los análisis de las muestras se llevaron a cabo mediante Microscopía Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo con Microanálisis de rayos-X (FESEM/EDX) y Espectroscopía ATR/FTIR.

Figura 6. Fase de limpieza de los escudos. Retirada de repintes en húmedo y morteros impropios mediante sistemas en seco (microincisores)

La intervención de los materiales se abordó conforme a los criterios que garantizan una mediación entre la conservación curativa y la preventiva. Se tuvo en consideración el axioma de reversibilidad con acciones mínimamente invasivas y respetuosas con el constructo material e inmaterial de la obra. Las fases del tratamiento de conservación y restauración desarrolladas se enumeran a continuación. Por un lado, en los soportes pétreos se realizaron: 0.

Retirada de elementos auxiliares in situ (barandilla); 1. Instalación de medios auxiliares (andamios y protecciones); 02. Realización de pruebas previas de limpieza y de detección de sales (Figura 5); 04. Proceso de prelimpieza, limpieza físico-mecánica y química (Figura 6), 05. Adhesión y cosido de fragmentos, inyección en fisuras y grietas (Figura 7); 06. Rejuntado de sillares; 07. Reintegración cromática; y, 08. Fase de protección. Por otro lado, en el soporte lúneo se acometieron los tratamientos de: 09. Limpieza de la madera; 10. Tratamiento de herrajes; 11. Desinsectación preventiva, consolidación y masillado; 12. Protección (Figura 8).

El tratamiento sobre la portada de la Capilla de los Reyes ha evidenciado que la aplicación de los análisis morfológicos y estudios organolépticos permitieron, por un lado, identificar los daños y sus agentes causantes y, por otro lado, discriminar entre los materiales originales de las reparaciones, en cuanto al uso de morteros y estratos de color se refiere. De igual modo, los ensayos fisicoquímicos ayudaron a precisar el estado de conservación y los daños para conservar la integridad de los materiales que conformaban la portada. Finalmente, los estudios proporcionaron resultados válidos que fueron contrastados durante las fases de tratamiento, facilitando la toma de decisiones y aportando datos de control.

Figura 7. Dibujo donde se indica el sistema de adhesión, cosido y reconstrucción realizada en el escudo nº 2 y nº 3

Figura 8. Vista general del pórtico de acceso de la Capilla de los Reyes, antes y tras la intervención (2022)

Tracería flamígera del arco nº 2, panda este del Claustro Mayor del Antiguo Convento de Santo Domingo (Valencia). Restauración y prevención

Investigador Principal: **Xavier Mas Barberà**

Equipo de investigadores: **María Victoria Vivancos, Laura Osete e Ignasi Gironés**

Colaboradores: **Nemesio Canet, Stephan Kröner, Juan Palau y José Sellés**

Fecha: **Marzo y abril de 2022**

Lugar: **Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Valencia**

Promotor: **Ministerio de Defensa, Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra**

El siguiente trabajo presenta la intervención realizada sobre la tracería del arco nº2 ubicado en la panda este del claustro del Antiguo Convento de Santo Domingo de Valencia. La actuación fue posible gracias al proyecto de transferencia establecido entre el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia y el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. El objetivo de la intervención se centró en restablecer las propiedades físico-mecánicas y estéticas de las piezas de la tracería fragmentadas y desprendidas. Se trata de un arco de estilo gótico flamígero con un diseño propio en cuanto al dibujo de la tracería, la cual descansa sobre columnillas haciendo de parteluces (Figura 1). La zona a tratar poseía unas dimensiones de 0,90 x 1,50 x 0,25 m (alto x ancho x profundo) aproximadamente.

El edificio, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional el 3 de junio de 1931, fue la antigua Capitanía de Valencia de la cual mantiene aún su nombre. La primera piedra de este antiguo Convento, llamado

de Predicadores, fue colocada por el propio rey Jaime I, el 11 de abril de 1239, siendo una fundación de fray Miguel de Fabra (fraile dominico, confesor del rey y discípulo de Santo Domingo de Guzmán) construyéndose una pequeña iglesia, a la que sucedería en 1250 otra iglesia también muy sencilla. A esta iglesia le siguió un tercer templo construido en 1382 y que sería derribado en el siglo XIX. Aunque no han llegado hasta nuestros días estas edificaciones, salvo el Claustro Mayor y la Sala Capitular, datados en el siglo XIV, es hoy en día uno de los monumentos más importantes y también más desconocidos de la ciudad de Valencia. El conjunto es una obra protegida, según Patrimonio histórico, como Bien de Interés Cultural (RI-51-0000975) y clasificada en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano (46.15.250-011).

El material pétreo de la tracería es piedra tosca de Rocafort; se trata de una roca sedimentaria carbonatada de la familia de las calizas que posee una estructura travertínica característica (Figura 3).

Figura 1. Vista general de la zona de tracería del arco nº2 en la panda este del Claustro, Antigua Capitanía General, Actual Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia)

El estado de conservación del claustro, y concretamente de las tracerías de los arcos, es regular con deterioros originados por causas físico-mecánicas, químicas, biológicas y antrópicas. Para la enumeración de los daños de la zona objeto de estudio se utilizó las clasificaciones y definiciones del Glosario ICOMOS (2011) (Figura 2). En este sentido, se observaron: a) Grietas y deformaciones como fractura, grietas y fisuras claramente visibles en superficie que suponían separación entre dos partes, a diferentes niveles. La estructura se encontraba quebrada y separada del conjunto quedando varias piezas apoyadas con otras partes; b) Desprendimientos con disgregación de agregados de los morteros; c) Rasgos inducidos por pérdida de material (1) como erosión de la superficie original y lixiviación de minerales – arcillas y carbonatos- del pétreo. También, (2) la presencia de faltantes con espacios vacíos donde antes existía piedra y/o mortero en los elementos de la tracería y en las juntas de sillería; y, d) Alteración cromática y depósitos presentada en varias tipologías, (1) como costra negra acumulada en un fino estrato firmemente adherido al sustrato y de compuesto de partículas atmosféricas atrapadas en una matriz de yeso; además, (2) como capa superficial de incrustación endurecida, compacta y firmemente adherida al sustrato y, (3) como depósito de enmugrecimiento de una fina capa de partículas exógenas (polvo en suspensión) dando lugar a una apariencia de suciedad sobre la superficie de la piedra.

La metodología de los estudios y análisis previos mínimamente invasivos y no invasivos se centró en: a) Documentación fotográfica del estado inicial, fases del proceso y toma de decisiones; b) Observación organoléptica; c) Observación con microscopio USB; d) Análisis de muestras mediante MO y SEM/EDX, FTIR; y, e) Pruebas con la pipeta Karsten, tensión superficial, pH, conductividad iónica, análisis de la gota HCl 1M, y detección de metales.

Figura 2. Vista de detalle de la zona de tracería del arco nº2 objeto de tratamiento en la panda este del Claustro, Antigua Capitanía General, Actual Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Valencia)

La intervención siguió los estándares de calidad y los criterios de intervención en objetos inmuebles establecidos en el Proyecto COREMANS (2013) editados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, así como, referencias a las normas UNE y UNE-EN incluidas en ámbito del Patrimonio Cultural.

Se llevaron a cabo siete fases bien diferenciadas: 1. Instalación de medios auxiliares (andamios y protecciones) (Figura 4a); 2. Desmontaje parcial de la zona de tracería del arco (Figura 4b y c); 3. Proceso de prelimpieza, limpieza físico-mecánica y química (Figura 5); 4. Montaje, adhesión y cosido de fragmentos (Figura 6a-d).

Figura 3. Vista de detalle de la Piedra caliza tosca de Rocafort. Textura superficial del litotipo donde se aprecia el sistema de macroporos

Consolidación; 5. Pruebas de mortero, teñido en masa; 6. Tratamiento del volumen (Figura 6e). Inyección en fisuras, grietas y rejuntado (Figura 6f); y, finalmente, 7. Fase de protección y cierre de la intervención (Figura 7).

El tratamiento de restauración sobre la tracería del arco nº2 ha permitido efectuar una intervención correctiva ajustada a los daños y preventiva que reduce el colapso y desprendimiento del resto de la estructura decorativa flamígera (Figura 8). El estudio aborda los tratamientos más destacados correspondientes a la limpieza de la superficie de la piedra, las reconstrucciones de volumen y su protección.

Figura 4 (a-c). Secuencia de imágenes donde se ilustra la instalación de los sistemas auxiliares y desmontaje parcial de las piezas de la tracería

Figura 5 (a-f). Pruebas de limpieza en seco mediante proyección e instrumentos manuales y mecánicos en la zona externa de la tracería que presenta una capa heterogénea fuertemente adherida de costra negra, enmugrecimiento y yesos acumulados, ajeno a la fábrica original. a) Fragmento antes de la prueba de limpieza con proyección de partículas de silicato de alúmina; presión empleada en la proyección 2 bares, tamaño de partícula 0,1-0,3 mm, distancia del soporte 25-50 cm, ángulo proyección 45 °; b-c) Uso de escalpelo en la eliminación de costra más descohesionada; d-f) Retirada de la costra con micromotor y puntas de tungsteno (15-20 mil rpm)

Figura 6 (a-f). Secuencia de imágenes donde se ilustra el proceso realizado sobre la tracería. Fases de: a-c) Perforado e inserción de espigas; c) Adhesión de piezas fragmentadas y engatillado, uso de adhesivo epoxi y refuerzo con varilla de fibra de vidrio, diámetro 6 mm; e) Reconstrucción volumétrica con mortero predosificado Harrite de Saint Astier coloreado en masa y, rejuntado con mortero de cal hidráulica 3,5 Saint Astier y carga de árido silíceo (0-0,8 mm); f) protección de los morteros de la acción del sol con ayuda de paños húmedos

Figura 7 (a-b). Vista de detalle de la tracería del arco tras la protección y final de la intervención, a) parte exterior y, b) parte interior

Figura 8 (a-c). Fase de registro 3D como medida para un control preventivo, tanto en el alzado interior como exterior, mediante scanner de luz blanca

ChronoCu Project: A Breakthrough in Archaeological Bronze Dating Using Electrochemical Techniques

Investigador Principal: **Dr. Marianne Mödlinger**

Equipo de investigadores: **Prof. Antonio Doménech Carbó, Prof. María Teresa Doménech Carbó y Dr. Laura Osete Cortina**

Fecha: **01-01-2023 to 31-12-2024**

Lugar: **Austria-Spain**

Promotor: **Austrian Science Fund (FWF)**

UNVEILING THE AGE OF ANCIENT BRONZES

Archaeological bronze objects carry with them a wealth of historical and cultural information. However, accurately dating these metal artifacts has long been a challenge. Traditional dating methods, such as radiocarbon analysis, cannot be applied directly to metals, leaving researchers to rely on the object's stratigraphy or context, or on relative chronology only, while lead isotope analyses only detect recent forgeries. The ChronoCu project aims to address this problem by using advanced electrochemical techniques to establish a reliable, non-invasive method for a more precise dating archaeological bronzes, based on the composition and structure of their corrosion layers.

The innovative nature of ChronoCu lies in its application of Multiple Scan Voltammetry of Immobilized Particles (VIMP) and Mott-Schottky analysis to extract chronological information from the corrosion patinas of copper-based artifacts. These techniques allow researchers to determine the age of artifacts by analyzing the changes in their chemical and physical properties over time. The project has successfully demonstrated the feasibility of these methods, as documented in recent publications, which validate the approach using a wide range of archaeological samples.

RESEARCH OBJECTIVES AND METHODOLOGY

ChronoCu's primary goal is to establish VIMP as a robust tool for dating archaeological bronzes. This is achieved through the following objectives:

1. Development of a Comprehensive Database: By analyzing 350 archaeological bronze objects, the project aims to create a reference

database of electrochemical data that correlates the properties of the corrosion patina with the age of the artifact, or, more precisely concerning archaeological objects, the moment they were deposited in the ground.

2. Application of Mott-Schottky Analysis: The project uses Mott-Schottky plots derived from impedance measurements to assess the semiconducting properties of the corrosion products (mainly cuprite and tenorite) on bronze surfaces. This technique allows for the classification of samples based on their electrochemical characteristics, offering insights into the manufacturing methods, environmental history, and age of the artifacts [1].

3. Multiple-Scan VIMP for Depth Profiling: Multiple-scan voltammetry is employed to analyze the composition of the corrosion layers at different depths. This technique provides a detailed profile of the patina's evolution over time, enabling researchers to estimate the age of the artifact based on the progression of the corrosion process [2] offering insights into the manufacturing methods, environmental history, and age of the artifacts [1].

KEY FINDINGS FROM RECENT STUDIES

Recent research published by the ChronoCu team has yielded several key findings:

- Electrochemical Grouping of Historical Artifacts: The application of Mott-Schottky analysis has shown that archaeological bronzes can be grouped according to the slopes and intercepts of their Mott-Schottky

plots. These parameters reflect the composition and structure of the corrosion patina, which are influenced by the age and manufacturing technique of the artifacts. For example, Renaissance bronze statues from the Hofkirche in Innsbruck (Figure 1) exhibited distinct electrochemical characteristics compared to Bronze Age objects from Austria and Italy, allowing for a clear differentiation based on their Mott-Schottky parameters [1].

Figure 1. Some of the analysed statues from the Hofkirche

- Chronological Estimation Using VIMP: In a study involving 107 copper and bronze objects from the Bronze Age to the Medieval period, the team developed a model correlating the tenorite/cuprite ratio in the corrosion patina with the artifact's age. Multiple-scan VIMP revealed that this ratio varies predictably with the depth of the patina, providing a reliable chronological marker. This finding is significant because it allows for the direct dating of bronze objects, even when their historical context is unknown [2].

- Assessment of Manufacturing Techniques: The research demonstrated that the electrochemical parameters obtained from VIMP and Mott-Schottky analysis can also provide information about the manufacturing techniques used to produce the artifacts. For instance, variations in the cuprite/tenorite ratio and other electrochemical properties were linked to specific forging and casting methods, which in turn were indicative of different production centers and historical periods [1,2].

PROJECT IMPACT AND FUTURE APPLICATIONS

ChronoCu's research has far-reaching implications for the field of archaeology and heritage science. By providing a reliable method for

dating archaeological bronzes, the project fills a crucial gap in archaeological methodology. The development of a reference database will serve as a valuable tool for archaeologists, enabling them to date artifacts more accurately and uncover new insights into the technological and cultural evolution of ancient societies.

Additionally, the use of Mott-Schottky and VIMP techniques for detecting modern forgeries offers a new avenue for the protection of cultural heritage. The ability to distinguish authentic artifacts from fakes based on their electrochemical properties will support museums and collectors in verifying the authenticity of their collections.

CONCLUSION: A NEW HORIZON IN ARCHAEOLOGICAL SCIENCE

The ChronoCu project represents a significant advancement in the study of archaeological bronzes. Through the integration of advanced electrochemical techniques, the project has demonstrated the potential for direct metal dating, opening new possibilities for understanding the chronology of ancient artifacts. As the project continues to refine its methods and expand its database, it is set to become a cornerstone of future research in the field of archaeometry studies.

The results obtained so far underscore the efficacy of VIMP and Mott-Schottky analysis as tools for both chronological estimation and material characterization. By bridging the gap between natural sciences and archaeology, ChronoCu is paving the way for a deeper understanding of our shared cultural heritage.

For further information, please refer to the full research articles in ChemElectroChem [1,2] or visit the ChronoCu project website (<https://mmoedlinger.eu/cronocu/>) (Figure 2).

Figure 2. Website of Chronocu Project

REFERENCES

- Doménech-Carbó, A., Mödlinger, M., Osete-Cortina, L., & Doménech-Carbó, M. T. (2023). Electrochemical approximation to Bronze Age chronology via multiple scan voltammetry. *ChemElectroChem*, 10 (1), e202300405. <https://doi.org/10.1002/celec.202300405>
- Doménech-Carbó, A., Mödlinger, M., Osete-Cortina, L., & Doménech-Carbó, M. T. (2024). Mott-Schottky analysis of historical and archaeological copper-based objects. *ChemElectroChem*, 11 (8), e202300639. <https://doi.org/10.1002/celec.202300639>

La conservación y restauración de la bodega medieval conservada en la antigua fábrica Bombas Gens de Valencia

Investigador Principal: **María Amparo Peiró Ronda**

Equipo de investigadores: **María Amparo Peiró Ronda, Carolina Mai Cerovaz, Gema López Chamorro y Laura Osete Cortina**

Fecha: **mayo de 2017 y febrero de 2018**

Lugar: **Bombas Gens. Valencia**

Promotor: **Fundació Per Amor al Art**

Los trabajos de restauración y conservación de la bodega medieval, ubicados dentro del proyecto de rehabilitación de la antigua fábrica *Bombas Gens*, de Valencia, se realizaron entre los meses de mayo de 2017 a febrero 2018. El objetivo principal fue la consolidación y limpieza de la bodega y las estructuras adyacentes a ella, así como la restauración de parte de los materiales arqueológicos hallados durante la campaña de excavación de toda el área arqueológica. Contamos en todo momento con las valiosas aportaciones del equipo de arqueólogos y arquitectos, con los cuales hemos compartido criterios y propuestas en todas aquellas decisiones que afectaban al resultado final de la intervención. Asimismo, la realización de análisis químicos de las alteraciones detectadas en los materiales permitió determinar las pautas de intervención adecuadas al estado de conservación de los materiales.

Esta intervención tenía como objetivo principal poner en valor este interesante espacio arqueológico integrando el bien inmueble, es decir, la estructura arquitectónica, formada por materiales constructivos como ladrillos, argamasas y piedra, con elementos mueble que formaban parte de la historia de la bodega como son piezas de hierro y de cerámica.

Esta intervención se desarrolló con la premisa de restablecer la cohesión al conjunto, mediante el empleo de materiales compatibles con los originales, encaminando nuestro objetivo final hacia la salvaguarda y la protección de la bodega y los elementos adyacentes a ella.

Figura 1. Estado de conservación de la bodega, antes del inicio de los trabajos de restauración

El estado de conservación en el que se encontraba la bodega (Figura 1), era el característico de una estructura recién excavada, con presencia de depósitos terrosos y concreciones calcáreas, que junto a la humedad contenida en el muro (dada su condición de cavidad) favorecieron el desarrollo de un ataque biológico en gran parte de los muros de la bodega.

Las zonas del banco y el suelo presentaban faltantes de importancia que rompían la comprensión del conjunto y grandes depósitos de tierra que enmascaraba el mortero original. Pero es en el techo abovedado de la bodega, que presenta un faltante de un 25% del mismo, donde se apreciaban las grietas más importantes de la estructura que ponían en peligro la estabilidad de la cubierta.

Cabe destacar también, la abundante presencia de sales solubles e insolubles cristalizadas en la superficie de los muros (Figura 2). La humedad contenida en las paredes proveniente, tanto por el propio

estado de enterramiento, como por la posible filtración de agua de los terrenos adyacentes, han favorecido la migración de sales a la superficie de ladrillo de la bodega que han terminado cristalizando y produciendo un aspecto blanquecino general, que además de interferir en la visión global del conjunto, ha producido disgregación y pérdidas en los morteros originales.

La intervención realizada, tenía como finalidad frenar las patologías de alteración y poner el valor del conjunto, respetando las características de cada material, por ello la actuación fue individualizada en las distintas zonas, ya que el estado de conservación en cada una de ellas exigía un tratamiento diferenciado.

En aquellas estructuras que no presentaban descohesión del material se optó por un primer tratamiento de limpieza en seco con medios

Figura 2. Sales en superficie, detalle de la recristalización

Figura 3. Estado inicial de las tinajas

mecánicos que eliminaron los restos de eflorescencias salinas de la superficie y restos de tierra adherida. Para las zonas de ataque biológico, en primer lugar, se realizó un tratamiento biocida para posteriormente eliminar los restos de forma mecánica.

Tras la realización de varias pruebas de limpieza, se ha optado por el empleo de medios mecánicos en seco para la limpieza general de toda la estructura. Posteriormente, la suciedad más adherida se eliminaba con medios físicos (agua destilada), empleando ocasionalmente la *Vaporetta*. Este tratamiento fue realizado en gran parte de las zonas intervenidas, especialmente aquellas que presentaban un buen estado de conservación, y fue desestimado, sin embargo, en algunas áreas más delicadas, por evitar un excesivo aporte de humedad, recurriendo en estos casos a una limpieza mecánica manual y más controlada. Para la eliminación de las costras se ha recurrido puntualmente al empleo del microabrasímetro con áridos apropiados.

El proceso de consolidación del conjunto de la bodega se llevó a cabo con la intención de individualizar los tratamientos en cada estructura ya que gran parte de ellas estaban afectadas y presentaban fragilidad y peligro de desprendimientos. Para ello se seleccionó un mortero, de características similares a los originales, empleando cales hidráulicas y áridos de una granulometría y adecuación cromática similar al original.

En el interior de la bodega se han encontrado gran número de fragmentos de cerámica pertenecientes a dos tinajas de gran formato que estarían ubicadas en dos de las esquinas del habitáculo. Una de ellas presenta un fragmento que contiene parte de un lateral y la base *in situ*, adherido con mortero a la pared. En este caso se realizaron labores de limpieza y consolidación *in situ* pero fue imposible completarla dado el mal estado de la cerámica y por no hallarse fragmentos necesarios para poder reconstruirla (Figura 3).

Figura 4. Estado final tras la intervención en la tinaja

En cambio, la otra tinaja, a pesar de encontrarse muy fragmentada, pudo ser tratada en laboratorio, donde se le realizó una limpieza química para eliminar concreciones calcáreas, posteriormente fue necesario baños consecutivos de agua desmineralizada para eliminar sales solubles y una vez desalada y completamente seca, se consolidó por inmersión con un consolidante inorgánico. Una vez tratados todos los fragmentos fueron llevados al interior de la bodega empezar las labores de montaje. Debido al gran tamaño de la pieza y el elevado peso de los fragmentos era necesario el empleo de varios adhesivos y tiras de refuerzo en el interior. Además, para poder sostener la parte superior de la pieza, se realizó una estructura interna en metacrilato (Figura 4).

Figura 5. Imagen de la bodega tras finalizar la intervención

En la parte superior de uno de los muros longitudinales de la bodega se encontraban ancladas dos argollas de hierro que presentaban un avanzado estado de corrosión. El tratamiento fue realizado *in situ*, mediante una limpieza mecánica, tratamiento de inhibición aplicado a pincel y una doble protección con resina acrílica aditivada con cera.

Tras finalizar la intervención (Figura 5) se estableció un protocolo de conservación preventiva, estableciendo unos parámetros de control climático que estabilizaban las condiciones en la bodega frente a posibles precipitaciones de sales o desarrollo biológico.

Nuestra intervención persiguió alinearse con los **ODS** de la estrategia Culture as a Goal (CaG), en concreto con la **meta 11.4** enfocando nuestra actuación al uso de materiales compatibles con el fin de lograr una menor huella de carbono en los materiales seleccionados.

El proyecto arquitectónico global de la fábrica Bombas Gens, ha contribuido a incrementar de manera notable el Patrimonio Cultural Valenciano.

BIBLIOGRAFÍA

V.V.A.A. Bombas Gens 1930-2019. Historia, rehabilitación y nuevos usos. Fundación Per Amor a l'art. "La bodega de Bombas Gens, restauración y conservación de un espacio arqueológico". María Amparo Peiró Ronda y Carolina Mai Cerovaz. Páginas 127-132. Libro digital

Rehabilitación Integral del Convento del Carmen de Gea de Albarracín (Teruel)

Investigador Principal: **Ignacio Bosch Reig**

Equipo de investigadores: **Arquitectos:** José L. Alapont Ramón, María José Ballester Bordes, Luis Bosch Roig, Valeria Marcenac, Ana Navarro Bosch y Nuria Salvador Lujan; **Ingenieros:** Pedro Torrero Sales y Manuel Hector Ortí del Toro; **Seguridad y salud y Termografía:** Santiago Tormo Esteve; **Arqueólogo:** Rafael Martínez Porras; **Escan-Laser 3D:** Pablo Navarro Esteve y Pablo Navarro Camallonga; **Estructura:** Adolfo Alonso Durá; **Georradar:** Jorge Padín Devesa; **Humedades:** Juan Aznar Molla; **Medioambiente:** Pilar Bosch Roig y Enrique Vivó Soria; **Bienes pictóricos-escultóricos:** Pilar Roig Picazo y Lucía Bosch Roig; **Físico-químico:** Patricia Sanmartín Sánchez; **Madera:** Francisco J. Calatayud

Fecha: **2024**

Lugar: **Gea de Albarracín, Teruel**

Promotor: **Ayuntamiento de Gea de Albarracín**

Se trata de la Rehabilitación Integral del Convento del Carmen de Gea de Albarracín, con la finalidad de adecuarlo para usos socioculturales, obteniendo las subvenciones reguladas en el PIREP, "Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos".

El edificio, tiene desde 2003 declarado el Claustro y su Alero, como Bien Catalogado del Patrimonial Cultural Aragonés, y desde el año 2022, el conjunto Iglesia y Convento están declarados Monumento de Interés Local, estando en trámites de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

RESEÑA HISTÓRICA

Su fundación, el 9 de octubre de 1673, la impulsó el Conde Juan Miguel Fernández de Heredia y Pujadas, con el apoyo del vicario provincial Carmelita Raymundo Lumbier, y del Padre Prior del convento de Rubielos, Fray Francisco Martín, con la autorización de Iñigo Royo Obispo de Albarracín. Siendo la fecha mas probable de inicio de las obras la de 1691, y su terminación en 1705.

TIPOLOGÍA

La estructura arquitectónica, establece la idea del centro como lugar de reflexión, de encuentro común, adscribiéndose a la tipología de edificio de planta cuadrada o rectangular, compacto, organizado con

cuatro pandas dispuestas alrededor de un espacio central vacío, el claustro, e incluyendo en la panda norte la Iglesia.

El acceso a la Iglesia y al Convento, se realiza desde la Plaza del Carmen, es decir, desde la ciudad, conectada mediante la prolongación del eje principal de Gea, la Calle Mayor.

El convento, de traza rectangular de 46x36m, se articula en tres plantas, disponiendo de entreplanta en las pandas este y oeste. Debido al desnivel entre el espacio urbano, al norte, y la vega al sur, el edificio dispone de una planta inferior. De esta forma el edificio se presenta con toda su masa pétreo en su visión desde el sur.

Figura 1. Vista Nordeste. Estado Actual

Figura 2a. Planta Segunda. Estado Actual

Figura 2b. Planta Segunda. Reforma

Figura 3a. Alzado Oeste. Estado Actual

Figura 3b. Alzado Oeste. Reforma

La comunicación entre los cuatro niveles superiores se produce mediante una torre de planta cuadrada y espacio vertical, en cuyo interior existía en origen una escalera de bóveda tabicada. Este espacio en su interior se remata con cúpula semiesférica peraltada con esculturas en las pechinas de Santa Teresa de Jesús, Santa María Magdalena de Pazzi y el Profeta Elías, ángeles niños, el escudo de la Orden de los carmelitas y ornamentación de guirnaldas y florones, todo ello de bella factura.

El edificio, es sobrio, másico y cerrado al exterior, con una arquitectura donde los espacios relevantes se concretan en el claustro y la Iglesia.

El claustro de planta cuadrada y tres alturas, dispone de bellísimo alero con dos niveles de ménsulas talladas en madera, el inferior con motivos vegetales de hojas de acanto, y el superior con figuras antropomorfas, disponiendo entre las ménsulas, florones rematados con piñas.

La Iglesia, responde al tipo de “planta basilical de cruz latina”, con tres naves, la central de doble altura con bóveda de cañón y lunetos, mientras las naves laterales disponen de bóvedas de arista, con tribunas en la parte superior.

Dispone de crucero, con tambor octogonal construido sobre cuatro pechinas y cuatro arcos torales, rematado con cúpula semiesférica con ocho nervios que definen ocho sectores en los que se disponen ocho óculos. La cúpula, se termina mediante potente linterna de entrada de luz, de planta octogonal y ocho huecos verticales. En la esquina Noroeste, dispone de un cuerpo de campanas de planta cuadrada, y de adecuada proporción.

Detrás del Altar Mayor, existen los restos de lo que fue la sacristía y la cripta, cuyo forjado intermedio entre ambas, ha desaparecido. A la cripta se accede mediante rampa-escalera que surge desde el centro del crucero.

La Iglesia, se adscribe al barroco italiano, con sobriedad en la ornamentación arquitectónica, y de gran riqueza en los elementos añadidos como: el púlpito, el altar Mayor, los altares laterales, el órgano, y las barandillas.

Fases Constructivas: Línea del tiempo del Convento 1673-2024

En la segunda mitad del siglo XVIII, se cegaron los huecos originales del claustro, sustituyéndolos por doce óculos con placas de alabastro que dejan pasar algo de luz, pero que cierran el espacio del deambulatorio, sacristía rematándola con bóveda de cañón, con disposición de cuatro nuevos óculos, cegando los dos huecos rectangulares originales que iluminaban en origen la sacristía, y cuya huella queda patente en la fachada Este.

El conjunto monacal fue Convento de los Carmelitas desde su inauguración en 1705 hasta la desamortización de Mendizabal en 1835, de forma que durante mas de siglo y medio (1835 a 1994), la zona claustral del edificio se adaptó a diversas utilizaciones: cárcel, hospital, viviendas para resineros, colegio, Cuartel de la Guardia Civil, manteniendo la Iglesia con su configuración original.

Entre 1994-2022 se rehabilitó la planta nivel huerta, planta de acceso, entreplanta y parte de la planta primera, de la zona Claustral, para convertirlo en Centro de Día, con cafetería-restaurante y Unidad de Atención a Víctimas de Género.

Figura 4a. Sección Este-Oeste. Estado Actual

Figura 4b. Sección Este-Oeste. Reforma

Figura 5a. Sección Norte-Sur. Estado Actual

Figura 5b. Sección Norte-Sur. Reforma

Una de las actuaciones menos afortunadas, fue la sustitución de la escalera original, por otra de losa de hormigón armado, con zancas metálicas, que se apoya en ocho pilares metálicos que llegan hasta el inicio de la cúpula original, y que rompen su armonía.

MATERIALIDAD

El edificio, está construido con muros de fábrica de sillarejo y mampostería de piedra, vista al exterior con esquinas, dinteles y jambas de las puertas, campanario, y demás elementos, con sillería vista bien ejecutada. Se utilizó piedra caliza de la sierra de Teruel, de tono ocre, singularizándose determinados elementos con piedra de rodeno de la sierra de Albarracín, de color rojizo, que le imprime un marcado carácter expresivo.

La construcción de la linterna, la cornisa general y el jambeado de los huecos originales de las fachadas se realizó con fábrica de ladrillo rojo. Los forjados originales que se mantienen en las plantas 1ª y 2ª, y que son de viguetas de madera, con revoltones de yeso rojo, en el año 2000, quisieron reforzarlos con una capa de hormigón armado de 7-8 cm de espesor, con mallacero de \varnothing 8 cada 15x15cm sin conectores a las viguetas, disponiéndola encima del relleno original de mortero de yeso rojo de 11-12cm de espesor, lo que supone un incremento de la carga del forjado, que nos lleva necesariamente a su refuerzo efectivo. Los forjados de las plantas de acceso y de entreplanta, fueron sustituidos entre los años de 1994 y 1996, por forjados de viguetas autorresistentes pretensadas de hormigón.

La cubierta es de vigas, viguetas y tablas de madera, con refuerzo de hormigón de 3-4cm realizado en 1986, y terminación de teja cerámica curva árabe.

En la Iglesia, los muros, pilares y bóvedas, están revestidos desde origen, con enlucido de yeso rojo, terminado con yeso blanco y pintura a la cal.

Los pavimentos originales de barro cocido se encuentran en la Iglesia, mientras en la planta de acceso, entreplanta y parte de planta primera disponen de pavimentos, carpinterías e instalaciones nuevas, de las actuaciones de los años 1994-2022.

PATOLOGÍAS

Las fachadas disponen de gran diversidad de huecos y perforaciones, realizadas a lo largo de su historia, presentando grietas, desconchados, faltantes, enfoscados de mortero de cemento, humedades por capilaridad, que nos muestran una imagen muy fragmentada, desordenada y de alta degradación. Parte de las viguetas de la cubierta presentan un avanzado estado de deterioro por ataque de xilófagos (carcoma y termitas) especialmente en los empotramientos en los muros.

En la Iglesia la degradación es generalizada, pero cabe destacar el agrietamiento de la cúpula en la dirección de los meridianos, partiéndose en ocho gajos, lo que supone un grave peligro de su ruina y de la linterna.

Figura 6. Recuperación del concepto de claustro

ACTUALIZACIONES DE REHABILITACIÓN

Se busca potenciar la importancia del espacio público y su cualidad paisajística, rediseñando la Plaza del Carmen, introduciendo vegetación autóctona, y produciendo un nuevo recorrido público, que conecta la plaza con la huerta.

Centrándonos en el edificio, cabe destacar el rescate de los valores patrimoniales perdidos, mediante la recuperación del concepto de edificio claustral, abriendo los huecos originales que conectaban el claustro con el patio.

Se potencia la conservación de los valores patrimoniales que permanecen, recuperando la cualidad del espacio de la escalera, eliminando los ocho pilares, prolongando la escalera hasta la planta nivel huerta, y restaurando la cúpula que remata el espacio.

En las fachadas, se anulan huecos que se abrieron sin respeto con su composición, a la vez que se recupera la dimensión de los huecos originales, y sus balcones de acero corten, que armoniza con la preexistencia, aplicándose a la vez las operaciones de limpieza, sustitución de faltantes y protección con consolidante e hidrofugante. En el interior se aplican criterios funcionales que lo conviertan en un Centro Sociocultural, mejorando la accesibilidad con un ascensor y una nueva escalera de hormigón blanco, situada en la panda oeste, junto al acceso al edificio.

Figura 7. Nueva Escalera General en la Panda Oeste

Las actuaciones de mejora energética proyectadas van mas allá del ahorro del 30% planteado por el PIREP, consiguiendo el objetivo de consumo cero, mediante la mejora del aislamiento de la envolvente, Instalación de planta fotovoltaica para uso del edificio, y mejora de las instalaciones térmicas, eléctricas y de consumo de agua.

Por último, decir que las actuaciones se plantean desde los conceptos de la mínima intervención con reutilización del sistema estructural, tanto de muros de mampostería-sillarejo, como de los forjados y cubierta originales de vigas de madera aserrada, actuando solo de forma puntual mediante materiales y diseños actuales, esencializados de forma que se integren en la cualidad de la permanencia, a la vez que muestran su compromiso con el tiempo y cultura actual.

Figura 8. Actuación en Planta Segunda

El proyecto BIOXEN: Biolimpieza de materiales Xenobióticos en patrimonio granítico

Investigador Principal: **Patricia Sanmartín**

Equipo de investigadores: **Pilar Bosch Roig, Mercedes Sánchez Pons, Pablo Barreiro, Francesca Cappitelli, Anxo Méndez, Domenico Pangallo, Miguel Serrano, Teresa Taboada, Ezequiel Vázquez y Fabiana Martín Caramés**

Colaboradores (en caso de ser necesario): **Sabina Soler Sanz, Clara Fernández Garrido, Dafne K. Quintero e Icíá Pérez López**

Fecha: **1 septiembre 2022-31 agosto 2026**

Lugar: **Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio y Universidad de Santiago de Compostela**

Promotor: **Agencia Estatal de Investigación (AEI)**

La limpieza se considera la operación más crítica y que más tiempo requiere en un proyecto de restauración, y también implica un importante desembolso económico por parte de los gobiernos y las agencias locales.

Durante más de treinta años, la aplicación de células vivas y enzimas microbianas naturales se ha llevado a cabo con éxito para la eliminación biológica de sustancias no deseadas, como sales (sulfatos y nitratos) y materia orgánica. Demostrando cómo los microorganismos pueden ser una herramienta de gran utilidad para la restauración del patrimonio, capaz de facilitar procesos de limpieza de forma eficiente y específica, en línea con el pacto verde y la sostenibilidad.

Las sustancias xenobióticas (sintéticas y difícilmente alterables) se encuentran presentes en nuestro patrimonio en gran medida como consecuencia de intervenciones humanas (materiales de restauración obsoletos, acciones vandálicas, ...). Estos materiales químicos sintéticos, en muchas ocasiones son de difícil eliminación al ser difícilmente degradables y estar fuertemente adheridos al material. Además, en sustratos porosos (como los líticos) penetran varios mm y cm en el sustrato lo que los hace más difíciles de eliminar ya que muchas técnicas de limpieza físicas y químicas sólo actúan en la superficie.

Las técnicas físico-mecánicas (incluido en láser) y/o químicas que se emplean en la actualidad además de no ser completamente eficientes,

al no eliminar completamente el material a remover, pueden generar daños físico-químicos en los materiales originales.

Recientemente se ha empezado a estudiar la posibilidad de biolimpiar este tipo de materiales, principalmente se han desarrollado estudios sobre la biorremoción de grafitis (pinturas en aerosol).

Desde junio de 2022, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) financia este proyecto titulado: BIOXEN: BIOcleaning of XENobiotic materials in granite s43tone heritage (PID2021-123329NA-I00) (Fig 1) con el que se pretende lograr una solución para la eliminación de xenobióticos del patrimonio.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar una eliminación completa de compuestos xenobióticos evitando también el biodeterioro estético secundario mediante el control de la no persistencia de restos microbianos o productos biogénicos, así como la recolonización de los materiales tratados.

Figura 1. Logo del proyecto BIOXEN (2022-2026)

El proyecto también pretende ampliar la frontera del conocimiento en el tema, no solo mediante la identificación precisa de la combinación de cepas microbianas y las variables del cultivo más adecuadas para desarrollar un rendimiento de biolimpieza óptimo, sino también utilizando un enfoque genómico comparativo entre cepas con y sin capacidad de biolimpieza, con el fin de detectar firmas genómicas de adaptación potencialmente relacionadas con funcionalidades metabólicas que mejoren las capacidades de bioremediación. La finalidad de la propuesta es desarrollar una solución novedosa, ecológica y sostenible de base biológica para la limpieza de xenobióticos, difíciles de eliminar, especialmente aquellos poco accesibles, como los que se encuentran en el interior de los poros del material dañado. El estudio se está desarrollando sobre rocas graníticas.

La primera fase del proyecto ha consistido en la selección y estudio de una batería de materiales xenobióticos incluyendo grafitis y resinas. Grafitis como: MTN NITRO 2G, MTN WATER BASED, DUPLI COLOR ACRYL 9005 y MONTANA TARBLACK y resinas como Acrisil 201.N, el Acril 33, el Fluoline A, los Paraloid B-72 y B-82, el Peoval 33 y el Vinavil 59. Estos materiales xenobióticos han sido caracterizados mediante espectroscopía FTIR, colorimetría y microscopía, entre otras técnicas analíticas.

Posteriormente se ha realizado el aislamiento y estudio de microorganismos con potencial para la biorremoción de este tipo de sustancias. Para ello se han seleccionado microorganismos que se han identificado en la bibliografía como potenciales, como son: *Comamonas testosteroni*, *Rhodococcus erythropolis*, *Pseudomonas stutzeri* y *Enterobacter aerogenes*. Mientras que por otro lado se han aislado microorganismos tomados de muestras de monumentos histórico-artísticos con compuestos como el albayalde (Fig 2).

Figura 2. Restos de albayalde del tímpano central de la fachada de Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela

Para valorar el potencial para la biolimpieza se han desarrollado diferentes ensayos de biodegradabilidad *in vitro* tanto en medio líquido como en medio sólido. En estos ensayos se realiza un crecimiento de los microorganismos junto con las sustancias xenobióticas seleccionadas y diferentes medios nutritivos, medios mínimos (en líquido) y medios completos (en sólido). Mediante el estudio comparativo de los xenobióticos antes y después de estar en contacto con los microorganismos seleccionados, podemos conocer su

capacidad y potencialidad para la biolimpieza. Se realizan ensayos de variaciones físicas (como variación de peso, de aspecto y de absorción de agua), variaciones químicas (mediante estudio FTIR) y variaciones estéticas (mediante colorimetría). Estas técnicas de estudio nos permiten conocer la capacidad de biodegradabilidad de estas sustancias xenobióticas por parte de los microorganismos, así como la inhibición de su crecimiento (Fig. 3)

Figura 3. Ensayo in vitro de biodegradabilidad de resinas xenobióticas en placa Petri con bacterias con potencial para la biolimpieza

Por otro lado, se han seleccionado y caracterizado un conjunto de rocas graníticas para el desarrollo de los estudios sobre probetas que se realizarán en la siguiente fase del proyecto. Las rocas de granito pueden considerarse como un caso complicado de heterogeneidad superficial debido a la complejidad de su distribución mineral, se podría plantear la hipótesis de que la tecnología aquí propuesta puede extrapolarse a otros tipos de rocas y materiales.

La tecnología, una vez desarrollada, puede ser ampliamente utilizada y llegar a campos multidisciplinarios, como la restauración, la biología, la industria química, con importantes implicaciones económicas e industriales.

El desarrollo de este tipo de metodologías de limpieza está en línea con las estrategias de eficiencia, aplicabilidad y adaptación de la I+D+i a los problemas que afectan a las ciudades patrimoniales, de modo que los resultados serán fácilmente escalables, eficientes y replicables en ciudades y entornos de todo el mundo donde el patrimonio histórico sea una característica distintiva.

Los resultados obtenidos proporcionarán información que orientará a las instituciones oficiales y a los gestores de la conservación del patrimonio para mitigar y responder de forma eficiente a las acciones de conservación/restauración del patrimonio construido, lo que supondrá un ahorro en el gasto público y/o privado destinado al mantenimiento de monumentos y otras estructuras. Otro potencial impacto social del conocimiento generado por el proyecto es el desarrollo de estándares o normativas de limpieza en elementos delicados del patrimonio.

El conjunto escultórico-ornamental de los paramentos perimetrales de la nave central de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Recuperación y corrección volumétrica

Investigador Principal: **Pilar Roig Picazo**

Equipo de investigadores: **José Luis Regidor Ros, Valeria Marcenac, María del Pilar Bosch Roig, María Pilar Soriano Sancho, Juan Cayetano Valcárcel Andrés, M^a Julia Osca Pons, Xavier Mas-Barberà, Lucía Bosch Roig, José Antonio Madrid García, Mercedes Sánchez Pons, José Herráez Boquera, Pablo Navarro Esteve, José Enrique Priego de los Santos, José Luis Denia Rios, Ignacio Bosch Roig, Jorge Gosálbez Castillo, Beatriz Del Ordi Castilla, Clara Portilla Romero, María Amparo Linares Soriano, Francisca Lorenzo Mora, Medina-Azahara Rodríguez Rodríguez, María del Pilar Martín Sáez, Paula Pérez Benito y Berta Moreno Giménez**

Colaboradores: **Xavier Ferragud, Enric Martínez, Ricardo Rico, Iris Hernández, Cristina Robles, Giulia Torrisi, Aitana Rius, Vittoria Avogaro, Marta Molinari, Marta López-Castellanos, Sofía Lacueva, Pablo Sánchez-Carrasco, Olga Mateo, Naima Kientz, Belén Collado, Andrea Rodríguez, Carolina Mai, Nuria Gil, Francisco Cano, Nicolás Didier y Miguel Sánchez**

Fecha: **31/07/2020-17/06/26**

Lugar: **Parroquia de los Santos Juanes de Valencia e Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València**

Promotor: **Fundación Hortensia Herrero y Parroquia de los Santos Juanes**

El presente trabajo ilustra las acciones realizadas sobre diversos elementos escultóricos-ornamentales presentes en los paramentos perimetrales de la nave central de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia con el fin de recuperar y corregir la volumétrica alterada o desaparecida (Figura 1).

En este sentido, se han llevado a cabo diversos procesos en el tratamiento de los volúmenes fragmentados, en la corrección volumétrica y en la reintegración/reposición de las partes faltantes a través de actuaciones que combinan metodologías convencionales con nuevas tecnologías de reproducción 3D.

Figura 1. Vista general del paramento antes de la intervención, iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Se representan las alegorías (izquierda a derecha): *Esterilidad, Puericia, Senectud y Conocimiento*

Figura 2 (a-b). Técnica de ejecución: a) Perno de forja envuelto en cuerda de esparto para estructura interna de mano y brazo, b) Volúmenes iniciales de brazo con una teja como estructura interna

Este trabajo se realiza en el marco del contrato de I+D+i firmado entre la Parroquia de los Santos Juanes de Valencia y la Universitat Politècnica de València para llevar a cabo la restauración integral de la Iglesia de los Santos Juanes bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero.

El conjunto escultórico-ornamental es obra de los artistas escultores Giacomo Bertesi y Antonio Aliprandi. Para ello, emplearon una técnica escultórica y ornamental basada en el stucco forte y caracterizada por la combinación de materiales tradicionales a base de cal, yeso, arena y polvo de mármol junto con otras materias (tejas, ladrillos, cuerdas de esparto y vástagos de metal, entre otros) a modo de un sistema de armadura estructural y formal (Figura 2). Este gran conjunto de esculturas de bulto redondo y elementos ornamentales son testimonio de la ostentación barroca del momento fruto de una extraordinaria técnica y estilo compositivo.

El estado de conservación de las esculturas y ornamentos era muy malo y se debía a los efectos sufridos por el incendio de 1936 y, a las desafortunadas actuaciones de restauración posteriores. Por un lado, el conjunto escultórico y ornamental presentaba áreas de pérdidas y mutilaciones, estructuralmente debilitadas, y una acusada capa de enmugrecimiento y niveles de calcinación propios de los procesos de degradación causados por el fuego. Por otro lado, las alegorías presentaban reconstrucciones inadecuadas de distintos elementos y de alguna de sus partes (desproporción o invasión sobre volúmenes originales) desvirtuando la lectura iconográfica y revelando una falta de técnica y definición formal.

Figura 3 (a-j). Proceso de consolidación, reintegración volumétrica y estratos de acabado en la virtud Profecía. (a-b) Consolidaciones del soporte; (c-g) Corrección de repeticiones escultóricas inadecuadas y, reconstrucción volumétrica de partes; (h-j) Estucado de estratos de terminación

Figura 4 (a-h). Proceso de reposición de la mano y de la antorcha de la alegoría *Conocimiento*. a) Vista general de la escultura donde se aprecia una intervención desafortunada en cuanto al tratamiento de la mano y del atributo. b-c) Documentación, escalado y modelado 3D. d-e) Impresión 3D del modelo de la antorcha. f-g) Aplicación del estuco sobre el modelo impreso. h) Vista general tras el proceso de tratamiento del volumen

Los criterios empleados para la corrección y reintegración de las partes faltantes han tomado en consideración estudios comparados de modelos históricos y fuentes fotográficas de paralelos, a la vez que se han recuperado los volúmenes, los materiales y la técnica de los estucos conforme a los originales. En este sentido, los tratamientos realizados en los elementos escultóricos y ornamentales, tras la fase de limpieza, se han centrado en: (i) consolidaciones del soporte; (ii) corrección de reposiciones escultóricas inadecuadas y, reconstrucción volumétrica de partes; (iii) estucado de estratos de terminación y dorados.

En cuanto a las partes del soporte y estratos de acabado afectados por fisuras, descohesiones superficiales y separaciones internas, el tratamiento se ha llevado a cabo mediante la consolidación de oquedades y sellado de grietas mediante inyección puntual de lechada de naturaleza inorgánica (Figura 3a-b).

Por otro lado, la corrección volumétrica de las reconstrucciones impropias se ha realizado de manera selectiva y recuperando las relaciones formales y estéticas, paliando las reconstrucciones desproporcionadas y las incoherencias iconográficas. Ello ha sido posible mediante la técnica de talla manual del yeso (Figura 3c-g). Igualmente, se han realizado reconstrucciones formales recuperando pequeñas pérdidas de volúmenes parciales y/o partes de las esculturas y ornamentos dada la gran cantidad de evidencias gráficas e iconográficas del estado original disponibles. Para la realización de las reconstrucciones se han seguido varios métodos de actuación, tanto directos como indirectos. Los trabajos directos han consistido en la reintegración puntual e in situ del volumen mediante morteros. En este caso, para el tratamiento de pequeñas partes parciales de las virtudes y repertorio ornamental se han preparado morteros mixtos de cal y yeso y agregados finos, aplicados con espátulas metálicas, con dosificaciones análogas a los originales dados los estudios cualitativos y cuantitativos realizados (Figura 3h).

Figura 5 (a-f). Proceso de reposición de la mano y de la cruz de la alegoría *Obediencia*. a-b) Vista general de la escultura donde se aprecia un tratamiento erróneo en cuanto al volumen de la mano y el atributo. c-d) Documentación, modelado de la mano y, modelado e impresión 3D de la cruz. e) Aplicación del estuco sobre la mano y la cruz. f) Vista general tras el tratamiento

Por el contrario, se han realizado actuaciones indirectas de reconstrucción volumétrica dado el gran tamaño y complejidad de detalles de las piezas a reproducir. En este sentido, son reseñables las reposiciones de partes de brazos, antebrazos, cabezas y atributos (cuchillo, cruz, antorcha, entre otros) repuestos completamente que han permitido recuperar la lectura iconográfica y anatómica en coherencia con el conjunto escultórico. Para ello, las piezas fueron previamente modeladas in situ con un material blando -plastilina; todo seguido, moldeadas -molde perdido- y, posteriormente, vaciadas en yeso. En última instancia, los modelos resultantes se insertaron en la zona de fractura, a modo de prótesis, mediante varillas de fibra de vidrio corrugadas (de 6-10 mm diámetro).

Un procedimiento particular e innovador que cabe mencionar se refiere a la obtención de varias piezas de pequeño formato de varias alegorías (Conocimiento, Obediencia, Ministerio y Martirio, entre otras) En este caso, las piezas fueron modeladas de manera digital, a partir de documentación gráfica, resultando un modelo 3D y, a continuación, fueron impresas mediante una impresora 3D estereolitográfica (SLA) (Figura 4-5).

Paralelamente, y de igual modo, las pérdidas de molduras y/o cenefas decorativas que recorrían la cornisa fueron recuperadas mediante la realización de moldes con elastómero silicónico plasmable vaciados con yeso.

Finalmente, las pérdidas de estuco superficial de las esculturas (Virtudes y Tribus) y la superficie de las partes reconstruidas fueron estucadas con materiales de naturaleza inorgánica, afines a los

empleados originalmente en este tipo de estucos. Para ello, se preparó un estuco mixto de cal grasa y polvo de mármol aplicado con espátula y, posteriormente, pulido en función de la superficie intervenida (Figura 3i-j). Asimismo, las superficies con pérdida de la lámina metálica de oro, tras la limpieza, fueron doradas nuevamente al mixtión.

En conjunto, la intervención está proporcionando información sobre las cualidades plásticas y materiales constituyentes del contexto arquitectónico y escultórico-ornamental en la Valencia del siglo XVII y principios del XVIII (Figura 6-7).

Figura 6. Vista de detalle del paramento interior de la Iglesia de los Santos Juanes donde se aprecia una de las piezas alegóricas, *Profecía*, tras el proceso de restauración

Figura 7. Vista general de uno de los paramentos laterales de la Iglesia de los Santos Juanes tras la restauración

Diseño y seguimiento de una metodología para la digitalización del patrimonio inmaterial, en el ámbito del proyecto HERIVERSO (Play&Go)

Investigador Principal: **Francisco Juan Vidal**
Equipo de investigadores: **Gianna Bertacchi**
Colaboradores: **Baukunst Arquitectura y Patrimonio Virtual**
Fecha: **2023 - 2024**
Lugar: **Valencia**
Promotor: **Play & Go Experience SL**

La empresa Play and Go Experience SL (Pla&Go) obtuvo financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en la convocatoria 2022 de las ayudas para proyectos de I+D empresarial de aplicación a los ámbitos de audiovisual y de los videojuegos, y la transferencia y adaptación de estos desarrollos a otros sectores de aplicación (Plan de Impulso al Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, la Agenda “España Digital 2025”, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 / BOE-A-2022-6991), para el desarrollo de un proyecto titulado HERIVERSO: Desarrollo de una Plataforma Innovadora para Digitalizar el Patrimonio Inmaterial basada en Tecnologías de Videojuegos y Metodología para Salvaguardar los Valores Culturales.

Figura 1. Danza de la Moma. Festividad del Corpus. Valencia, 2023

En la Memoria del Proyecto presentada a dicha Convocatoria, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València (UPV) tiene asignado el desarrollo de la Tarea 1.1: investigación para el desarrollo de una metodología para la salvaguardia de los valores culturales en la digitalización de los bienes inmateriales.

El objeto del contrato suscrito entre el IRP / UPV y la empresa Play&Go consiste en la ejecución de dicha Tarea.

Como caso de estudio para el desarrollo del proyecto, se propuso ensayar la digitalización parcial de la festividad del Corpus Christi de Valencia, contando para ello con la manifestación de interés en participar y colaborar (marzo de 2022), de la Regiduría de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València.

Figura 2. Custodia. Procesión del Corpus. Valencia, 2023

Figura 3. *Cavalcada del Convit*. Festividad del Corpus. Valencia, 2024

El proyecto HERIVERSO se propone la digitalización del patrimonio cultural inmaterial: bienes intelectuales o construcciones sociales basadas en tradiciones. Son bienes vivos. No se conservan, sino que se protegen practicándolos y documentándolos. Lo que importa es que ocurran, según las costumbres y las tradiciones. Incluyen el bien mismo junto con las herramientas, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, formando con ellos una unidad cultural en la que los objetos cumplen funciones tangibles e intangibles.

Los bienes inmateriales son escenarios de entendimiento mutuo. Interactuar desde dentro, como actores o espectadores, incluso en un entorno virtual, facilita el conocimiento y la comprensión del bien y de la cultura que lo sustenta.

En plena era digital, los bienes culturales tangibles se documentan desde hace tiempo mediante sistemas avanzados de digitalización, utilizando modelos virtuales 3D. La digitalización de los bienes inmateriales, en cambio, va más allá de digitalizar objetos materiales y requiere del conocimiento del contexto del entendimiento de los valores culturales propios del bien.

El proyecto HERIVESO parte de la hipótesis de que los videojuegos (*serious games*) y sus escenarios virtuales interactivos pueden ser entornos adecuados para la documentación e interpretación digital de patrimonio inmaterial. Indirectamente, además de potenciar la creatividad de un sector emergente en Europa (los videojuegos) y de vincularlo con la sabiduría de su rico y diverso patrimonio cultural, se establecerían conexiones entre la industria cultural y el sector turístico, más allá de la mera asistencia digital a la visita, y se comprobarían las posibilidades de explotación virtual de recursos en el ámbito del patrimonio inmaterial, mediante NFTs.

Las tradiciones y la cultura de las diferentes partes de Europa constituyen hoy recursos locales (verticales) de considerable valor para atraer flujos de transacciones globales (horizontales). El proyecto HERIVERSO, además de protegerlo, facilitará la interpretación del patrimonio inmaterial a personas diversas (especialmente a los jóvenes), sin limitación de espacio (desbordando el ámbito local) ni tiempo (superando su carácter estacional) lo que, además de enriquecerles culturalmente, promoverá la cultura europea y sus valores en el mundo.

Play &Go se propone desarrollar una metodología que invite a los agentes culturales a digitalizar los bienes inmateriales, salvaguardando el contexto y los valores asociados. Para ello, pretende desarrollar una plataforma agnóstica, escalable y flexible de digitalización de espacios, artefactos y/o instrumentos, que ofrecerá la tecnología necesaria para gestionar contenidos existentes sobre un bien inmaterial (textos, videos, fotos, fotos 360, elementos 3D) y, junto al conocimiento que aportan los agentes culturales que gestionan y/o participan de dicho bien inmaterial, generará una experiencia gamificada acerca del bien inmaterial que se pretende digitalizar.

El entorno digital, siempre abierto a la interacción masiva de individuos y grupos heterogéneos, puede inducir la estandarización y banalización de las costumbres o tradiciones locales, lo que podría poner en riesgo el respeto, cuidado y consideración que merece el bien. Es por ello por lo que la investigación HERIVERSO concede importancia a identificar y aplicar mecanismos pertinentes para garantizar que la metodología salvaguarde los valores culturales, en todo el desarrollo de la digitalización. Dicha investigación está siendo desarrollada por especialistas del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El caso de estudio: la festividad del Corpus Christi de Valencia fue reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2010 (Ministerio de Cultura). Se trata de una celebración festiva cristiana que conmemora la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Consta de tres ceremonias distintas: la primera (*Cavalcada del Convit*) es más popular e incluye danzas y representaciones de misterios cristianos; la segunda (*Pas de les Roques*) presenta las carrozas procesionales históricas, propias de esta fiesta; y la tercera (*Processó*) es la más solemne, concluye con la Custodia e involucra a congregaciones religiosas y autoridades civiles. Cada acto se acompaña de toques manuales de las campanas del *Micalet*, entre ellos el vuelo general (*vol de migdia*), que involucra a todas las campanas históricas de la Seu y sólo se interpreta con ocasión del Corpus Christi.

La fiesta se remonta al siglo XIV y sigue siendo la celebración histórica más significativa de Valencia (*Festa Grossa*). Los aspectos relacionados con la fiesta están cargados de simbolismo, ligado a tradiciones tanto cristianas como paganas, al arte, los oficios, las danzas, la música, la lengua... Para no generar distorsiones o riesgos indeseados, su digitalización y gamificación deben atender cuidadosamente a estos valores.

Para el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo, de forma simultánea, tres acciones principales:

- (1) Análisis y estudio de los valores intrínsecos del bien
- (2) Desarrollo de aplicaciones móviles en una plataforma específica
- (3) Digitalización de objetos relacionados con la fiesta

La fase de análisis de los valores se llevó a cabo recopilando material videográfico y fotográfico durante la celebración de la festividad del Corpus de 2023, elaborando contenidos a incluir en la plataforma y esbozando una metodología para identificar los valores culturales asociados a la fiesta, mediante una encuesta específica online. Con ello se pretendía.

- Identificar y transponer correctamente los valores culturales del Bien a las aplicaciones que se iban a crear, sin distorsionar sus significados
- Evaluar el nivel de interpretación de dichos significados, con el propósito de detectar disfunciones e incluso posibles riesgos de a-significación

El proyecto implica el desarrollo de dos aplicaciones diferentes: una centrada en una experiencia narrativa jugable con vídeos interactivos en 360 grados (Heriverso Play); otra basada en la geolocalización, implicando así a un amplio público de usuarios con diferentes niveles de familiaridad con las aplicaciones digitales (Heriverso Go). Ambas aplicaciones comparten recursos y están enlazadas entre sí, ya sea a través de *pop-ups* informativos o enlaces específicos.

La identificación de los valores que deben preservarse, gracias a los resultados de la encuesta, permite utilizar la metodología para establecer directrices encaminadas a la protección del Bien, lo que convierte a la plataforma en un producto aplicable a la gestión y transferible a otros casos similares, garantizando, al mismo tiempo, el pleno respeto de la esencia del Bien.

Figura 4. Heriverso Play: vídeo 360 con integración del sistema de *Hidden Object*

Figura 5. Heriverso Play: ejemplo de secuencia *Point and Click*

El objetivo principal de "Heriverso Play" es dar a conocer la festividad de una forma amena y entretenida para el aprendizaje mediante el juego. Para ello se han aplicado decisiones de diseño sencillas y eficaces. En la experiencia de investigación los usuarios podrán interactuar con vídeos HD, imágenes de alta resolución, vídeos 360 e imágenes 360 en un juego que combina el sistema de *Hidden Object* con las aventuras clásicas de *Point and Click*. En los vídeos y en las imágenes, la interacción del jugador es completa, pudiendo además tocar/interactuar en aquellos elementos interactivos que han sido preestablecidos con anterioridad, siguiendo la estrategia de ser un punto de interés que sirva para dar a conocer la festividad del Corpus.

La aplicación "Heriverso Go" está geolocalizada y propone una experiencia de realidad aumentada donde el usuario, estando físicamente en Valencia, podrá interactuar con puntos de interés (POIs) relacionados con la festividad, repartidos por un mapeado interactivo en 2D y 3D que representa de forma fidedigna la ciudad de Valencia. El usuario, al moverse de forma real por la ciudad, lo hará también en el mapa interactivo de la app haciendo uso de la geolocalización. Entre los varios perfiles a elegir, algunos se desbloquean solo después de haber completado la aplicación "Heriverso Play".

Cuando el usuario está lo suficientemente cerca de un POI, se le avisa dentro de la app y se despliega un cuadro interactivo superpuesto al mapa con información variada sobre la zona en la que se encuentra. En cada POI puede haber diferente tipo de información y recursos multimedia. En rutas preestablecidas hay insertados múltiples POIs que guían el usuario para descubrir la festividad.

La aplicación también tiene un enlace a la tienda digital a la que se accede para comprar los tokens de los objetos digitales vinculados con la fiesta:

https://sketchfab.com/Baukust_Patrimonio_Virtual/collections/figuras-ceramicas-corporus-de-valencia-01dafcdfed4356be5d1841736b08d

Figura 6. Heriverso Go: mapa interactivo geolocalizado - ejemplo

Eco-Criogenia: Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural

Investigador Principal: Virginia Santamarina Campos (DCRBC-UPV) y Vicente Dolz Ruiz (CMT-UPV)

Equipo de investigadores: Aina Vega Bosch (DCRBC-UPV), María del Pilar Bosch Roig (IRP-UPV), Laura Osete Cortina (IRP-UPV), Mercedes Sánchez Pons (IRP-UPV), Antonio Miguel Peris Pascual (CMT-UPV), Francisco José Tejada Magraner (CMT-UPV) y Juan Antonio López Carrillo (CMT-UPV)

Colaboradores: Gemma María Contreras Zamorano (IVCR+i), David Juanes Barber (IVCR+i), M^a Francisca Sarrió Martín (IVCR+i), Patricia Real Machado (IVCR+i), Víctor M. Menguiano Chaparro (IAPH), Ana Galán Pérez (UCM), Núria Guasch Ferré (UB), Manuel Fernández Bono (Fluid and Thermal Management S.L.) y Francisco José Vidal Rubio (Cyrespa Arquitectonico S.L.)

Fecha: 01/09/2024- 31/08/2028

Lugar: Valencia

Promotor: Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España

La conservación del patrimonio cultural es esencial para preservar la identidad y la historia de las sociedades. Los bienes culturales, ya sean edificios históricos, obras de arte, documentos antiguos u otros objetos de valor, representan el legado de generaciones pasadas y son fundamentales para comprender nuestro presente y construir un futuro sostenible. Sin embargo, los métodos tradicionales de limpieza, desinsectación y desinfección utilizados en la restauración de estos bienes a menudo implican el uso de productos químicos agresivos y

procesos que pueden ser perjudiciales tanto para los materiales como para el medio ambiente. Estos métodos generan residuos tóxicos, consumen grandes cantidades de recursos y plantean riesgos para la salud de los profesionales involucrados.

En este contexto, el proyecto ECOTECULT surge como una iniciativa innovadora que busca abordar estos desafíos mediante el desarrollo de tecnologías sostenibles basadas en la criogenia ecológica.

Figura 1. Detalle del equipo de limpieza criogénica que combina las técnicas de proyección de CO₂ sólido en forma de nieve (**dry snow blasting**) y pellets de 3 mm (**dry ice blasting**), permitiendo limpiar y desinfectar superficies de manera eficiente

Figura 2. Detalle del depósito de pellets de CO₂ sólido. Al proyectarse sobre la superficie, los pellets se vaporizan y aumentan su volumen 700 veces, levantando estratos indeseados y separándolos del material base sin dejar residuos

Figura 3. Detalle del proceso en el que la proyección de pellets de CO₂ sólido (hielo seco a -78.5 °C) sobre el objeto a limpiar produce un choque térmico y una suave acción mecánica, separando el recubrimiento del material base y dejando la superficie limpia y sin residuos. Al impactar, el CO₂ sólido sublima (pasa de sólido a gas). La energía cinética de los pellets y la diferencia de temperatura causan que la capa a eliminar se contraiga, generando microgrietas y su desprendimiento. La velocidad de las partículas es crítica para la eficacia de la limpieza

ECOTECULT, acrónimo de "Eco-Criogenia: Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural", tiene como objetivo principal implementar métodos avanzados de limpieza criogénica que utilicen gases eco-sostenibles en lugar del dióxido de carbono sólido tradicional.

La criogenia aplicada a la conservación del patrimonio cultural se basa en el uso de temperaturas extremadamente bajas para eliminar estratos indeseados, como capas de suciedad, pinturas no originales, contaminantes biológicos y otros materiales que afectan la integridad y apariencia de los bienes culturales. El método tradicional de limpieza criogénica utiliza CO₂ sólido proyectado con aire comprimido, conocido como *dry ice blasting* y *snow blasting*. Aunque efectivo, el uso de CO₂ presenta limitaciones en términos de sostenibilidad, ya que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y requiere el manejo de gases que pueden ser peligrosos en ciertas condiciones.

ECOTECULT propone la investigación y utilización de gases alternativos eco-sostenibles, como el aire sintético y el nitrógeno, que ofrecen

ventajas significativas en términos de reducción de emisiones y minimización de residuos. Estos gases son abundantes, no tóxicos y no contribuyen al calentamiento global, lo que los convierte en candidatos ideales para reemplazar al CO₂ en aplicaciones criogénicas. Además, su uso puede mejorar la seguridad de los procesos y reducir los costos asociados con la gestión de residuos y la adquisición de materiales.

Una de las innovaciones clave del proyecto es la evaluación de la sensibilidad de los materiales patrimoniales ante intervenciones termomecánicas de baja temperatura. Esto implica estudiar cómo diferentes materiales -como madera, piedra, metales, papel, cerámica, pinturas y tejidos- reaccionan a variables como la presión del haz, la temperatura, la distancia de proyección, el ángulo de inclinación y el tiempo de exposición. Al comprender estas interacciones, es posible optimizar los procesos de limpieza para garantizar que sean efectivos en la eliminación de contaminantes sin dañar la integridad estructural o estética de los bienes culturales.

Para llevar a cabo esta investigación, ECOTECULT adopta una metodología basada en el *Design Thinking*, que promueve la empatía con los usuarios finales y fomenta la innovación a través de un enfoque centrado en las personas. Esta metodología se desarrolla en fases interconectadas:

1. **Empatizar:** Se analizan las necesidades específicas del sector del patrimonio cultural mediante encuestas y entrevistas con conservadores, restauradores y otros profesionales. Se identifican los desafíos actuales en los procesos de limpieza, desinsectación y desinfección, así como las limitaciones de los métodos tradicionales.
2. **Definir:** Se procesan y sintetizan la información recopilada para identificar los problemas clave que deben abordarse. Esto incluye la definición de las variables críticas que afectan la sensibilidad de los materiales y la eficacia de los métodos criogénicos.
3. **Idear:** Se generan soluciones innovadoras, explorando el uso de gases eco-sostenibles y nuevas tecnologías. Se considera la viabilidad técnica y económica de las propuestas, y se seleccionan las alternativas más prometedoras.
4. **Prototipar:** Se desarrollan prototipos de equipos y sistemas adaptados para el uso eficiente de los gases seleccionados. Esto incluye el diseño de boquillas especializadas, sistemas de control de temperatura y presión, y otros componentes necesarios para la implementación efectiva de la tecnología.
5. **Testear:** Se realizan pruebas experimentales en laboratorio y en entornos reales para evaluar la eficacia de los métodos desarrollados. Se recopilan datos sobre el rendimiento, la seguridad y el impacto en los materiales, y se ajustan los prototipos según sea necesario.
6. **Implementar:** Se validan las soluciones desarrolladas y se elabora un plan para su adopción en el sector. Esto incluye la creación de guías y protocolos, la formación de profesionales y la promoción de políticas que apoyen la transición hacia métodos más sostenibles.

El impacto esperado del proyecto es significativo en varios niveles. En el ámbito científico-técnico, ECOTECULT contribuirá al avance del conocimiento en técnicas de conservación sostenibles, proporcionando métodos más efectivos que reduzcan la generación de residuos, minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente, y preserven la integridad de los bienes culturales. Los resultados del proyecto pueden tener aplicaciones más allá del sector patrimonial, en industrias como la alimentaria, médica, aeroespacial y otras que requieren procesos de limpieza y desinfección avanzados.

En el plano económico y social, el proyecto tiene el potencial de mejorar la eficiencia de los procesos de conservación, reduciendo costos y tiempos de intervención. Al promover prácticas alineadas con las políticas de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, ECOTECULT apoya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales contra el cambio climático. Esto fortalece la posición de las instituciones culturales y empresas del sector, mejorando su competitividad y contribuyendo al desarrollo sostenible.

La colaboración interdisciplinaria es un pilar fundamental de ECOTECULT. El proyecto reúne a expertos de diversas áreas, incluyendo conservación y restauración, ingeniería mecánica, biología, química, física y gestión cultural. Participan instituciones académicas de prestigio, centros de investigación, entidades gubernamentales y empresas especializadas. Esta sinergia permite abordar los desafíos desde múltiples perspectivas, garantiza la viabilidad técnica y práctica de las soluciones desarrolladas y facilita la transferencia de conocimiento y tecnología.

Otro componente importante del proyecto es la elaboración de un Libro Blanco que recopile las medidas y estrategias para promover la sostenibilidad en la conservación del patrimonio cultural. Este documento servirá como guía para profesionales y organizaciones, ofreciendo recomendaciones basadas en evidencia científica y experiencias prácticas. Incluirá protocolos estandarizados, buenas prácticas, estudios de caso y análisis de impacto ambiental y económico.

Figura 4. Momento de la proyección de pellets de CO₂ sólido (hielo seco a -78.5 °C) sobre la superficie a limpiar. El impacto genera un choque térmico y una suave acción mecánica que separa el recubrimiento indeseado del material base, dejando la superficie limpia y sin residuos. La sublimación instantánea del CO₂ produce microgrietas en la capa a eliminar, facilitando su desprendimiento

La difusión y comunicación de los resultados son aspectos clave para maximizar el impacto del proyecto. Se prevé la publicación de artículos en revistas científicas de alto impacto, asegurando el acceso abierto para promover la democratización del conocimiento. La participación en congresos internacionales permitirá compartir experiencias y establecer redes de colaboración. Además, se organizarán talleres, seminarios y eventos que involucren a los diferentes actores del sector, fomentando el diálogo y la adopción de las tecnologías desarrolladas.

El proyecto también contempla la formación de nuevos profesionales y la creación de oportunidades para el desarrollo de tesis doctorales y proyectos de investigación asociados. Esto contribuye a la capacitación de especialistas en técnicas de conservación sostenibles y fortalece el tejido científico y académico.

Además, el proyecto se alinea con políticas y estrategias nacionales e internacionales que promueven la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Al adoptar tecnologías verdes y reducir el uso de productos químicos nocivos, ECOTECULT contribuye a la transición ecológica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en acuerdos como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto refuerza el papel de España como líder en la conservación del patrimonio y en la adopción de prácticas sostenibles.

La implementación exitosa de las tecnologías desarrolladas en ECOTECULT puede servir como modelo para otros países y sectores, demostrando que es posible combinar la preservación del patrimonio cultural con la protección del medio ambiente y la innovación tecnológica. Al fomentar la colaboración entre diferentes disciplinas y sectores, el proyecto también promueve la creación de sinergias y redes de conocimiento que pueden impulsar nuevas iniciativas y avances en el futuro.

Figura 5. Detalle del equipo de limpieza criogénica, se observa la pistola de proyección que dirige los pellets de CO_2 sólido hacia la superficie a tratar. Una cámara de alta velocidad captura el proceso en detalle para su análisis, mientras un sensor de temperatura mide los cambios térmicos en la superficie durante la limpieza

Nuevas incorporaciones al patrimonio cultural. Conservación y restauración de las botas del jugador de fútbol Gaizka Mendieta

Investigador: **Rosario Llamas Pacheco**

Fecha: **2020**

Lugar: **València**

Promotor: **Valencia Club de Fútbol**

1. INTRODUCCIÓN

El Valencia Club de Fútbol es un equipo de primera división español. En mil novecientos noventa y nueve ganó el campeonato de la “Copa del rey” de España, gracias, en parte, a un gol que marcó el jugador Gaizka Mendieta. El gol se hizo enormemente popular y el jugador acabó regalando las botas que llevaba en ese partido al Club de fútbol. Las botas se convirtieron desde ese momento en un objeto valioso, cargado simbólicamente y desde luego, merecedor de ser conservado según un amplio sector social.

Sin embargo, con el paso de los años, su estado fue empeorando, de modo que el Club solicitó la restauración al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. En el año 2020 se aborda la restauración, entendiendo que el objeto había entrado a formar parte del patrimonio cultural de la sociedad valenciana.

Figura 1. Fotografías generales con luz visible del estado inicial

2. FABRICACIÓN DE LAS BOTAS

A continuación, pasaremos a describir los materiales constitutivos, así como la tecnología empleada para la elaboración de las botas. Kelme® es una marca de zapatos deportivos situada en la ciudad de Elche (España). Estas botas han sido producidas por ese fabricante e identificadas como el modelo *milena* del año 1999.

En cuanto a los materiales empleados en su elaboración, comenzaremos describiendo el usado como material de corte: en este caso la piel de canguro. Este tipo de cuero es uno de los más resistentes de los que se dispone, pudiéndose laminar en finas capas que mantienen una alta resistencia a la tracción, por encima de otros tipos de pieles. La piel de canguro es muy ligera y a la vez resistente, debiéndose estas propiedades a su estructura anatómica. Este tipo de piel presenta los haces de fibras orientadas uniformemente y paralelas con la superficie.

Figura 2. Microfotografía con luz visible de la superficie del cuero

Por otro lado, las plantillas de las botas están confeccionadas con un tejido denominado Forro Cambrelle®. Este forro es un tejido no tejido compuesto al 100% por poliamidada, cuyas principales características son la gran absorción y fácil secado y la gran resistencia a la abrasión.

Además, las botas cuentan con unas plantillas intermedias del fabricante Flexotex, una marca creada en 1989. Estas plantillas pretenden permitir una mayor flexión en la parte anterior del pie.

Por otro lado, las botas cuentan con una mediasuela de naturaleza sintética, elaborada con un material llamado Phylon. Este material es, hoy en día, uno de los más empleados en la producción de calzado deportivo y tiene el objetivo de absorber impactos verticales. El Phylon se obtiene a partir de la compresión, en un molde, y a altas temperaturas, de perlas de EVA (Etilvinilacetato), un polímero termoplástico conformado por unidades repetidas de etileno y acetato de vinilo. Este proceso se repite en dos ocasiones, obteniéndose, tras el enfriamiento, un material aún más ligero que la EVA.

La suela está realizada en PU (Poliuretano). Los poliuretanos utilizados en la producción de calzado no son porosos, son rígidos (como es el caso), y tienen una alta densidad. El poliuretano es un polímero que se obtiene a partir de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos. Los poliuretanos termoplásticos son aquellos que fluyen por calor, y son los utilizados en la confección de suelas de zapato. El TPU (Thermoplastic Polyurethane Elastomer), fue el utilizado en las suelas.

Por su parte, la parte inferior de la suela está reforzada por dos tipos tacos, los de aluminio y los de goma. Los tacos de aluminio están atornillados directamente a la suela, mientras que los de goma han sido adheridos en pequeñas cavidades que tienen la forma exacta de cada uno de los tacos. La goma es el nombre genérico que se da al caucho natural vulcanizado. El proceso de vulcanización implica el calentamiento del caucho natural en presencia de azufre, de modo que éste se vuelve más duro y resistente.

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación se presenta en una tabla resumen:

Table 1. Resumen de los procesos de degradación sufridos por los materiales y alteraciones encontradas.

Materiales constitutivos	Procesos de degradación	Patologías presentes en las obras
Material de corte: piel de canguro	Pérdida del efecto de aceites utilizados en proceso de producción	Mateado y sequedad. Rigidez, suciedad superficial, manchas rosadas, grasas, depósitos blanquecinos
Cordaje (poliéster)	En buen estado	Deformación y suciedad superficial
Tacos de aluminio	En buen estado	Suciedad superficial. Pérdida de la mayoría de los tacos
Tacos de caucho natural vulcanizado	Envejecimiento por procesos autocatalíticos (ruptura de enlaces y escisión de cadena. Emisión de óxidos de azufre.	Máxima fragilidad, ruptura con la manipulación. Pérdidas puntuales y de varios tacos.
Forro Cambrel®, tejido 100% poliamida	En buen estado	Suciedad superficial. Desadhesión en algunas zonas
Plantillas intermedias Flexotex	En buen estado	Fallo adhesivo con la media suela de Phylon

Mediasuela de Phylon (Etilvinilacetato)	Material en buen estado	Fallo adhesivo con la piel adherida por el reverso a la plantilla y con la propia plantilla Flexotex. Grietas.
Suela de TPU (Thermoplastic Polyurethane Elastomer)	Degradación por hidrólisis	Zona exterior de la capa disgregada. Grietas profundas que llegan hasta la plantilla. Rigidez, amarilleo. Cristales de ácido adípico.
Estado general del objeto	En general el objeto no podía manipularse manualmente por riesgo de pérdida de los tacos de goma y de parte de la suela. Presentaba deformación generalizada y gran inestabilidad. Destacaba la cantidad de depósitos blanquecinos de la suela presentes en cualquier superficie de las botas. Se había producido pérdidas de los tacos. Se había producido pérdida de partes de la suela. Muchos fragmentos se presentaban ya despegados	

Figura 3. Detalle de los cristales de ácido adípico y macrofografía de una partícula desprendida de la suela

4. PROCESO DE INTERVENCIÓN

En primer lugar, se comenzó retirando, por medios mecánicos y succión controlada, los depósitos sólidos de la superficie, que consistían en restos de partículas de poliuretano procedentes de la suela, cristales de ácido adípico y partículas sólidas de suciedad superficial. A continuación, se procedió a desencordar las botas para poder realizar la limpieza del cuero. Esta limpieza se realizó con Velviesil Plus™ un producto fabricado por Momentive que ha sido calificado como no peligroso para la salud ni para el medioambiente.

Figura 4. Detalle de los cristales de ácido adípico y de una grieta que atravesaba el TPU

Se trata de un producto en forma de gel, incoloro, de densidad relativa 0.959 g/cm³, soluble en sustancias aromáticas y de gran estabilidad. En concreto, se trata de un gel basado en un siloxano reticulado que contiene un disolvente silicónico, la ciclometicona D5. El gel de Velviesil Plus™ se utiliza para limpiar obras sensibles al agua, localizando el efecto de la limpieza sólo en la superficie. Debe ser retirado en seco para luego completar la eliminación del gel con el disolvente ciclometicona D5 (Decamethylcyclopentasiloxano).

En el caso de las botas se siguió el procedimiento descrito anteriormente. Por su parte, los cordones fueron limpiados por inmersión en una solución acuosa compuesta por agua destilada y desionizada y Teepol en una concentración del 0.3%, un detergente neutro a base de una mezcla de lauriléter sulfato sódico y ácido

Figura 5. Fotografías de detalle con luz visible durante el proceso de limpieza de la suela

dodecibencenosulfónico. Posteriormente se aclaró el jabón gracias a varios baños en agua desionizada. Finalmente, los cordones fueron planchados para recuperar la forma inicial.

A su vez, para recuperar la forma de la bota, y tras el proceso de limpieza de la piel, el cual aportó cierta elasticidad a la misma, se procedió a un ligero planchado a baja temperatura que eliminó muchas de las deformaciones presentes. Además, se procedió a atornillar de nuevo los tacos de aluminio que se encontraron en el interior de la bota y se volvió a realizar la cordada, tal y como se encontraba en el momento de comenzar la intervención.

Como recubrimiento protector se aplicó sobre la piel, a muñequilla, una ligera capa de cera microcristalina. Esta cera es un producto constituido por una mezcla de hidrocarburos saturados con cadenas lineales y ramificadas obtenidas de la refinación de petróleo. Se trata de una cera muy resistente y flexible y no amarillea dada su inercia química. Por otra parte, debido a su alto punto de fusión (76-80°C) no se reblandece a temperatura ambiente, por lo que no absorbe la suciedad superficial.

El total de la suela se encontraba recubierto de una capa polvorienta de color blanquecino que se desprendía al tacto. Esta patología era muy intensa y generalizada, dándole a la suela un tono más claro del real, pues tras su eliminación se observaba el amarilleo del TPU.

Figura 6. Fotografías generales con luz visible del estado final tras la restauración

El proceso de limpieza comenzó con una aspiración de las partículas sueltas ayudada de brocha suave. Sin embargo, en algunos puntos la aspiración podía haber desprendido alguna de las placas de la suela que estaban mal adheridas a la plantilla, por lo que fue necesario volver a adherirlas utilizando para ello Beva O.F.® D-8-S diluida en agua destilada y desionizada en una proporción (60:40). La Beva O.F.® D-8-S, está compuesta principalmente de etilvinilacetato (EVA). Este material es el mismo del que está compuesto el Phylon, que era el que debía ser adherido a la plantilla. Esta afinidad es la que determinó la selección de esta sustancia filmógena.

Una vez se comprobó la estabilidad y buena adhesión del conjunto de la suela, se continuó con una limpieza mecánica más en profundidad, siempre realizada con brocha y aspiración suave. Este procedimiento no fue suficiente para retirar por completo la capa de ácido adípico45, por lo que se incidió en la limpieza con el mismo método que se había utilizado para limpiar la piel de la carcasa. Este método actúa sólo en superficie y no aporta la humedad que hubiera podido acentuar la degradación del poliuretano. Consideramos especialmente importante este aspecto, pues la aplicación de humedad es especialmente desaconsejable en este caso.

Figuras 7 y 8. Fotografías con luz visible durante el proceso de intervención

Por otro lado, los tacos de goma que se habían desprendido fueron consolidados, es decir impregnados en su espesor de una sustancia filmógena que les devolvió cierta resistencia, en este caso se utilizó Elvacite 2044, un polímero basado en metil metacrilato y n-butil metacrilato. También, se adhirieron con esta resina acrílica, a mayor concentración, las partes que se habían desprendido de los mismos. En el caso de que los tacos se hubieran despegado de la suela, fueron adheridos de nuevo con el mismo adhesivo. Antes de seleccionar este adhesivo se realizaron varias pruebas, comprobando, tras el secado, la resistencia a la compresión manual de los tacos de goma, en el caso de la consolidación, y la resistencia a la tracción, en el caso de la adhesión de partes. Además de los efectos habituales del paso del tiempo, cabe destacar, como el causante del mal estado de conservación de la capa externa de la suela, compuesta de poliuretano, el fenómeno de la hidrólisis. Y también, el mal estado del caucho vulcanizado que conforma los tacos de goma, los cuales se disgregaban al tacto.

Por último, se concluye que, una correcta conservación preventiva puede ralentizar la degradación del conjunto de las botas, pero el TPU, incluso con ella, continuará degradándose.

Figuras 9 y 10. Fotografías generales con luz visible durante el proceso de adhesión de partículas y tras la restauración

Resultados de una estancia de investigación en la Universidad Cheng Shiu de Taiwán

Investigador: **Rosario Llamas Pacheco**

Fecha: **otoño 2023**

Lugar: **Taiwán**

Promotor: **Universidad Cheng Shiu**

1. INTRODUCCIÓN

Durante el otoño de 2023 el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio estuvo representado en Taiwán; concretamente, en la universidad Cheng Shiu de Kaohsiung (Fig. 1, 2 y 3), en su Centro de Conservación e investigación.

La estancia realizada se planteó diferentes objetivos de investigación y docencia. Entre ellos se encontraba el de realizar entrevistas profesionales, tanto a artistas, como a restauradores.

Figura 1. Entrada principal de la Universidad Chen Shiu de Kaohsiung

2. DESARROLLO DE LA ESTANCIA

La intención de las entrevistas a los conservadores fue la de comparar la deontología profesional aplicada en un centro de restauración e investigación oriental, con la aplicada comúnmente en los países europeos.

En este sentido, se hizo hincapié en el estudio de varios aspectos relacionados con la formación, la intervención, la teoría, y la conservación específica del arte contemporáneo. De hecho, durante la estancia se intervino sobre algunas obras contemporáneas y se profundizó en las cuestiones teóricas que envolvían estas intervenciones. Así, los ejes principales de la intervención fueron:

1. Los criterios de intervención que se suelen aplicar en función de los distintos sectores patrimoniales
2. Los tratamientos concretos aplicados a las obras
3. La formación recibida por parte de los conservadores-restauradores

Por otro lado, durante la estancia de investigación se impartieron algunas conferencias. Una de ellas tuvo lugar en el Neiwei Art Center, en su laboratorio de restauración, el cual aparece en la imagen (Fig. 4). Este centro artístico es un caso ejemplar de accesibilidad para la población de la ciudad.

En la disciplina de la conservación y restauración podría establecerse un paralelismo. Las nuevas técnicas y criterios de intervención se conocen, pero en ocasiones entran en conflicto con las tradicionales.

Figura 2 y 3. La ciudad moderna y la tradición se superponen en Kaohsiung

Figura 4. Durante la impartición de una conferencia en el laboratorio de restauración del centro de arte Neiwei Art

Figura 5. La ciudad se esfuerza por mantener la tradición, pero la globalización ha llegado

En relación con la formación de los conservadores restauradores, ésta se completa gracias a un máster especializado de cuatro años de duración.

Algunos restauradores se han formado en el extranjero, aunque no es lo más común. Sin embargo, no se ha reportado una formación específica en conservación y restauración de arte contemporáneo.

El trabajo en equipo y la avidez por adquirir conocimientos son algunas de las características de estos profesionales.

Por otro lado, y entrando en el tema concreto de especialización de la estancia, podemos recordar que la conservación y restauración de las obras de arte contemporáneas incorpora un agente exclusivo en los procesos de restauración: la colaboración con su creador. La figura del artista es, en general, de gran utilidad en el proceso de interpretación de las obras, pues nos ayuda a entender el plano conceptual, aquel que incluye todas las cuestiones relacionadas con la intención artística y la significación.

La elaboración de entrevistas a los creadores, antes de la restauración, deviene esencial. Durante las entrevistas hemos de preguntar sobre la consistencia de las obras, sobre las cualidades esenciales que las determinan, sobre la intención artística, sobre los elementos constitutivos esenciales y los anecdóticos... es decir, es necesario entender, interpretar las obras, y ello para legarlas correctamente. Este proceso puede ser facilitado gracias a la ayuda del artista.

En este caso, tuvimos la ocasión de entrevistar al Dr. I-Cheng Li, pintor Taiwanés con una trayectoria profesional reconocida, y ello para recoger la opinión sobre la conservación de sus obras, establecer elementos esenciales en ellas y concretar cómo les afecta el paso del tiempo.

La entrevista a este artista fue especialmente interesante, pues evidencia una de las discrepancias habituales en la conservación del arte contemporáneo: la afectación de la materia, debida al paso del tiempo, de modo que se imposibilita la experimentación de la obra.

Figuras 6 y 7. Una de las obras de I-Cheng, Li, donde se aprecia cómo la forma se desdibuja creando una capa pictórica difuminada de difícil restauración. Abajo, el artista en su estudio

Por otro lado, tuvimos también la oportunidad de entrevistar a varios de los restauradores a cargo de un laboratorio específico (caballete, papel, metal, cerámica), con la intención de conocer los criterios de intervención que vienen utilizando en los diferentes laboratorios de restauración.

Figura 8. Algunas de las restauradoras del Centro de Conservación Investigación

4. CONCLUSIONES

Algunas de las conclusiones tras la experiencia se recogen a continuación. Por un lado, y con posterioridad a la estancia de investigación la Universitat Politècnica de València recibió a una delegación de la Universidad Cheng Shiu de Kaohsiung, para la firma de un convenio de colaboración, el cual se firmó en enero de 2024.

Figura 9. Momento de la firma del convenio de colaboración en la Universitat Politècnica de València tras la estancia de investigación

Por su parte, la universidad taiwanesa está dispuesta a recibir profesionales de la restauración, en los laboratorios de restauración y también está interesada en gestionar actividades de formación conjunta.

Cabe destacar el acercamiento que se ha producido entre estas dos instituciones.

También se ha llevado a cabo un estudio de caso concreto, en relación con la conservación de obra contemporánea, y se ha analizado las similitudes y diferencias en los criterios de intervención entre partes tan distantes del planeta.

Laboratorio de Análisis Radiográfico

Investigador: **Jose A. Madrid García**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Diversos**

A lo largo de estas dos décadas y media la aportación del Laboratorio de Análisis Radiográfico (LAR) de este laboratorio al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) ha sido constante y sobre todo transversal a todos los equipos que lo componen. Contribuyendo de manera significativa al estudio de los bienes culturales, permitiendo un análisis no invasivo para dar una mayor comprensión de su historia, técnica y estado de conservación.

La técnica radiográfica permite explorar la estructura interna de objetos que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, en las pinturas se pueden identificar capas subyacentes que revelan cambios en la composición original, mientras que, en esculturas u objetos arqueológicos, la radiografía expone refuerzos estructurales o materiales ocultos, como metales dentro de una pieza.

Además, esta técnica facilita la identificación de las técnicas y los materiales utilizados por los creadores de la obra. En el caso de las pinturas, es posible descubrir capas de pintura superpuestas, ajustes realizados durante el proceso creativo, o el uso de materiales específicos, lo que ayuda a comprender mejor el enfoque y los recursos del artista o artesano.

El diagnóstico del estado de conservación es otro de los grandes aportes de la radiografía. Permite detectar fisuras, grietas, cavidades o corrosión en el interior de las piezas, problemas que pueden comprometer su integridad. Esta información es crucial para planificar

adecuadamente la conservación y restauración de los bienes culturales, evitando intervenciones innecesarias o invasivas.

Asimismo, la radiografía juega un papel importante en la autenticación de obras de arte. Al analizar la estructura interna y los materiales, se puede verificar si estos coinciden con las técnicas propias de la época de creación. También se pueden descubrir restauraciones o modificaciones que no se habían registrado, lo que añade información valiosa sobre la historia de la obra.

Finalmente, esta técnica es de gran utilidad en la documentación de procesos de restauración, proporcionando imágenes detalladas antes, durante y después de las intervenciones. Esto permite registrar los cambios y evaluar la efectividad de las acciones realizadas. En el ámbito arqueológico, la radiografía es especialmente valiosa para examinar objetos frágiles o que contienen materiales orgánicos, ya que se puede estudiar su estructura sin necesidad de abrirlos o dañarlos, preservando así su integridad.

Es por ese motivo que a lo largo de estos últimos años ya hemos alcanzado el número de 1500 estudios que son una clara demostración de esa transversalidad en un amplio número de ámbitos en los que el IRP desempeña sus funciones.

Recogiendo de todos ellos una amplia experiencia que solo ha hecho que nutrir más y más las capacidades de este laboratorio. De especial relevancia en estos últimos años podemos destacar una de las muchas colaboraciones que se han realizado con el Institut Valencià de

Figura 1. Radiografía de la tabla *La Virgen de los molineros*

Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) como es la colaboración en los estudios previos llevados a cabo para la intervención de una obra que antes se conocía como la *Virgen de la Almoyna*, tabla de principios del siglo XVI atribuida inicialmente al Maestro de Perea y que durante el proceso de restauración, se recuperó la pintura original y que gracias al registro radiográfico (fig.1) se descubrió una iconografía que permitió identificarla como la *Virgen del Gremio de los Molineros* (fig.2).

En el proceso se recuperó el 80% de la pintura original, que permanecía oculta bajo una serie de repintes anteriores. Gracias al registro radiográfico se descubrieron nuevos elementos iconográficos, como una rueda de molino a los pies de la Virgen y un collar de cuentas y rama de coral en el Niño Jesús, símbolos clave para la identificación de la obra. La obra se exhibió en el Museo de Bellas Artes de Valencia hasta marzo de 2020, acompañada de material explicativo y un audiovisual sobre su restauración.

Otro caso singular de gran relevancia es el llevado a cabo en un examen mediante el uso de técnicas radiográficas aplicadas a una escultura de cera de tamaño natural: un Desollado anatómico, pieza emblemática de la colección de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Esta figura, de extraordinario valor tanto artístico como académico, estaba experimentando problemas de estabilidad que ponían en riesgo su integridad. La radiografía jugó un papel esencial en el diagnóstico de dichos problemas, ya que permitió

Figura 2. *La Virgen de los molineros*, después de la restauración

identificar una fisura en la zona de unión entre la parte superior e inferior de la escultura, lo que indicaba que esta era la fuente de la debilidad estructural (fig.3).

Este análisis no solo reveló la fisura en esa zona, sino que también proporcionó una visión detallada de la estructura interna de la pieza. La radiografía permitió observar con claridad las distintas partes que componían la escultura, los métodos y materiales empleados para su unión, así como las zonas específicas donde se había vertido la cera durante el proceso de creación. Esta información resultó invaluable para comprender no solo la condición actual de la obra, sino también los métodos originales de fabricación utilizados por los artistas de la época.

El hallazgo más significativo fue el del sistema de anclaje entre la pieza principal y un añadido en la parte posterior de la escultura. Este sistema, que originalmente consistía en un ovillo de alambres que mantenía unidas ambas partes, estaba complementado por un cinturón de clavos que rodeaba la zona de la cintura, lo que ofrecía una solución temporal, pero no lo suficientemente robusta para garantizar la estabilidad a largo plazo.

Figura 3. Imagen radiográfica, tanto en su vista frontal como lateral de estudio del *Desollado Anatómico*

Con esta información en mano, los restauradores pudieron formular un plan de intervención más preciso y efectivo.

La restauración no solo se limitó a corregir la fisura y reforzar las uniones, sino que también incluyó la reposición del brazo izquierdo, que faltaba en la escultura. A este nuevo brazo se le incorporó un sistema de anclaje mejorado que reforzó significativamente la conexión entre las partes de la escultura, asegurando no solo su estabilidad estructural, sino también su conservación a largo plazo. Este proceso de restauración permitió recuperar no solo la forma original de la obra, sino también garantizar su preservación para futuras generaciones.

Y, por último, no queremos centrarnos en un caso específico, sino en una estrategia de trabajo más amplia. En el campo de las intervenciones, a menudo nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones que, en cierta medida, pueden parecer arbitrarias. Un ejemplo de esto son las decisiones que deben adoptarse al determinar qué pieza es la más adecuada para ser intervenida en un yacimiento arqueológico. Desde hace varios años, existe una estrecha colaboración entre el LAR y el Museo Arqueológico de Burriana (Castellón), lo que ha permitido optimizar estos procesos (fig. 4 y 5).

Figura 4. Cajas del yacimiento de Torruelles en Laboratorio de Análisis Radiográfico (LAR)

Figura 5. Contenido de las cajas del yacimiento de Torruclés en el Laboratorio de Análisis Radiográfico (LAR)

Las urnas fueron halladas en el yacimiento de Torruclés, ubicado en Burriana, a unos 3 km de la costa mediterránea.

Este sitio alberga diversos asentamientos de distintas épocas, incluyendo periodos musulmán, romano, ibérico y de la Edad del Bronce. Estas pertenecen a una necrópolis de incineración de la Edad del Bronce, donde se han documentado cerca de 70 urnas en diversos estados de conservación.

Figura 6. Ejemplo de una de las urnas estudiadas con ref.- 1137

Figura 7. Radiografía de una de las urnas estudiadas con ref.- 1137

Hasta el momento, los ajueres funerarios encontrados son escasos, compuestos principalmente por cuentas de collar de piedra y algunos raros objetos metálicos de bronce, como anillos y arandelas. Las urnas fueron extraídas en bloque para su posterior excavación en el laboratorio del Museo Arqueológico de Burriana. Actualmente, esta necrópolis es una de las dos más grandes excavadas en la Comunidad Valenciana correspondientes a la Edad del Bronce.

La integración de imágenes radiográficas en la metodología ha creado un sistema de selección más eficiente (fig. 6 y 7). La inspección radiográfica se ha convertido en un paso clave antes de intervenir los fragmentos del yacimiento, permitiendo identificar los más relevantes para su restauración. Esto no solo optimiza la eficiencia, sino que también asegura la prioridad de los fragmentos con mayor valor histórico o científico, maximizando los recursos del equipo.

Estos tres casos ejemplifican algunas de las principales líneas de investigación en las que el LAR ha trabajado en los últimos años. A través de ellas, se ha ampliado el campo de actuación, integrando la radiografía como una herramienta esencial en el enfoque multidisciplinar que caracteriza los actuales procesos de conservación y restauración de bienes culturales.

Estas investigaciones han promovido colaboraciones con otras instituciones, lo que ha permitido realizar intervenciones más precisas y fundamentadas, posicionando la radiografía como una herramienta clave para la selección de piezas a intervenir. Estas metodologías buscan establecer una estrategia de trabajo más amplia y sistemática, orientada a optimizar los recursos en los procesos de restauración.

Conservación de armamento pesado en el Museo Histórico Militar de Valencia

Investigador Principal: **Montserrat Lastras Pérez**

Equipo de investigadores: **Irene Blasco Gil y Tania Pérez Tordera**

Fecha: **2021**

Lugar: **Museo Militar de Valencia**

Los museos históricos militares, desde sus orígenes, han desempeñado un papel crucial en la conservación de artefactos bélicos. Más allá de su función como expositores de armas, estos museos tienen una dimensión educativa que permite reflexionar sobre el impacto de los conflictos en la sociedad. A través de sus colecciones, no solo se preserva el pasado, sino que se presenta a las generaciones actuales una reflexión crítica sobre la historia militar y su influencia en el presente.

En muchos casos, el patrimonio militar sigue siendo desconocido y subvalorado por la sociedad, lo que subraya la importancia de crear interés público mediante colaboraciones entre instituciones museísticas y el personal militar. Los museos militares pueden desempeñar un papel clave en la construcción de una memoria colectiva sobre la historia bélica, destacando los valores culturales asociados con dicho patrimonio.

Los museos militares albergan una amplia variedad de objetos como armamento, uniformes, medallas y documentos históricos que permiten contar la historia de los conflictos bélicos. A pesar de la gran cantidad de piezas que custodian, estos museos no siempre logran atraer la atención del público debido a la percepción negativa de los eventos militares. Es fundamental reformular el discurso para que la historia sea apreciada como parte integral de la cultura y la memoria colectiva.

El Museo Histórico Militar de Valencia ha intensificado su labor educativa en los últimos años, organizando exposiciones y actividades didácticas para atraer visitantes. Por ejemplo, la exposición "El Juego de la Historia" utilizó figuras de Playmobil para recrear eventos bélicos, mientras que el programa "Museo Vivo" organiza representaciones teatrales de eventos históricos y demostraciones militares. Durante la intervención del conjunto de armamento pesado, también se organizaron visitas guiadas y actividades educativas, permitiendo a los

Figura 1. Conjunto de armamento pesado intervenido

visitantes conocer el proceso de conservación y cambiar su percepción sobre las piezas bélicas.

La conservación y restauración del patrimonio militar requiere un enfoque interdisciplinario, que combine los conocimientos de restauradores y personal militar. Estas intervenciones no solo buscan preservar la integridad física de los objetos, sino también respetar su valor histórico, asegurando que las piezas puedan seguir cumpliendo una función educativa en el futur

El proceso de conservación de armamento pesado en el Museo Histórico Militar de Valencia es un ejemplo de cómo estas intervenciones se llevan a cabo. Este conjunto de armamento incluía seis ametralladoras antiaéreas y un mortero pesado de grandes dimensiones (Fig. 1). Las intervenciones se centraron en la conservación y paralización de procesos corrosivos de los materiales constituyentes de las piezas, que dejan de cumplir una función bélica para convertirse en testimonios históricos.

Tanto el diagnóstico como la determinación del estado de conservación que presentaban las piezas es clave para poder determinar, y posteriormente desarrollar, una correcta intervención. Es decir, se han de emplear materiales afines y una metodología de aplicación acorde a las patologías a subsanar, con objeto de garantizar una conservación, mantenimiento y estabilización en el tiempo de las

mismas, siguiendo unos criterios específicos de intervención basados en el máximo respeto hacia el conjunto de piezas. Paralelamente, es necesario constituir una base documental para llevar a cabo esta fase inicial de la intervención, así como realizar tomas fotográficas generales y de detalle de las piezas, lo que facilita posteriormente la caracterización y ubicación de las alteraciones presentes en la obra, plasmadas en los croquis de daños desde diversas vistas (Fig. 2) y, por consiguiente, obteniendo una visión general de la problemática que presenta cada pieza en concreto.

Tras un primer examen visual, se evidenció que el armamento pesado a intervenir se encontraba expuesto al aire libre en un patio, protegido tan solo por un techado, por lo que, las piezas se veían afectadas en su totalidad por la acción de diversos agentes atmosféricos, tales como la temperatura, la humedad, el oxígeno, la radiación solar, la lluvia y el viento. En segundo lugar, se trata de piezas inoperativas por lo que, en cuanto a su funcionalidad respecta, su mantenimiento ya no se realiza en ese sentido. Como pieza en exposición, simplemente se lleva a cabo una limpieza superficial en seco cada cierto tiempo por parte del personal de limpieza del museo.

Cabe destacar que las piezas, en su mayoría, se han sometido a intervenciones anteriores, por lo que el empleo de ciertos materiales agravó su estado de conservación, ya sean sucesivas capas de pintura o productos protectores no efectivos, los cuales han envejecido y

Figura 2. Croquis de daños

degradado por su propia naturaleza con el paso del tiempo, dejando el metal nuevamente expuesto y en contacto con el medio ambiente y, por tanto, dando pie otra vez al inicio del desarrollo de los mecanismos de corrosión propios del metal. Del mismo modo, el empleo de determinados productos de protección facilita tanto la retención de humedad como la acumulación de suciedad ambiental sobre la superficie de la pieza.

En cuanto a los criterios de actuación se refiere, estos se han definido en base a la problemática singular de cada pieza, de la mano de la normativa internacional del ámbito de la conservación – restauración. En ese sentido, y de forma generalizada, el objetivo de la intervención es la conservación y mantenimiento preventivo de este conjunto armamentístico inoperativo. Para ello, se emplean técnicas, metodologías y materiales debidamente ensayados previamente en laboratorio, seleccionando aquellos más compatibles y afines a las propiedades fisicoquímicas del material constitutivo de las piezas, garantizando la salvaguarda de la pátina y, por tanto, de los vestigios mostrados en las piezas, fruto de su vida funcional, es decir, bajo la idea del respeto hacia su integridad histórica. Por otro lado, se han respetado aportaciones de intervenciones anteriores, siempre y cuando no irrumpan en la estabilidad y correcta lectura de las piezas.

La intervención comenzó con la documentación detallada de cada pieza, incluyendo fotografías y croquis de los daños, así como un análisis de las alteraciones causadas por factores ambientales, como la humedad, las partículas de contaminación y la acción de aves. Las piezas habían sido afectadas por la falta de mantenimiento y la exposición de estas piezas en patios exteriores, lo que provocó la aparición de deposiciones de agentes externos como polvo, deyecciones de aves, etc. y el desarrollo de procesos corrosivos (Fig. 3)

Tras la documentación y establecimiento del estado de conservación se realizó una limpieza físico-química y físico-mecánica para eliminar la suciedad y los productos exógenos, con el fin de acceder a los procesos corrosivos y los productos de corrosión originados a lo largo del tiempo. El proceso incluyó la aplicación de inhibidores de corrosión y la protección de las piezas con resinas acrílicas, asegurando que las piezas quedaran protegidas contra futuras alteraciones (Fig. 4). Finalmente, se completó la documentación del estado de las piezas tras la intervención.

Figura 3. Delaminación del soporte metálico

La conservación preventiva es clave para la preservación a largo plazo de las piezas expuestas en el museo. En colaboración con el personal del museo, se implementaron diversas medidas para mejorar las condiciones ambientales, como la instalación de toldos en los patios interiores y el traslado de piezas más pequeñas a salas interiores. También se estableció un protocolo de revisión y limpieza regular para detectar y prevenir futuras alteraciones en las piezas.

El papel de los museos militares va más allá de la simple exhibición de objetos bélicos. Estos museos, como el Museo Histórico Militar de Valencia, son fundamentales para la preservación del patrimonio cultural y la educación sobre la historia militar. A través de la conservación de piezas como el armamento pesado, estos museos logran mantener vivas las memorias de los conflictos bélicos y transmitir lecciones importantes a las generaciones actuales y futuras.

La conservación y restauración del patrimonio militar no solo implica proteger la autenticidad de los objetos, sino también garantizar su conservación a lo largo del tiempo, para que puedan seguir sirviendo como herramientas educativas. Los museos militares juegan un papel esencial como guardianes del pasado, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de reflexionar sobre el impacto de la guerra en la sociedad y aprender de los errores del pasado.

Figura. 4. Antes y después de la intervención

El Infierno de Dante de Mariano Benlliure: análisis y diagnóstico del estado de conservación

Investigador Principal: **Montserrat Lastras Pérez**

Equipo de investigadores: **Juan Cayetano Valcárcel Andrés y Laura Osete Cortina**

Colaboradores: **Tania Pérez Tordera**

Fecha: **2021**

Lugar: **Palacio del Marqués de La Scala, plaza Manises, Valencia**

Promotor: **Excm. Diputación de Valencia**

El estudio se realizó a petición del servicio de Conservación de Bienes culturales de la Excm. Diputación de Valencia con el fin de conocer el estado de conservación de la escultura de bronce El Infierno de Dante, obra de Mariano Benlliure (Fig.1).

La escultura se encontraba ubicada, en el momento de la petición, en el Palau de la Generalitat desde su adquisición por parte de la Excm. Diputación de Valencia desde 1947. En noviembre de 2021 la escultura fue trasladada al Palau del Marqués de la Scala, sede de la Excm. Diputación de Valencia, es en dicha ubicación y tras varias visitas donde se realizaron las tomas de datos de la escultura para llevar a cabo el diagnóstico.

El estudio ha permitido establecer el estado de conservación, es decir conocer las patologías que se han originado con el paso del tiempo y las antiguas intervenciones sufridas por la escultura, así como la localización de las mismas. Tanto el establecimiento de las patologías como su ubicación son determinantes para poder definir una propuesta de intervención y en consecuencia su restauración.

El estudio de conservación tenía como meta evaluar el estado de la obra mediante tres enfoques: un examen organoléptico, un estudio fotográfico, incluyendo técnicas visibles, ultravioletas e infrarrojas y un análisis químico de muestras extraídas de la escultura.

Figura 1. Vista frontal de la escultura El Infierno de Dante

Entre los objetivos específicos se encontraban la identificación de las patologías, fracturas y fisuras, productos de corrosión, y materiales utilizados en intervenciones previas.

El proceso comenzó con un examen visual de la obra, seguido de la toma de fotografías tanto generales como de detalle para documentar el estado actual. A continuación, se realizaron fotografías utilizando técnicas de luz ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) para ubicar materiales aplicados en restauraciones anteriores no visibles a simple vista.

En cuanto al análisis químico, se extrajeron micro muestras que se analizaron con microscopía óptica, espectroscopía FTIR y microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX), permitiendo caracterizar la composición del material de la escultura, así como los productos de corrosión y otros elementos exógenos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El Infierno de Dante, una de las obras más impactantes de Mariano Benlliure, caracterizada por sus grandes dimensiones 281x193x110 cm y peso, está inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta chimenea de bronce, diseñada para el banquero Gustavo Bauer en 1895, retrata escenas del infierno con una impresionante variedad de figuras humanas en distintas posturas.

En la parte superior de la escultura se encuentran Dante y Virgilio (Fig.2), observando la escena del infierno mientras descienden, en la base se representan figuras condenadas en el río Aqueronte. La obra fue presentada en la Exposición Universal de París de 1900, donde recibió gran reconocimiento ganando la medalla de oro en la sección de escultura

Figura 2. Figuras superiores Dante y Virgilio

A pesar de que el estado general de la escultura es relativamente bueno, el estudio reveló varias patologías:

- La presencia de corrosiones activas como los oxiclорuros de cobre, que están asociados con intervenciones previas y que tienden a retener la humedad, favoreciendo el deterioro (Fig.3).
- Carbonatos de cobre, como la malaquita, surgidos por la exposición al aire libre, lo que ha causado cambios en la coloración del bronce.
- En varias zonas de la escultura se observan diferencias cromáticas, donde la parte superior aparece más mate y amarillenta, en contraste con la base más oscura y brillante.
- Escorrentías de materiales aplicados en restauraciones anteriores.
- Masillas envejecidas que cubren las juntas de unión (Fig. 4).

En cuanto al estudio químico, se analizaron micro muestras de la superficie de la escultura mediante técnicas avanzadas de análisis químico, que arrojaron los siguientes resultados clave:

- El material constituyente de la escultura está hecha de una aleación cuaternaria de cobre, zinc, estaño y plomo.
- Se identificaron productos de corrosión peligrosos como los oxiclорuros de cobre, que pueden generar graves daños estructurales.
- Se encontraron restos de tratamientos anteriores, como aplicaciones de cera de abeja y silicona sintética, ambos en avanzado estado de degradación.
- También se identificaron variaciones cromáticas causadas por la presencia de plomo, cromo y sulfatos de cobre.

Figura 3. Corrosión activa

Figura 4. Masillas aplicadas en intervenciones anteriores

El estudio fotográfico apoyó la identificación de las patologías. Tras la realización de las fotografías con luz ultravioleta se obtuvieron datos relevantes ya que mostraban unas escorrentías ocasionadas por productos aplicados en intervenciones anteriores que no eran visibles con luz natural (Fig. 5 y 6).

Realizados todos los estudios se procedió a la ubicación de los resultados, para ello se realizaron unos croquis generales de daños donde se plasman los resultados obtenidos, así como otros de detalle de cada una de las patologías presentes en la pieza.

Los estudios concluyeron que la escultura presenta una combinación de alteraciones relacionadas con la corrosión atmosférica y los materiales aplicados en restauraciones anteriores, que están en estado de degradación. Las principales amenazas incluyen:

- La presencia de oxiclорuros de cobre, que son altamente corrosivos y difíciles de tratar.
- Diferencias cromáticas causadas por la corrosión y la aplicación de productos químicos durante intervenciones anteriores.
- Los productos exógenos como la silicona y la cera de abeja requieren una remoción o tratamiento adecuado para prevenir un mayor deterioro.

Además, se señala que el ambiente en el que se encuentra la escultura (interior, pero con alta humedad debido a la proximidad al mar) es propicio para la corrosión, y sugiere que es necesario realizar una restauración minuciosa para estabilizar la obra y prevenir más daños. La escultura también presenta picaduras de corrosión que podrían agravarse con el tiempo.

Figura 5. Escorrentías en figuras superiores provocadas por intervenciones anteriores reveladas en fotografía ultravioleta

Figura 6. Escorrentías provocadas por intervenciones anteriores reveladas en fotografía ultravioleta

Figura 7. Uno de los varios croquis de daños que se realizaron en el estudio

Conservación y restauración de textiles de valor cultural

Investigador Principal: **Sofía Vicente Palomino**

Equipo de investigadores: **Dolores Julia Yusá Marco**

Colaboradores: **Eva Montesinos Ferrandis, Ana Carrión Roger, Laura Pardo Medina, Natalia Arbues Fandos, Francisco Martín Domingo, Huang Yi, Mar Ferri Boix y Mar Talavera Sagrera**

Fecha: **2021-2024**

En nuestro grupo de investigación Conservación y Restauración de Tejidos de Valor Cultural se lleva a cabo el desarrollo de la línea de investigación que versa sobre nuevos tratamientos de intervención y perfeccionamiento de los ya establecidos, mediante la incorporación de nuevos materiales, técnicas e instrumentación. Todo ello crea un entorno en condiciones óptimas para elaborar tratamientos de restauración de piezas de tipología muy diversa tanto en dimensiones, estructuras o problemáticas de conservación. En este sentido, indicar que se han desarrollado una serie de líneas de investigación científicas y multidisciplinarias encaminadas al conocimiento de las piezas textiles y de los tratamientos utilizados para su conservación y restauración, así como estudio de nuevos materiales, en las que se incluyen análisis morfológico de fibras y ligamentos mediante microscopio óptico con luz polarizada y estereoscópico; análisis químico de componentes orgánicos e inorgánicos mediante FTIR-ATR, SEM/EDX y XRD, etc.

El proceso de intervención de restauración incluye el estudio integral de la pieza, análisis y valoración de la problemática que presenta, estableciendo su estado de conservación. Esta dinámica de trabajo permite realizar una intervención ajustada a cada caso, garantizando la estabilización de la pieza, la recuperación del objeto en la medida de sus posibilidades con la mínima intervención necesaria. También se implementan las acciones encaminadas a la conservación preventiva, teniendo en cuenta los criterios actuales para exposición, almacenaje, así como el acondicionamiento ambiental que junto con el diseño de soportes adaptados a cada una de las necesidades y tipologías es clave para garantizar la preservación. A continuación, se presentan los proyectos de intervención y de investigación realizados en los últimos años:

Estudio técnico y proceso de intervención del Mocador de Santa Llúcia perteneciente al M. Municipal d'Alzira (Valencia), (MUMA)

Este proyecto se presenta como transferencia de investigación y tecnología de la universidad a la sociedad en la obra Brodat de Santa Llúcia. En esta intervención se abordó la grave problemática de alteración y diversidad en la naturaleza de materiales gracias a la puesta a punto de diversas metodologías de limpieza en seco para los elementos metálicos y en medio acuoso para migraciones de color y manchas de diversa naturaleza. Cabe destacar la optimización con geles rígidos y protección con ciclotimona pentámera, esta acción se puede observar en las figuras 1 y 2. Esta obra quedó en exposición, además se efectuarse la conferencia Brodat de Santa Llúcia. Anàlisi i tractaments d'intervenció, realizada por la Dra. Sofía Vicente Palomino en el Museu Municipal d'Alzira, (MUMA) el 12 de diciembre de 2022 sobre su restauración.

Figura 1. Proceso de limpieza con gel rígido de agarosa, previa protección con ciclotimona. <http://directoriomuseos.mecd.es/directoriomuseos/mostrardetalleMuseo.do?&orderBy=&orderType=&pag=0&idMuseo=1359&pestanian=informacion>. [fecha de consulta 1 de febrero 2023].

Figura 2. Antes y después de la intervención de limpieza y consolidación

Estudio técnico y proceso de intervención del traje de seda y plata de Santa Eulalia Virgen y Mártir del siglo XVIII de Mérida

Este proyecto es otro caso que se presenta como transferencia de investigación y tecnología de la universidad a la sociedad puesto que, con motivo del Año Jubilar Eulaliense, el pasado 2 enero 2024 se inauguró en la Sala Decumanus-Consorcio Ciudad Monumental de Mérida la exposición "Hilos de Devoción" en la que se dio a conocer el trabajo de restauración de un traje de seda y plata de Santa Eulalia de finales del siglo XVIII primeras décadas siglo XIX, que ha sido dirigido por la restauradora Dra. Sofía Vicente Palomino en la Universitat Politècnica de València, y financiado por el Ayuntamiento de Mérida.

Esta exposición se abrió con la conferencia y exposición de los paneles explicativos del trabajo de intervención.

El origen de este conjunto de indumentaria se atribuye en origen al traje de novia que perteneció a Carlota Joaquina de Borbón, Infanta de España y Reina de Portugal y Brasil, casada con Juan VI que lo donó a Santa Eulalia a su paso por Mérida, por lo tanto, se trata de una pieza de alto valor histórico y patrimonial que, ahora, ya está totalmente restaurada. Los materiales y técnicas están encuadrados en la estética coincidente con la coronación de Napoleón y que se propagó en todas las cortes europeas durante las primeras décadas del siglo XIX. Los motivos decorativos y la confección de este traje están inspirados en modelos utilizados por Josefina Bonaparte, esposa de Napoleón.

En esta obra el principal problema era el de la solidez del tejido principalmente asociado a la ornamentación metálica que debido a su estructura y morfología había cortado y desgarrado el tejido sobre el que estaba aplicado, el tipo de lámina, las tensiones y el peso hacían complicada la consolidación del conjunto. El estudio de materiales y técnicas de consolidación que se ha desarrollado desde el comienzo de la creación de este grupo de investigación y hasta la actualidad, ha dado la experiencia y control en este tipo de intervenciones pudiendo abordar problemáticas tan graves como la que esta obra presentaba. A continuación, se puede observar en la figura 3, el proceso de tinción y encapsulado con tul monofilamento de nylon y en la figura 4, los diferentes métodos de consolidación dependiendo de la problemática de cada zona del tejido.

Figura 3. Proceso de tinción de tejido de consolidación y de encapsulado

Figura 4. Procesos de consolidación y de encapsulado según la problemática de cada zona del tejido de fondo

Por último, hay que destacar la necesidad de un correcto almacenaje en obras de esta complejidad formal, en la figura 5 se observa el sistema desarrollado para el almacenaje de estas piezas de indumentaria.

Figura 5. Sistema de protección de elementos metálicos y acoples para mantener la forma de ondas de la parte inferior del manto. En la última imagen, sistema de cilindros en sus cajas de policarbonato

Proyecto de restauración del Telón de Boca titulado, *Pati de Sant Roc* (Burjassot, Valencia)

Esta intervención ha sido posible gracias al interés de los miembros de la Asociación del Círculo Católico de Burjassot que después de años de búsqueda de fondos para la mejora de las instalaciones y su patrimonio, han podido contar con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot.

Figura 6. Telón de Boca titulado, *Pati de Sant Roc*, del Círculo Católico de San Roque. Burjassot (Valencia)

Con su intervención se podrán solucionar los problemas matéricos y mejora de las condiciones ambientales, con el fin de salvaguardar esta obra única e insustituible que debe formar parte del Patrimonio del entorno cultural de esta localidad valenciana.

La principal problemática de esta obra la plantea su propia técnica de ejecución y la pérdida de función que ocurrió al desaparecer el antiguo teatro. El telón fue guardado, donde permaneció hasta que se recuperó años más tarde, colocándolo sobre un bastidor enmarcado en una de las paredes del nuevo teatro que con el paso de los años ha resultado tener problemas de humedades. En este caso se han tenido que conjugar los tratamientos específicos de pintura de caballete con los de la obra textil. Los tratamientos específicos más relevantes han sido la limpieza mediante gel de agar sobre papel japonés y previa protección con ciclotimona. El siguiente aspecto diferenciador es la colocación del telón sobre un soporte con el sistema de entelado flotante. En este caso la colocación de la obra se ha realizado mediante la colocación de velcro, este es el sistema que se utiliza en grandes formatos textiles y que conjuga la tensión con la estabilidad dimensional de estas obras.

Proyecto de restauración y acondicionamiento para exposición sobre diversas obras de indumentaria y textil de los fondos de la Casa Museo Benlliure (Valencia)

Las obras seleccionadas para la intervención pertenecen a la Casa Museo Benlliure declarada conjunto de interés cultural. El inmueble principal, edificado en 1880, fue domicilio familiar de Josep Benlliure Gil, que lo compró en 1912 al regresar de Roma, lo reformó y dotó de un rico ajuar con todo tipo de objetos, muchos de ellos traídos de Italia. A lo largo de los años se fue consolidando una importante y variada colección de obras entre las que destacamos la indumentaria y textiles que forman parte, no solo de los objetos adquiridos para su trabajo creativo, sino también pertenecientes al uso de los miembros de la familia. Encontramos aquí una doble línea de interés, por un lado, técnico, sobre indumentaria y técnica textil, por otro lado, reflejo documental de esta época histórica. La finca y sus colecciones fueron donadas en 1957 por María Benlliure Ortiz al Ayuntamiento de Valencia.

Las obras seleccionadas pertenecen a varias clasificaciones genéricas, aunque predomina la indumentaria civil femenina con las prendas: Vestido imperio de seda labrada color oro viejo, Casaquilla con mangas de seda color azul con decoración floral; Chaquetilla Spencer con mangas de seda azul con decoración en policromía de motivos florales, puntillas, cestas y chinerías y Vestido de seda marfil bordado. También hay otras dos piezas, una Sombrilla eucarística y un fragmento textil, posible remate de Palio, de tela de seda color marfil bordada con hilos metálicos y sedas de colores con motivo eucarístico, con ángeles tenantes, rodeados de querubines y elementos vegetales con formato rectangular lobulado en la parte inferior.

El patronaje de las obras son de evidente interés ya que nos habla de la moda y de las costumbres sociales, en cuanto a las técnicas textiles encontramos inmersas unas obras que plasman los gustos cambiantes, pero en los que todavía se mantienen las técnicas textiles y los materiales naturales.

El estudio del estado de conservación, de materiales y técnicas nos indica el origen de la problemática detectada en cada una de estas obras y a partir de esta documentación se han establecido las fases de intervención. Además, también se han realizado los soportes de los

Figura 7. Detalle de la fase de consolidación de tramas mediante soporte de seda y encapsulado de monofilamento de nylon en la pieza spencer [BEN/03/0020]

tejidos planos y la adaptación a los maniqués en el caso de piezas de indumentaria.

Colaboración con el Centro de Estudios del Jiloca que comenzó en 2018 con un proyecto financiado por el departamento de Cultura de Gobierno de Aragón y la colaboración del Arzobispado de Teruel

Esta línea de investigación surge de la inquietud compartida de estas instituciones y se materializó en el proyecto "LOS ORNAMENTOS LITÚRGICOS DE LOS S.XV-XVI DEL VALLE DEL JILOCA" su objetivo prioritario es poner en valor dentro del panorama artístico textil nacional las piezas conservadas en Teruel. Con esta finalidad en sucesivas campañas se actualiza la catalogación de todas aquellas piezas que por características intrínsecas se podían enmarcar en el periodo estudiado. Las siguientes fases experimentales se están dirigiendo a la elaboración de los estudios técnicos e histórico-artísticos, incluyendo tejidos y bordados, y la caracterización físico-química de sus materiales constituyentes. Además, se evalúa el estado de conservación a partir de la determinación de parámetros como pH, tensión superficial, solidez de tintes y análisis colorimétrico. Con todos los resultados se están planteando propuestas de conservación preventiva y llevando a cabo acciones asumibles para estas comunidades y que al mismo tiempo sean un motor para el desarrollo sostenible.

Figuras 8 y 9. Detalles de la técnica de bordado y puntadas seleccionadas para realizar los detalles de los rostros

__Acción Internacional_ Proyecto Preservación del Bordado Cantones en su aplicación al Mantón de Manila. Estudio científico como apoyo a la contextualización histórica

Responsable del área de restauración textil: Sofía Vicente Palomino
 Responsable del análisis científico: Dolores Julia Yusá Marco
 Investigadora y Técnica de restauración: Natalia Arbues Fandós
 Responsable Documentación y registro: Francisco Martín Domingo
 Responsable de Historia y Cultura China: Huang Yi
 Director de la Cátedra *Investigación, Diseño e Interculturalidad* (UPV): Pedro Fuentes Durá

Universidades:

Party A: Guangzhou University

Address: R620, Administrative West Building, 230 Waihuan Xi Road, Guangzhou University Higher Education Mega Center, Guangzhou, 510006, the People's Republic of China

Party B: Universitat Politècnica de València

Financiado por Alliance of Guangzhou International Sister City Universities (hereafter known as GISU) [Alianza Internacional de Universidades Hermanas de Guangzhou (GISU) (<http://gisu.gzhu.edu.cn/info/1004/1333.htm>)]

Este proyecto parte de la necesidad de la preservación dentro del patrimonio textil de una pieza clave como es el Mantón de Manila. El bordado cantones utilizado en estas piezas contiene todo un abanico de puntadas y materiales perfectamente adaptado a los motivos decorativos seleccionados para su diseño. Aunque esta no se considere una obra integrada en la indumentaria china, ya que se creaban para exportar, ésta participa de la tradición técnica, ornamental y socioeconómica de China.

Materiales, técnica y diseño ornamental están íntimamente ligadas, nuestro proyecto apuesta por ir completando las lagunas que existen para correlacionar adecuadamente la técnica, con el desarrollo formal en una línea temporal justificada. Para ello se analizarán materiales, los tipos de puntadas, iconografía y formato en una serie de obras bien localizadas cronológicamente. Además, también se ha considerado importante reflejar los resultados de una serie de pruebas e historial de uso y manipulación que proporcionen el estado de conservación y así establecer futuras líneas de estudio.

Todas estas cuestiones con el estudio en el origen de producción darían una serie de claves fundamentales para entender esta relación

social y comercial entre China, Europa y España a través del bordado cantones.

Figuras 10, 11, 12, 13, 14. Detalles de escenas y puntadas de diversos mantones de Manila con bordado cantones

Aportación iconográfica en el proceso de intervención pictórica en la Iglesia Parroquial de san Nicolás y san Pedro Mártir de Valencia. Bóveda y capilla de la Comunión (2013-2019)

Investigador: **Juana C. Bernal Navarro**

Equipo de investigadores: **Equipo interdisciplinar del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Fundación Hortensia Herrero**

Desde sus inicios, en los albores del siglo XXI, el Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, ha contribuido a que los procesos de conservación y restauración aplicados a los Bienes Culturales, tanto muebles como inmuebles, estén constituidos por equipos de investigación interdisciplinares: restauradores, historiadores del arte, biólogos, químicos, arquitectos... que aúnan sus conocimientos en pro de la preservación del patrimonio cultural. El área de investigación destinada al análisis iconográfico de la imagen artística es fundamental en los proyectos de intervención puesto que el estudio de la imagen constituye un lenguaje autónomo con sus propias normas y códigos de interpretación que dependerá su lectura de la sociedad, los artistas y de la época histórica. Contextualizar el momento histórico y las ideologías imperantes de una época es fundamental e imprescindible a la hora de llevar a cabo tanto un estudio artístico como iconográfico de una obra de arte, resaltando el valor conceptual, contextual y cultural de la obra objeto de estudio, siendo primordial este estudio como paso previo que debe realizarse ante un proceso de intervención. Es en este punto donde se va a resaltar los estudios iconográficos realizados, inmersos en dos proyectos de investigación, emblemáticos en la ciudad de Valencia, liderados por Pilar Roig Picazo, bajo el auspicio de la Fundación Hortensia Herrero, nos referimos al Proyecto de intervención en la restauración de las pinturas murales, esculturas y revestimiento ornamental de la nave central de la Iglesia Parroquial de san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir de Valencia, desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2016. Y en el mes de abril de 2017 se acometieron los trabajos de restauración de los elementos

pictóricos, escultóricos y ornamentales de la Capilla de la Comunión del mencionado templo.

Los análisis iconográficos específicos llevados a cabo en este proyecto han requerido realizar un riguroso conocimiento de las fuentes escritas y grabadas antiguas, teniéndose en consideración durante este proceso de investigación la consulta de los textos bíblicos (veterotestamentarios y neotestamentarios), textos hagiográficos medievales y renacentistas, obras teológicas, literatura emblemática y los tratados de arte derivados de la Contrarreforma.

Figura 1. Antonio Palomino aleccionando a Dionís Vidal sobre el programa ideográfico a representar en la bóveda

REPRESENTACIÓN ICÓNICA DE LAS PINTURAS MURALES DE LA BÓVEDA

Referente a las pinturas murales sitas en la bóveda de la Iglesia nicolasiana, cabe resaltar la importancia de los estudios icónicos previo a la restauración del conjunto pictórico, destacando el ciclo iconográfico que ideó Antonio A. Palomino de Castro y Velasco en su afamado tratado *Museo Pictórico y Escala Óptica* describiendo pormenorizadamente la "Idea" para las pinturas de los santos titulares del templo, san Nicolás de Bari y san Pedro Mártir y ejecutadas por su discípulo Dionís Vidal¹. (Fig. 1) El modelo formal utilizado en la bóveda para los dos cotitulares consistía, adaptando la zona espacial de los lunetos, en representar:

- Escena de la vida piadosa del santo, ubicado en el centro compositivo del luneto.
- Concordancia de la escena del santo titular con un acto milagroso de uno de los Apóstoles, emplazado en el capialzado del luneto, mediante una medalla fingida.
- Representación de las Virtudes como pareja de figuras alegóricas dispuestas en las enjutas del luneto.
- Representación de la jerarquía angélica flanqueando la escena principal del santo.

En cuanto a la representación de las escenas virtuosas de la vida de los santos cotitulares, el ciclo iconográfico contempla las principales escenas hagiográficas de los santos titulares del templo emplazando en el lado del Evangelio, las gestas de San Pedro Mártir y en el lado de la Epístola, las de San Nicolás de Bari; desarrolladas de la siguiente forma:

En el flanco del Evangelio dedicado a san Pedro de Verona o Mártir y distribuidas por orden espacial desde la zona de los pies de la iglesia hasta el testero.

- 1^{er} Luneto. San Pedro Mártir recitando El Credo, *Symbolum Apostolorum*, a su tío hereje.
- 2^{do} Luneto. Ingreso de San Pedro Mártir en la orden de Santo Domingo de Guzmán.
- 3^{er} Luneto. San Pedro Mártir haciendo hablar a un muchacho mudo.
- 4^{to} Luneto. San Pedro Mártir hace venir una nube para convertir a un hereje.
- 5^{to} Luneto. Martirio de San Pedro Mártir.
- 6^{to} Luneto. Exequias y honras a San Pedro Mártir después de muerto.

Estas escenas hagiográficas del santo dominico son sustentadas por representaciones de la Primera Jerarquía Celeste, siguiendo los pseudotextos de Dionisio de Aeropagita.

- 1^{er} Luneto. Coro de los Tronos, pertenecientes a la Primera Jerarquía Celeste
- 2^{do} Luneto. Coro de los Querubines, pertenecientes a la Primera Jerarquía Celeste.
- 3^{er} Luneto. Coro de los Serafines, pertenecientes a la Primera Jerarquía Celeste.
- 4^{to} Luneto. Coro de los Santos Confesores.
- 5^{to} Luneto. Coro de los Mártires.
- 6^{to} Luneto. Coro de las Vírgenes.

¹ Para ampliar información, véase: Bernal Navarro, Juana C. Estudio del ciclo iconográfico de San Nicolás Obispo de Bari y San Pedro de Verona. En: *Intervención Arquitectónica y Pictórico-Ornamental en la Iglesia Parroquial de*

Figura 2. San Nicolás de Bari resucitando a un niño, flanqueado por el Coro de los Principados. Tercer luneto, lado de la Epístola

El flanco de la Epístola está dedicado a san Nicolás Obispo de Mira y de Bari, representa varias escenas de la vida del santo, alguna de ellas inéditas hasta ese momento. (Fig. 2)

- 1^{er} Luneto. San Nicolás sanando a la baldada.
- 2^{do} Luneto. La dotación de las tres doncellas.
- 3^{er} Luneto. La resurrección de un niño.
- 4^{to} Luneto. La resurrección de los tres niños y la conversión del mesonero.
- 5^{to} Luneto. La afrenta de San Nicolás a Arrio.
- 6^{to} Luneto. Exequias y honras a San Nicolás.

De la misma forma, estas imágenes son amparadas por divinidades angélicas correspondientes a la Segunda y Tercera Jerarquía Celeste.

- 1^{er} Luneto. Coro de los Ángeles Custodios.
- 2^{do} Luneto. Coro de los Arcángeles.
- 3^{er} Luneto. Coro de los Principados.
- 4^{to} Luneto. Coro de las Virtudes.
- 5^{to} Luneto. Coro de las Potestades.
- 6^{to} Luneto. Coro de las Dominaciones.

El magno conjunto pictórico, tanto por sus dimensiones como por la forma de ejecución, conforma un espacio cultural protagonizado por el *horror vacui* barroco, representando una bóveda celeste que invita al espectador a entrar en la mentalidad contrarreformista de la época.

CAPILLA DE LA COMUNIÓN

En el proyecto de intervención de las pinturas murales sitas en la Capilla de la Comunión a Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari y de San Pedro Mártir de Valencia, se desarrolló, tanto un estudio histórico-artístico como un análisis iconográfico pormenorizado de los tres programas pictóricos, dispuestos según los espacios arquitectónicos de la capilla.

San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir de Valencia. Valencia: Ed. Parroquia de San Nicolás, 2017. pp. 64-97

Este oratorio sacramental muestra en planta dos tramos separados por un arco toral que están cubiertos con cúpulas sobre pechinas. La capilla fue ejecutada en 1760, remodelada y ampliada a mediados del siglo XIX.

En el primer tramo del espacio eucarístico, aparecen representadas, tanto las alegorías de las cuatro *Virtudes Cardinales*, como dos escenas cristológicas, el *Lavatorio* y la *Comunión de los Apóstoles*, ejecutadas por Joaquín Pérez, en el año 1766.

Respecto al estudio icónico de las alegorías de las cuatro Virtudes Cardinales, el estudio de las fuentes escritas sacras subraya que los textos catequéticos y patrísticos, coinciden, en su mayoría, en enfatizar que entre las virtudes morales se llaman algunas cardinales porque sostienen y rigen el resto de las virtudes. Se designan cardinales porque a nivel etimológico este vocablo proviene del término latino *cardo*, que expresa carácter principal o sustancial.

Estas cuatro virtudes constituyen los principios de los actos morales humanos, simbolizando estos conceptos teológicos como personificaciones de las cuatro Virtudes Cardinales: La Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y Templanza (Fig. 4 y Fig. 5).

En el segundo tramo de la capilla se representan, en las pechinas que sustentan la cúpula, a los cuatro Evangelistas, en su condición tetramorfa, las cuatro formas, proveniente de los textos patrísticos y en concordancia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, las pinturas fueron ejecutadas por José Gallel, en el año 1858.² (Fig. 6 y 7)

Figura 3. Vista general de la cúpula del primer tramo de la Capilla de la Comunión. Representación de las alegorías de las Virtudes Cardinales

² Véase para ampliar información. ROIG PICAZO, Pilar; BERNAL NAVARRO, Juana C.; REGIDOR ROS, Jose Luis; BOSCH ROIG, Lucía. Contextualización iconográfica e intervención en las pinturas murales de la Capilla de la Comunión de la iglesia

parroquial de san Nicolás de Bari y de san Pedro Mártir en la ciudad de Valencia. En: Archivo de Arte Valenciano, 2018. pp.183-208

Figura 4. Detalle. Alegorías de las Virtudes, La Prudencia y la Justicia

Figura 5. Detalle. Alegorías de las Virtudes, La Fortaleza y la Templanza

Figura 6. Detalle. Evangelistas san Mateo y san Marcos

Figura 7. Detalle. Evangelistas san Lucas y san Juan

Recuperación del carrer Sant Antoni. Ontinyent

Investigador Principal: **Antonio Gallud Martínez**

Equipo de investigadores: **Miguel del Rey Aynat**

Fecha: **2020-2022**

Lugar: **Ontinyent**

Promotor: **Ayuntamiento de Ontinyent**

El carrer de Sant Antoni en el barrio de L'Ermiteta, uno de los barrios más antiguos de Ontinyent estaba originalmente conformado por familias de agricultores que hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX empezaron a edificar sus casas alrededor de la ermita de la Virgen de la Paz, hoy llamada de la Concepción, configurando así el actual barrio de Poble Nou.

Social y arquitectónicamente, la calle ofrece un universo particular, su trazado curvo, la uniformidad del caserío, el despiece del parcelario, la existencia de arquitecturas cargadas de significado, junto a su honesta arquitectura doméstica, hacen de ella un espacio a escala humana de

gran interés. La permanencia en el tiempo de una cierta ruralidad en el trazado de la calle, proveniente de su origen como camino histórico que unía Gandía con Castilla, donde Ontinyent era lugar de paso obligado, le ofrece a la calle esa singularidad que la distingue en el trazado urbano. La curva abierta que la forma y el ritmo sistemático de sus travesías perpendiculares, rectas, estrechas, dispuestas a una sola banda, ofrecen un paisaje urbano singular, donde el carrer Sant Antoni funciona como espacio de referencia.

Figura 1. Espacio con pavimento de adoquín de basalto recuperado

Figura 2. Vista general del carrer Sant Antoni

El trazado de la calle entre la Plaza Coronación y la calle Dos de Mayo, siguiendo su itinerario por la Av. Francisco Cerdá, pertenece al sistema de recorridos urbanos consolidados que articula el centro histórico con las zonas de ensanche.

En la trama distinguimos un punto de interés, el desvío del tramo ascendente de la misma calle Sant Antoni que se dirige hacia la Plaza del mercado. Espacio donde la bifurcación y la orografía marcan una singularidad, apoyada, si cabe por la presencia de la Ermita de la Concepción, quizás el elemento más significativo en el imaginario colectivo. Otros lugares que marcan un ritmo a la calle son las travесías a una banda de las calles Aurora, Santa Faz, Dels Capellans y Santa Anna. Son calles tersas en su trazado, estrechas y ascendentes. Son puntos de inflexión capaces de marcar unos ítems propios de apoyar el diseño de la calle en cuestión.

Figura 3. Inicio de la Alamedita, asientos en grada

Los inicios de la calle, la Plaza Coronación al oeste y la Alamedita en la zona este, son dilataciones arboladas, con más intensidad la zona de la pequeña alameda este donde se encuentran un grupo de plátanos adultos de buen porte. Estas zonas que abren la calle en sus extremos albergan la capacidad de desarrollar actividades sociales comunitarias. Las arquitecturas que configuran la calle son elementos sistemático y uniforme por el ritmo de su parcelario, por su arquitectura relativamente uniforme en alturas y tratamiento compositivo que impone un ambiente que invita a vivir la calle como espacio de encuentro. Destacan algunas arquitecturas con carácter que sirven de referencia, como la Ermita de la Concepción, el Colegio de la Purera de María Santísima, la Fábrica de Licores y la Alamedita.

Previo a la intervención, la movilidad en la calle se encontraba muy comprometida por la utilización abusiva de la vía como atajo utilizado por el tráfico rodado que atravesaba el barrio y limitaba el paso

Figura 4. Zona intermedia de Sant Antoni

Figura 5. Esquema general de la intervención

peatonal a unas estrechas aceras sin condiciones de accesibilidad. La calle no cumplía su condición de espacio social, convirtiéndose exclusivamente en paso funcional, excepto en días de fiesta donde se restringía el tráfico y era ocupado por los vecinos.

Uno de los objetivos fundamentales de la intervención era recuperar la calle como espacio social de sus vecinos. La movilidad se ha limitado a un espacio de coexistencia donde la preferencia peatonal convive con vehículos de vecinos del barrio.

La calle tiene un vecindario muy arraigado en el lugar y en la propia ciudad de Ontinyent, en ella se desarrollan una serie de actos tradicionales, religiosos y festivos, que la hacen un espacio público de interés etnológico, siendo la calle un espacio de interrelación social. Otro de los objetivos de la intervención era mantener y potenciar todas las actividades que dan a la calle su carácter tan particular.

Figura 6. Zona inicio de la Alamedita

La propuesta de intervención fue la de entender la calle como un espacio urbano continuo que posibilitara e invitara al uso comunitario de sus vecinos, casi como si de una plaza se tratara.

La propuesta se divide por tramos según las características físicas dimensionales y de oportunidad, donde la vegetación y mobiliario sitúan cualificando el espacio, ofreciendo sombra y asiento, a la vez que acotan el modo en que se pueden usar cada espacio.

Se propone de forma general una plataforma única donde la preferencia sea peatonal, pero se permita el paso ocasional de vehículos de vecinos a velocidad lenta. Es un espacio sin barreras, que permita un uso inclusivo.

La calle previa a su intervención mantenía un pavimento de adoquín de basalto en muy malas condiciones, combinado con asfalto y aceras de pavimento hidráulico de poca calidad y bordillos de piedra u hormigón, según zonas. La intervención consistió en recuperar todo el

Figura 7. Zona intermedia. Asientos y arbolado

Figura 8. Esquemas de uso

material existente posible para su reutilización, que se completa con pavimento de piedra de granito y caliza de gran espesor en piezas de dimensiones y geometrías que se combinarán adaptándose a la geometría de la calle. La recuperación del material original de las piezas de pavimento es una evidencia del carácter de la intervención que, de forma manifiesta, se basaba en la historia y la realidad del lugar. No se pretendía una calle nueva que olvidara su identidad, sino una recuperación de su pasado adaptado a las condiciones actuales. La vegetación tiene una gran importancia en la propuesta, se plantean dos formas distintas de intervención: la de las zonas extremas con arbolado existente y otra en el tramo intermedio de la calle sin vegetación existente y mucho más estrecha.

Figura 9. Reutilización de piezas de pavimento original

La primera potencia la masa arbórea ya existente, que se incrementa, tanto en las Alameditas, como en el extremo Oeste. En este lugar se propone algún plátano de sombra que aumente el número de los ya existentes, junto a algún grupo de encinas que garanticen la existencia de árboles de hoja perenne en la zona más occidental de la Alameda, garantizando el verde desde la visión interna de la calle en los meses de frío. Las encinas aportan una condición de árbol del lugar, perenne y limpio a su vez como árbol urbano.

Los tramos internos se pautan con ejemplares aislados en cada inicio o en lugares tan particulares como la encrucijada de entre las dos ramas del carrer Sant Antoni. Para estos lugares se puede optar por fresnos que cambien su color y potencien el carácter estacional, más otros ejemplares singulares como cipreses que sirvan para marcar espacios significativos.

En el área de la Alamedita se añade un estrato arbustivo que aporta un carácter de renaturalización del espacio, son espacios no accesibles que organizan los espacios y crean un espacio acotado para un uso más sensible y singular.

El mobiliario se diseña y distribuye según la naturaleza de las zonas. En la Alamedita, se dispone de un sistema de asientos en forma de grada donde se combinan bancos de madera para todas las personas con otros que invitan a la reunión o a la celebración de eventos singulares.

Rehabilitación del Barrio medieval de Bocairent: Jardí del Tint, carrer Mossèn Hilari y Baixada Tint

Investigador Principal: **Miguel del Rey Aynat**
Equipo de investigadores: **Antonio Gallud Martínez**
Fecha: **2021-2023**
Lugar: **Ontinyent**
Promotor: **Ayuntamiento de Ontinyent**

Este proyecto forma parte del conjunto de intervenciones para la Urbanización del Plan de Rehabilitación Integral del Barrio Medieval de Bocairent.

Consta de dos partes construidas a lo largo de un espacio dilatado de tiempo, pero que mantienen su unidad conceptual. La primera fue la “Consolidación de los Muros, la Torre y restauración del jardín alto de Aljub Muret-Bocairent”, realizado entre los años 2009 y 2010. En él se abordó la parte alta de un complejo de jardines y restos arquitectónicos de particular interés: murallas y torre y antiguas balsas de lavado textil.

En la segunda fase, realizada entre los años 2021 a 2023, se interviene en la base de las murallas y la torre y se transforma en jardín público un sistema de tres huertas domésticas escalonadas y abandonadas en su uso, que formaban parte del patrimonio municipal, su ámbito incluye el Jardí del Tint, la Baixada Tint y el carrer Mossén Hilari. Con ello, además de adecuar una parte de la estructura urbana, se cierra un circuito de interés histórico y social, por el cual se puede unir parte del barrio superior con la Baixada Tint y el acceso a la “Ruta Mágica”, un recorrido de gran interés paisajístico.

El proyecto mantiene la orografía histórica y pretende resolver los conflictos que los fuertes desniveles ocasionan para disponer en este lugar el deseado jardín público de acceso restringido con un horario establecido. El proyecto pretende mantener los elementos patrimoniales existentes: Topografía existente, con sus desniveles y muros de contención de piedra en seco, el cauce de la acequia medieval, base de la muralla e itinerario de acceso a la torre.

La primera intervención es sobre la base de la antigua Muralla y la Torre allí existente, Torre del Aljub o también llamada dels Protuguesos, donde se procura restaurar parte del paisaje tradicional transformando las antiguas huertas, hoy abandonadas, en las faldas de la roca y en los bordes de la antigua traza de la muralla, en la zona de Muret-Aljub, en un jardín que tenga continuidad con el ya realizado en la parte superior de la muralla, completando de esta manera uno de los itinerarios turísticos que se pretenden en el barrio medieval de Bocairent. La intervención del Jardí del Tint se centra en urbanizar como jardín público y como base de la muralla existente, una serie de aterrazamientos que fueron en su momento antiguas huertas, hoy propiedad municipal, recuperando su orografía, los acabados de

Figura 1. Vista general del Jardí del Tint

Figura 2. Planta del Jardí de Tint

pedra en seco que los construyen y procurando el máximo de accesibilidad a los mismos, dados los importantes desniveles que encontramos. La intervención limita con la Baixada del Tint y con los muros de las antiguas murallas, ya consolidadas, y recupera un itinerario a través de la antigua Torre del Aljub, que une con la cota superior de jardines ya construidos y completa de esta manera uno de los itinerarios turísticos que se pretenden definir.

La segunda trata el ámbito que da acceso al jardín del Tint y se desarrolla en la calle Baixada Tint que da acceso a la ruta mágica y continúa bordeando el barrio medieval hasta el carrer Muret donde le da acceso.

La tercera de las intervenciones supone la urbanización de un tramo de la calle Mosén Hilario, que se conecta con ámbito intervenidos en fases anteriores y da acceso a al aparcamiento en ladera integrado paisajísticamente con su entorno. Este fragmento de calle conecta con las calles del Portal de la Mare de Deu d'Agost y el acceso a los Jardines

que se encuentran sobre los restos de antiguas fábricas, cerrando un recorrido que discurre bordeando el lado este del barrio medieval, su trazado se limita por un muro lateral que limita parcialmente las vistas sobre barranco anexo y las laderas donde se sitúan las covetes, lo que le otorga un atractivo inquietante al aparecer unas vistas de gran atractivo paisajístico tras el muro.

EL JARDÍ DE TINT

La intervención cierra el circuito formado por dos jardines, uno superior ya realizado, y otro inferior al muro y la torre restaurada. Con ello se completa un circuito turístico y a la vez un paso utilizado por los habitantes del barrio, para unir la parte alta y baja de la zona del Aljub.

El proyecto mantiene la orografía histórica y pretende resolver los conflictos que los fuertes desniveles ocasionan para disponer en este lugar el deseado jardín público de acceso restringido con un horario establecido. Proyecto que pretende mantener los elementos patrimoniales existentes: Topografía existente, con sus desniveles y muros de contención de piedra en seco, el cauce de la acequia

Figura 3. Jardí del Tint. vista desde la torre

Figura 4. Jardí del Tint. Vistas interiores

Figura 5. Planta del carrer Mossèn Hilari

medieval, base de la muralla e itinerario de acceso a la torre. Se disponen las zonas ajardinadas atendiendo a las necesidades visuales que demanda el lugar. Diafanidad para poder percibir la muralla, Espacios densos en los lugares que deben quedar más reservados a las vistas, o bien dirigir las vistas desde el jardín, no solo a la muralla, sino a la vista lejana en la zona inferior del jardín, desde donde se puede divisar el perfil de la sierra de Mariola.

El jardín se sitúa a los pies de los antiguos muros de piedra conforman el perfil superior de un segundo nivel de huertas y coinciden con las trazas de la antigua muralla, pero no se puede afirmar que se trate de la muralla en sí, ya que las fábricas que encontramos, a pesar de sus técnicas intemporales, no responde por sus técnicas ni por su acabado a los niveles arqueológicos de épocas muy pretéritas, tan solo la acequia se corresponde con el trazado histórico medieval.

El proyecto se desarrolla en una zona de antiguas huertas colindantes con el muro de defensa histórico. Allí encontramos una torre vinculada a la propia muralla o gran muro de contención de las antiguas huertas situadas en la parte superior. También se encuentran los trazados de unos riegos origen posiblemente andalusí.

La intervención se centra en varias terrazas ascendentes que se elevan acompañando el desnivel de la Baixada del Tint. Una acequia histórica discurre entre las dos terrazas superiores y por ella, con un andén de losas históricas, existentes, una senda conduce hasta el acceso a la escalera que sube por la torre hasta el nivel de los muros de defensa históricos del Jardín de Aljub-Muret. Lateralmente a este itinerario, existe un fragmento de acequia de origen moderno que regaba las huertas domésticas existentes.

Figura 6. Mossèn Hilari. Acceso al aparcamiento

SEPARATA 25 AÑOS DEL IRP

Las distintas terrazas de origen agrario en desuso están limitadas por muros de mampostería de piedra en seco y limitan las grandes terrazas que dan a la calle y entre los propios desniveles.

La intervención del Jardí del Tint recupera para la ciudad unas huertas obsoletas en torno a las cuales existen fragmentos y huellas del pasado: muralla, accesos a la torre, la propia torre, una acequia medieval excavada en la roca, alguna cueva-refugio, restos de la infraestructura de riego de las huertas y el propio sistema aterrazado que las definía. La intervención mantiene las terrazas de las antiguas huertas como espacio ajardinado que completa las zonas verdes municipales, permitiendo cerrar el circuito entre la Baixada del Tint y la zona de Aljub-Muret, a través de la torre y los accesos superiores y los inferiores del jardín. Con esta intervención se consigue recuperar una zona de monumental que responde a la demanda de espacio lúdico para el pueblo y potencia una serie de recorridos y valora una serie de restos arqueológicos.

El jardín se organiza como un huerto cerrado que se desarrolla en cuatro terrazas, una superior, con cierta autonomía con el resto dada su cota y ubicación, responde a los restos de antiguas construcciones y se sitúa sobre la cota de la acequia histórica, con acceso por la pequeña escalera originaria que se toma a partir del andén de la acequia existente.

Las terrazas se materializan como una serie de espacios con vegetación y pavimentos drenantes limitados por muros de piedra en seco, articulados por rampas y escaleras a pie de la ladera de roca que se adaptan a los niveles y dan acceso a cada terraza. El carácter del espacio pretende integrarse en los materiales de su entorno urbano y

Figura 7. Mossèn Hilari. Escalera incrustada

Figura 8. Mossèn Hilari. Tapia y vista parcial al paisaje

natural donde la roca, la tierra y la vegetación son suficientes para definir lugares donde descansar a la sombra de una encina, pasear al frescor de un bosque situado en una terraza superior inaccesible de hayas rojas o disfrutar de las vistas de las huertas aterrazadas que colonizan las laderas hasta el cauce del río.

BAIXADA DE TINT

Esta bajada da acceso al Jardí del Tint en su parte inicial desde el entorno del actual mercado. Su trazado se adapta a la abrupta orografía de dos tramos, una inicial que desciende hasta su encuentro con la ruta mágica para ascender a la placeta final de la calle Muret. Se sitúa en el borde sur del barrio medieval y limita por su lado norte con el jardí del Tint y una serie de construcciones en desnivel, algunas con un interesante carácter industrial, en la parte de subida final sus bordes se forman por los cortes del terreno y tapias de mampostería que protegen del desnivel al río y permiten vistas parciales de un sugerente paisaje.

Además de actualizar las instalaciones urbanas, la actuación consta de la definición material del suelo. La sección se define como una plataforma única que se estrecha o ensancha según el espacio disponible en la compleja orografía. El solado está compuesto por dos tipos: Adoquín cuadrado irregular de pequeña dimensión de piedra

Figura 9. Mossèn Hilari. Tapia limitando el paisaje

caliza y losa de grandes piedras irregulares en secuencias de tamaño en gradiente separadas por juntas espaciadas cada unos dos metros. El adoquín se utiliza en los lugares singulares como el inicio, el acceso al jardí o el cruce con la senda, mientras el pavimento de piedra irregular se desarrolla de forma continua a lo largo de los tramos de la calle.

CARRER MOSSÈN HILARI

Esta calle se sitúa al noroeste el trazado de viario de Centro Histórico, bordeando perimetralmente y prolongándose hasta el puente histórico que marcaba el antiguo camino de Valencia. De esta calle nacen la calle del Portal d'Agost, un vial que conduce a los jardines de antiguas fábricas en el centro histórico y la Calle San Juan, viarios ya urbanizados.

La calle no alberga un núcleo importante de caserío, tan solo un grupo de casas en el encuentro con la calle del Portal d'Agost. En este tramo nacen las sendas e itinerarios que conducen a Les Covetes dels Moros, la Nevera medieval y el cauce del río.

Su materialidad sigue la definición de la Baixada al Tint y el resto de las intervenciones del barrio medieval de modo que el conjunto de calles de la parte histórica forma una unidad donde el protagonismo lo tiene el paisaje y la propia trama urbana.

Figura 10. Baixada Tint. Pavimento secuencial, tapia y paisaje

Restauración del Pont Vell de Ontinyent

Investigador Principal: **Antonio Gallud Martínez**

Equipo de investigadores: **Miguel del Rey Aynat**

Fecha: **2012-2021**

Lugar: **Ontinyent**

Promotor: **Ayuntamiento de Ontinyent**

La intervención se centra en un puente del siglo XVI, un puente en uso que consta de una potente estructura consta de dos vanos de bóvedas rebajadas, de distinta luz, una de ellas ligeramente apuntada, con un potente tajamar central y un tablero de paso en desnivel hacia el largo desembarco sur, al que se entrega en un tajamar en parte oculto por los restos arqueológicos de antiguas construcciones Incluye embarques a distinta altura, uno superior, el norte, que proviene de la Costera dels Carros y se prolonga en un potente muro en cuyo extremo

superior se encuentra una torre con molino hidráulico en su parte inferior. El desembarque sur, de gran longitud, que se extiende sobre las bóvedas de sistema de desagüe Almaig-Sant Jaume provenientes de un molinar tardomedieval. Construido todo ello con muros de piedra caliza de distintas naturalezas, en parte sillería y en parte mampostería y rematado por un pretil de sillería.

Figure 1. Vista general del Pont Vell

Figure 2. Vista de la torre y el Camí de Carros

Su proyecto se enmarca en una amplia propuesta de regeneración arquitectónica y paisajística del borde del río Clariano a su paso por La Vila de Ontinyent, con intervenciones en la ladera norte que incluyen la restauración de la Muralla de la Vila, la estabilización de la propia

ladera y los muros de las casas Barbera y de Cultura, además de una apertura de la trama hacia el nuevo paisaje fluvial.

La restauración del puente incluye dos fases:

Figure 3. Planta y alzado oeste del pont Vell

Figure 4. Fase 1 Embarque sur

La primera se centró en la recuperación del embarque sur y la puesta en valor de su fachada de este, con la recuperación del arco de salida de las aguas del antiguo molinar, reparación de bóvedas históricas y de los muros, saneando los sillares, reponiendo los faltantes y retacando la fábrica con morteros de componente cal con tonificación adecuada. Además de revisión del trazado urbano en el punto del desembarque del puente y la construcción de un muro que pueda dejar vista la boca de la galería general de pluviales de Ontinyent. Se completó construyendo los nuevos accesos al cauce del río.

La segunda fase incluye la restauración estructural del puente, para lo cual se han restaurado todas las partes de la estructura: cimentación, muros de cierre, sillería en su distinta naturaleza, arcos formeros, bóvedas, basas y tajamares, rellenos, tablero de solados, además de los muros de embarque del Camí dels Carros y los muros del antiguo molino.

Figure 5. Fase 1 Embarque sur Fase 2 Restauración del puente

Las intervenciones en los tajamares han tenido especial interés, tanto sobre los vistos, como en aquellos que estaban total o parcialmente ocultos. Se han puesto en valor de manera adecuada según su naturaleza y estado, reparado estructuras, cosido grietas, reponiendo anclando y cosiendo sillares faltantes, adecuando las técnicas e intervenciones a su singularidad, excavando y sacando a la luz alguno de ellos.

Se han estudiado los tipos de piedras por parte del INSTITUTO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO, utilizando en proyecto piedra de las mismas características. Se ha confirmado la existencia de dos tipos de calizas en la construcción del puente, una, la inferior, llega hasta la impostación de las bóvedas y construye cimentaciones, tajamares y arcos formeros, es de mayor dureza. La superior, de consistencia es más dúctil y de menor compacidad. Se dispone esta como cierre de los rellenos y consta de hiladas de distinta profundidad. Estas fábricas han sufrido muchos desperfectos, faltantes de piedras y morteros. Se han repuesto guardando las dimensiones de las hiladas.

Figure 6. Refuerzos estructurales del puente

Se han analizado las margas calizas y se ha terminado por catas sus niveles de apoyo de las estructuras. En los apoyos del puente, la ausencia de cualquier patología indicaba la buena calidad de la base de cimentación. Tras las catas realizadas observamos profundidades muy distintas en cada caso. Todos los apoyos se han saneado y protegido por escollera, que en apoyo central del puente adquiere una profundidad cercana a 180 cm bajo el nivel del agua en casi reposo. Se ha encontrado enterrada una base de cimentación más amplia de la que teníamos conocimiento, situada a unos 70 cm de las impostaciones primeras, con unas dimensiones de 60/70 cm de anchura, que baja a una profundidad de cercana a los 2 metros, La escollera de unos tres metros de anchura bordea los tajamares y queda nivelada a ras del agua.

Se han repuesto y consolidado a su vez las bases de muros colindantes, desembarcos y los del antiguo molino; a la vez que reconstruido el sistema hidráulico allí existente.

La sillería ha tenido especial tratamiento con el saneado, reposición, retacado, limpieza y tonificación. Se han recogido sillares dispersos en el lecho del río y repuesto los faltantes en muros y tajamares. En las bóvedas y tajamares se han cosido las grietas, anclado los sillares faltantes o las reposiciones. Los arcos formeros y las bóvedas

presentaban unos puntos conflictivos, con algunos sillares y dovelas partidos por agotamiento del esfuerzo, otros en cambio, por la calidad de la piedra o por tener un desgaste propio de "mal de piedra". Todos ellos se han sustituido por piezas aplantilladas de buena escuadría y con calizas compactas.

Especial interés ha tenido la consolidación de rellenos a base de inyecciones de cal que ha mejorado la naturaleza de estos. La recomposición de las fábricas y el propio inyectado de cal desde el plano superior, han presionado el material de relleno y generado un buen compactado. Tras ello se ha procedido al atado y atirantado de arcos formeros y el refuerzo superior de la bóveda del arco menor, donde los esfuerzos inciden directamente en la estructura, sin un beneficioso reparto. El atado de los arcos formeros penetrando a través de las bóvedas ha estabilizado ambas fachadas, atando arcos formeros y bóvedas, a lo que se ha unido un anclaje en vertical de las bóvedas y el de los tímpanos al relleno consolidado.

Tras la estabilización de la estructura se ha intervenido en el plano de servicio del solado, picando manualmente la superficie del tablero del puente para protección instalaciones existentes y reposición solo de ciertas canalizaciones, manteniendo en servicio.

Figure 7. Anclajes transversales y refuerzos del puente

OCEAN ART PROJECT

Investigador Principal: **Victoria Vivancos Ramón**

Equipo de investigadores: **Antoni Colomina, Begoña Carrascosa, Carmen Bachiller, David Heras, Esther Nebot, Eva Pérez, Francisco García, Ignasi Gironés, Jonay Cogollos, Jorge Llopis, José Galindo, José Luis Cueto, Juan Valcárcel, Juan Bautista Peiró, Juana Cristina Bernal, María Castell, María Ángeles López, María Isabel Escriche, María Nuria Rodríguez, Priscila Lehmann, Susana Martín, Valeria Navarro, Vicente Guerola, Álvaro Sanchís y Sara Álvarez**

Colaboradores: **Fernando Bolívar, Pedro Pérez, Lorena Gallart, Carles Gomis, Vicente León y Pedro Sánchez**

Fecha: **2021-2025**

Lugar: **Comunidad Valenciana**

Promotor: **NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Programa de Ciencias Marinas (ThinkinAzul)**

El proyecto Ocen Art Project aborda la relevancia de los océanos que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, no solo por sus recursos naturales, sino también por el rico patrimonio cultural que emana del mismo y la oportunidad de su utilización como herramienta de sensibilización para el cuidado del mismo. Estos cuerpos de agua han jugado un papel esencial en la historia de la humanidad, regulando el clima y proporcionando la mayor parte del oxígeno que respiramos. Sin embargo, si nos limitamos a verlos solo como una fuente de recursos, ignoramos las expresiones culturales relacionadas con el mar, que han contribuido a forjar nuestra identidad como sociedad. El patrimonio cultural marino, tanto tangible como intangible, puede jugar un papel crucial para la conservación de los océanos, que actualmente enfrentan diversas amenazas ambientales que ponen en peligro su integridad.

Figura 1. Témpano desprendido del glaciar Grey, Chile. Foto: Vivancos

Un ejemplo representativo de este último riesgo y que si no ponemos freno a esta situación puede llegar a tener consecuencias muy negativas, es un ejemplo de nuestro patrimonio cultural, el pecio Bou Ferrer. Un barco mercante romano situado frente a la costa de Villajoyosa, en la Comunidad Valenciana, y que es el único en su tipo en el Mediterráneo con un estado de conservación tan destacado. El cambio climático representa una grave amenaza para este patrimonio subacuático, ya que el aumento de la temperatura del mar, la acidificación del agua, el incremento en la frecuencia de tormentas y la proliferación de especies invasoras podrían acelerar la degradación de los restos del barco, incluidas sus ánforas y la madera de la estructura. Además, las actividades humanas, especialmente el turismo, también representan un riesgo significativo para la preservación de este y otros yacimientos arqueológicos marinos.

El cambio climático no solo amenaza el patrimonio tangible, sino también el inmaterial. La Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, podría verse afectada debido a la alteración de los ecosistemas marinos. La migración de especies como la anguila podría interrumpirse, poniendo en riesgo platos tradicionales como el "all i pebre". La reducción en la biodiversidad marina también impactaría la disponibilidad de mariscos emblemáticos de la gastronomía local, como la clóchina valenciana o la gamba roja de Denia, que forman parte de una herencia culinaria transmitida durante generaciones.

En este contexto, la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio Cultural de la Universitat Politècnica de València, destaca la importancia de utilizar la cultura como un agente activo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La cultura actúa como elemento cohesionador en la sociedad y es una herramienta esencial para promover la paz y el respeto hacia el medioambiente. El Ocean ART Project surge con la misión de divulgar el patrimonio cultural marino entre los más jóvenes, para fomentar un mayor conocimiento y valoración de estos elementos, con el fin de que se traduzca en un mayor cuidado de los océanos en el futuro.

Ocean ART Project se centra en la educación y la divulgación, alineándose con los ODS 14 y 4, que se enfocan en la conservación de la vida submarina y la promoción de una educación de calidad. En particular, la meta 4.7 reconoce la importancia de la cultura como una herramienta de cambio, y el proyecto adopta esta visión al integrar aspectos culturales en sus actividades de sensibilización. A raíz de la conferencia MONDIACULT 2022, la integración de la cultura como un objetivo específico en la Agenda 2030 se consolidó, subrayando su importancia como motor para el desarrollo sostenible.

El proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos de recuperación post-pandemia de la Unión Europea, como el programa NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. En este contexto, el Programa de Ciencias Marinas (ThinkinAzul) busca fomentar la investigación marina en varias comunidades autónomas para afrontar los nuevos desafíos relacionados con los mares y océanos. La economía azul, que reconoce al mar como una fuente de recursos con un enorme potencial para la innovación y el crecimiento sostenible, es una de las áreas centrales del proyecto, que también

promueve la percepción positiva de actividades como la pesca sostenible y la acuicultura.

En cuanto a los riesgos que amenazan el entorno marino, Ocean ART Project identifica siete principales: residuos plásticos, sobreexplotación pesquera, tráfico marítimo, desarrollo urbanístico, productos químicos, especies invasoras y cambio climático. Estos riesgos no solo afectan la biodiversidad, sino también el patrimonio cultural tangible e intangible, asociado a los mares. Por ello, el proyecto adopta un enfoque multidisciplinario para abordar estos desafíos, involucrando disciplinas como la cartografía histórica y la evolución de las vías migratorias en el Mediterráneo, la gastronomía, las expresiones artísticas, los oficios del mar, la recuperación y el uso de colores naturales frente a la toxicidad de los colorantes químicos tóxicos actuales, las telecomunicaciones marinas, la cerámica como material sustitutivo del plástico, la gastronomía mediterránea, la cultura del esparto, bien de interés cultural y que puede ser otra alternativa al plástico, la arquitectura marinera, la mitología a través de la literatura de los Clásicos, y un largo y enriquecedor etcétera. Este enfoque permite una comprensión integral del patrimonio cultural mediterráneo y su relación con el entorno marino.

Figura 2. Toma de datos lumínicos sobre los facsímiles de portulanas de la Fundación Giménez Lorente. Foto: Ocean Art Project

En el ámbito de la gastronomía, Ocean ART Project destaca las técnicas tradicionales como la acuicultura y la salazón, prácticas que han sido fundamentales en la dieta mediterránea y que forman parte del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana. La preservación de estas prácticas es clave para la identidad cultural y para la sostenibilidad, ya que promueven un uso responsable de los recursos marinos. De manera similar, se estudian los barrios pesqueros, donde

la disposición de las edificaciones y la decoración de las fachadas con colores y motivos marinos reflejan el patrimonio cultural ligado a la pesca.

La cartografía mediterránea, otro elemento de estudio, ha jugado un papel crucial en la navegación histórica y en la comprensión de los movimientos culturales, migratorios y comerciales en la región. El acceso a colecciones de mapas históricos de la Fundación Giménez Lorente de la UPV permite profundizar en el conocimiento de estas producciones utilitarias, que han facilitado la comprensión del entorno geográfico y cultural. Además, el proyecto aborda la importancia de los oficios tradicionales ligados al mar, como la pesca artesanal y la construcción de barcos, destacando los desafíos que enfrentan para mantenerse vigentes en la actualidad y la dificultad que el relevo generacional está suponiendo.

El patrimonio tecnológico de las telecomunicaciones marinas también es objeto de estudio. Las tecnologías de comunicación han sido fundamentales en la evolución del comercio y la conexión global, y su

preservación tiene un valor educativo que puede inspirar a futuras generaciones.

La investigación también incluye el uso de colores naturales en las artes, una práctica ancestral que fomenta la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. La promoción de tintes naturales obtenidos de plantas o minerales no solo es más respetuosa con el entorno, sino que también conecta con la recuperación de técnicas artesanales.

El esparto, un material tradicional del Mediterráneo, tiene un papel destacado en el proyecto. La recuperación de las técnicas de procesamiento del esparto fomenta la economía circular y ofrece una alternativa sostenible a los materiales plásticos. Estas técnicas ancestrales son transmitidas de generación en generación, y su revitalización puede contribuir al desarrollo del turismo cultural y la preservación de los ecosistemas costeros.

Figura 3. Guía educativa elaborada para los profesores de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. Foto: Ocean Art Project

Con todos estos conocimientos recopilados se ha elaborado una cincuentena de documentos que se encuentran albergados en la web de Ocean Art Project y que son de total accesibilidad y cuyo destino es infancia y juventud, así como profesores de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. También se han producido un gran número de audiovisuales que se encuentran albergados en el canal de YouTube del proyecto y que pueden ser utilizados por los docentes como herramientas complementarias.

Ocean ART Project ha logrado un impacto significativo en la sociedad, llegando a más de tres mil centros educativos y atrayendo la atención de un público amplio a través de las redes sociales. La utilización de la gamificación y la tecnología como herramientas educativas permite un

aprendizaje dinámico que conecta el patrimonio cultural, el arte y la sostenibilidad. El proyecto busca ir más allá del enfoque tradicional, democratizando la cultura y promoviendo un sentido de responsabilidad hacia el medioambiente.

Ocean ART Project demuestra que la protección del patrimonio cultural y la conservación de los océanos son objetivos interrelacionados. La educación y la divulgación son esenciales para fomentar un conocimiento profundo de los problemas ambientales y para inspirar a las generaciones futuras a actuar en favor del desarrollo sostenible. La integración de la cultura en la Agenda 2030 no solo es una necesidad, sino una oportunidad para construir un futuro más equitativo y respetuoso con el planeta.

Figura 4. Ejemplo de un póster realizado para ilustrar uno de los riesgos que atenazan a los océanos

Figura 5. Ejemplo de una de las publicaciones del Ocean Art Project

Conservación de arte contemporáneo en el barrio de Tepito de México: colaboración internacional para la restauración de pintura mural actual

Equipo de investigadores: **Ana Lizeth Mata Delgado, Mercedes Sánchez Pons, Rosario Llamas Pacheco**

Colaboradores: **Gabriel Sánchez, Arela Sánchez, Rosalinda Romero, Regina Tinajero y Diego Cornejo**

Fecha: **19 a 28 de octubre de 2024**

Lugar: **Tepito, México**

Promotor: **Universitat Politècnica de València. Centro de Cooperación al Desarrollo. Proyecto Semilla 2023 IP.**

Rosario Llamas Pacheco, en colaboración con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Cultura de México

El barrio de Tepito se ubica al Norte del Centro Histórico de Ciudad de México. Es un lugar lleno de vida, cultura y tradiciones propias, dominado en la actualidad por la venta desmesurada de todo tipo de mercancía.

Para mucha gente representa una zona caracterizada por la inseguridad y los problemas sociales, pero esa visión esconde características culturales propias muy importantes, algunas de ellas desarrolladas a partir de los círculos artísticos que se generaron en él especialmente en los años sesenta del pasado siglo. Artistas extranjeros llegaron al barrio huyendo de situaciones políticas complicadas y allí hibridaron con otros locales que dieron origen a importantes movimientos y a un clima cultural muy particular y propio. Poetas, artistas y escritores movilizaron la cultura local desde una perspectiva reivindicativa de sus valores más auténticos. Uno de los grupos que más repercusión tuvo fue el colectivo Tepito Arte Acá, liderado por el artista Daniel Manrique, fallecido en 2010, con una trayectoria reconocida internacionalmente.

Alguno de los conjuntos murales realizados en el barrio, todavía subsisten y constituyen una seña de identidad cargada de simbolismo y potencialidad, ya que, además de su innegable valor artístico, son una importante arma para reivindicar la otra cara del barrio: la de sus valores culturales frente a la imagen que hoy en día se transmite, tanto al exterior como a sus propios habitantes.

En este sentido trabaja la asociación Barriópolis, una consultoría multidisciplinaria que busca generar proyectos de sostenibilidad humana en pueblos, colonias y barrios latinoamericanos. A través de ella el arquitecto Gabriel Sánchez Valverde, natural del barrio de

Tepito, ha impulsado una iniciativa para la conservación y restauración de un conjunto mural, especialmente significativo, realizado por

Figura 1. En el Barrio de Tepito. Conjunto habitacional "Los palomares". Durante la limpieza de uno de los murales incendiados

Figura 2. Uno de los murales del artista realizados en el Barrio de Tepito que se encuentra en mejor estado de conservación debido a su ubicación

Manrique poco antes de su muerte y ubicado en la unidad habitacional Los Palomares.”

Como decimos, son varios los artistas que han plasmado su arte en sus edificios, realizando obras sobre el muro que poseen una gran calidad plástica y que son muy reconocidas. Así, este conjunto de manifestaciones artísticas ha devenido parte de la identidad del barrio, se ha integrado en su cultura y ha ido adquiriendo los valores que hacen que merezca ser conservado.

El arte, en este caso, se ha convertido en agente generador de identidad, y también, en medio de expresión y de comunicación. Pero, en la actualidad, la necesidad de conservación de estas obras es patente.

En este sentido, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de la Secretaría de Cultura Federal (SECUL) de México a través del Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea a cargo de la Mtra. Ana Lizeth Mata Delgado, inició en 2018 el Proyecto de Conservación-Restauración de los murales contemporáneos realizados por el colectivo artístico Tepito Arte Acá en la Unidad Habitacional de “Los Palomares”, un conjunto de 30 obras realizadas en las fachadas de los inmuebles y vinculadas con la comunidad que las habita. Esta iniciativa, enfocada en la conservación, se ha vinculado con la Universidad Politécnica de Valencia, para complementar el trabajo iniciado, mediante los medios técnicos y humanos que posee la UPV.

En el marco de un proyecto Semilla 2023 del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València, se realizó una estancia de investigación en el barrio de Tepito que tuvo lugar del 19 al 28 de octubre de 2024. El objetivo concreto de esta estancia ha sido

realizar un estudio complementario “in situ” de estos murales, en una segunda fase del proyecto, en la que la UPV ha podido contribuir desde dos planos diferentes: el debate conceptual en torno al enfoque social de la intervención, a partir de contrastar experiencias previas con los diferentes agentes implicados en el proceso, y la aportación técnica de medios científicos de análisis de materiales complementarios a los ya empleados, que van a permitir la correcta identificación de la técnica y patologías.

En relación con las pinturas, una de las actividades más importantes han sido los estudios previos realizados en el lugar, con el fin de determinar las necesidades de las pinturas y poder determinar cómo ha de llevarse a cabo la conservación a futuro.

Figura 3. Durante la entrevista al hijo del artista

Por otro lado, pensamos que debemos hacer partícipes a los habitantes del barrio de todo el proceso, con la intención de involucrar a la comunidad en la preservación de su patrimonio.

En este sentido, los trabajos previos realizados han sido fundamentales, pues no puede abordarse la intervención de una obra de estas características, sin la aprobación y participación de los habitantes del barrio.

Figura 4. Detalle de uno de los murales intervenidos durante la estancia realizada. Puede apreciarse el mal estado de conservación

Estos agentes han sido entrevistados y han podido presenciar las intervenciones de conservación que ya se han llevado a cabo, siendo patente su interés y participación.

Cabe señalar el gran número de encuentros con los propios vecinos y la gran aceptación de los trabajos, en un barrio que presenta sus particularidades.

Así, durante los trabajos en andamio, fueron varios los acercamientos de habitantes del barrio que quisieron estar informados de los trabajos que se estaban llevando a cabo. Esta labor pedagógica se había iniciado anteriormente por parte de la Escuela Nacional de Restauración, y continuará en el futuro. De acuerdo con la información previa proporcionada por el STROMC, se han llevado a cabo al menos dos reuniones vecinales generales, entrevistas con distintos vecinos y personajes relevantes para la comunidad, así como la solicitud de permiso a cada uno de los departamentos que cuentan con murales al exterior de su inmueble.

En general, podemos señalar la importancia de las actuaciones llevadas a cabo sobre dos de los murales de la unidad habitacional. Este primer contacto para la Universitat Politècnica de Valencia, ha servido para realizar un estudio de las características técnicas de estos murales, para la toma de muestras y para la determinación de necesidades. Nuestra universidad ha venido a sumarse a un proyecto ya en marcha, que plantea una enorme tarea por delante.

Figura 5. Durante el proceso de documentación fotográfica de uno de los murales intervenidos fueron varias las visitas recibidas para conocer los avances en el estudio de los murales

Pensamos que esta primera aproximación a las pinturas murales de Tepito puede contribuir a una revaloración del patrimonio cultural del barrio y, por lo tanto, a su desarrollo.

A continuación, se detallan las pruebas realizadas y algunos de los tratamientos ya llevados a cabo, que servirá para determinar los mejores tratamientos a aplicar en el futuro.

1. Registro gráfico y fotográfico (antes, durante y después de la restauración).
2. Toma de muestras y análisis de muestras.
3. Pruebas de limpieza.
4. Limpieza mecánica.
5. Limpieza fisicoquímica.
6. Adhesión de estratos pictóricos y soporte. Diversos ensayos.
7. Resane de faltantes.
8. Reintegración cromática.
9. Evaluación de aplicación de capa de protección.
10. Estudio de estrategias de conservación preventiva.
11. Se han producido diversas entrevistas a agentes culturales del barrio y también a vecinos de este, con el fin de conocer los valores sociales que han ido adquiriendo las obras.

Figura 6. Macrografía con luz visible de una laguna del estrato pictórico durante las pruebas de aplicación de consolidante

Reflexiones finales

La colaboración establecida desde hace varios años entre la ENCRyM a través del STROMC y la UPV a través del Instituto de Restauración del Patrimonio ha sentado las bases para que esta nueva colaboración a través del Proyecto Semilla contribuya al desarrollo de nuevos conocimientos en la pintura mural contemporánea, así como a fortalecer los lazos de nuestra profesión a través de investigaciones conjuntas que den paso a un intercambio cultural interinstitucional que repercuta tanto en la conservación del patrimonio cultural contemporáneo, como en la formación y enriquecimiento de los estudiantes y profesores de ambas instituciones.

Figura 7. El equipo de restauradores

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

**ÀREA DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT**

Asistencia técnica para la musealización de un Grafiti “indultado”: *Bowie* de Jesús Arrúe

Investigador: Mercedes Sánchez Pons

Lugar: Valencia

Promotor: Jesús Arrúe, Edicanto construcciones, Ayuntamiento de Valencia, Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, Museo Etnológico de Valencia

INTRODUCCIÓN

En este texto se expone la colaboración llevada a cabo con el artista valenciano Jesús Arrúe para la preservación de una obra de arte urbano creada, de forma espontánea, en el año 2019 en un muro de la calle Beneficencia del barrio del Carmen, ubicado en el centro histórico de Valencia.

La intervención fue realizada en un tabique provisional para el cerramiento del acceso a un edificio histórico de viviendas en desuso. Ante la posibilidad de pérdida definitiva de la obra, por la venta y rehabilitación del inmueble para su conversión en alojamientos turísticos, vecinos del barrio avisaron al artista, quien realizó un llamamiento en redes sociales para apoyar la solicitud de su conservación.

Los movimientos sociales alertaron tanto al nuevo propietario del inmueble, como al propio ayuntamiento de la ciudad, quienes mostraron su interés en la preservación del mural.

Figura 1. Emplazamiento original del grafiti, junto a otras intervenciones sobre el muro provisional de cerramiento y ubicación definitiva en el Museo Etnológico de Valencia. Fotografías cedidas por Jesús Arrúe

Para ello, se estudiaron diferentes opciones de mantenimiento, siendo la primera la de su conservación in situ, que tuvo que ser descartada, ya que la fachada del inmueble cuenta con protección patrimonial. De este modo las posibilidades de rescate quedaron limitadas a establecer un modo de protección, seccionado y transporte, para su posterior reubicación en un nuevo emplazamiento. La solución propuesta por el nuevo propietario fue la de su traslado al hall interior del edificio, opción descartada por el artista, quien no quería que su obra, creada para el espacio público, pasara a un lugar privado.

La toma de decisiones estuvo condicionada por la urgencia de la obra, junto con los condicionantes técnicos y presupuestarios, así como las negociaciones políticas para determinar el nuevo emplazamiento.

El papel desarrollado desde el IRP fue el de asesoramiento en las posibilidades técnicas de ejecución y desarrollo de un plan de acción, que la empresa de construcción encargada de la rehabilitación del inmueble, adaptó en tiempo y presupuesto a sus propios condicionantes.

Figura 2. Ubicación temporal del grafiti en el claustro gótico del CCC

La obra fue trasladada y expuesta desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2024 en el claustro gótico del Centro de Cultura Contemporánea del Carmen (CCCC), hasta que el Museo de Etnología de Valencia (L'Etno) solicitó su incorporación, por donación del artista, para formar parte de su exposición permanente.

Figura 3. Detalles de la superficie de la pintura en los que se observa la irregularidad de la misma

El caso tuvo una enorme repercusión en medios nacionales e internacionales, en gran medida, por la controversia que supone la musealización de una intervención de arte urbano, de carácter ilegal, así como por la modificación de su condición efímera, con la que, para esta obra, el artista estaba de acuerdo.

Complejidad técnica del procedimiento

El proceso técnico para su seccionado y traslado fue complicado, principalmente por las características de la obra y por la premura en la necesidad de actuación.

La pintura fue realizada combinando el uso de aerosoles comerciales, probablemente de naturaleza alquídica modificada, con pintura acrílica aplicada a pincel, directamente sobre un tabique de ladrillo hueco estriado, rejuntado con cemento y sin ningún tipo de mortero de revestimiento, ni en el anverso ni en el reverso. Por tanto, está realizada directamente sobre esta construcción provisional, sin imprimación previa y sobre intervenciones anteriores realizadas con pintura en aerosol, repartidas de forma no uniforme sobre la superficie.

Puesto que no era posible mantener la obra en su emplazamiento original y que, considerando sus características, quedaban descartadas las técnicas de *strappo* y *stacco*, la opción restante fue la de realizar un *stacco a massello*, es decir, trasladar el mural con su soporte original.

Las fases y requisitos sugeridos para el procedimiento fueron los habituales en este tipo de procedimientos:

1. Delimitación del perímetro de corte
2. Protección adecuada del anverso de la obra
3. Protección y estabilización del reverso que garantice su estabilidad durante el corte y traslado
4. Proceso controlado de corte del perímetro
5. Traslado a su ubicación provisional o definitiva
6. Eliminación de la protección del anverso

Figura 4. Proceso de refuerzo del anverso y perímetro, seccionado y primer traslado al CCCC en diciembre de 2022

Dada la imposibilidad de realizar pruebas de compatibilidad de materiales, debido a los tiempos de actuación, se determinó, por las características de la superficie, no aplicar una protección adherida en el anverso y centrar los esfuerzos en estabilizar el mural desde el reverso para aportar estabilidad al conjunto. Tanto el tipo de ladrillo como el sistema de unión carecían de resistencia suficiente para enfrentar los procedimientos y movimientos necesarios, por lo que fue necesario aportar un refuerzo estructural trasero y perimetral, que confiriera resistencia a flexión y tracción, y que fuera compatible tanto con el procedimiento corte y de traslado, como con el sistema expositivo final.

Como hemos comentado, la empresa constructora adaptó el procedimiento sugerido, optando por una protección rígida del anverso no adherida a la superficie y un refuerzo perimetral y del anverso a través de un mortero mallado y entablillado, abrazado con un bastidor metálico reforzado, que sustentaba también la protección del anverso, unida a una peana expositiva de acero soldado.

De este modo, la obra fue seccionada en una sola pieza, por fases, a través de una radial, hasta quedar suspendida de una grúa y ser trasladada al claustro del CCCC, en donde estuvo expuesta desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2024, recibiendo durante este periodo multitud de visitantes.

Pese a que el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen ha apostado en su política expositiva por el arte urbano, no alberga una colección permanente, sino muestras temporales, por lo que fue necesario buscar un nuevo emplazamiento definitivo para la obra.

Considerando el origen del mural y lo que representa para el artista y para los vecinos del barrio se consideró la opción de donarlo al Museo de Etnología de la ciudad. Su entonces director, Joan Seguí, mostró su interés por incorporarlo como parte final del recorrido de la exposición permanente *No es fácil ser valenciano*, en la Sala *La Ciudad*, que además se encuentra a pocos metros del emplazamiento original de la obra.

Para ello fue necesario realizar un nuevo movimiento de la pieza, para el que se aprovechó tanto el refuerzo trasero como el perimetral, así como el sistema expositivo, realizando, en esta ocasión los conservadores del museo en coordinación con una empresa de transporte de obras de arte, una nueva protección rígida temporal, no adherida, del anverso y el encinchado necesario para fijarlo a la maquinaria utilizada para su carga y transporte.

Este traslado implicó los movimientos de salida de las dependencias del CCCC, traslado por las calles del barrio hasta el edificio de L'Etno, ingreso al patio interno, izado hasta la primera planta, en la que se encuentra la Sala "la Ciudad" y movimientos por el propio recorrido expositivo hasta su emplazamiento final.

Figura 5. Segundo traslado de la pieza, desde el claustro gótico del CCCC a la sala La Ciudad en la primera planta de L'Etno, en mayo de 2024

Reflexiones finales

Este caso representa un ejemplo realmente interesante de cómo una obra de arte urbano, nacida con un planteamiento efímero, puede terminar cambiando su condición, a partir de la adquisición de valores que trascienden más allá de lo artístico. Su nuevo contexto, fuera del espacio urbano, pero dentro de una institución pública, aportan una dimensión totalmente distinta a la pieza, ya que forma parte de un recorrido expositivo, en un museo Etnográfico, sobre la sociedad valenciana, su identidad, sus valores y su cultura tradicional y actual.

En ella, y por tanto, también a través de esta pieza, se invita al espectador a reflexionar sobre los valores tradicionales y la progresiva transformación industrial, incidiendo en problemas actuales como la globalización y gentrificación, que también se produce en el centro histórico de la ciudad y que esta obra igualmente representa.

Figura 6. Mesa redonda organizada por Ámbito Cultural El Corte Inglés “La Historia de Bowie, el primer grafiti indultado de España trasladado a un museo”, a raíz de la exposición del artista Jesús Arrúe “I’m not Ephemeral”

Figura 7. Emplazamiento definitivo de la pieza al final del recorrido expositivo, junto con una pared intervenida por el artista Toni Espinar, en la sección *Los muros de la ciudad*

Intervenciones en la iglesia de San Pedro mártir y San Nicolás obispo, en Valencia

Investigador principal: **Carlos Campos González.-Arquitecto**

Colaboradores: **Rafael Pastor Ferrandis.-Aparejador, Antonio Morales Ferrero.-Aparejador, Rafael Martínez Porral.-Arqueólogo, Italo Mazzoleni.-Arquitecto y Alejandro Barranco Donderis.-Arquitecto**

Fecha: **2021-2022**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Fundación Hortensia Herrero**

Las intervenciones realizadas en este templo de Valencia, se desarrollaron entre los años 2011 y 2022, en diferentes fases, en todos los casos promovidas y financiadas por la Fundación Hortensia Herrero.

Figura 1. Fachada capilla de la Comunión

La ejecución en distintas fases permitió acometer el trabajo de un modo ordenado, estableciendo prioridades en función de sus afecciones sobre las actuaciones que posteriormente debían realizarse.

Si en una primera fase se intervino sobre las carpinterías, vidrieras de la nave del templo y las fachadas de la plaza de San Nicolás, principales puntos de humedades que afectaban a la decoración

Figura 2. Fachada plaza San Nicolás

pictórica del interior, en la inmediata se acometió la restauración pictórica de la bóveda y paramentos de la nave. En este caso era

Los trabajos a realizar exigían una perfecta sincronización de IRP y la empresa EMR, encargados respectivamente de la restauración de pinturas y arquitectura. En este mismo sentido era necesario coordinar los montajes y desmontajes del andamio interior, cuyo emplazamiento se desplazaba desde los pies del templo hacia la cabecera, a medida que concluían los trabajos de cubierta y pintura. Hay que resaltar también la enorme importancia de la instalación de iluminación de las pinturas de la bóveda, para conseguir la imagen de conjunto de la misma.

Figura 3. Andamio interior

Figura 4. Espacio entre fachadas gótica-neogótica

Figura 5. Espacio bajo cubierta capilla Comunión

necesario proceder a la rehabilitación previa de las cubiertas, tanto de la nave, como de las capillas laterales y capilla de la Comunión

La siguiente intervención acometía la restauración de las capillas laterales, no incluidas en la fase anterior, de manera que se coordinaran de un modo lógico los revestimientos del frente de los arcos formeros de la nave con el interior de cada una de las capillas. Hay que tener en cuenta que las capillas habían sido modificadas a lo largo del tiempo, con disparidad de criterios y estilos, que afectaban incluso al interior de los citados arcos, rompiendo la homogeneidad decorativa de la nave y su bóveda.

Con posterioridad se realizó la restauración de la capilla de la Comunión, pieza agregada al templo a mitad del siglo XVIII, que posteriormente había sido ampliada en el siglo XIX. En esta intervención, además de la restauración de pinturas de las pechinas de las cúpulas, estucos y azulejería de zócalos, se recuperó el interesante espacio comprendido bajo cubierta. Estos locales, permiten la comprensión de su construcción, siendo espacios inéditos y ahora accesibles al visitante. Al mismo tiempo se rehabilitó el espacio comprendido entre la fachada original gótica y neogótica de la plaza de San Nicolás, estrecho espacio de pequeña dimensión, que permite comprender las variaciones históricas que ha tenido el edificio.

Finalmente, entre los años 2020 y 2022 se acometió la rehabilitación de los espacios posteriores a la cabecera del templo, que recaen a la plaza del Correo Viejo. Comprenden el trasaltar, la sacristía barroca y distintas dependencias de antiguos almacenes, estas últimas en estado ruinoso. Su restauración ha permitido estabilizar la estructura

y recuperar el revestimiento barroco de la sacristía y la joya renacentista del trasaltar, añadiendo piezas que se engarzan con la estructura gótica original y la gran reforma barroca de la nave. Los espacios de las plantas superiores, liberados de elementos obsoletos y en pésimo estado, permiten contemplar piezas ocultas hasta entonces, como el paramento y contrafuertes de la ventana del ábside, única que conserva parte de la tracería gótica original, ganar iluminación a través de sus ventanales y acceder a las terrazas de la zona norte de las capillas.

A lo largo de este largo período de obras, hemos podido comprender la complejidad que el edificio de la parroquia de San Nicolás acumula, desde su particular inserción en la trama urbana al repertorio decorativo que acumula, de diferentes épocas y estilos. También el descubrimiento de espacios, formados a partir de las sucesivas adiciones arquitectónicas, que enriquecen visualmente el templo y permiten su recorrido de un modo didáctico.

Restauración integral de la iglesia de los Santos Juanes, en Valencia

Investigador principal: **Carlos Campos González.- Arquitecto**

Colaboradores: **Enrique Hinarejos Blanch.- Arquitecto, Simone Florian.- Arquitecto, Damian Maccarone.- Arquitecto, Andrés Pastrana Bonillo.- Arquitecto, Ruben Dávila Garralaga.- Arquitecto, Rodrigo Broquetas Rizzi.- Arquitecto, C+G Técnica.- Aparejador, LEING .- Ingeniería y Rafael Martínez Porral.- Arqueólogo**

Fecha: **2011-2022**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Fundación Hortensia Herrero**

La intervención en la iglesia de los Santos Juanes se plantea de un modo diferente a lo indicado anteriormente para la iglesia de San Nicolás, puesto que se acomete como "restauración integral", es decir en una única fase. Esta condición supone la continuidad de los trabajos a lo largo de un período de tiempo de cuatro años, sin interrupción, lo que requiere un conocimiento exhaustivo del edificio, que debe quedar plasmado en el proyecto para evitar posteriores pausas en obra.

Tanto los trabajos de estudio de las pinturas, realizados por IRP varios años antes del inicio de este proyecto, como la documentación de intervenciones anteriores en el edificio, han permitido obtener un panorama muy concreto de las actuaciones a realizar, pudiendo ajustarse a los tiempos previstos para ello. La coordinación de IRP y la empresa de restauración EMR, ha sido condición imprescindible para conseguir este objetivo.

Hay que señalar que el punto de partida del estado del edificio, en este caso, es diferente del comentado anteriormente para la iglesia de San Nicolás. El templo sufrió un importante incendio en 1936, que dañó los revestimientos, tanto de pintura como de escultura y estucos, de modo sustancial.

Desde el punto de vista de la arquitectura, el edificio sufrió problemas estructurales que requirieron intervenciones inmediatas de estabilización, principalmente en el archivo parroquial, situado en el vértice de la plaza del Mercado. Posteriormente se realizaron intervenciones someras de acondicionamiento para su uso litúrgico en los años 40 y distintas reparaciones en los 50. Finalmente en los 60 se acometió, con poca fortuna, la restauración de las pinturas de la enorme bóveda que cubre la nave. En la etapa comprendida entre 1986 y 2000 se realizaron distintas intervenciones parciales en cubiertas y fachada sur.

Teniendo en cuenta estos precedentes, la intervención promovida por la Fundación Hortensia Herrero tiene por objetivo tanto la restauración interior como la exterior, incorporando las actuaciones anteriores de modo que el resultado sea visualmente homogéneo. En este sentido hay que considerar que, como se ha indicado, las fachadas sur y este (pza. del Mercat) fueron intervenidas entre los años 1992 a 1998. Por el contrario, las fachadas oeste (pza. de Brujas) y norte (pza. Comunión de San Juan y calle Llutxent), se encontraban sin intervenciones datadas. A este respecto hay que señalar que, la fachada norte, es la que se conserva próxima a los períodos más antiguos de la construcción del edificio. Por otra parte, la fachada

oeste presenta uno de los elementos más característicos del mismo, como es la “O de Sant Joan”, su enorme óculo cegado.

Figura 1. Interior espacio entre bóvedas en una capilla

Las intervenciones realizadas han permitido estudiar algunas características del edificio, que quedaron ocultas por la reforma barroquizante del siglo XVII-XVIII. Así, algunos de los espacios comprendidos entre las bóvedas vaídas de las capillas y las de crucería gótica, serán accesibles quedando visibles los capiteles, nervios y plementerías decoradas, hasta ahora ocultos.

Con el mismo criterio, se han dejado determinadas “ventanas arqueológicas” que aportan información sobre la anterior configuración del templo, como los arranques de las nervaduras de las capillas situadas a los pies, de las arquivoltas góticas de la puerta norte, o las escaleras de los contrafuertes de los accesos norte y sur, hasta ahora tapiadas.

Las intervenciones de arquitectura han permitido devolver la iluminación natural de los ventanales de las capillas del muro sur, recuperando parte de la luminosidad que tuvo la primitiva construcción gótica, que condenó la reforma barroca. En este sentido, se realizan las modificaciones de los ventanales de la nave en su cara exterior. Se trata de altas ventanas de configuración ojival, que quedaron cercenadas al construir los “lunetos” de la bóveda de la nave, mediante dinteles de ladrillo. Bajo estos dinteles, se abrieron ventanas rectangulares, eliminando parte del jambeado, así como la totalidad de la tracería de los ventanales. Se han recuperado las piezas del jambeado, de modo que puede reconfigurarse la dimensión del ventanal su dimensión original, unificando los tramos superior (fijo de ventilación del espacio entre bóvedas) y la ventana inferior (practicable), mediante cerramiento de alabastro.

El tratamiento de limpieza de cada paramento ha venido condicionado precisamente por las circunstancias antes descritas, utilizando un sistema general de proyección de agua y cepillo, con intervenciones puntuales, en los sectores más afectados por costras y suciedad, de métodos específicos en cada caso.

Figura 2. Estructura del cuerpo de campanas de la torre campanario

Se ha recuperado el sistema de evacuación de aguas de cubierta del lado norte, eliminando las bajantes incorporadas en actuaciones anteriores, poniendo en funcionamiento las gárgolas tanto de las terrazas de las capillas, como de la nave del templo.

Uno de los episodios de la restauración más importantes desde el punto de vista estructural, ha sido la actuación en la torre campanario, resolviendo problemas de las estructuras de madera existentes en su cuerpo de campanas. Las patologías, que a lo largo del tiempo tuvo esta construcción, se fueron resolviendo por superposición de vigas cruzadas en sucesivos estratos. El resultado es una muy alta densidad de elementos de madera, de gran canto, que crean una interesante imagen de este cuerpo.

La compleja intervención sobre el templo de los Santos Juanes pretende aportar una imagen exterior digna del enclave urbano en que se sitúa, acompañado por las otras dos piezas de la mejor arquitectura de la Ciudad: la Lonja de la Seda y el Mercado Central. Esta conjunción de tres edificios de tan diferentes épocas y características, unidas a la propia geometría del espacio urbano, constituye, sin duda, un magnífico ejemplo de arquitectura y urbanismo. Por su parte el interior, recuperada la decoración pictórica y escultórica, es muestra singular de un período artístico tan importante en Valencia como el barroco.

Salvem les fotos: laboratorio UPV

Equipo de investigadores: **Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho, Pedro Joaquin Vicente Mullor, Pilar Bosch Roig**

Colaboradores: **Ana Carreres Llopis y Darío Rodríguez Ochoa**

Fecha: **Desde el 4 de noviembre 2023**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Departamento de Dibujo, Vicerrectorado de Alumnado UPV, Vicerrectorado de Cultura, GEIIC, Arte y Memoria S.L., CTS España, Garcimar SL**

La fotografía ha estado ligada siempre al apunte de lo efímero; su aportación principal es el registro, la captura de lo singular, lo fortuito, lo instantáneo. El archivo, el álbum de familia, es una estructura de protección contra el tiempo, la inevitable corrupción, para recuperar todo lo posible antes de que sea demasiado tarde. La fotografía solo guarda un momento; nosotros guardamos las fotografías para guardar esos momentos. Pero también para perderlos, pues nuestras imágenes del álbum, y lo que incluyen, no son más que promesas de memoria, de nostalgia en realidad, mucho más intensa que la memoria, y por lo tanto de duración.

La fotografía familiar es un objeto de significados emocional y culturalmente complejos, un objeto que conjuga memoria, nostalgia, heridas del pasado, felicidad, sueños, contemplación, lo desconocido, memoria y pérdida al mismo tiempo, un trazo de vida y una proyección de la muerte. Por esta contemplación, la fotografía se convierte en una especie de talismán en el cual el pasado es percibido como algo estanco, quieto, depositado en un determinado lugar de forma que puede volver a vivirse y experimentarse. Aunque la fotografía se ha entendido tradicionalmente como un contenedor para la memoria, no lo es tanto como productora de esa memoria. Produce y guarda, guarda y produce, pero sobre todo produce.

La fotografía, la imagen, ha moldeado nuestra memoria colectiva hasta tal punto que puede sustituir a los propios hechos. Sin la necesidad de haber vivido un acontecimiento es posible tener muchas memorias visuales de esos hechos, tantas que puede parecer que se estaba allí en ese momento incluso aunque no se hubiese nacido todavía.

Creemos que recordamos los acontecimientos, pero en realidad lo que recordamos son las fotografías de esos momentos, porque la memoria solo puede guardar fotografías. La fotografía familiar (re)construye y sitúa el pasado en el presente, (Sturken, 1999); nuestros álbumes familiares dan forma a nuestras historias y funcionan como tecnologías de la memoria produciendo tanto memoria como olvido, tienen la capacidad de crear, interferir y poner en crisis nuestra propia memoria individual y colectiva. Como tecnologías de la memoria inducen, de manera simultánea y paralela, a la memoria y al olvido, a la fantasía y a lo real.

¿Qué ocurre cuando esas fotografías son dañadas, o son destruidas? Las fotografías recuperadas en el proyecto "Salvem les fotos" nos hablan de muerte y catástrofe, pero también de la esencia de la vida, de la fotografía como promesa de memoria, como una declaración de fe, como la salvaguarda de la memoria, de nuestra historia, de

esperanza y promesas de futuro, son un registro que confirma la realidad de la existencia, y la recuerda, sobreviviendo como un frágil talismán de esa existencia, incluso cuando ya ha desaparecido. Las historias escondidas en estas imágenes desencadenan la imaginación estetizada de la pérdida, persistiendo en narrativas y diálogos susurrados sobre tiempo y memoria, experiencias fragmentarias de lo vivido.

El 29 de octubre de 2024, la ciudad de Valencia vivió uno de los episodios más devastadores de su historia reciente: una DANA que dejó a su paso inundaciones masivas, desgraciadas pérdidas humanas, pérdidas materiales incalculables y la desaparición de objetos cargados de valor emocional. Entre ellos, miles de fotografías familiares se vieron atrapadas por el lodo y el agua, llevando consigo fragmentos únicos e irremplazables de la memoria colectiva.

Ante este panorama, un grupo de alumnas y alumnos, así como de egresados del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV) decidió tomar acción. Conmovidos por la magnitud de la tragedia y conscientes de su formación técnica y humanística, impulsaron un proyecto de acción social cuyo objetivo inicial era el rescate y la conservación de las fotografías familiares afectadas. Este esfuerzo no solo buscaba preservar objetos físicos, sino también reconstruir los lazos emocionales y culturales que las imágenes representan.

Figura 1. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

El nacimiento de una iniciativa solidaria

El proyecto surgió en los días inmediatos a la catástrofe, cuando las noticias comenzaron a mostrar las pérdidas sufridas por tantas familias valencianas. En las más de 75 poblaciones afectadas, el agua había reducido a barro y escombros años de historia personal y comunitaria. En medio de esta devastación, el grupo de alumnos y egresados, con el apoyo de docentes de la UPV, habilitó un laboratorio como centro de operaciones para esta acción, que en escasos días fue aumentado y perfeccionado con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Pronto, el llamamiento a la comunidad fue claro: cualquier persona que encontrara fotografías dañadas, ya fueran propias o ajenas, podía entregarlas al equipo para su recuperación. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de días, se recopilaban miles y miles de imágenes, desde instantáneas familiares hasta retratos antiguos, muchas de ellas cubiertas de lodo y severamente dañadas.

Figura 2. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

El proceso de rescate técnico

El proyecto se ha estructurado en varias fases que combinan conocimientos técnicos avanzados y sensibilidad con la materia.

1. Registro inicial: Cada fotografía o cada lote fotográfico recibido ha sido registrado cuidadosamente, anotando su estado de conservación y cualquier información proporcionada por los propietarios, en una ficha diseñada para tal fin. Este paso ha sido fundamental no solo para organizar el trabajo, sino también para garantizar que las imágenes puedan ser devueltas a sus legítimos dueños, con la tenacidad de evitar la disociación de cualquier fotografía. Asimismo la protección de sus datos está garantizada.

2. Primeros auxilios: Las fotografías dañadas se han clasificado y almacenado en condiciones ambientales adecuadas, con humedades y temperaturas bajas, incluso de congelación en los casos que no se han podido intervenir directamente. Este tratamiento es indispensable para evitar la proliferación de hongos, que dañarían irreversiblemente las imágenes. El tratamiento de estabilización e higienización más empleado, tras el desmontaje minucioso y crítico de cada álbum, ha sido el lavado y eliminación de barro mediante inmersión en lavados sucesivos de agua, siendo el enjuague final agua destilada, y secado por oreo bien en plano o tendido, según las características y el estado de conservación. Debido a la importante

presencia de crecimiento fúngico sobre las fotografías (por la elevada presencia de fango y humedad) y para asegurar la salubridad del proceso de restauración se han empleado en todo momento los Equipos de Protección individual (guantes, batas, mascarillas y gafas). Además, se han mantenido las instalaciones ventiladas en todo momento y se han utilizado sistemas para reducir la humedad relativa (deshumidificadores y ventiladores) y la presencia de partículas contaminantes en el aire (purificadores de aire). Así mismo, se ha implementado un novedoso sistema de reducción de microorganismos en el aire mediante la difusión en seco de aceites esenciales (Díaz- Alonso et al 2021).

Figura 3. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

3. Montaje y digitalización: Una vez estabilizadas, las imágenes que ingresaron conformadas en formato álbum, se han montado con el mismo orden con el fin de devolver las historias y la memoria de cada familia construida, tal y como ellos la tenían establecida. Posteriormente, cada fotografía ha sido digitalizada con equipos de alta resolución, e incluidas en unidades de memoria en formato pendrive. La digitalización ofrece la posibilidad de recuperar versiones en formato digital, incluso cuando los daños físicos son irreparables.

Figura 4. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

4. Devolución y sensibilización: A medida que las imágenes se recuperan, se organizan encuentros con las familias para devolverles los recuerdos rescatados. Estos momentos, profundamente emotivos, revelan la importancia del trabajo realizado por los voluntarios especialistas en cada área y refuerzan la conexión entre la memoria individual y el patrimonio cultural colectivo.

De la acción social a la investigación

Lo que comenzó como una respuesta solidaria espontánea por parte del alumnado ha derivado en un proyecto más amplio. El equipo documenta cada etapa del proceso, desde los iniciales registros, el almacenaje, los tratamientos de conservación y estabilización, hasta las estrategias de digitalización, generando valiosa información técnica y científica sobre cómo abordar emergencias patrimoniales en el contexto de desastres naturales.

Este esfuerzo interdisciplinar no solo resalta la capacidad transformadora del arte y la conservación, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre la conservación, restauración y salvaguarda de la memoria cultural en situaciones de crisis.

Figura 5. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

El proyecto no solo está devolviendo recuerdos a quienes los han perdido. También nos aporta un legado de solidaridad, resiliencia y aprendizaje. Gracias a la iniciativa del estudiantado y egresados de la UPV, la tragedia se ha transformado en una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la memoria, de los recuerdos y la unidad familiar y social en la que nos enmarcamos.

Un mes después

Tras un mes de arduo trabajo, ya se han digitalizado más de 7000 fotografías que están listas para su entrega, de unas de 190000 que se han recibido distribuidas en más de 1000 álbumes, y casi 400 lotes de fotos sueltas.

Figura 6. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

Son más de 200 las familias que han depositado en nosotros su confianza para que podamos recuperar un pedacito de su historia. Una gran responsabilidad que asumimos con toda la profesionalidad que merecen.

BIBLIOGRAFÍA

Sturken, Marita (1999). «The Image as Memorial: Personal Photographs» en *Cultural Memory, The Familial Gaze*, editado por Marianne Hirsch. Hanover: NH: University Press of New England

Díaz-Alonso, Julia; Bernardos, Andrea; Regidor-Ros, José Luis; Martínez-Máñez, Ramón; Bosch-Roig, Pilar (2021) «Innovative use of essential oil cold diffusion system for improving air quality on indoor cultural heritage spaces» en *International Biodeterioration & Biodegradation*, Volume 162.

Figura 7. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

Figura 8. Proyecto Salvem les fotos_Laboratorio UPV, 2024

Conservación y Restauración de Fotografía

Equipo de investigadores: **Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho, Pedro Joaquín Vicente Mullor y Pilar Bosch Roig**

Lugar: **Valencia**

Promotor: **Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.**

La preservación de la fotografía histórica es una disciplina que ha ganado relevancia en los últimos años, tanto en el contexto de colecciones y archivos institucionales, colecciones privadas, como archivos familiares.

Desde el área de Conservación y Restauración de Fotografía, se han realizado distintas acciones, investigaciones e intervenciones orientadas en distintas líneas, establecidas todas ellas en la identificación, conservación y restauración de diversos tipos de fotografía, con énfasis en dos áreas específicas: la conservación preventiva de fotografías en archivos y la intervención directa en procedimientos fotográficos, desde archivos institucionales hasta colecciones familiares.

Algunas de las acciones e intervenciones que se han realizado están organizadas en las siguientes líneas de investigación:

Conservación de archivos familiares

El interés en la conservación preventiva ha crecido significativamente en las últimas décadas, ya que se ha demostrado que las estrategias de prevención son más eficaces y menos invasivas que los tratamientos de restauración. En el contexto de la fotografía histórica, la conservación preventiva en archivos familiares juega un papel esencial para proteger las colecciones fotográficas que se encuentran fuera de instituciones especializadas. Estos archivos contienen imágenes de gran valor sentimental y cultural, pero que a menudo están expuestas a riesgos de deterioro debido a la falta de conocimiento sobre prácticas de conservación adecuadas.

Figura 1. Fotografías colección Nebot-Díaz

Para mejorar la conservación de fotografías en archivos familiares, se proponen varias medidas sencillas y accesibles que minimicen el deterioro por manipulación incorrecta y optimicen el entorno de almacenamiento. Como medidas se plantean, técnicas de manipulación adecuadas para evitar el desgaste mecánico y la acumulación de polvo o grasa, el uso de materiales libres de ácido, cajas de almacenamiento con protección contra la luz y humedad, la estabilización de las condiciones ambientales, siempre y cuando sea posible, y la correcta elección de la zona de almacenamiento dentro del hogar. Además, la capacitación de los propietarios, mediante guías prácticas, en técnicas de manejo seguro y en la importancia de la estabilización ambiental es crucial.

Esta estrategia preventiva permite que las fotografías permanezcan en su entorno original sin someterlas a intervenciones invasivas.

Los proyectos de conservación preventiva en archivos familiares han demostrado que pequeños cambios en las prácticas de almacenamiento y manipulación pueden tener un impacto significativo en la durabilidad de las imágenes. Además, se ha observado que involucrar a los propietarios en el proceso de conservación mejora su comprensión sobre el valor cultural y patrimonial de sus colecciones. Así, estos proyectos cumplen una función educativa y preventiva, ofreciendo herramientas prácticas para la conservación de imágenes históricas en archivos no profesionales.

Figura 2. Álbum familiar. Colección Nebot-Díaz

Jornada técnica sobre álbumes fotográficos

En marzo de 2024 se celebró en la UPV, la Jornada técnica “Conservación de álbumes fotográficos: cuestiones prácticas y éticas”, organizada por el Dpto. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en colaboración con el Grupo de Conservación de Patrimonio Fotográfico del GE-IIC y patrocinado por Arte y Memoria.

Los álbumes fotográficos representan un formato especial en la fotografía histórica, ya que no solo contienen imágenes individuales, sino que también constituyen narrativas visuales que documentan momentos familiares, sociales y culturales. Debido a su estructura, los álbumes presentan desafíos específicos en cuanto a su conservación, ya que están formados por múltiples materiales que pueden reaccionar de manera distinta a los factores de deterioro.

La organización de esta jornada técnica sobre la conservación de álbumes fotográficos ha facilitado la exploración de diversas perspectivas, permitiendo analizar las múltiples consideraciones que surgen al diseñar proyectos de conservación y difusión de estos materiales. Se han tenido en cuenta las características formales de los álbumes, su proceso de creación y la manera en que se interpretan en la actualidad.

Este enfoque integral ha ofrecido una comprensión más amplia y detallada de las estrategias que se deben emplear para garantizar su adecuada preservación y puesta en valor.

Esta jornada ha contado con la participación de expertos en conservación que han presentado metodologías de almacenamiento, reparación y estabilización de álbumes, así como técnicas para la digitalización de estos materiales, con el fin de minimizar la manipulación y el deterioro. Del mismo modo, han servido como un espacio para compartir experiencias y casos de estudio, permitiendo que los participantes aprendan de los desafíos y soluciones implementadas en distintos contextos, promoviendo el intercambio de conocimientos y fortaleciendo la comunidad de profesionales de la conservación.

Figura 3. Revisión y análisis de álbumes originales

Figura 4. Detalle revisión y análisis de álbumes originales

Identificación de procedimientos fotográficos monocromáticos

La identificación de técnicas fotográficas históricas es un componente esencial en la investigación y conservación de fotografía antigua.

Existen multitud de procedimientos fotográficos monocromáticos que incluyen una variedad de técnicas que abarcan desde los daguerrotipos y ambrotipos hasta las copias en albúmina y gelatinobromuros de plata. Cada una de estas técnicas presenta características visuales y materiales distintas que permiten datar y contextualizar la imagen.

Los proyectos de identificación en procedimientos monocromáticos han empleado métodos de comparación de patrones, tanto materiales y estructurales, como de degradación característica de cada técnica, asimismo, mediante análisis microscópico, el uso de FTIR-ATR y FRX.

Estos métodos no invasivos permiten a los conservadores determinar la naturaleza de cada procedimiento, lo cual es crucial para decidir el tratamiento adecuado y las condiciones óptimas de conservación.

Además, el conocimiento de las técnicas empleadas permite una mayor comprensión de la historia de la fotografía y de los avances tecnológicos que caracterizaron cada época.

Estos estudios de identificación también han sido útiles para educar a coleccionistas, historiadores y conservadores, aportando un conocimiento más profundo de los procesos técnicos y estéticos que

caracterizan las imágenes monocromáticas y su importancia en el desarrollo de la fotografía.

Figura 5. Análisis mediante FRX portátil

Acondicionamiento de vidrios fotográficos fracturados

Uno de los desafíos más comunes en la conservación de fotografía histórica en placa de vidrio es el tratamiento de vidrios fracturados. Las placas de vidrio han sido empleadas ampliamente como soporte fotográfico, para técnicas como el ambrotipo, los primeros negativos transparentes, a la albúmina, colodión o gelatinobromuro de plata, así como en los inicios de la fotografía en color, como el autocromo. Sin embargo, estos soportes son vulnerables a fracturas debido a su

Figura 6. Análisis mediante microscopio digital Dino-Lite

fragilidad intrínseca y a los riesgos de manipulación o almacenamiento inadecuado.

El acondicionamiento de vidrios fotográficos fracturados requiere de técnicas especializadas que buscan estabilizar las placas y evitar mayores daños y pérdidas, así como asegurar que la imagen fotográfica no se vea afectada durante el proceso de intervención. Los tratamientos aplicados en este proyecto mejoran técnicas empleadas en la estabilización de vidrios fracturados mediante el encapsulado de los fragmentos en materiales con rehundido, introduciendo el uso de técnicas de escaneado digital de fragmentos y conformando del material mediante sistemas de plotter de corte. Esta acción tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la imagen y mantener la estabilidad del vidrio, proporcionando así una solución de conservación para estas piezas más ágil y mecanizada en su producción.

Intervención en procedimientos estuchados

La intervención en procedimientos estuchados es un aspecto fundamental en el área de la conservación y restauración de fotografías, ya que algunos procesos fotográficos históricos, como el daguerrotipo, el ambrotipo, algunos ferrotipos y otros procedimientos derivados, fueron presentados en formatos específicos que incluían estuches protectores. Estos elementos no solo cumplían una función estética, sino que también protegían los materiales fotográficos, a menudo frágiles y sensibles, de factores ambientales y daños físicos.

El proceso de intervención de estos artefactos implica evaluar el estado de los estuches y del contenido fotográfico, identificando posibles deterioros como fisuras, desprendimientos de materiales o acumulación de suciedad. Las técnicas de intervención y conservación buscan estabilizar tanto la fotografía como el estuche, evitando intervenciones agresivas que puedan alterar la autenticidad del objeto.

Los estuches, a menudo fabricados en materiales como madera, cuero o terciopelo, requieren intervenciones específicas, ya que su deterioro

afecta tanto la estabilidad de la fotografía que salvaguarda, como su valor histórico. La conservación de estuches originales contribuye a mantener el contexto y valor patrimonial de las fotografías, ya que estos elementos forman parte integral de su presentación y percepción.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de un enfoque especializado, considerando tanto los aspectos técnicos como la relevancia cultural de los objetos fotográficos.

Figura 7. Fotografía estuchada, ambrotipo rubí. Col. Nebot-Díaz

Estos proyectos de intervención no solo contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de conservación y restauración, sino que también fomentan la conciencia sobre la importancia del cuidado de la fotografía histórica y promueven métodos de preservación que pueden ser aplicados tanto en entornos institucionales como domésticos.

Sustitución del sistema de rotación de la puerta giratoria del centro cultural “La Llotgeta”

Investigador Principal: **José Vicente Grafiá Sales**

Equipo de investigadores: **Ignasi Gironés Sarrió y Eva María Gomis Vendrell**

Fecha: **Enero 2024**

Lugar: **Centre Cultural la Llotgeta**

Promotor: **Fundación Mediterráneo**

La Llotgeta, El Centro Cultural “La Llotgeta”, es un edificio ubicado en el centro de Valencia, junto al Mercado Central. De estilo arquitectónico modernista valenciano. Alexandre Soler (1873-1949) y Francesc Guardia (1880-1940) fueron los redactores del proyecto del Mercado Central y por tanto de la “Llotgeta”. Los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romani comenzaron su construcción en la primera década del siglo XX, siendo inaugurada en 1928.

En su origen, La Llotgeta era la Oficina Municipal de Administración de Mercados. Actualmente es uno de los espacios culturales pertenecientes a la Fundación Mediterráneo.

La Llotgeta se ha especializado como centro fotográfico. Cuenta con dos salas para exposiciones, una sala de conferencias y un aula taller, donde se realizan cursos, jornadas, seminarios y conferencias.

Figura 1. Detalles de los herrajes de la puerta

Figura 2. Visión general de la puerta antes de la intervención

Figura 3. Alzado y planta de una puerta de torniquete

Figura 4. Detalles del antiguo sistema de rotación deteriorado

Figura 5. Secuencia del desmontaje de la puerta

En su entrada se encuentra una puerta giratoria o de torniquete. Estas puertas tienen un movimiento rotatorio sobre un eje central y debido a la disposición espacial que conforman las cuatro hojas de que constan, admiten varias posiciones. El mecanismo giratorio se emplea en las puertas de edificios públicos para impedir la penetración del aire.

Como principal material constructivo se aprecia la utilización de madera de mobila (*Pinus palustris* Mill, *Pinus taeda* L., *Pinus elliottii* Engelm, *Pinus echinata* Mill) para su construcción. Está decorada con vidrieras y con material metálico cuya función es su sujeción y como mecanismo para su movimiento.

El trabajo consistió en una intervención de conservación y restauración con el fin de solucionar los problemas de funcionamiento que se detectaban cuando la puerta estaba en uso. Se apreciaba, por el sonido, que alguna alteración en el eje o en el quicio de la puerta provocaba un mal funcionamiento en el movimiento giratorio de la misma.

Figura 6. Dibujo del sistema de rotación original

El procedimiento consistió en el desmontaje de las hojas giratorias con el fin de acceder a los mecanismos de rotación y poder verificar su estado. Así, en primer lugar, se extrajeron las dos hojas abatibles mediante la sustracción de la tornillería existente en las bisagras fijadas al montante central (eje de la puerta). En segundo lugar, se desmontaron las dos hojas restantes que están unidas al montante central mediante unos herrajes en forma de L situados en la cara interna de la puerta. Estas sujeciones pudieron ser desmontadas a partir del espacio libre generado con la elevación del sombrero superior de la estructura de la puerta, el cual podía ser suspendido mediante la utilización de puntales extensibles.

Tras la sustracción de los elementos desmontables, se pudo identificar el origen de los problemas del giro, que provenían del deterioro del sistema de rodamiento del eje en su parte inferior. Éste se componía de una placa empotrada en el pavimento. En dicha placa se halla una pletina, soldada, formando una circunferencia donde encajaba un rodamiento axial. En la parte interior del montante central, embutido en la madera, permanecía un bulón metálico en el que había soldada una placa la cual estaba atornillada a la madera y descansaba sobre el rodamiento. Este sistema no podía ser reutilizado por su gran desgaste, su nivel de oxidación y su funcionamiento defectuoso, por lo que se determinó su sustitución por otro fabricado en acero inoxidable para garantizar su durabilidad.

El rodamiento del eje por la parte superior presenta una composición similar al inferior, construido a partir de un bulón interno situado en la madera y un rodamiento embutido en el techo del sombrero. Éste, a pesar de presentar cierta oxidación, se conservaba en buenas condiciones y ha podido ser reutilizado tras una limpieza y la aplicación de material lubricante.

Figura 7. Sistema de rotación original

Una vez diseñado y fabricado el nuevo sistema de rodamiento en acero inoxidable, este fue instalado cuidadosamente. La parte receptora se ancló al pavimento utilizando una resina epoxi, mientras que la sección superior se fijó al montante de madera con la tornillería adecuada. De este modo, se logró reinstalar todas las piezas siguiendo el sistema original de la puerta.

Gracias a esta intervención, se restableció por completo el funcionamiento de la puerta, permitiendo su uso habitual. Además, la elección de componentes metálicos de acero inoxidable asegura la durabilidad del sistema a largo plazo, evitando los daños provocados por la oxidación del antiguo mecanismo de rotación.

Figura 8. Dibujo del sistema de rotación sustituido

Figura 9. Nuevo sistema de rotación fijado al pavimento

Figura 10. Perno del nuevo sistema de rotación embutido en el montante central

Figura 11. Detalle final del montaje

Figura 12. Secuencia del montaje final de la puerta

Un nuevo sistema de montaje de obras sobre papel

Investigador Principal: **Salvador Muñoz Viñas**

Equipo de investigadores: **Ignasi Gironés Sarrió, Vicent Guerola Blay, M^aVictoria Vivancos Ramón**

Colaboradores: **María Sobrino Estalrich**

Fecha: **2021-2025**

Lugar: **Instituto de Restauración del Patrimonio**

Promotor: **Unión Europea**

El montaje de obras sobre papel, tales como dibujos, mapas, grabados, carteles y otro tipo de documentos, es una operación relativamente complicada desde el punto de vista de la conservación.

El papel es un material extremadamente hidrófilo, que reacciona de manera muy viva e intensa ante las variaciones en la humedad ambiental. Estas variaciones son casi inevitables, tanto si se usan sistemas de control activos (como sistemas de aire acondicionado o de deshumidificación) como si se usan sistemas pasivos (consistentes generalmente en materiales con capacidad para absorber la humedad ambiental, entre los cuales el gel de sílice es el más habitual). Cuando el papel absorbe la humedad ambiental, las moléculas de agua se interponen entre las moléculas de celulosa que componen las fibras del papel haciendo engrosar su diámetro. Esto hace que el papel varíe su tamaño, creciendo en proporciones a veces sorprendentemente altas: las dimensiones de un papel típico pueden llegar a variar entre un 0,5 y un 1% en función de la humedad ambiental. Recíprocamente, cuando la humedad disminuye, las moléculas de agua se evaporan a la atmósfera, y el papel encoge. Por desgracia, estas variaciones no se dan de manera perfectamente homogénea en toda la hoja, debido a la composición,

irregular del papel, la distribución de las colas, o la presencia de tintas o pinturas en su superficie.

Todo ello hace que mantener una hoja de papel expuesta en un estado perfectamente plano sea muy difícil. Aunque esto no suponga un riesgo para la estabilidad física del papel a largo plazo, sí que representa un problema de tipo estético, puesto que en la mayor parte de los casos, los espectadores asocian un papel deformado con una situación de descuido o abandono. Esas deformaciones, de hecho, pueden hacer que la hoja se perciba como desagradable, lo que puede constituir un problema en el caso de piezas artísticas, o al menos de ciertas piezas artísticas.

Los sistemas clásicos de montaje no permiten mantener las obras en un estado liso, más que en un rango muy pequeño de humedad relativa. Por ello, es habitual emplear sistemas de acondicionamiento ambiental que suelen ser muy costosos, y que en ocasiones pueden causar daños cuando se producen fallos mecánicos. Como decía Eduard Porta, "el aire acondicionado no es la solución, el aire acondicionado es el problema". El uso de gel de sílice permite paliar este problema, pero solo en espacios pequeños y confinados, tales como vitrinas o marcos sellados. Por desgracia, estos sistemas pasivos,

exigen un trabajo de mantenimiento, puesto que estos materiales deben acondicionarse periódicamente.

El problema de las deformaciones del papel causadas por las variaciones de humedad relativa ambiental se multiplica exponencialmente en el caso de piezas grandes o muy grandes. Estas representan un gran reto para los restauradores. En el taller de obra gráfica del Instituto de Restauración del Patrimonio hemos venido explorando diversas posibilidades para reducir este problema.

Entre 2008 y 2010, desarrollamos un sistema basado en el uso combinado de papel y tela, así como de sistemas de adhesión diferenciales. Esto quiere decir que los

pero que puede estimarse en varios días. Algunas piezas sufrieron también la caída de agua directamente sobre ellas, lo que produjo unas manchas importantes.

Cuando fuimos alertados de ello, visitamos el ático y para nuestra agradable sorpresa, las piezas montadas con nuestro sistema habían permanecido perfectamente lisas. Aunque habíamos usado el sistema en otras piezas, esta especie de cámara de envejecimiento inesperada demostró que el sistema es extraordinariamente eficaz.

Desde 2021, este sistema es objeto de una investigación científica profunda, conducente a su mejor

Figura 1. Ensayo comparativo en condiciones de laboratorio de sistemas de montaje de obras en papel. En la izquierda, el sistema desarrollado en el TOGD del IRP.

adhesivos empleados no se aplicaban por igual en toda la superficie. Este sistema se aplicó a diversas piezas de gran y muy gran tamaño, que fueron expuestas en una sala de reuniones académicas. El resultado, en primera instancia parecía muy favorable.

Unos años después, fuimos avisados de un incidente que les había afectado. Las piezas habían sido llevadas a un ático de manera temporal para permitir la reforma de el espacio en el que estaban expuestas. Mientras las piezas permanecían en el ático, se produjo una importante filtración de agua debido a unas lluvias intensas. El ático se inundó, y los carteles permanecieron en un entorno de muy alta humedad durante un tiempo indeterminado

entendimiento, y a su mejora en aquellos aspectos en los que esto sea posible. El proyecto se desarrolla dentro del paraguas de GREENART.

GREENART es un macroproyecto europeo en el que participamos más de veinte instituciones de investigación. La mayor parte de ellas son europeas, pero también participan instituciones como el LACMA de Los Angeles, el Metropolitan de Nueva York, la Universidad de Ciencias de Tokyo University of Science, o el Museo de Bellas Artes de Houston Museum, o la compañía Nikko Chemicals.

Los resultados de este trabajo son muy prometedores. En la actualidad, el sistema sólo emplea materiales solubles en agua o etanol, y no requiere ningún material o tecnología especialmente sofisticada o costosa, lo que lo pone al alcance de un muy amplio número de instituciones en muy diversos entornos. Por decirlo de alguna manera, hemos logrado desarrollar un sistema de bajo coste y alta eficiencia.

Figura 2. Exposición de carteles de gran formato montados con el sistema desarrollado en el Taller de Obra Gráfica del IRP. La fotografía fue tomada en 2018.

Recientemente, y, por desgracia, hemos tenido otra demostración de su solvencia. En 2018, con motivo de una exposición celebrada en Valencia y Madrid, treinta carteles cinematográficos de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado fueron montados con el sistema.

Estos carteles son técnicamente excepcionales. Todos ellos son litografías a color palizada sobre una única pieza de papel de entorno al metro 60 por el metro 20. El trabajo fue realizado de manera ágil y rápida y las piezas pudieron ser expuestas de manera satisfactoria, primero en Valencia, y después en Madrid. Una vez concluida la exposición de Madrid, las piezas fueron almacenadas en los depósitos que la entidad titular de los carteles tiene en Ribarroja, cerca de Valencia. En

2023 tuvimos ocasión de volver a visitar este depósito para comprobar el estado de las piezas. A pesar de que las instalaciones no disponen de un sistema dedicado de control medioambiental, las piezas se hallaban en perfecto estado.

Desgraciadamente, unos meses después, a finales de octubre de 2024, las gravísimas inundaciones que afectaron a la zona oeste y suroeste de València causaron la inundación de este depósito. Los carteles, junto con otras, muchas piezas, permanecieron sumergidos parcialmente en agua y barro durante una o dos semanas. Finalmente, cuando se pudo extraer el barro y el agua, las piezas fueron trasladadas a otra localización que no había sido afectada por las inundaciones. Cuando visitamos estas instalaciones, los carteles seguían embalados individualmente, pero se podía percibir claramente el barro en su parte inferior. Cuando desembalamos los carteles, sin embargo, pudimos comprobar cómo en la mayor parte de los casos estos seguían lisos allí donde no habían sido afectados directamente por el agua líquida. Esta constatación representa una vez más una prueba de la estabilidad de este sistema. Como elemento de comparación, se podía observar una serie de acuarelas de pequeño formato de esa misma colección, que habían sido enmarcadas y acristaladas y que habían

Figura 3. Montaje de una obra mediante el nuevo sistema.

permanecido expuestas a similares condiciones. Estas acuarelas, sin embargo, estaban gravemente deformadas.

Por supuesto este no es un sistema de experimentación válido desde un punto de vista rigurosamente científico, pero es extremadamente valioso, porque muestra de manera clara algunas de las virtudes del sistema que hemos desarrollado en el Instituto de Restauración del Patrimonio.

Figura 4. Uno de los carteles de la exposición mostrada en la Figura 2 tras haber permanecido durante dos semanas en ambiente de elevada humedad tras las inundaciones de 2024 en Valencia. El cartel ha permanecido liso a pesar de las condiciones extremas.

Los experimentos sistemáticos que hemos ido desarrollando en estos tres últimos años nos permiten también confirmar que este sistema de montaje puede representar una aportación real al conjunto de técnicas que los restauradores tienen disponibles.

En la actualidad, el sistema se considera suficientemente maduro y probado como para diseminarlo entre la comunidad profesional. Además de una serie de artículos en la literatura especializada, a lo largo de 2025 realizaremos diversas charlas y talleres prácticos en París y Valencia.

Beniopa: declaración como Bien de Relevancia Local -Núcleo Histórico Tradicional

Investigador Principal: **Gonzalo Vicente Almazán**

Equipo de investigadores: **Luis Francisco Herrero, Antonio Gallud y Silvia Bronchales**

Colaboradores: **Antonio Vizcaíno, Daniel Dent**

Fecha: **septiembre 2022**

Lugar: **Beniopa**

Promotor: **Ayuntamiento Gandía**

Convenimos en que el concepto de patrimonio es una construcción cultural y, como tal, de contenido y percepción variable en el tiempo. Desde mediados del s XIX hemos pasado de considerar al monumento aislado como único sujeto de respeto patrimonial a teorías más elaboradas en las que la complejidad de los tejidos urbanos, la consideración de elementos contextuales o el valor de uso social, se consideran esenciales en el tratamiento del patrimonio arquitectónico y urbano. En otras palabras: los centros históricos se consideran organismos complejos y vivos, siendo los estudios tipo-morfológicos la base de la práctica patrimonial habitual durante el último tercio del s XX.

No obstante, en el arranque del s XXI, asistimos a una profunda revisión de las culturas democráticas una de cuyas las consecuencias es la introducción en el debate de sistemas de participación ciudadana alternativos.

Desde el punto de vista patrimonial, aceptar esta nueva sensibilidad supone un cambio esencial: invertir el sujeto del hecho patrimonial. Antes era el objeto percibido y ahora debe ser el ciudadano perceptor. En otras palabras: el valor del patrimonio reside en la percepción que de él tienen sus usuarios directos, y su razón de ser consiste en estar al servicio de la ciudadanía.

La necesidad de justificar la declaración como Bien de Relevancia Local del barrio de Beniopa, nos ofreció la oportunidad de poner en práctica estos nuevos enfoques disciplinares. El encargo del Ayuntamiento de Gandía suponía el marco ideal para establecer un marco, tanto teórico como práctico, que pudieran canalizar las posteriores intervenciones en el conjunto patrimonial

EL CARÁCTER PATRIMONIAL DE BENIOPA

Coincidimos en considerar que el valor patrimonial de Beniopa no es monumental, se apoya en un carácter ambiental reconocible, formado por la pervivencia mayoritaria de tipologías urbanas que podemos denominar como "casas de pueblo". Este carácter es consecuencia de su origen y evolución -durante siglos- como cuerpo urbano independiente, hasta su anexión administrativa a Gandía en 1965. La evolución urbana de Beniopa no se puede entender si no es en relación con la de Gandía. Beniopa, tanto como Benirredrá, Benipeixcar o Real, han pertenecido históricamente a un sistema urbano que ha tenido como centro neurálgico a Gandía. Desde los primigenios asentamientos de las alquerías islámicas, su relación de dependencia política, económica y social -y por tanto urbana- es indudable.

Ambos motivos, formales e históricos refuerzan la sensación identitaria, también mayoritaria, de sus vecinos.

Figura 1. Plano de Beniopa (en rojo) y su relación urbana actual con la trama de Gandía

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación que se expone decidió reordenar los criterios de las propuestas y medidas de protección, anteponiendo las implicaciones que estas pueden tener sobre el vecindario a las cuestiones estrictamente formales y tipo-morfológicas. El planteamiento consiste en determinar, en primer lugar, las problemáticas urbanas y sociales delimitando las áreas de conflicto. En segundo lugar, se establecen los objetivos que se persiguen. Por último, se proponen una serie de medidas e intervenciones a efectos de alcanzar dichos objetivos.

El estudio sociológico elaborado a tal efecto se constituye en el hilo conductor del trabajo y origen de las consideraciones patrimoniales contenidas en el mismo.

DIAGNÓSTICO: LA PROBLEMÁTICA URBANA Y SOCIAL

Planteamos que el valor del patrimonio reside en la percepción que de él tienen sus usuarios directos, y su razón de ser consiste en estar al servicio de la ciudadanía. El estudio sociológico resume en tres grupos las problemáticas detectadas:

- Pérdida de identidad colectiva
- Debilitamiento de los lazos sociales y desconfianza en el futuro
- Desafección institucional

En mayor o menor medida, según los grupos sociales encuestados, existe una sensación generalizada de pérdida de un estatus anterior

que se vive con nostalgia. Hay que tener en cuenta que la vinculación administrativa con Gandía de 1965 es muy reciente -menos de 60 años, dos generaciones- con lo que todavía permanece viva en la memoria. El tránsito de pueblo autónomo a barrio vinculado es valorado negativamente.

El estudio sociológico nos muestra dos aspectos que han contribuido a la pérdida de la cohesión social a lo largo de las últimas décadas. El primero y más importante es el conflicto larvado entre las comunidades paya y gitana. Es innegable que existe una tensión entre ambos grupos sociales. Dicha tensión no es específica de Beniopa, se produce de forma similar en todos nuestros pueblos y ciudades en los que ambas culturas tienen que convivir. En segundo lugar, los vecinos nos describen la pérdida de formas de vida y hábitos sociales que estaban fuertemente arraigados en las generaciones anteriores a la anexión. Naturalmente este sentimiento está más presente en la gente mayor que tiene todavía memoria de costumbres y rutinas sociales distintas a las actuales.

JUSTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BENIOPA COMO BIEN DE RELEVANCIA LOCAL-NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL

Figura 2. Portada del documento

Entendemos que la mayoría de los cambios se traducen en una distinta relación de los vecinos con la calle y con el espacio público en general, fruto del dominio del tránsito rodado y del cambio de uso de las plantas bajas. Por otra parte, la sustitución tipológica de las casas unifamiliares “de pueblo” por tipos plurifamiliares en los que la planta baja sirve únicamente como acceso a las plantas y/o como aparcamiento, modifica la relación vivienda-calle, restando oportunidades de relación, participación y seguridad en la convivencia. El proceso de pérdida de carácter ha sido progresivo y exige que se establezcan medidas para recuperar la calle como eje de la vida social, con un tratamiento integral de la movilidad, del aparcamiento y de los usos en planta baja, que no se limite únicamente a aspectos formales, sino que implique también, y de forma primaria aspectos funcionales y de contenido.

Por último, se puede constatar una importante distancia afectiva entre los vecinos y las instituciones municipales. Es habitual que cuando existe malestar social se tienda a buscar un culpable -con o sin razón-, y el ayuntamiento es el candidato ideal para concentrar las críticas.

Figura 3. Imagen comparativa de Beniopa antes de la anexión (vuelo americano 1956) y en la actualidad (Google maps 2022)

DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS

El análisis urbano y sociológico realizado nos dibuja una Beniopa con una problemática precisa que debe ser abordada desde distintos ángulos y con distintas herramientas. Siendo coherentes con el diagnóstico previo se proponen tres objetivos generales a perseguir:

1. Reforzar el sentimiento de pertenencia a Beniopa
2. Recuperar formas de vida y hábitos sociales
3. Respeto a la memoria previa a la anexión

Dichos objetivos actuarán como hilo conductor en la proposición de intervenciones

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En concordancia con los objetivos perseguidos se establecen tres líneas prioritarias de actuación:

1. Puesta en valor de aquellos elementos que contribuyan a reforzar los elementos identitarios de carácter colectivo
2. La mejora de la calidad de vida y el reforzamiento de los lazos sociales y de los encuentros interculturales
3. La recualificación de los espacios y edificios públicos

Las líneas de actuación tienen la voluntad de indicar la dirección preferente de las sinergias de las intervenciones. Son por lo tanto flexibles y adaptables a las distintas coyunturas socioeconómicas. Las propuestas concretas que realizamos a continuación se realizan desde esa perspectiva y son, por lo tanto, modificables y perfectibles.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

1. Puesta en valor del patrimonio y de los elementos identitarios

- 1.1. Redacción de unas ordenanzas específicas que regulen la transformación de la edificación de Beniopa. Se basarán en el estudio tipológico, y tendrán como objetivo consolidar las componentes físicas identitarias y la “sensación de pueblo”, estabilizando la trama urbana.
- 1.2. Redacción de un catálogo de fichas de los diferentes componentes patrimoniales del barrio en las que establezcan criterios de intervención.
- 1.3. Intervención en el antiguo cementerio para su recuperación como elemento de la memoria colectiva.
- 1.4. Establecimiento de un punto de información turística y difusión del patrimonio beniopero.

- 1.5. Adecuación y señalización de elementos patrimoniales e itinerarios culturales y paisajísticos.
- 1.6. Adecuación, puesta en valor y musealización del refugio de la guerra civil.
- 1.7. Rehabilitación y dotación de uso del depósito de aguas como espacio sociocultural.

2. Calidad de vida, lazos sociales y encuentro intercultural

- 2.1. Implementación de una oficina abierta al público para difundir, asistir y facilitar el acceso a las ayudas para la rehabilitación de viviendas en los equipamientos del barrio.
- 2.2. Recuperación del cine de verano al aire libre en los espacios públicos de Beniopa como elemento de la memoria colectiva.
- 2.3. Consideración de las demandas y necesidades de los diferentes colectivos culturales (la música, las fallas...) en las próximas adecuaciones de los espacios públicos.
- 2.4. Introducción de un espacio en La Cuadra para su uso por parte de las personas jóvenes de las bandas y las diferentes asociaciones musicales para fomentar las relaciones y el intercambio intercultural.
- 2.5. Introducción de una figura de mediador social para la resolución de los posibles conflictos sociales.

3. Recualificación de los espacios y edificios públicos

- 3.1. Jerarquización y reorganización del tráfico a través de una nueva ordenanza de movilidad basada en la reordenación del tráfico rodado en un anillo perimetral y la conversión en espacio compartido de preferencia peatonal de las calles y plazas dentro del barrio.
- 3.2. Urbanización acorde a la adaptación a la nueva jerarquía de viario, incluyendo la adecuación de las plazas e incluyendo verde urbano en las zonas en las que se permita.
- 3.3. Adecuación del espacio público frente al CEIP Joan Martorell y creación de un nuevo paso a nivel sobre el barranco conectando las calles Barranc y Nou d’Octubre. (Proyecto original Peñín Arq.).

Figura 4. Muestra de un recorrido el estudio sociológico

- 3.4. Operación de reforma urbana en zona oeste para la salida de vehículos a partir de nueva jerarquía viaria (C/Muntanya, C/Bou y traseras, C/Barranc y depósito de aguas) acorde a proyecto original de Eduardo de miguel. Vinculación con proyecto de intervención sobre el antiguo depósito de agua. Incluye expropiaciones y realojo de personas en viviendas de nueva construcción.
- 3.5. Implementación de aparcamiento en superficie en espacio junto a La Cuadra a través de su adecuación provisional. Opción de fases posteriores para la construcción de un edificio con diferentes plantas sobre y bajo el terreno ofreciendo más plazas.
- 3.6. Mejora del mantenimiento y la percepción de seguridad en las zonas verdes de mayor uso por parte de la población de Beniopa (Calvari, Santa Anna y Sant Pere).
- 3.7. Recualificación y dignificación del eje C/Muntanya, el Carrer de Dalt y el Carrer Banyosa, mediante la reurbanización, naturalización e inclusión de mobiliario urbano accesible.

Figura 5. Plano resumen de las intervenciones propuestas

La restauración del Retablo Mayor barroco de la Iglesia de Graja de Campalbo, Cuenca

Investigador Principal: **Eva Pérez Marín**

Equipo de investigadores: **María Castell Agustí, Vicente Guerola Blay e Isaac Valero García**

Colaboradores (en caso de ser necesario): **Alba Albero Belda, Penélope Antón Gamero, Rosa Cano Aroca, Lorena Corella Fulgado, Eva M^a Gomis Vendrell, Celia Laguarda Gómez, M^a Esperança Llabrés Muntaner, Coral Peidró Pericás, Inés Perelló Forteza y M^a Paz Tarín Dolz**

Fecha: **Julio de 2024**

Lugar: **Graja de Campalbo, Cuenca**

Promotor: **Ayuntamiento de Graja de Campalbo, Iglesia parroquial de San Sebastián**

Esta intervención de restauración ha estado dirigida a la recuperación y mejora de las condiciones de conservación del retablo principal de la Iglesia de Graja de Campalbo (Figura 1), una pequeña población de la Serranía Alta de Cuenca. Se trata de una tipología de retablo barroco de pequeño formato, ubicado en el testero de la Iglesia de San Sebastián, conformado por piezas de distintas obras procedentes de alguna de las iglesias desaparecidas de la población de Moya (Cuenca). Es por ello que presenta una disposición anómala en sus proporciones, elementos y motivos decorativos.

Para su montaje, realizado hacia mitad del siglo XX, fue necesario adaptar las formas al actual espacio, por lo que se combinaron elementos de al menos dos retablos barrocos, a las que se añadieron nuevas piezas de madera que sirven de fondo y estructura de apoyo en la zona central y el segundo cuerpo del retablo, incluyendo también pequeñas molduras, todo ello con el fin de cerrar el conjunto y dotarlo de cierta uniformidad.

El retablo se asienta sobre un zócalo de obra cubierto por un alistonado de madera, y consta de dos cuerpos articulados en tres calles. La planta del retablo es plana, ajustada al muro trasero, de la que sobresalen únicamente las columnas del cuerpo principal. En la calle central se dispone un sagrario de factura reciente, sobre el que aparece en el cuerpo central un relieve de la Virgen del Carmen con el Niño (Figura 2), que debía pertenecer al cuerpo superior de un retablo

anterior. Como soportes principales se disponen cuatro columnas con imoscapo en relieve, fuste acanalado decorado con realces en forma de veneras, tarjas y capitel de orden compuesto.

Figura 1. Vista general del retablo, antes de la restauración

Figura 2. Relieve de la Virgen del Carmen

Figura 3. Detalle de San Julián

Figura 4. Detalle de un acanto en relieve

En las calles laterales, simulando una ménsula en voladizo, aparecen los relieves de San Antonio de Padua y San Julián (Figura 3), ambos coronados por un pabellón textil rematado en forma de doselete todo tratado técnicamente a través del dorado, estofado y policromado.

En la estructura no se ha incorporado ningún entablamento, por lo que las columnas del ático descansan directamente sobre los capiteles de las inferiores. En el centro, sobre una ménsula de factura reciente, se dispone una escultura exenta de San Sebastián, y coronando el retablo, un alto relieve también dorado con los emblemas de San Pedro, donde identificamos la mitra papal de tres coronas e ínfulas, y así mismo las dos llaves entrecruzadas del Reino.

Encontramos en el retablo tres tipos de decoraciones:

- Relieves y fondos dorados al agua con oro fino, sobre preparación tradicional y bol rojo. El acabado de estas zonas es principalmente bruñido, y en algunos fragmentos localizamos trabajos técnicamente resueltos a través de burilados e incisiones.
- Estofados y policromías: en las imágenes de los santos, Virgen, cabezas de *putti*, doseletes, columnillas y pilastra por detrás de San Sebastián.
- Repintes de purpurina de factura reciente.

El estado de conservación del conjunto era deficiente, con una importante acumulación de suciedad superficial. Las principales alteraciones se debían a problemas de consolidación y delaminación de estratos de preparación, que afectaban puntualmente a zonas doradas al agua, produciendo levantamientos y numerosos daños en los estratos, con la pérdida de la decoración de lámina metálica (Figuras 5 y 6).

En las zonas con policromías se apreciaba también un desgaste de color, especialmente en la mitad inferior del relieve de la Virgen (véase Figura 2).

Además, se habían producido pérdidas de elementos volumétricos, con la desaparición del Niño que acompañaría a San Antonio, la mitad inferior del brazo izquierdo del Niño y cuatro de los dedos de la mano

Figuras 5 y 6. Detalles de descohesión y levantamiento en zonas doradas

El proceso de intervención que aquí presentamos ha estado dirigido a estabilizar las superficies doradas y policromadas originales, así como una adecuación de los dorados llevados a término con posterioridad. Se ha tratado de dar armonía al conjunto, de manera que las partes incorporadas se integraran con el resto, a la vez que fuera posible diferenciar la estructura primigenia de los elementos añadidos.

Tras los tratamientos iniciales de limpieza superficial y desinsectación del soporte, se acometió el proceso de intervención de las superficies doradas. Para ello, se realizó la consolidación de estratos con delaminación y levantamientos, mediante inyección de adhesivo acrílico en emulsión y calor (Figuras 7 y 8), y se realizó la limpieza de la lámina metálica por medio de emulsión grasa (W/O), con el fin de eliminar restos de suciedad y repintes de purpurina dorada.

En la mayor parte de las zonas añadidas (ático, fondos y molduras nuevas), el retablo presentaba numerosos repintes realizados con purpurina dorada, que había oxidado hacia un tono verdoso y opaco que enturbiaba la visión del conjunto. Además, esta purpurina se había empleado también sobre zonas con dorado al agua, que invadían de forma intrusista la visión primigenia de la obra (Figuras 9 y 10). Para las zonas añadidas, como criterio de intervención, se decidió dejar la madera vista como técnica de soporte neutro, con el fin de resaltar la

calidad de los trabajos en talla de los relieves y de los dorados originales (Figura 9).

Tan solo se llevaron a término procesos de estucado para su posterior reintegración cromática y de dorados en las zonas de policromía y lámina metálica originales. Para ello, se empleó una masilla tradicional a base de gelatina técnica y sulfato cálcico.

Tras su nivelación, y para aquellas pérdidas de mayor tamaño ubicadas en los fondos dorados de las calles laterales, se realizó una texturización del estuco, imitando el relieve con incisiones de la decoración original. También se simularon patrones de craquelados, con el fin de integrar mejor la reintegración del dorado que se haría después.

Para la reintegración cromática de las lagunas sobre lámina dorada se aplicó una primera tinta plana imitando el color rojizo del bol de las zonas circundantes, adaptándolo a cada espacio de pérdidas, ya que, al estar realizado el retablo por un conjunto de piezas diferentes, el color del bol variaba significativamente entre las distintas partes. Este tono de base se realizó con gouache, protegido una vez seco con barniz.

El método de reintegración de superficies doradas se realizó con dos técnicas: por estarcido, en lagunas de grandes dimensiones y de superficies planas, y mediante rayado modular en los relieves, tanto en zonas doradas como en policromías.

Para realizar el rayado modular, se empleó un gouache acrílico dorado en la misma tonalidad que el oro del retablo. Esta fórmula de retoque consiste en una sucesión de líneas paralelas adaptadas a los volúmenes de la obra, de tal manera que deja ver la tonalidad del bol inferior. De esta forma se consigue integrar completamente las pérdidas a cierta distancia, pero manteniendo el criterio de reconocimiento de las zonas reintegradas (Figura 13).

En las diferentes partes del retablo donde el oro estaba desgastado quedando el bol a la vista, se utilizó también esta técnica, después de proteger el estrato original con el barniz. De este modo se ha mejorado la visión global y cromática del dorado.

Para el tratamiento de grandes faltantes, que rodeaban los relieves de San Antonio y San Julián, se empleó una reintegración mediante estarcido efecto oro, con diferentes tonos dorados de gouache.

Tras realizar distintas pruebas y delimitar las zonas originales, sobre la base de tono bol se pulverizó con varios matices de dorado, hasta ajustarlo con las zonas circundantes (Figura 16). Estas reintegraciones se protegieron también con barniz para asegurar su estabilidad futura. Las carnaciones y ropajes de las esculturas, así como el panel central superior policromado, se retocaron primeramente con acuarela y posteriormente se ajustaron con colores al barniz.

Además del proceso de restauración del conjunto, una labor clave de la actuación ha consistido en mantener un diálogo de proximidad con la comunidad, con el fin de exponer los criterios de intervención adoptados, y fomentar el reconocimiento social y valor patrimonial de la obra.

Figuras 7 y 8. Proceso de consolidación de estratos

Figuras 9 y 10: Proceso de limpieza de superficies doradas con la eliminación de repintes y suciedad, y eliminación de purpurina

Figuras 11, 12 y 13. Secuencia del proceso de reposición de estucos, tonalidad base color bol y reintegración por rayado modular

Figuras 14, 15 y 16. Secuencia del proceso de reposición de estucos, texturización y reintegración por estarcido

Figuras 17 a 20. Secuencia del proceso de intervención en la imagen de San Antonio de Padua: estado inicial, reposición de estucos, adecuación de tono base y reintegración

Se mantuvieron distintas reuniones con personal responsable del Ayuntamiento, la parroquia y la comunidad, para explicar de forma detallada los criterios de restauración aplicados y principalmente los de reintegración, por tratarse de los más controvertidos. Al tratarse de un retablo expuesto al culto y que, por lo tanto, mantiene una funcionalidad religiosa, era importante transmitir a la comunidad el valor documental y artístico de la obra, así como las vicisitudes de su configuración fragmentaria, que más allá de la ortodoxia estética planteaba en su exposición un concepto libre de reagrupación de elementos retablisticos bajo una función devocional y religiosa.

Este trabajo ha sido sufragado por el Ayuntamiento de Graja de Campalbo y la Iglesia parroquial de San Sebastián, en el cual se ha desarrollado la dirección técnica y coordinación de los trabajos desde el Taller de Conservación y Restauración de Pintura de Cablete y Retablos adscrito al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP), contando con la participación de estudiantes de Grado y Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, a través de un convenio de prácticas en empresa como parte de su formación enfocada al desarrollo profesional y laboral.

Figura 21. Vista general del retablo tras la restauración

Estudio cromático de la Casa de Punt de Gantxo de Valencia

Investigador Principal: Jorge Llopis Verdú

Equipo de investigadores: Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Irene de la Torre Fornés, Ignacio Cabodevilla Artieda, Javier Cortina Maruenda

Fecha: Julio de 2023)

Lugar: Valencia

Promotor: Ayuntamiento de Valencia

El estudio cromático de la *Casa de Punt de Gantxo*, llevado a cabo por Grupo de Investigación del Color en la Arquitectura (GICA) del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (IRP-UPV) y promovido por el Ayuntamiento de Valencia, tiene como objetivo la determinación de una carta cromática para la definición y preservación de los colores originales de este edificio protegido. Dado que se trata de un edificio emblemático, con un cromatismo muy característico y presumiblemente no alternado en el tiempo, la finalidad del estudio es confirmar que los colores que lo caracterizan son los originales, así como registrar documentalmente sus características cromáticas, todo ello completado con un análisis del contexto histórico y tipológico del edificio. Toda esta información se ha volcado en una serie de fichas que describen la ubicación de los puntos de medida, la descripción, datos cromáticos, utilizando como notaciones el sistema Lab, la Natural Color System y Munsell y una aproximación visual a su resultado cromático.

1. LA CASA PUNT DE GANTXO DE VALENCIA

Se trata de un edificio muy conocido en Valencia, ubicado en la plaza de la Almoina, junto a la Catedral. El proyecto cromático fue promovido por el Ayuntamiento de Valencia, propietario actualmente

del inmueble, y este estudio se enmarca en el proceso de su rehabilitación integral.

La Casa Sancho, promovida por Rafael Sancho y conocida popularmente como *Casa de Punt de Gantxo* en referencia a los característicos esgrafiados de sus fachadas que evocan diseños de ganchillo, es un edificio proyectado en 1905 por el arquitecto Manuel Peris Ferrando, bajo el estilo modernista valenciano. En particular, la fachada del edificio recayente a la Plaza de la Almoina presenta unos característicos esgrafiados en color rojizo, ya presentes y grafiados en los planos de proyecto. Menos conocida es quizá la fachada trasera, recayente a la Plaza del Arzobispado, que en origen estuvo proyectada con detalles en color rojizo, y pasaron a ser de color azul en la modificación del proyecto ocasionada por un aumento en la superficie de la parcela.

2. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS CROMÁTICO.

El objeto del estudio no es tanto descubrir "sorpresas" cromáticas, pues no hay indicios de cambios de coloración de estos motivos decorativos a lo largo de los años, sino el hecho de constatar dicha coloración, tanto de los fondos de fachadas como de los recerchos de huecos, carpinterías y rejillas, así como registrar documentalmente sus

características cromáticas en diversas notaciones de color. Este análisis cromático se completa con un análisis del contexto histórico y tipológico del edificio, que fundamenta los resultados obtenidos.

Figura 1. Fachada de la *Casa Punt de Gantxo* recayente a la plaza de la Almoina de Valencia.

3. METODOLOGÍA

El proceso de trabajo ha consistido en editar la documentación gráfica existente y sobre ella situar los puntos de medición cromática, tanto de fachadas como de detalles ornamentales. De forma general, las mediciones se han realizado in situ, con una doble medición por comparación visual con las cartas de color y medición empleando colorímetros, tratando de llegar al estrato origen o base a través de distintas catas. En los casos de muestras sobre frentes parietales (es decir, los rojizos, azules, fondos y recercos, en suma, los más sensibles por ser los más emblemáticos) la medición se ha completado con una extracción de muestras a analizar en los laboratorios del Instituto de Restauración del Patrimonio, para confirmar su composición material y características cromáticas.

Figura 2. Imagen para calibración cromática de los esgrafiados situados en la fachada de la *Casa de Punt de Gantxo* recayente a la plaza de la Almoina

Figura 3. Imagen para calibración cromática de los esgrafiados situados en la fachada de la *Casa de Punt de Gantxo* recayente a la Plaza del Arzobispado.

Figura 4. Comparación visual para toma de datos cromáticos en notación NCS Natural Color System de la carpintería de la Casa de Punt de Gantxo de Valencia.

Figura 5. Plano de ubicación de toma de muestras para medición cromática de la Casa de Punt de Gantxo de Valencia. Fachada recayente a la plaza de la Almoína.

La propia característica constructiva de los esgrafiados supone que estén coloreados en masa, -sin una capa pictórica en sentido estricto-, y se ha podido confirmar la coloración original de los mismos en el frente de la plaza de la Almoína. Sin embargo, se han detectado repintes en la fachada trasera, en azul, con un cromatismo similar al original.

Toda esta información se ha volcado en una serie de fichas que describen la ubicación de los puntos de medida, la descripción (si es rojo de esgrafiado, azul, carpintería...) datos cromáticos, utilizando como notaciones el sistema Lab, la Natural Color System y Munsell y una aproximación visual a su resultado cromático. Esta aproximación visual se completa de manera gráfica a través de acuarelas pintadas a mano, que resultan de gran interés.

4. RESULTADOS CROMÁTICOS DE LAS FACHADAS DE LA CASA PUNT DE GANTXO DE VALENCIA.

Los resultados obtenidos del análisis visual y colorimétrico in situ respecto al estudio de los colores de las fachadas del edificio Casa del Punt de Gantxo permiten concluir lo siguiente:

-Fachada recayente a la plaza de la Almoína: La fachada presenta a día de hoy dos coloraciones diferenciadas: por un lado, la correspondiente a pilastras, recercados de huecos, cornisas y sillares fingidos, coloración aproximadamente uniforme y común en todos ellos, que se corresponde con colores de tonos anaranjados Y30R, Y40R, en los que domina la componente amarilla frente al rojo y, por otro lado, la correspondiente al esgrafiado característico de la fachada, de tono rojizo, con predominancia de la familia Y80R. En el primer caso, se trata de un color ocre, con matices de negrura NCS baja, alrededor del 20%, y cromaticidad NCS baja, oscilando en torno al 10%, mientras que el esgrafiado presenta matices de negrura NCS media, en torno al 30-40%, y cromaticidad NCS poco acusada, alrededor del 20%, en términos generales. El esgrafiado presenta un estado de conservación aceptable, manteniendo gran parte de su superficie con el relieve original. En cuanto al tono correspondiente al fondo de la fachada (pilastras, recercados, sillares fingidos...), no se observa la existencia de más de un estrato con coloración sobre el mortero de soporte, más allá de lo indicado en el punto anterior para la planta baja. Sin embargo, ciertos balcones parecen presentar un repinte, debido probablemente a intervenciones de reparación.

-Fachada recayente a la plaza del Arzobispado: La fachada presenta a día de hoy dos coloraciones diferenciadas: por un lado, la correspondiente a pilastras, recercados de huecos, cornisas y sillares fingidos, coloración aproximadamente uniforme y común en todos ellos, que se corresponde con colores de tonos anaranjados Y30R, en los que domina la componente

Figura 6. Acuarela de la Casa de Punt de Gantxo de Valencia, realizada por Ana Torres. Fachada recayente a la plaza del Arzobispado.

amarilla frente al rojo y, por otro lado, la correspondiente al esgrafiado característico de la fachada, de tono azul, con predominancia de la familia R80B. En el primer caso, se trata de un color ocre, con matices de negrura NCS baja, alrededor del 20%, y cromaticidad NCS baja, oscilando en torno al 10%, mientras que el esgrafiado presenta matices de negrura NCS media-baja, en torno al 20%, y cromaticidad NCS media, alrededor del 20%-30%, en términos generales. El esgrafiado presenta un estado de conservación aceptable, manteniendo gran parte de su superficie con el relieve original. Se observan repintes del esgrafiado en tonos aproximados al original. En cuanto al tono correspondiente al fondo de la fachada (pilastras, recercados, sillares fingidos...), no se observa la existencia de más de un estrato con coloración sobre el mortero de soporte.

5. CONCLUSIONES

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación del Color en la Arquitectura sobre elementos patrimoniales como son la Casa de Punt de Gantxo de Valencia suponen, por un lado, una oportunidad para avanzar en el estudio de dichos bienes a distintos

niveles: tipológico, constructivo, cromático, histórico, social... y, por otro, una herramienta efectiva y útil en el desarrollo de los trabajos de conservación implementados para los mismos, fundamentando sus propuestas de intervención en base al necesario conocimiento previo y riguroso de nuestro patrimonio.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Expedientes del Archivo Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Valencia: Casa del Punt de Gantxo o Casa Sancho. 1905. arq. Manuel Peris Ferrando. Plaza de la Almoina nº4 SERIE POLICÍA URBANA AÑO 1905 CAJA 1 EXPT. 942, año 1904 Ensanche, Exp.3 y año 1906 Ensanche, Exp.10.

-BENITO GOERLICH, D. "La arquitectura del Eclecticismo en Valencia: (Vertientes de la Arquitectura Valenciana entre 1875 y 1925)". Excmo Ajuntament de Valencia, 1992. Valencia

El Plan Director del castillo de Ademuz

Investigador Principal: Irene de la Torre Fornés

Equipo de investigadores: Jorge Llopis Verdú, Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Ignacio Cabodevilla Artieda y Javier Cortina Maruenda

Colaboradores: Raúl Eslava Blasco, Rafael Martínez Porral, M^a Jesús Romero Aloy, Juan José Galán Vivas, Jesús Ignacio San José, Juan José Fernández y David Marcos González

Fecha: Noviembre de 2022

Lugar: Ademuz

Promotor: Ayuntamiento de Ademuz

El Plan Director del Castillo de Ademuz, monumento declarado Bien de Interés Cultural, es un documento redactado por Grupo de Investigación del Color en la Arquitectura del IRP con la colaboración de investigadores externos. Fue promovido por el Ayuntamiento de Ademuz y financiado por las Ayudas que oferta la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana para la redacción de Planes Directores. Dicho documento permite, a partir del conocimiento previo de la historia del castillo, sus antecedentes, estado jurídico y urbanístico, así como su análisis paisajístico, estructural y constructivo, establecer el diagnóstico de su estado actual para detectar las necesarias actuaciones a realizar para su conservación y puesta en valor. En base a este estudio previo, se establecen según niveles de urgencia y parámetros económicos y temporales, las intervenciones a implementar, recogidas así en un documento común.

El Plan Director del castillo de Ademuz supone, por tanto, un ejemplo de estudio integral y multidisciplinar sobre edificios patrimoniales, incluyendo el análisis de la información documental original, estado

de preservación y patológico de sus características matérico-constructivas, análisis paisajístico, y propuestas valoradas de intervención.

1. CONTEXTO DEL CASTILLO DEL ADEMUZ

El Rincón de Ademuz es una comarca de la Comunidad Valenciana con un patrimonio cultural y paisajístico de gran valor. Sin embargo, del castillo de Ademuz, apenas se conservan los vestigios de lo que en su día fue la fortaleza sobre la que la villa se desarrolló, y cuyos orígenes se remontan a la época musulmana. En la actualidad del castillo propiamente dicho apenas se conservan los restos de dos torres —probablemente la torre barbacana y una torre vigía del recinto de la celoquia—, así como un lienzo de lo que debiera ser el cierre de la zona de albacar, todos ellos fuertemente deteriorados. En su recinto también se conservan los restos de la Ermita de Santa Bárbara, construida a finales del siglo XVII y principios del XVIII, también en estado de deterioro, pero notablemente más reconocible en su conjunto.

En la actualidad, destaca la implantación de un depósito de agua en la supuesta ubicación del recinto de la celosía del castillo, que distorsiona fuertemente la lectura conjunta del castillo y la comprensión de su estructura original. La falta de uso, la inexistencia de medidas efectivas de conservación durante las últimas décadas y el desarrollo de actuaciones impropias como la del depósito mencionado, han despertado la necesidad de llevar a cabo actuaciones encaminadas a su preservación y puesta en valor que se proponen acometer a partir de la redacción de un Plan Director.

Figura 1. Imagen general de los restos del castillo de Ademuz

2. OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR

Un plan Director es el documento que permite, a partir del conocimiento de un bien, tanto de su historia, de sus antecedentes, de intervenciones realizadas, del análisis a nivel estructural y constructivo, establecer el diagnóstico de su estado actual para detectar las necesarias actuaciones a realizar para su conservación y puesta en valor. Es decir, es una hoja de ruta que nos guía para establecer, según niveles de urgencia y parámetros económicos y temporales, esas intervenciones a implementar, y que quedan recogidas en un documento común, que pueda pasar por diversas manos, independientemente de los agentes implicados, algo tan necesario en bienes de estas características.

3. METODOLOGÍA

El Plan Director es un estudio de carácter multidisciplinar llevado a cabo con especialistas de las diversas áreas implicadas de manera coordinada. La metodología implementada para elaborar la documentación previa y así establecer las conclusiones que se derivan de ella se reflejan en el índice que se ha seguido para redactar el Plan Director:

- Determinación de los datos del emplazamiento, su situación también a nivel del Planeamiento urbano.

- Recopilación del estado jurídico del bien, su marco legal: las titularidades implicadas o relacionadas con el mismo, posibles servidumbres, etc...

- Levantamiento gráfico: se ha realizado la documentación fotogramétrica utilizando dos técnicas diferentes pero

Figura 2. Levantamiento gráfico digital del castillo de Ademuz

complementarias entre sí. Por un lado, el uso de un escáner láser terrestre para obtener un modelo de nube de puntos de la zona y, por otro lado, la realización de varios vuelos fotogramétricos, mediante dron, de la zona alta del cerro, un vuelo cenital y un vuelo oblicuo.

- Registro fotográfico, mediante estos medios aéreos y cámaras convencionales.

- Análisis de los diferentes sistemas constructivos existentes: calicanto: en varios puntos de los restos se pueden observar núcleos de fábricas realizados con una mezcla de mortero de cal, gravas y grandes cantos rodados; esta técnica servía para generar un núcleo de gran resistencia de manera rápida y relativamente económica que no exigía una mano de obra especializada, mamposterías, sillería en los restos de la ermita, tapia (actualmente inexistente pero de los que hablan los libros de obras).

- Análisis histórico del castillo, acudiendo a la bibliografía disponible, a los libros de obras existentes en los archivos del Reino de Valencia, entre otros.

- Análisis paisajístico, también de gran importancia, pues del castillo apenas quedan restos, pero tiene una ubicación estratégica, en lo alto del monte de los Zafranes, que lo hacen ineludible y desde la cual, a su vez, se obtienen vistas de todo el entorno. Se identifican principalmente las visuales más relevantes, los accesos, se detectan los elementos que distorsionan el conjunto.

Figura 3. Análisis paisajístico del castillo de Ademuz

-Un análisis social a través de encuestas para determinar el grado de conocimiento y estima que tenía la localidad por su castillo.

-Análisis arqueológico previo, que debería desarrollarse en un futuro en profundidad y es una de las cuestiones sobre las que queríamos hacer una llamada de atención en el Plan Director como actuación prioritaria a realizar, que en este caso es sumamente importante pues no se ha emprendido ninguna campaña en profundidad, y en un caso como este es de vital importancia, pues gran parte de su riqueza se esconde bajo los estratos y que nos hablaría mucho de las trazas de la fortaleza y realmente fundamentaría las intervenciones de puesta en valor a realizar. Así, se ha identificado la ubicación del Recinto Amurallado 1 o "Celloquia", considerada la zona noble, donde se ubicaría la torre principal; el Recinto Amurallado 2 o Mayor; el Recinto Amurallado 3 o Albarca y el Recinto 4 o Villa. También se estableció la hipótesis de la existencia y ubicación de un foso, así como de restos de etapas posteriores del castillo, especialmente durante la época carlista.

3. RESULTADOS

Con todo ello, se ha establecido una serie de líneas de intervención con grados de urgencia, englobadas en 3 grandes grupos:

-Línea de actuación "conservación del bien"

-Línea de actuación "puesta en valor del bien"

-Línea de actuación "gestión cultural del bien"

La primera viene a ocuparse de la pura consolidación estructural de los restos, tanto de los lienzos de muralla como de la ermita, así como de la realización de una campaña arqueológica en profundidad que permita fundamentar las actuaciones sobre el lugar.

La segunda establece las actuaciones para acondicionar los accesos, dotarlos de iluminación, señalética... así como para dar a conocer los restos, remitiéndose a la información arqueológica obtenida previamente.

La última trata de la difusión del bien, tanto in situ, mediante la propuesta de rutas culturales, entre otras iniciativas, como apoyado por los medios digitales a través de la realidad virtual y la realidad aumentada y la gestión mediante sitios web.

Figura 4. Determinación de los distintos recintos del Castillo de Ademuz

Figura 5. Propuesta de ruta cultural del Castillo de Ademuz

Todas estas actuaciones, para resultar una herramienta efectiva de trabajo, han de cuantificarse y ordenarse de manera global, para poder desarrollarse pormenorizadamente mediante proyectos específicos.

En la actualidad se están llevando a cabo sobre el castillo las primeras intervenciones urgentes siguiendo las directrices establecidas en el Plan Director, de manera que está constituyendo, hasta el momento, una herramienta efectiva para iniciar el proceso de conservación y puesta en valor.

Este estudio se ha visto respaldado por el Máster de Conservación de Patrimonio Arquitectónico de la UPV, cuyo alumnado ha estado trabajando sobre él en la asignatura "Taller de Conservación e Intervención".

4. CONCLUSIONES

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación del Color en la Arquitectura sobre elementos patrimoniales como es el caso del Castillo de Ademuz suponen, por un lado, una oportunidad para avanzar en el estudio de dichos bienes a distintos niveles: tipológico, constructivo, cromático, histórico, social... y, por otro, una herramienta efectiva y útil en el desarrollo de los trabajos de conservación implementados para los mismos, fundamentando sus propuestas de intervención en base al necesario conocimiento previo y riguroso de nuestro patrimonio.

5. AGRADECIMIENTOS

Al Ayuntamiento de Ademuz y, en particular, a Inma Aparicio, guía local en el Rincón de Ademuz.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-ESLAVA BLASCO, R.: Ademuz y su patrimonio histórico-artístico. Ademuz, 2007.

-GINER IRANZO, D.; CREUS GISPERT, L.; GIMENO JIMÉNEZ, E.: "El poblado fortificat ibèric de La Celadilla d'Ademús (Racó d'Ademús, València)". Tribuna d'Arqueologia 2014-2015.

-LÓPEZ ELUM, P.: Los castillos valencianos en la Edad Media (materiales y técnicas constructivas). Valencia, 2002. Dos volúmenes.

-MARONDA, M. J.: "El poblado ibérico de Los Arenales de Ademuz. Aproximación al estudio del poblamiento ibérico en el Rincón de Ademuz". Ababol, nº 21. Revista del Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz (ICERA). Ademuz, 2000.

Metodología para la restauración cromática de edificios históricos

Equipo de investigadores: Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Jorge Llopis Verdú, Irene de la Torre Fornés, Javier Cortina Maruenda e Ignacio Cabodevilla Artieda

Fecha: 2020 a 2024

El color ha desempeñado históricamente un papel esencial en la manifestación urbana de la arquitectura, expresando los valores estéticos propios de un periodo, así como deviniendo en manifestación explícita de las posibilidades técnicas y materiales de un territorio. En este sentido, restaurar los colores originales de las edificaciones históricas no solo tiene como objetivo recuperar su apariencia estética, sino que también implica un esfuerzo por restituir el lenguaje arquitectónico y preservar la lógica formal que define su diseño. Por ello, es fundamental establecer criterios de intervención que permitan rescatar los colores originales, propios de cada región y que todavía están presentes en nuestras ciudades, definiendo una metodología de investigación que asegure preservar los valores cromáticos históricos, en coherencia con los desarrollos formales y estilísticos, así como las técnicas constructivas y materiales.

La metodología de restauración del Grupo de Investigación del Color en Arquitectura del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV (GICA-UPV) se fundamenta en: 1) un profundo análisis histórico de las ciudades y edificios, encaminado a comprender las condiciones originales de los edificios y la cultura cromática y material imperante en el momento de su construcción; 2) el registro objetivo, con ayuda de instrumental específico, del estado actual del color, así como la identificación colorimétrica de las superficies correspondientes a periodos anteriores mediante estratigrafía mural; 3) La utilización de análisis de laboratorio de los materiales y pigmentos, para identificar las técnicas constructivas que permiten replicar las características materiales; 4) el análisis tipológico de los edificios existentes y la determinación de las gamas cromáticas específicas para cada tipología y barrio, preservando la complejidad de las ciudades históricas y evitando una falsa homogeneidad simplificadora; 5) la elaboración de cartas de color en notación estándar para orientar las labores de recuperación y conservación; 6) la supervisión de la puesta en obra de los colores propuestos para que respondan a los colores deseados, y 7) una amplia actividad de divulgación en el ámbito científico, y también entre la población en general, para familiarizar a los vecinos con la riqueza cultural vinculada a los colores del escenario histórico.

ANÁLISIS HISTÓRICO Y DOCUMENTAL DEL EDIFICIO O CONJUNTO EDIFICADO

Nuestras investigaciones comienzan por un estudio histórico y documental para localizar información original sobre las características arquitectónicas, materiales, formales y cromáticas del caso de estudio. Para ello se recurre al análisis de los fondos

documentales conservados en los diferentes archivos, habitualmente de ámbito municipal, así como también en los archivos de las entidades que realizan el encargo (estamentos militares, eclesiásticos, etc.) o profesionales (colegios de arquitectos), bibliotecas y fondos documentales universitarios, instituciones culturales y académicas.

En el caso de Valencia, el archivo municipal recoge datos de las construcciones realizadas entre 1750 y 1930. Estos archivos son una fuente fundamental de información sobre el estilo arquitectónico original y permiten una adecuada caracterización tipológica de las arquitecturas. En ciertas ocasiones, en los archivos se encuentra información específica sobre los colores aplicados en las fachadas o sus criterios compositivos, aunque en el caso de existir planos coloreados, estos suelen haber sufrido un deterioro que no permite considerar tales colores como los originales, aunque sí que aportan información valiosa sobre sus criterios compositivos. En algunos casos, cuando se conoce al arquitecto, el estudio histórico incluye un análisis de su obra y de los colores empleados en otros edificios coetáneos del mismo autor, o en caso contrario, se toman como referencia otras arquitecturas contemporáneas con semejanzas formales.

La contextualización histórica ayuda a comprender las gamas de colores propias de la época y a orientar los criterios de color. También ayuda a comprender cuáles han sido las vistas privilegiadas para la observación de la arquitectura a restaurar, entendiendo, a partir de fotografías y dibujos, la importancia iconográfica del edificio a intervenir. Las cuestiones de similitud y contraste con los edificios colindantes y su armonización con la arquitectura del entorno urbano son importantes para hacer una propuesta de recuperación del color.

Figura 1. Tipologías de edificios en el centro histórico de Valencia. De izquierda a derecha: artesanal, clasicista, ecléctica, modernista y ecléctica tardía

ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS EDIFICIOS

Vincular el color con la tipología arquitectónica y el estudio de muestras físicas con microscopía, son dos de las aportaciones metodológicas más relevantes del GICA-UPV en el estudio de los colores de la ciudad, y que se diferencian de otras metodologías empleadas en estudios similares. Dos de los investigadores pioneros en el estudio de planes de color para las ciudades a partir de los años 1980 fueron Giovanni Brino en Italia, particularmente reconocido por su estudio de color para Turín, y el francés Jean Philippe Lenclos, un gran divulgador de la importancia de los colores en las ciudades y su vinculación con el territorio. En el caso de Brino, su metodología para los planes de color incluye extensos estudios históricos, empleando fuentes documentales primarias, a veces inéditas. En el caso de Lenclos, su metodología incluye la recolección de muestras físicas de materiales, no exclusivamente arquitectónicos, que se van agrupando de manera sensible para confeccionar paletas de colores propias de un lugar. No obstante, en ninguno de los dos métodos se vinculan los colores a las características formales y estilísticas de las arquitecturas objeto de estudio, en ocasiones por tratarse de entornos homogéneos a nivel estilístico.

En el caso de la ciudad de Valencia y de otros centros históricos de municipios próximos, no existe tal homogeneidad formal, y los edificios de sus centros históricos datan de épocas muy diversas, con lenguajes y soluciones formales bien diferenciadas, lo que no permite establecer una única paleta de colores, sino que requiere ajustar el color según las tipologías [Figura 1]. Así, en los trabajos del GICA-UPV, las gamas de color y recomendaciones respecto de la composición cromática se distinguen según tipologías arquitectónicas, permitiendo preservar la heterogeneidad cromática original de la urbe histórica y la estructura de sus barrios.

En las ciudades históricas mediterráneas como Valencia encontramos entornos urbanos en los que predominan las “edificaciones artesanales,” herencia de la ciudad medieval, caracterizadas por su alta fragmentación visual y cromática. En los barrios donde predominan estas tipologías, los colores se yuxtaponen unos a otros entre viviendas contiguas con una secuencia de marcada verticalidad, al adoptar cada edificación una solución cromática independiente. Sus colores son derivados directamente de

las tierras circundantes, pues se trata de edificios modestos que responden a tecnologías constructivas sencillas y tradicionales.

Por otro lado, los entornos en los que predominan las tipologías “vecinales” se caracterizan por la presencia de edificios más complejos, erigidos con posterioridad, y que responden a criterios de composición más elaborados, lo que los hace susceptibles de ser portadores de una mayor complejidad cromática [Figura 1]. Se caracterizan por una mayor presencia de elementos ornamentales en sus fachadas y gamas cromáticas más amplias con respecto a tonos disponibles, ya que su época de construcción suele corresponder con la segunda mitad del s. XIX, momento en que la disponibilidad de materiales ha aumentado considerablemente y se ha superado la dependencia de los materiales del entorno geográfico inmediato.

Finalmente, los espacios urbanos de predominancia “señorial” son zonas con presencia significativa de edificios de carácter señorial o de palacios. Son edificios que responden a una mayor complejidad compositiva y formal, con una acusada riqueza ornamental y cromática, o bien caracterizados por la presencia dominante de materiales pétreos. La imagen resultante es el contrapunto a los barrios artesanales, y constituye en núcleo monumental de nuestras ciudades históricas.

Figura 2. Identificación visual de colores con NCS Colour Scan y NCS Colour Fan, y registro fotográfico de muestras con el target de cámara digital Colorchecker de GretagMacbeth (Edificio de la Cruz Roja de Valencia, 2022)

ANÁLISIS VISUAL DE LOS COLORES ENCONTRADOS E IDENTIFICACIÓN COLORIMÉTRICA IN SITU

Una vez identificada la tipología arquitectónica de cada uno de los edificios que componen un barrio, se seleccionan aquellos edificios más representativos de cada una de ellas y que serán adoptados como casos tipo. Se realizan visitas a los edificios y mediante un proceso de inspección visual, y con ayuda de medios auxiliares para acceder a las fachadas, se localizan aquellas áreas de los paramentos que presentan restos de pigmentación original y un estado de conservación susceptibles de ser analizados.

En términos generales, se adopta un criterio de selección de muestras de color que correspondan a 1) fondos murales, 2) elementos arquitectónicos principales (pilastras, cornisas, etc.) y 3) remates ornamentales si los hubiere, de modo que queden reflejados todos los colores del edificio. Con ayuda de instrumental adecuado se realizan catas puntuales para identificar los distintos estratos de pigmento mediante estratigrafía mural y se procede a realizar un registro de los colores [Figura 2]:

El primer registro consiste en la identificación del aspecto visual de los colores empleando los sistemas de notación estándar de color Natural Color System (NCS) y Munsell, con ayuda de colorímetros de contacto. Se emplea un modelo NCS colour scan con geometría de medición de captura de imágenes de $45^\circ/0^\circ$ y fuente de luz de 25 LED independientes en 3 direcciones (8 longitudes de onda visibles, 1

ultravioleta), tiempo de medición de 1,8 segundos y área de medición entre 2,4 y 8 mm.

El segundo registro consiste en la comparación visual del color objeto de estudio con las cartas de muestras físicas NCS Color fan y Munsell Book of Color, iluminados en las mismas condiciones de observación que la muestra, con luz natural exterior. Esta segunda medición permite una corrección de los datos obtenidos con el colorímetro y se realiza por dos observadores expertos como mínimo. En tercer lugar, se procede a un registro fotográfico de las áreas de color estudiadas, así como de los fragmentos de fachada desprendidos en caso de haberlos, iluminados en condiciones de luz natural y fotografiados con el Target de color5 que permita obtener un perfil de calibración del dispositivo para el correcto control del color observado en la pantalla durante el proceso de trabajo en gabinete [Figura 4]. El cuarto registro de color consiste en una identificación colorimétrica de la superficie coloreada en CIE Lab*, Diagrama de Cromaticidad, y la curva de reflectancia espectral de la superficie coloreada, con ayuda de un espectrofotómetro de contacto Konika Minolta CM-2600d, en condiciones estándar de observación y con iluminante estándar D65.

Figura 3. Sección transversal de una muestra

EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MORTEROS COLOREADOS

En una segunda fase se procede a la extracción de muestras in situ de los morteros coloreados de las fachadas del edificio mediante instrumentación adecuada. Las muestras extraídas han de ser preparadas para poder ser estudiadas en el laboratorio y se someten a dos tipos de análisis:

- Estudio morfológico de las muestras mediante Microscopía Óptica (MO): Permite examinar las características texturales y perceptivas de los morteros.
- Estudio químico-mineralógico de la caracterización de las muestras por Microscopía Electrónica de Barrido con Microanálisis con detector de rayos-X (SEM/EDS). Permite la identificación de los elementos químicos de los compuestos presentes en cada estrato, así como la distribución de estos elementos en la zona de análisis para determinar la composición del revestimiento pictórico original. El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento capaz de ofrecer un variado rango de informaciones procedentes de la superficie de la muestra.

El conjunto de estas técnicas de análisis permite un conocimiento completo de las características mineralógicas de los morteros de acabado y de los pigmentos utilizados en el tratamiento cromático correspondientes a cada etapa histórica. No hay que olvidar que la propia tierra del lugar es habitualmente el origen del color arquitectónico histórico, las arcillas con su componente de óxidos más o menos saturado, las cales, los mármoles, las canteras de donde se extrae la piedra, etc. El territorio califica y explica el color de las ciudades del pasado, es su origen, de él salen todos los elementos para su construcción, y la tradición constructiva también está ligada al territorio.

FORMALIZACIÓN DE UNA CARTA DE COLORES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

A partir de los datos obtenidos del estudio histórico y documental, el análisis in situ y en laboratorio de las muestras de color localizadas y con los criterios compositivos deducidos, se formaliza una carta de colores, unas fichas de intervención indicando los criterios de composición cromática por tipologías, y una visualización de los resultados esperados.

Figura 4. Fragmento de la carta de color del centro histórico de Valencia

La carta de colores contiene un número limitado de estos. Esta carta de colores se facilita en un sistema de notación estándar de color [Figura 4]. En el GICA_UPV solemos trabajar con Munsell y NCS. Las fichas de intervención que acompañan a los estudios de color indican los criterios compositivos que son propios para cada una de las tipologías arquitectónicas, acompañadas del alzado de un modelo tomado como caso tipo representativo de dicha tipología

La propuesta de recuperación del color se formaliza mediante una visualización del resultado esperado, a partir de los alzados coloreados. En esta representación se visualizan los criterios de composición cromática a emplear para recuperar el aspecto original.

LABORES DE SEGUIMIENTO Y PUESTA EN OBRA

Las investigaciones aplicadas incluyen las labores de seguimiento del proceso de ejecución y puesta en obra de los materiales y colores correspondientes a la propuesta de intervención, comprobando su medición colorimétrica y su adecuación a los aspectos perceptivos, estilísticos e históricos. Esta labor es muy importante pues permite ajustar los colores a las condiciones reales de iluminación y observación del edificio, ya que no se deben olvidar fenómenos como el contraste simultáneo de color, la distancia de observación, la extensión de las superficies coloreadas, los colores reflejados del entorno, las particularidades lumínicas, etc.

Restauración cromática de edificios históricos en Valencia: Correo Viejo nº 2, Cerrajeros nº 1, y Cruz Roja

Investigadores Principales: Ana Torres Barchino y Juan Serra Lluch

Equipo de investigadores: Jorge Llopis Verdú, Irene de la Torre Fornés, Ignacio Cabodevilla Artieda y Javier Cortina maruenda

Fecha: 2021 a 2023

Lugar: Valencia

Promotor: Privado, Trasejar SL, Cruz Roja Española

RESTAURACIÓN CROMÁTICA EN EDIFICIO EN PZA. CORREO VIEJO Nº 2, VALENCIA (2021)

Se solicitó al GICA-UPV un estudio de los parámetros cromáticos que definen el color propio del "Edificio en Pza. Correo Viejo nº 2 de Valencia. Se realizaron 3 visitas de inspección (02/03/21, 19/04/21 y 12/05/21) que permitieron seleccionar aquellas áreas que presentaban restos de pigmentación original y en un estado de conservación susceptibles de ser analizados. Se adoptó un criterio de selección de muestras para fondos, elementos arquitectónicos principales (pilastras, cornisas, etc.) y remates ornamentales, de modo que quedasen reflejados todos los colores del edificio.

Los resultados obtenidos del análisis visual y la toma de datos in situ, permitieron concluir que el edificio presentaba en el momento del estudio una coloración uniforme e indiferenciada sobre todos los elementos correspondiente a un "ocre claro" (NCS 2020-Y30R), que difería de las coloraciones más antiguas, que presentaban tonalidades verdosas con distintos niveles de negrura y poca cromaticidad. El análisis de los estratos de pinturas, retirados con ayuda de un bisturí y midiendo sus características colorimétricas in

situ, permitió identificar 6 estratos: M1: Situado sobre el sustrato del mortero original, presenta un color verde amarillento claro NCS 3010-G90Y; M2: Restos de verde más oscuro NCS 4010-G90Y; M3: Evidencias de un estrato gris verdoso claro NCS 1502-G50Y; M4: con un color rosado NCS 1005-Y90R, que podría ser el sustrato de preparación de la pintura correspondiente a M5; M5: Las dos últimas capas más superficiales suponen un cambio de tonalidad respecto de los colores anteriores, con presencia de un color ocre más oscuro y con mayor cromaticidad NCS 3040-Y20R; y M6: El último estrato, y por lo tanto el más reciente, corresponde con un color ocre de similares características tonales a M5 pero de menor negrura, NCS 2020-Y30R.

Figura 1. Alzado con los colores propuestos para la restauración del edificio de viviendas en Pza. del Correo Viejo nº2

Estas observaciones se confirman con el análisis de muestras en laboratorio que evidencian la superposición de cuatro estratos: un mortero base de tonalidad beige que presenta una distribución heterométrica de granos de árido de tonalidades variadas (blanquecinos, rojizos, ocres, grisáceos), algunos de ellos de hábito fibroso, una capa de acabado de textura muy similar, y dos estratos pictóricos superficiales. La capa pictórica más interna presenta una tonalidad verdosa y una textura muy homogénea con pigmentos Azul ultramar ($3\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 2\text{Na}_2\text{S}$) y tierras, mientras que el estrato superficial presenta una textura heterogénea en la que se identifican granos de talla muy fina azulados dispersos en una matriz blanquecina.

La propuesta finalmente desarrollada contempla un color verde NCS 3010-G90Y/NCS 2010-G90Y para el paño de fondo; un color gris NCS S1505-Y30R que recuerda al color de la piedra para los elementos arquitectónicos decorativos (cornisas horizontales, recercados de ventana, balcones, ménsulas, cornisa de remate, etc.); un color ocre claro NCS S2030-Y30R para el patio interior del edificio, que se justifica en el hecho de que presenta vestigios arquitectónicos de

época medieval; así como en todos los casos, recurrir al empleo de acabados superficiales que respeten la composición mineralógica de los enlucidos originales [Tabla 1].

Tabla 1. Carta de colores para la restauración del edificio de viviendas en Pza. del Correo Viejo nº2 de Valencia

Color para fondo <i>Verde Oscuro</i>	S3010-G90Y
Color para Cuarterones <i>Verde Claro</i>	S2010-G90Y
Color para molduras <i>Gris Piedra</i>	S1505-Y30R
Color para patio interior <i>Ocre</i>	S2030-Y30R

*Aproximación visual a los colores indicados. Se requiere un atlas de color Munsell ó NCS original para su correcta especificación. Se facilitarán muestras físicas para la puesta en obra.

RESTAURACIÓN CROMÁTICA EN EDIFICIO ENC/ CERRAJEROS 1, VALENCIA (2022)

Se trata de una edificación residencial burguesa propia de los procesos de Reforma Urbana desarrollados en Valencia a lo largo del siglo XIX, que pertenece a la tipología denominada por el GICA como Ecléctica Plena. El Eclecticismo (y el Modernismo, ya que responde a requerimientos sociales similares) es formalmente una moda, no una revolución. Responde a los requerimientos de ostentación y a las ansias de internacionalización de una burguesía fuertemente enriquecida y ya plenamente urbanizada. Es una corriente estética que liga a nuestras clases sociales pudientes con las corrientes formales europeas, que genera nuevas subcorrientes estilísticas que se sustituyen en rápida y confusa sucesión. Así, se mezclan las adopciones de elementos formales importados de París y Viena, con reacciones casticistas y nacionalistas que retraen las estructuras formales y ornamentales a elementos singulares nacionales.

Los resultados del análisis visual y la toma de datos in situ realizados permiten concluir que sobre el sustrato del mortero original de color blanco, existe un color grisáceo pulverulento, con presencia de un gris más claro en las molduras, pilastras, capiteles y recercos de ventanas; así como similares colores de tonos grisáceos con algún resto de un color ocre claro (S0507-Y20R, S2005-G20Y, S2002-G) en los elementos decorativos de dinteles de ventanas, florones del antepecho de cubierta, y demás elementos de inspiración en formas orgánicas y de la naturaleza.

El análisis de muestras con microscopía óptica y SEM/EDX evidencia la presencia de un mortero integrado por un árido mixto y un material ligante de carácter hidráulico (tipo cemento Portland). Sobre este se dispone un estrato blanquecino de cal hidráulica y uno más superficial con abundantes sulfatos y componentes también de naturaleza hidráulica, aunque en este caso de tipo cemento Portland. A continuación, se identifica un estrato pictórico/preparación blanca constituido por calcita y caolín como cargas y blanco de titanio como principal pigmento, una capa pictórica grisácea de características composicionales similares, en la que también se identifican pigmentos de tipo tierra en pequeña proporción, y finalmente, a nivel superficial, una capa pictórica amarillenta muy porosa integrada por calcita, dolomita y caolín como cargas, y de manera muy aislada barita, y blanco de titanio como pigmento. La ausencia de cualquier otro componente inorgánico responsable de la tonalidad amarillenta de este estrato sugiere la posible presencia de un colorante de naturaleza orgánica.

La propuesta finalmente desarrollada contempla disponer un color gris claro de tonalidades ocre (Y50R) para el paño de fondo con 4 opciones alternativas de matiz (2002, 3005, 3010 y 2010) a ajustar en obra; emplear un color de tono ligeramente más amarillento (Y40R) para los elementos arquitectónicos principales verticales, mayoritariamente pilastras y recercos; y recurrir a un color algo más cromático para los elementos decorativos (volutas, florones, capiteles, etc.); en todos los casos, recurrir al empleo de acabados superficiales que respeten la composición mineralógica de los enlucidos originales.

Figura 2. Alzado con los colores propuestos para la restauración del edificio de viviendas en C/ Cerrajeros nº1

RESTAURACIÓN CROMÁTICA EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, VALENCIA (2023)

El edificio que corresponde a Cruz Roja, está ubicado en la calle de Guillem de Castro 162 de Valencia. Se trata de edificio de planta baja más una, recayente a tres calles, con fachada simétrica y acceso centrado. Si bien no se ha encontrado el expediente original de edificación en el Archivo Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con las características arquitectónicas de su fachada cabría englobarlo en el marco de la tipología denominada Señorial Ecléctica, más allá de los usos y funciones que el edificio haya desarrollado a lo largo del tiempo.

El edificio responde a las características formales tempranas de la tipología Señorial Ecléctica, en tanto que introduce puntualmente características formales y cromáticas eclécticas en el marco de una composición eminentemente clasicista. Al tratarse de un edificio de transición, responde a los criterios compositivos básicos de su tipología, con una clara composición basada en la disposición de elementos simétricos respecto a su eje central, con disposición de un pabellón central y dos laterales que responden a una composición clasicista típica. Verticalmente, según los mismos criterios, se dispone una estructura tripartita zócalo-cuerpo principal-ático que en el caso que nos ocupa se simplifica minimizando al máximo el cuerpo de remate hasta reducirlo a un simple antepecho que remarca el carácter axial del conjunto. Habitualmente, el color se empleaba para evidenciar esta estructura compositiva, diferenciando cuerpo inferior y cuerpo principal y, potencialmente, el cuerpo central de los laterales.

El análisis de los estratos de pinturas, retirados con ayuda de un bisturí y midiendo sus características colorimétricas in situ, permite identificar lo siguiente: Sobre el sustrato del mortero original (estrato 0), se observa un color ocre pulverulento S2040-Y30R, que se identifica visualmente con cierta dificultad en una de las muestras analizadas en laboratorio; Sobre éste se identifica un estrato de color gris azulado (estrato 2, ≈S2005-R80B) que se reconoce visualmente con facilidad, y está presente en la totalidad de las muestras

Figura 3. Alzado con los colores propuestos para la restauración del edificio de la Cruz Roja Española

estudiadas en laboratorio; Sobre éste se identifica un estrato de color ocre (estrato 3, ≈S2020-Y30R); Por último se encuentra el color superficial actual que corresponde a un verde muy claro cercano al blanco, (estrato 4, ≈S0603-G40Y), con coloraciones ligeramente rosáceas en la fachada orientada a la Pza. Portal Nou (≈S0505-Y50R).

En base a los resultados obtenidos tras los 3 análisis realizados (histórico, de identificación de colores in situ y de análisis de 4 muestras en laboratorio), se propone: Sustituir el color actual del fondo de la fachada, verde muy claro cercano al blanco, por un color más cromático S 4020-Y30R, en coherencia con los colores históricos del edificio; Disponer para los elementos decorativos, de carácter secundario, es decir, los recercados de las ventanas y balcones, los frisos fingidos bajo las cornisas, y los cuarterones en el tímpano de remate, un color del mismo tono que el fondo pero más claro S 2020-Y30R; Emplear un color más grisáceo S 3010-Y20R., para los elementos arquitectónicos que marcan la composición vertical del edificio en tres cuerpos (planta baja, planta 1 y frontón de remate), es decir, las cornisas horizontales.

Figura 4. Sección transversal de la muestra: (1) estrato grisáceo interior, (2) capa amarillenta clara, (3) dos capas ocre de similar textura (255-300 μm de espesor), (4) estrato verdoso (60-135 μm), (5) y una capa superficial azulada (100 μm)

Termografía infrarroja aplicada al Patrimonio

Investigador: **Santiago Tormo Esteve**

Participación con equipos de investigación: **Liliana Palaia, Rafael Royo Pastor**

Fecha: Desde **2005 hasta la actualidad**

Lugar: **España**

Promotor: **Diversos**

Desde que comenzó a utilizarse la Termografía Infrarroja (TIR) para evaluar la eficiencia energética en edificios, especialmente en aspectos como el aislamiento y los puentes térmicos, en la última década esta técnica se ha consolidado como un método eficaz para detectar y analizar patologías en la construcción. En particular, se han desarrollado estudios sólidos sobre su aplicación en la detección de humedad en materiales y elementos constructivos, aprovechando la diferencia significativa en la emisividad entre el agua y los materiales de construcción más comunes, así como en observar el distinto comportamiento de los materiales de construcción que presentan ante distintos comportamientos térmicos basados en su coeficiente de conductividad térmica.

Actualmente, el uso de la termografía infrarroja como método de ensayo no destructivo en intervenciones y restauraciones del patrimonio arquitectónico está en plena aplicación y en desarrollo. Sin embargo, un desafío en este ámbito es la dificultad de extrapolar los resultados obtenidos en un caso específico a otros, debido a la diversidad en la tipología, funcionalidad, estructura y técnicas constructivas presentes en los distintos inmuebles y bienes culturales de nuestro patrimonio. Aunque ya se han documentado numerosas intervenciones para restaurar paramentos y revestimientos a su estado original, aún no se ha establecido una metodología precisa para el uso de la TIR, ni se han definido sus límites de aplicación.

Figura 1. Iglesia del Convento de Sant Francesc en Beniganim (Valencia).

Figura 2. Descubrimiento de las criptas no conocidas ni apreciadas durante los estudios previos.

Figura 3. Cúpula del ábside central de la Catedral de Valencia.

La termografía infrarroja es una técnica de medición de cualquier elemento que permite detectar y visualizar la distribución de temperatura en la superficie de un objeto sin ningún tipo de contacto del equipo con el elemento a estudiar. Esta condición le confiere la clasificación como una de las técnicas no destructivas más eficaces y ventajosas ya que además permite el diagnóstico sin la necesidad de medios auxiliares o de cualquier otra ayuda externa.

Se basa en la detección de la radiación térmica superficial emitida por los cuerpos en función de su temperatura. Es decir, mediante sensores específicos, la cámara térmica capta la radiación calorífica presente en una superficie y la traslada a una imagen visual por el ojo humano con toda la información que han recogido sus sensores. De esta forma tenemos en una imagen el comportamiento térmico y la información de cada uno de los puntos de la imagen. Se fundamenta en la ley de radiación de Planck, que describe la emisión de radiación electromagnética por parte de un cuerpo en función de su temperatura. A partir de esta ley, el espectro infrarrojo se define como la porción del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 0.7 y 1000 micrómetros (μm). Las cámaras termográficas captan la radiación infrarroja emitida por los objetos y la convierten en una imagen térmica donde cada color representa un rango de temperaturas. La cantidad de radiación emitida depende de la emisividad del material, un parámetro que define su capacidad de emitir energía térmica en comparación con un cuerpo negro ideal. Los valores de emisividad varían entre 0 y 1, siendo el agua y algunos materiales como la piedra altamente emisivos.

Por tanto, podemos asegurar que la termografía infrarroja se ha convertido en una herramienta clave en la conservación y restauración del patrimonio cultural, permitiendo el análisis no invasivo de estructuras históricas. Algunas de sus principales aplicaciones son:

Detección de humedad y filtraciones de agua: permite identificar acumulaciones de humedad en muros, techos y suelos sin necesidad de intervenciones destructivas, facilitando la planificación de las intervenciones.

Figura 4. Se observa la humedad presente en las aristas de los lunetos de las bóvedas.

Identificación de pérdida de material: Las imágenes térmicas pueden revelar zonas con deterioro estructural o desprendimiento de capas de revestimiento material, permitiendo intervenciones precisas.

Evaluación de técnicas constructivas: facilita el análisis de materiales y métodos empleados en la construcción de monumentos, ayudando a saber y elegir técnicas de restauración compatibles.

Monitorización de intervenciones: Se utiliza para evaluar la efectividad de los tratamientos aplicados y detectar cambios térmicos que indiquen nuevos problemas estructurales o de conservación.

Análisis de pinturas murales: En edificios históricos, la termografía puede revelar capas ocultas de pintura, frescos o decoraciones originales que han sido cubiertas con el tiempo.

Detección de elementos estructurales ocultos: Permite identificar vigas, columnas y otras estructuras ocultas bajo revestimientos o capas de pintura, proporcionando información valiosa para la identificación y posterior intervención.

Control de alteraciones térmicas por factores ambientales: Ayuda a estudiar el impacto de la temperatura, humedad y otros factores ambientales en la conservación de monumentos y materiales históricos.

Evaluación del estado de materiales orgánicos: La TIR puede aplicarse en la detección de deterioro en elementos de madera, papel y textiles, permitiendo intervenciones tempranas para evitar daños mayores.

Detección de pérdidas energéticas: Permite identificar áreas con deficiencias en aislamiento térmico, filtraciones de aire y puentes térmicos en edificios.

Análisis de fisuras y fallos estructurales: Diferencias en la distribución térmica pueden revelar defectos en materiales como la piedra, morteros o maderas.

Figura 5. Bóveda del claustro del Convento del Corpus Christi en Lutxent (Valencia).

Desde el año 2005 se lleva estudiando en esta universidad la aplicación de la termografía infrarroja sobre el patrimonio. La catedrática del departamento de construcciones arquitectónicas, la profesora Liliانا Palaia, lideró un grupo de investigación EMCYNTRA al inicio del año 2005, mediante el cual, consiguió distintos proyectos de investigación para identificar la correspondencia de distintas técnicas de ensayos no destructivos aplicados sobre el patrimonio arquitectónico. Los resultados que han aparecido en diversas publicaciones específicas determinan los importantes avances que presentó el desarrollo de la técnica de la termografía infrarroja sobre los métodos tradicionales de estudio. Posteriormente y de la mano del profesor Rafael Royo, Investigador y docente del departamento de termodinámica aplicada se pudo seguir con la línea iniciada aplicando muchos de estos estudios sobre edificios que requerían de un mayor análisis.

Los edificios analizados han cubierto todo el espectro de tipologías constructivas dependiendo de la zona de su ubicación. Se han realizado estudios para la Diputación de Barcelona en el Pont del Diable en Martorell, en el Palau Güell en Barcelona. También se han estudiado la Catedral de San Pedro en Vic, la catedral del Salvador en Albarracín o los revestimientos tradicionales para el consorcio de la ciudad de Toledo.

Figura 6. Se observa la presencia de un hueco con forma de arco ojival que se encuentra tapiado.

Figura 7. Claustro de la Catedral del Salvador en Albarracín (Teruel)

Me gustaría destacar el estudio realizado en el santuario de la Virgen de las Huertas de la ciudad de Lorca para el Instituto de Restauración del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en el que se estudiaron las filtraciones de agua y presencia de humedades durante los trabajos de restauración del camarín de la Virgen.

Pero no solo han sido encargos para el estudio pormenorizado del comportamiento térmico de los edificios. La dualidad de la tarea de cualquier profesor universitario ha permitido que en las etapas desarrolladas durante la impartición de los cursos que se realizan para la certificación de termógrafos se hayan podido realizar una numerosa recopilación de imágenes en edificios patrimoniales monumentales de toda la amplia geografía española, como por ejemplo las inspecciones realizadas en los Jameos del Agua en Lanzarote, la Alhambra y los baños árabes de Hernando de Zafra en Granada, la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción en Carmona (Sevilla), la iglesia de Santa María del Naranco en Oviedo, las termas Romanas de Campo Valdés en Gijón, el palacio de Miramar San Sebastián, la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor en Alcalá de Henares (en colaboración con el CSIC), la Basílica de la Sagrada Familia y los pabellones de la finca Güell en Barcelona, y otros muchos ejemplos del nivel de los anteriores.

Figura 8. Se pueden apreciar la tipología de la bóveda construida mediante la técnica de la bóveda tabicada.

Figura 9. Catedral de Valencia durante las obras de intervención del museo se expusieron las obras en la nave central.

En los últimos años se han recibido encargos en el IRP en los que se están utilizando los equipos de los que dispone y se están completando los estudios de diagnóstico de edificios como la ermita de Sant Joan en Bocairant, el convento carmelita de Gea de Albarracín (Teruel) o los estudios de evolución del secado en el papel que está desarrollando en el IRP el equipo del investigador y catedrático Salvador Muñoz.

Los trabajos y estudios realizados como tutor y director en numerosos TFG, TFM y tesis doctorales establecen que la información que nos otorga la termografía constituye una herramienta de análisis para determinar comportamientos térmicos, influencia del color en la respuesta térmica de los edificios, pérdidas por los puentes térmicos, visualización de lesiones debidas a la humedad o presencia de actividad biológica, la eficiencia del ahorro energético, etc...

Por último, y para ayudar a divulgar y promocionar la técnica de la termografía aplicada al patrimonio me gustaría indicar que los equipos siguen una evolución ascendente y que la resolución de los mismos y la posibilidad de aplicarlos con técnicas como los vuelos de drones nos van a permitir aumentar las posibilidades actuales que la técnica nos presenta.

Figura 10. Fachada del Museu de l'Almodí de Xàtiva.

Figura 11. Mediante la TIR se pudo constatar la alta temperatura alcanzada por los focos halógenos colocados para su iluminación.

Como conclusión me gustaría afirmar que la técnica de la termografía infrarroja debería de estar mucho más extendida en su aplicación en los estudios previos, en el diagnóstico de los edificios, en el control de las intervenciones realizadas y en la supervisión del mantenimiento de los edificios y de sus bienes culturales. La rapidez de la información obtenida, la facilidad de lectura, la fácil maniobrabilidad de los equipos, la escasa necesidad de montaje de medios auxiliares costosos y la nula afección sobre el elemento de estudio, hace que esta técnica constituya una de las mejores opciones para la investigación y la conservación del patrimonio.

Figura 12. Se observa la disposición constructiva de todos los materiales que se encuentra debajo del revestimiento.

Patrimonio cultural, industrial y del humo

Investigador Principal: **Gracia López Patiño**

Equipo de investigadores: **Gracia López Patiño**

Colaboradores: **Pedro Verdejo, Obdulia Monteserín, Paz Benito, Carmen Cañizares, José Adam, Rafael Shehu, Alicia Martínez, Javier Benlloch**

Fecha: **2005- actualidad**

Lugar: **Toda España**

Buscar un tema para investigación novedoso para realizar la tesis no es tarea fácil, pero tampoco difícil. Como respuesta a una pregunta formulada sobre preferencias, el tema ha de ser apetecible, si viene respaldado por los antecedentes familiares profesionales, tiene todas las ventajas y la falta de información sobre el mismo se convierte en un aliciente.

La chimenea es el elemento industrial por antonomasia que desde el comienzo de la Revolución Industrial ha ido evolucionando no solo en cuanto a su forma y altura, sino también en cuanto a sus materiales de construcción.

Como elemento arquitectónico cumple los tres principios que, según la concepción clásica, inspiran la arquitectura: firmitas (firmeza), como elemento resistente en sí mismo, utilitas (utilidad), funcionando como conducto para expeler humos (Figura 1) y venustas (belleza), utilizando el material más básico en la arquitectura, el ladrillo, como decoración en combinación de distintos aparejos, colores e incluso materiales de construcción.

A pesar del gran número de chimeneas industriales de ladrillo que encontramos tanto en lugares urbanos como en lugares rurales y carreteras, son bienes inmuebles todavía desconocidos por el gran público. Gracias a esta investigación se han estudiado las distintas características de las mismas, se han explicado las distintas partes en profundidad, se ha establecido una clasificación según las distintas secciones de sus partes e incluso se han encontrado distintos tipos de

Figura 1. Chimenea industrial de tejera en Puertollano

Figura 2. Chimeneas industriales de fuste helicoidal

construcción, lo que ha propiciado que se hayan establecido escuelas de construcción.

Las conclusiones a las que se ha llegado por medio de la investigación están recogidas según las especificaciones del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Algunas de ellas son:

- La chimenea se erige como símbolo de poder. La manifestación de dicho poder se patentiza en la altura y ornamentación de algunos ejemplares, compitiendo entre sí, desafiando incluso las leyes de la estabilidad.
- Para una correcta valoración de la singularidad de la chimenea se han establecido tipos de las distintas partes de la chimenea, según su sección en planta, para las bases y fustes, y formas y perfiles para las coronas. Los distintos tipos sufren variaciones con el tiempo tomando características comarcales e incluso regionales y/o usos.
- Los distintos constructores, su técnica y utensilios utilizados determinan distintos tipos de chimeneas, dentro incluso de las características generales de regionalismos.
- Se ha establecido una caracterización de la chimenea valenciana, tanto por su sección y alzado de base y fuste, como por la forma y materialización de la corona, que permite, de nuevo, la identificación y encasillamiento, para posibles actuaciones presentes y futuras, conocidas sus técnicas ejecutorias de construcción.
- De igual forma, y con el mismo fin, se ha procedido a la caracterización de la chimenea murciana, tanto por su sección y alzado de base y fuste, como por la forma y materialización de la corona.
- Con el fin de aportar a la historia de la construcción un apartado dedicado a la construcción de chimeneas, se han establecido las escuelas murciana y valenciana en cuanto a las disposiciones arquitectónicas y constructivas de los ladrillos.

Todas estas características y resultados han sido publicados tanto en actas de congresos, como EURAU 2008, varias convocatorias del

Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Tradiarq, Seminario TICCIH España, como en revistas nacionales e internacionales. Tal es el caso de *Construction History* o *Informes de la Construcción*.

Siguiendo las líneas de investigación marcadas en la tesis doctoral y dado el departamento bajo el que se ha realizado la misma, se han estudiado las lesiones que pueden aparecer en este tipo de chimeneas publicándose en *Engineering Failure Analysis*, con un elevadísimo número de citas que cada día va en aumento.

Asimismo, se ha realizado un estudio estructural *Parametrización de la vulnerabilidad de las chimeneas de mampostería mediante un enfoque de análisis límite* publicado en *International Masonry Conference*.

También se han estudiado las diferentes posiciones que tienen los ayuntamientos frente al patrimonio del humo, cómo sacar provecho de un bien como potencial turístico u optar por la industria a gran escala, publicado en *Tirant lo Blanch*

Sin dejar el tema de las chimeneas, pero de otro material, se ha estudiado una patente de principios del siglo XX de chimeneas que combinan la prefabricación y el hormigón in situ, el sistema Monnoyer, con el que también se construyen depósitos de agua y chimeneas de refrigeración. Es un sistema patentado en Bélgica que, debido a su facilidad de colocación y rapidez en la construcción se extiende rápidamente por todo el territorio europeo. En España, nos quedan en pie todavía algunos ejemplos.

Paralelamente a estas investigaciones se ha abierto el campo de exploración al patrimonio industrial en general. Con más profundidad se ha tratado el tema del patrimonio ferroviario, como línea no construida, la de Saint Girons-Baeza, a diferentes escalas, desde el punto de vista constructivo, desde las viviendas obreras a las estaciones nunca utilizadas, y las posibilidades actuales que estas últimas poseen con diferentes usos que hacen mantener vivo ese patrimonio en un entorno rural.

Figura 3. Chimenea de refrigeración en Peñarroya (Puertollano)

El estilo del Modernismo no es ajeno al patrimonio industrial. Las fábricas textiles Ferrándiz y Carbonell, actualmente sedes de la UPV en Alcoy, obedecen al tipo mill building con este estilo humanizante de principios del siglo XX. De este estilo se ha localizado también un patrimonio agroalimentario en la provincia de Valencia. Todo esto fue publicado en un importante Congreso CIMAM 2016.

Combinar el estilo modernista con el patrimonio ferroviario ha dado también sus frutos en *La arquitectura de Francisco Mora a través de la estación de Carlet*, donde además de hacer referencia al gran arquitecto que fue el referente del Mercado de Colón de Valencia, se hace alusión a la cerámica Nolla, tan en boga en estos tiempos.

Y, por último, la bodega Garrigós de Valencia, con un lenguaje ecléctico cercano al modernista, es tratada como elemento resistente al paso del tiempo, con materiales básicos como el ladrillo y la cerámica Nolla, ha sido reutilizada como entrada a un complejo residencial junto a una de las chimeneas de ladrillo pertenecientes al complejo industrial que aún se mantiene en pie.

Desde que en 2015 se adoptaran las agendas de desarrollo sostenible el patrimonio siempre ha estado identificado solo con dos de esos objetivos, el 11 y el 12. A través de un TFG, que sirvió de base a la comunicación *Rehabilitación del Patrimonio Industrial español y su relación con los ODS* se encontraron relaciones con casi todos los objetivos. Fruto de la colaboración con otras investigadoras

Figura 4. Chimenea en almacén modernista La Cotonera (Alzira)

pertenecientes al Proyecto Nacional liderado por la Universidad de León: *Vulnerabilidad, Resiliencia y Estrategias de Reutilización del Patrimonio en Espacios Desindustrializados* se publica *El patrimonio industrial en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la resiliencia territorial* donde se percibe la componente social a través del reuso de tres bienes patrimoniales. Este artículo supera la media de las citas en su campo.

Dado el retraso existente en el conocimiento del patrimonio industrial y su estudio se ha llevado a cabo una investigación sobre vocabulario de patrimonio industrial que ayudará a la clasificación del mismo, y que en breve verá la luz.

Desde 2024, y por un periodo de cuatro años, la investigación está respaldada por otro Proyecto Nacional liderado por la Universidad de León: *Reinloes: Reindustrialización poscrisis y nueva lógica espacial de la producción* financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España, convocatoria 2023.

Sin olvidar otros tipos de patrimonio construido la dirección de la tesis *Casas-Cueva de la Comarca del Vinalopo Medio (Alicante)* ha dado lugar a un amplio número de publicaciones, así como TFG dirigidos, algunos de los cuales han conseguido la calificación de Matrícula de Honor, así como la consecución de premios internacionales como PIAM Matimex en su primera convocatoria y el concurso de ideas

Figura 5. Chimeneas de cuevas (Paterna)

Vivienda-cueva organizado por el Ayuntamiento de Huéscar, GDR Altiplano de Granada y Grupo de investigación Aedificatio.

El patrimonio cultural ha sido también objeto de estudio con trabajos específicos sobre la Cartuja de Porta Coeli.

Esta investigación, ligada también al tema de la construcción y la problemática de las instalaciones han generado trabajos que están en aras de publicarse.

Proyecto arquitectónico de intervención en la torre bastión SO del castillo de la Viñaza. Puebla de Arenoso, Castellón

Investigador principal: María José Ballester Bordes e Ignacio Bosch Reig

Equipo de investigadores: Arquitectos: Luis Bosch Roig, Valeria Marcenac, José L. Alapont Ramón, Ana Navarro Bosch, Nuria Salvador Lujan, José Damián Algarra; Biodeterioro: Pilar Bosch Roig; Estructura: Adolfo Alonso Durá; Arqueólogo: Rafael Martínez Porral

Fecha: 2023

Lugar: Llombai. Valencia

Promotor: Ayuntamiento de la Puebla de Arenoso

El castillo de Viñaza o de Arenós, ubicado en la localidad de Puebla de Arenoso, se encuentra al oeste de la comarca del Alto Mijares, en la provincia de Castellón. Está situado sobre un promontorio rocoso de planta alargada, ocupando una superficie aproximada de 2,5 hectáreas.

Actualmente, existe un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), con fecha de aprobación de 6 de noviembre de 1989, si bien, se encuentra en tramitación el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde queda recogido el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con fecha de junio de 2016, y se cataloga el castillo como BIC y como yacimiento arqueológico, al margen de ser declarado por la legislación vigente de forma genérica como BIC con categoría de monumento. Queda recogido en el Inventario General de Consellería de Cultura con el código 12.08.092-001

El deterioro causado por su abandono, junto con la falta de estudios específicos (ya sean arqueológicos, históricos o de cualquier otra índole), limita la información disponible sobre el castillo, su distribución interior, los espacios habitacionales, los sistemas defensivos, entre otros. Sin embargo, los límites de los diferentes recintos están marcados por la accidentada orografía rocosa y algunos tramos de murallas, generando espacios intermedios escalonados donde se aprecian restos de construcciones. Su planta y disposición sobre la montaña permiten constatar su tipología de

castillo montano o roquero, propio de la época bajomedieval, adaptado a una cima agreste.

Actualmente, el castillo está en ruinas, y apenas se distinguen varios lienzos amurallados con dos espacios claramente diferenciados en ambos extremos, siendo el BastiónSO, inaccesible. Éste se encuentra en el extremo oeste del macizo montañoso, construido sobre la misma piedra que conforma el borde del precipicio, lo que dificulta enormemente los trabajos en tres de sus cuatro alzados.

La torre se levanta en dos plantas: la planta inferior, dedicada a un aljibe, y la planta superior de acceso. Los espacios interiores de la planta aljibe son abovedados y se comunican horizontalmente mediante un hueco en el muro central. La torre bastión tiene una planta trapezoidal irregular, de dimensiones 11,07x8,01m El espesor de los muros alcanza los 0,80 metros. La torre alcanza una altura total de algo más de 6 metros en su esquina noroeste, lo que equivale a 8 módulos de tapia de dimensiones comprendidas entre 80 y 90 cm.

Figura 1. Vista aérea del estado inicial de la torre Bastión SO. Castillo de Vinaza

El acceso al interior de la torre se sitúa en la fachada este, a la altura del primer nivel, a través de un hueco irregular elevado a 1,60 metros sobre el terreno. El acceso al aljibe se realiza también por esta fachada, a nivel de suelo, mediante un hueco de aproximadamente 0,65 x 1,80 metros. Esta fachada presenta una forma irregular en su acceso y algunos faltantes en el muro, tanto en la parte inferior como en la coronación. Los muros de la torre son de tapial de cal y canto, y la bóveda de cañón está construida con hormigón de cal e hiladas de

lascas de piedra. La bóveda se apoya en los muros este y oeste, y en un muro central, sin traba en los muros sur y norte. En el extradós de la bóveda se aprecia una superficie sensiblemente plana que conformaba el forjado de la cubierta accesible.

Los deterioros son importantes. Actualmente, de la torre solo se conserva la planta de acceso, que presenta tres huecos causados por los derrumbes en la bóveda que cubría el espacio inferior del aljibe. Se observan graves pérdidas de la costra de los muros de tapial y del calicanto interior de los mismos, así como pérdidas parciales y totales en la sección de los muros, derrumbes de bóvedas y desplome de los muros existentes. La fachada norte presenta mejor conservación en cuanto a la coronación del muro, pero el gran desplome de esta fachada constituye uno de los mayores problemas, con una grieta vertical en el encuentro con el muro este. En la fachada sur, se observa una gran pérdida en la planta de acceso y una importante pérdida de sección en la parte del muro que aún se mantiene, lo que pone en riesgo su estabilidad. Los muros de la planta aljibe también presentan huecos y faltantes, siendo esta la fachada más deteriorada. Por último, la fachada oeste presenta una coronación de muro irregular y un desplome considerable, ya que no se encuentra atada al muro sur debido a su ausencia.

Figura 2. Vista aérea del estado inicial de la torre Bastión SO. Castillo de Vinaza

El objetivo del proyecto es frenar el avance del desplome de los muros de la torre bastión, conservar la visión actual del monumento que permite entender las huellas del paso del tiempo en él y recuperar

Figura 3. Propuesta de intervención

parte de la volumetría original, permitiendo una lectura adecuada de la presencia de la torre en el paisaje.

El proyecto define las intervenciones necesarias para estabilizar los muros desplomados, que actualmente se encuentran en estado de ruina inminente, y para proteger los huecos de la bóveda que cubre el aljibe, los cuales se han horadado debido a los derrumbes. Se plantea un apeo de madera de los cuatro muros, que cumplirá una función estructural, y también conformará el diseño esencializado de los faltantes de los muros hasta el siguiente nivel de espadas. De esta manera, el propio apeo se convierte en la intervención proyectual, reforzando el remate superior de los muros de la torre bastión, para asegurar su correcta lectura histórica. Su altura se ajustará a la tapialada o nivel de espadas correspondiente, con la reposición de las pérdidas volumétricas.

También se cerrarán las bóvedas con piezas de vidrio moldeado tipo pavés, que permitirán la iluminación del interior del aljibe, pero impedirán la entrada de agua. Además, se regularizará mínimamente el remate superior para evitar que el deterioro avance. Para el apeo/zunchado de los muros, se montará un entramado de viguetas de madera con secciones de 24x12 cm. Este sistema se realizará a base de escuadrías de madera que zuncharán la parte superior de los muros, acoplándose a los diferentes niveles de faltantes y sujetando

los cuatro muros entre sí, con sujeciones tanto en el intradós como en el extradós de los mismos, anclados con pasantes, tal como se puede apreciar en los planos de intervención.

Se instalarán anclajes de varilla roscada de acero inoxidable (8 mm de diámetro y 90 cm de longitud), que cubrirán todo el ancho del muro existente más el apeo de madera que lo cubre. Los anclajes tendrán cabeza de acero inoxidable roscado y se fijarán con tuercas de acero inoxidable sobre una placa de anclaje de 90x90x3 mm. Estos se colocarán en los apeos de los centros de los muros. Las piezas de madera serán cortadas en taller, no excederán los 80 cm de longitud para facilitar su transporte mediante tracción animal desde la base de la montaña. Serán mecanizadas y unidas en seco con pasadores de acero inoxidable o galvanizado para su montaje y puesta en carga.

Figura 4. Vista del estado final de la intervención en la torre Bastión SO. Castillo de Vinaza

El entramado de madera se montará con un intereje de 20 cm y una altura de 80 cm, coincidiendo con las espadas o tapialadas. Los trabajos realizados permitirán elaborar un proyecto arquitectónico como respuesta al problema técnico planteado, deteniendo el avance del deterioro del monumento en su punto más crítico, dejando para futuros trabajos el tratamiento del resto de las intervenciones necesarias, tanto en este punto como en el conjunto edificatorio del castillo de Viñaza o Arenós.

Esta intervención se llevará a cabo a través del apeo de los muros y el cierre de las perforaciones en las bóvedas del aljibe de la torre bastión, en una estrategia proyectual que entienda el apeo como el elemento clave para entender el volumen desaparecido en el paisaje y asegurar, al mismo tiempo, el recorrido de la pieza in situ.

Proyecto arquitectónico de intervención en el claustro del convento dominico de Llombai (Valencia)

Investigador Principal: **María José Ballester Bordes e Ignacio Bosch Reig**

Equipo de investigadores: **Arquitectos: Luis Bosch Roig, Valeria Marcenac, José L. Alapont Ramón, Ana Navarro Bosch, Nuria Salvador Lujan, José Damián Algarra; Escan-Laser 3D: Pablo Navarro Esteve y Pablo Navarro Camallonga; Estructura: Adolfo Alonso Durá; Georradar: Jorge Padín Devesa; Arqueólogo: Rafael Martínez Porral**

Fecha: 2021

Lugar: **Llombai. Valencia**

Promotor: **Ayuntamiento de Llombai**

El proyecto se centra fundamentalmente en la recuperación espacial y estructural de su claustro incorporando las medidas urgentes de consolidación estructural que precisa el monumento.

La Iglesia Parroquial de la Santa Cruz y el antiguo Convento de Dominicos fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, por el Real Decreto 3252/82, de 12 de noviembre de 1982 (BOE 29.11.1982). Inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, con el código R-I-51-0004750.

El entorno inmediato al convento se encuentra formado por tejido urbano consolidado de Centro histórico de la población, formado por viviendas en la calle Mayor y Plaza de la Santa Cruz y viviendas de ensanche en la parte de la manzana con la que hace medianera que ocupa el lugar del antiguo huerto del convento.

El primer marqués de Llombai, San Francisco de Borja, inicia la construcción de este convento en el año 1542. e hizo donación de la iglesia, el convento y el noviciado, al provincial de los dominicos en 1548.

El convento era una construcción cerrada que disponía de un claustro interior formado por un patio de planta rectangular. El claustro tenía dos niveles, y estaba formado por cuatro pandas en cada planta, es fábrica de ladrillo. Tiene doble galería de arcos de medio punto, correspondiendo dos de la parte superior con uno de la parte inferior, apeándose los arcos sobre pilastras. Sobre las aberturas se sitúan molduras y cornisas

En la actualidad se conserva en su totalidad la Iglesia junto con la Capilla de la Comunión. El claustro es el que ha sufrido mayores daños quedando solo una de las tres alas en pie, habiéndose perdido el ala oeste y el ala norte.

En el ala oeste se conserva el porticado del claustro y el muro interior que daba acceso a las dependencias, pero esa nave ha desaparecido quedando en estos momentos el muro intermedio expuesto como una fachada más sobre la que se leen los diferentes estratos históricos existentes, con restos de mechinales, cubiertas, reparaciones y reconstrucciones. Este muro abarca toda la anchura del convento y de la manzana.

Figura 1. Levantamiento gráfico con escáner 3D

En la parte norte se ha perdido toda el ala original, incluso el porticado superior del claustro, quedando únicamente las arcadas del claustro en planta baja. También existen elementos impropios como el cierre de parte del pórtico del claustro en planta baja, en la zona contigua a la iglesia, que presenta arcadas tabicadas, alojándose en estos espacios la sacristía y almacenes.

Los muros originales son de fábrica de ladrillo vista de todo el claustro, en basas, muretes, pilastras, arcos y cornisas, de dimensiones 15x32x2,5 cm y juntas de mortero de cal de hasta 4cm de espesor.

El muro de tapial valenciano tipo Mascarell de 70cm de espesor se encuentra en los muros principales del convento y de la iglesia.

Fábrica de sillería de 90cm de espesor aparece en los contrafuertes que configuran las capillas de la Iglesia, en el muro de arranque del campanario, en la cabecera de la iglesia y en las esquinas de los muros de tapial.

Figura 2. Vista Noreste del claustro del convento de Llombai

Forjados originales del claustro en la primera planta están realizados con viguetas/rollizos de dispuestas cada 70cm y entabacado de ladrillo. Las bóvedas ornamentales son tabicadas, de una rosca, en techos de planta baja y planta primera del claustro. Las estancias de la zona sureste del convento están realizadas con forjados de viguetas de madera con revoltón cerámico.

Respecto a los daños se ha podido comprobar que las vigas están, prácticamente en su totalidad, afectadas por la humedad, pudriciones y parásitos, especialmente en las cabezas empotradas en los muros.

El muro oeste presenta un evidente desplome y falta de atado al perder el ala a la que servía, quedando expuesto y con gran esbeltez. Se aprecia por el interior de este muro grietas importantes en el extremo cerca del encuentro con el ala norte completamente desaparecida.

Los muros interiores del claustro en la planta baja están atacados por humedades, de ahí la falta de revestimiento que se aprecia en muchos de ellos; las humedades por capilaridad ascienden entre 50 y 100 cm en las bases de dichos muros en contacto con el terreno.

Por otro lado, se aprecian pérdidas importantes de material de juntas en las bases de las pilastras de ladrillo del claustro, y existe una generalizada suciedad en todo su paramento exterior. Se aprecian reparaciones hechas con mortero de cemento en grietas producidas en algunos casos por plantas trepadoras.

Figura 3. Vista oeste del claustro del convento de Llombai

Los muros de tapial de la iglesia presentan abombamientos graves en su base y en la parte superior de la azulejería que los reviste.

Existen alteraciones espaciales importantes, como los arcos tapiados que conforman la sacristía actual, que ocupa parte del claustro en su lado este y que son de muy mala calidad: de ladrillo hueco revestido solo en parte y presentan numerosos daños.

Así mismo es necesario proceder al desmontaje de los recrecidos tanto en el deambulatorio hasta descubrir el arranque original de las pilastras y descubriendo así el pavimento original existente.

En el ala norte que se relaciona con la Plaza de la Iglesia, se vacían los dos arcos de ambos extremos que estaban completamente cegados, lo que permitirá contemplar y poner en valor los restos aparecidos, y relacionarlos con el espacio público de la plaza.

Las bóvedas tabicadas del claustro presentan un estado de avanzado deterioro tienen gran cantidad de fisuras y se pueden observar, así como pequeños desplomes o giros y en algunos puntos se han producido derrumbes.

En la planta baja del claustro, los pavimentos se encuentran desaparecidos estando en la actualidad resueltos con una solera de hormigón. En el primer piso los pavimentos cerámicos sin decoración presentan daños generalizados, aunque con pocos faltantes.

La cubierta de la iglesia parroquial, está formada por una vigería de madera y correas y formó parte de la reparación de 2010. Así como la cúpula de la capilla de la comunión y el cupulín de la torre campanario. también se rehicieron las cubiertas de la nave sur a base de viguetas prefabricadas de hormigón y bovedilla de hormigón con forma de revoltón.

Las fachadas conservan en buen estado la superficie del muro tapial, como es el caso de las partes del muro oeste o del muro de la iglesia. En el claustro se presentan pintados de blanco. Los revestimientos de la planta baja de los muros de tapial en su lado sur presentan pérdidas y reparaciones impropias con morteros de cemento.

Las intervenciones se han centrado, principalmente, en la consolidación de la estructura del claustro, con el objetivo de que la misma recuperara su capacidad portante con la eliminación de elementos impropios existentes en los cerramientos del claustro que estaban impidiendo la continuidad del deambulatorio.

El proyecto plantea consolidar aquellos elementos estructurales que se hallen afectados, con materiales de las mismas características que los originales y a la vez, aportando nuevos valores.

De esta manera se recupera el espacio original mientras se permite leer el paso del tiempo sobre el monumento, siendo la escasa intervención contemporánea un elemento diferenciador de la original que permite la correcta puesta en valor de la obra.

Figura 4. Imagen de la intervención. vista oeste del Claustro

Mecánica de los materiales aplicada al estudio del comportamiento estructural y los mecanismos de degradación de la pintura de caballete

Laura Fuster López

Equipo de investigadores:

Miguel HERRERO (Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, UPV)
Ángel F. PERLES (Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas-ITACA, UPV)
Isidro PUIG (Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, UPV)
Ángel VICENTE (Instituto de Tecnología de los Materiales-ITM, UPV)

Colaboradores:

Cecil K. ANDERSEN (Royal Danish Academy Institute of Conservation, Dinamarca)
Emmanuela BOSCO (Technical University of Eindhoven, Países Bajos)
Costanza CUCCI (Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara- Centro Nazionale di Ricerca, Italia)
Łukasz BRATASZ (Polish Academy of Sciences, Polonia)
Naoki FUJISAWA (Getty Conservation Institute, EEUU)
Francesca C. IZZO (Università Ca Foscari, Italia)
Michał LUKOMSKI (Getty Conservation Institute, EEUU)
Marion F. MECKLENBURG (Smithsonian Institution, EEUU)
Alison MURRAY (Queen's University, Canadá)
Marcello PICOLLO (Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara- Centro Nazionale di Ricerca, Italia)
Mikkel SCHARFF (Royal Danish Academy Institute of Conservation, Dinamarca)
Reyes JIMÉNEZ (Museo Picasso, Barcelona)
Maite MARTINEZ (Institut Valencià d'Art Modern-IVAM)
Pablo GONZÁLEZ (Museo Bellas Artes de Valencia)
Cristina VÁZQUEZ (Institut Valencià d'Art Modern-IVAM)
Anna VILA (Fundació La Caixa, Barcelona)

Promotor: Esta publicación se enmarca en el proyecto PID2023-148300NB-100, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER/UE y en el proyecto CIPROM/2023/9 del programa PROMETEO 2024 para grupos de investigación de excelencia financiado por el Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana.

La profesión de la conservación y restauración de bienes culturales ha experimentado una evolución significativa. De los talleres artesanos se ha pasado a la formación e investigación en la universidad y ello en gran medida ha sido propiciado por la progresiva yuxtaposición de los más modernos métodos científicos de análisis y el conocimiento de las técnicas artísticas.

Las investigaciones más recientes combinan los análisis químicos con estudios de tipo mecánico y estructural con el fin de poder determinar no sólo la perdurabilidad de los materiales que componen las obras de arte en determinadas condiciones medioambientales, sino también

qué materiales de los empleados por los conservadores-restauradores son compatibles desde un punto de vista estructural con dichas obras, a la vez que estables y reversibles.

El estudio de la obra de arte desde la perspectiva de su comportamiento mecánico ayuda a entender muchos de los mecanismos de deterioro que en ella se producen. Junto a los estudios de marcado carácter químico que favorecen el conocimiento de las características de los materiales que componen la obra de arte, el estudio de las propiedades mecánicas y dimensionales da una visión complementaria permitiendo correlacionar los cambios que se

Figura 1. Kick-off meeting en Caix Forum Palma en el marco del proyecto CRACK (*Material Characterization and Crack Formation in Anglada Camarasa's Paintings on Canvas, 2024-2027*), financiado por la Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2023-148300NB-100) para estudiar la Colección Hermenegildo Anglada Camarasa. Octubre 2024.

producen en la estructura química de un material con las alteraciones que se producen en sus propiedades estructurales y de comportamiento.

Las propiedades mecánicas de un material definen su comportamiento cuando éste está sometido a cargas o tensiones y, en consecuencia, determinan en gran medida su estabilidad estructural. A partir de los años setenta empezaron a surgir algunos estudios que centraban la investigación en torno al comportamiento de las obras pictóricas desde un punto de vista estructural. La idea base giraba en torno al concepto de la pintura entendida como compuesto o estructura estratificada a partir de diferentes capas. Sin embargo, se trataba de estudios parciales pues algunos textos no contemplaban el análisis del comportamiento de todos los estratos y otros partían de la idea de que, aun estando ésta dispuesta en diferentes estratos, éstos debían de ser estudiados en su conjunto, ya que su estudio individualizado no era representativo del comportamiento de la totalidad de la obra. Pronto surgirían textos que apuntaban incluso la imposibilidad de analizar cada capa por separado ya que, por otra parte, pudiendo hacerlo, la información obtenida no resultaba útil por no corresponderse con el comportamiento de la pintura en su unidad.

Las investigaciones de las últimas décadas demuestran justamente lo contrario. En los años ochenta aparecerían los primeros estudios de Marion F. Mecklenburg (Smithsonian Institution, EEUU) según los cuales, los diferentes materiales que componen una obra pueden y deben de ser estudiados de forma individual, ya que ello proporciona una valiosa información acerca de la localización exacta de las tensiones que experimenta una pintura. De sus estudios se extraen conclusiones que han cambiado radicalmente la forma de entender el comportamiento de las obras pictóricas.

Estas investigaciones pronto establecieron que las fluctuaciones en los valores de humedad relativa desempeñan un papel fundamental en el comportamiento mecánico y dimensional de muchos de los materiales presentes en las obras pictóricas, por lo general de naturaleza higroscópica y por tanto altamente sensibles a la humedad relativa (HR). Dado que las oscilaciones de HR hacen que cada material responda de forma diferente, es posible pensar que son determinados estratos los responsables de originar las tensiones que inducen el

Figura 2. Kick-off meeting en el Institut Valencià d'Art Modern en el marco del proyecto SPAM! (*Structure of Paintings: Artists' Materials, Environment and Failure Mechanisms, 2024-2028*), proyecto Prometeo para Grupos de Excelencia de la Generalitat Valenciana, CIPROM/2023/9), para estudiar obras del IVAM y del Museo de Bellas Artes de Valencia. Octubre 2024.

deterioro del conjunto de la estructura pictórica ante determinadas oscilaciones termohigrométricas.

La profesión del conservador-restaurador ha adolecido durante mucho tiempo de cierta sistematicidad en el desarrollo de tratamientos. Si bien la química ha ido ganando progresivamente terreno y pasó poco a poco a ser pieza fundamental en el diagnóstico de los bienes culturales, el comportamiento físico-mecánico de los materiales culturales seguía hasta hace bien poco siendo una asignatura pendiente.

Desde el prisma de la mecánica de los materiales, resulta ciertamente complejo aventurarse a intervenir una obra con el fin de subsanar los daños que ha sufrido con el paso del tiempo sin haber entendido previamente cómo se comportan estructuralmente los materiales que la componen, qué es lo que los caracteriza, cómo dichas propiedades han evolucionado con el tiempo y -algo especialmente relevante-, qué es lo que produjo el daño que la obra presenta y cuál fue el mecanismo de deterioro que tuvo lugar. Teniendo en cuenta que las pinturas son sistemas complejos, heterogéneos, multicapa y dinámicos, identificar la composición y las propiedades materiales de las diferentes capas de una pintura es fundamental para comprender los procesos y productos de degradación, así como sus interacciones.

La segunda dimensión como consecuencia de este enfoque, es que se hace igualmente necesario entender la idoneidad, compatibilidad y efectividad de los materiales y métodos empleados en los tratamientos de conservación-restauración (C+R). Es decir, debemos entender el impacto que nuestras acciones de C+R tendrán en la vida de la obra de arte. Si bien asumimos que la totalidad de los tratamientos se han realizado siempre con la mejor de las intenciones, también somos conscientes de que no siempre las soluciones adoptadas o los materiales empleados dieron respuesta al problema. Unas veces porque no existían mejores opciones, y otras tantas veces por no ajustar la solución a la complejidad del mecanismo estructural responsable de la patología observada.

La línea de investigación que venimos desarrollando desde 2007 va precisamente en esta dirección. Hasta la fecha hemos podido poner a punto diferentes proyectos de investigación de marcado carácter interdisciplinar e internacional con el fin de explicar los mecanismos de degradación que subyacen tras las patologías que comúnmente vemos en pintura moderna y contemporánea. La idea principal es investigar la relación entre el estado de conservación que presenta la pintura sobre lienzo y la composición de los materiales pictóricos utilizados por los artistas con el fin de entender qué aspectos inherentes -bien a su composición, bien al ambiente en el que se encuentran las obras-, pueden ser causa de su inestabilidad y degradación en el tiempo.

Figura 3 (a-d). Sesión de trabajo en el Laboratorio de Mecánica del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (UPV) en el marco del proyecto MIMO- *Metal Ion Migration mechanisms in Oil paints drying and degradation*, financiado por la Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Ciencia e Innovación (PID 2019-106616GB-I00). Febrero 2020.

Para ello trabajamos a dos niveles: por una parte, a nivel experimental en el laboratorio con muestras de pintura control y, por otra parte, a partir de casos de estudio cuidadosamente seleccionados en los que realizamos estudios multianalíticos que combinan técnicas de análisis no invasivo y microinvasivo. En este sentido, desde hace ya casi diez años que venimos colaborando con colecciones de primer nivel tales como el Museo Picasso de Barcelona, la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundació La Caixa, el Institut Valencià d'Art Modern o el Museo de Bellas Artes de Valencia por citar algunos.

Trabajar con colecciones de tal calibre supone disponer de un banco de obras extraordinario donde poder seleccionar aquellos casos de estudio que mejor evidencian las interacciones de una estructura compleja y multimatérica como es la pintura de caballete..

Dichas colaboraciones han sido (y son) de vital relevancia pues permite realizar una investigación exhaustiva sobre obras seleccionadas en las que correlacionar alteraciones y patologías con el comportamiento, envejecimiento y degradación de los materiales artísticos. Supone igualmente poder transferir de forma directa los resultados de laboratorio sobre probetas de estudio a la práctica de la conservación-restauración, ya que es posible entender mejor el origen y las causas de las alteraciones que han originado un daño concreto.

Todo ello proporciona una mirada más crítica y rigurosa de cara a abordar los tratamientos de intervención al tiempo que permite adecuar de forma más precisa las medidas de conservación preventiva en nuestras colecciones.